

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

*Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції*

11 травня 2026 р.

Київ
2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ПРОЦЕСУ
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ**

МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської науково-практичної конференції

м. Київ, 11 травня 2026 р.

Київ – 2026

УДК 343(082); 343.1; 343.13; 343.2; 343.9
ББК 67.408я431+67.409я431
А43

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Київського університету інтелектуальної власності та права
(Протокол № 6 від 26 травня 2026 року)*

Науковий редактор

Драган Олена Василівна — завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

А43 **Актуальні питання кримінального права, процесу та криміналістики під час воєнного стану** : Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 травня 2026 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф., **В. І. Фелика**, за наук. ред. д.ю.н., проф., **О. В. Драган** ; Київ. ун-т інтелект. власн. та права. – Київ : АА Тандем, 2026. – 260 с.

ISBN 978-966-488-364-8

ББК 67.408я431+67.409я431

До збірника матеріалів конференції увійшли наукові праці, в яких розглянуто питання вдосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства, забезпечення ефективності кримінально-правової охорони суспільних відносин, особливостей досудового розслідування та судового провадження, а також актуальні проблеми криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності.

Окрему увагу приділено питанням захисту прав людини, міжнародно-правовим аспектам протидії злочинності та перспективам подальшого реформування системи кримінальної юстиції України з урахуванням викликів воєнного часу та європейських стандартів.

Видання адресоване науковцям, науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, аспірантам, докторантам, працівникам правоохоронних органів, адвокатам, суддям та всім, хто цікавиться актуальними питаннями кримінально-правової науки і практики.

Матеріали видано мовою оригіналу в авторській редакції. Відповідальність за достовірність даних та інших відомостей несуть автори публікацій.

ISBN 978-966-488-364-8
DOI 10.5281/zenodo.20642754
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642754>

© Колектив авторів, 2026
© КУІВП, 2026
© Оформлення АА Тандем, 2026

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА В. І. ФЕЛИКА.....	9
--	---

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ковальчук В. Є., Фелик В. І.

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	11
--	----

Драган О. В., Любезніков Д. О.

СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.....	13
--	----

Чайка О. С.

РОЛЬ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....	16
--	----

Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є., Федченко В. В.

НЕГЛАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ.....	21
---	----

Єжихіна А. О., Лук'янчиков Є. Д.

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	24
--	----

Огородник І. О.

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	27
---	----

Гричана В. Д., Корнякова Т. В.

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.....	30
--	----

Шкурко Є. П., Драган О. В.

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	35
--	----

Лещенко І.

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	39
---	----

Драган О., Драган О. В.

ГЕНЕЗА СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ.....	41
--	----

Рутковська А. Р.

ДОБРОВІЛЬНА ЗДАЧА ЗБРОЇ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.....	46
--	----

Степаненко О. В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	48
Радь Т. М. АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ	51
Маншилін Д. С., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ	59
Павлова А. О., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ РАНІШЕ СУДИМИМИ ОСОБАМИ	63
Шаповалова Є. В., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ І НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ	68
Сподинець Д. Р., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА	71
Полятикін М. М., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН	75
Деревцов С. І. НЕЗАКОННО ВИГОТОВЛЕНЕ ПАЛЬНЕ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 2 СТ. 204 КК УКРАЇНИ	79
Поддубна В. Я. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБІГУ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ	82
Гринчук О. В., Романенко Є. О., Гурковський В. І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ З ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПРОТИДІЇ САМОВІЛЬНОМУ ЗАЛИШЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	86
Побережний М. С., Драган О. В. ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ	89
Трепет О. С. ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЛАТВІЇ	91
Форостяний А. В. УНІФІКАЦІЯ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ В УКРАЇНІ ІЗ СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	94

Микитчик О. В. «РЕФАЙЛІНГ» ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ: ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ	98
Каклюгіна П. Г., Лук'янчиков Є. Д. ЖЕБРАКУВАННЯ ЯК ФОРМА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ТА ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА.....	101
Боровик В. А., Драган О. В. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	106
Крамной С. С., Бережна К. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ	108
Ніфталієва Майя Ільхам кизи, Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ У СФЕРІ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ.....	111
Бондаренко В. Р. ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ.....	117
Юрченко О. В., Драган О. В. КРАДІЖКА ТА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ЗЛОЧИННОЇ ЗРАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ	120
Якубов Б. В., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНІ РИЗИКИ НОРМАТИВНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОНЯТТЯ «РОЗШУКУ» У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ.....	124
Бабайлов О. І. ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	128
Полякова М., Мінаєв А. В. КВАЛІФІКАЦІЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	131
Тищенко А. А., Мінаєв А. В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ.....	134
Палійчук Д. А., Мірошниченко С. С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ	136

<i>Іващенко А. С., Мірошніченко С. С.</i> КОНТРАБАНДА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЗБРОЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ.....	139
<i>Діхтяренко В. О., Мірошніченко С. С.</i> ДОПИТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ.....	142
<i>Тищенко А. А., Курбатова І. С.</i> КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ КРАЇНИ-АГРЕСОРА.....	145
<i>Чичиль Д. О., Корнякова Т. В.</i> КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ	147
<i>Щава Є. В., Лук'янчиков Б. Є.</i> ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	149
<i>Козакова А. В., Драган О. В.</i> ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО	153
<i>Третяк В. В., Драган О. В.</i> ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ТА ДЕЗЕРТИРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	155
<i>Долбня О. В., Драган О. В.</i> САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ТРИВАЮЧЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	159
<i>Білошенко Л. Л., Корнякова Т. В.</i> ДЕТЕРМІНАНТИ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ	162
<i>Юзікова Н. С.</i> ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ ТА РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ)	167
<i>Лукас А. Ю.</i> ДОВІРА ДО СУДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР	177
<i>Чередниченко І. С.</i> ЗЛОВЖИВАННЯ ВОЄННИМ СТАНОМ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА: МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.....	179

Левчук Ю. К. ПОРУШЕННЯ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПРИ САМОВІЛЬНОМУ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ.....	182
Руденко А. А. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	185
Цяпкало М. О. ФІНАНСОВА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ	188
Луков Р. М. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ.....	191
Омельченко О. І. ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ	194
Кучеренко С. В. ДЕРЖАВНА ЗРАДА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КВАЛІФІКАЦІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА	196
Штефан І. Ю. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВОМІРНІ ВИСНОВКИ ВЛК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	199
Сененко Д. В., Воробей П. А. МАРОДЕРСТВО ЯК ВІЙСЬКОВЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ	203
Люлька І. Р. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	206
Хальота А. А. КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: КРИМІНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ	210
Полякова Я. А. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	213
Деркач В. С. ПРОБЛЕМА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.....	215
Демиденко С. О. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	217
Ситник Д. С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	220

Сніжко Д. В. ВОЄННИЙ ЧАС І КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЯК ЗМІНИЛОСЬ КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.....	224
Курінна О. О. ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ.....	227
Остапенко М. А. КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.	230
Приймак Є. Р. РИЗИКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	233
Ігнатенко Д. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ.....	237
Кірільцева Я. П. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 5 СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ.....	239
Конопат Ю. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРОДЕРСТВА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ	242
Осовік А. В. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ	245
Московко Б. М. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	248
Лісовенко В. А. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ	251
Биканова Є. О. УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	254
Савченко О. М., Корнякова Т. В. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ В УКРАЇНІ.....	256

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
РЕКТОРА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
В. І. ФЕЛИКА

Шановні гості та учасники конференції!

Відкриваючи Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему «Актуальні питання кримінального права, процесу та криміналістики під час воєнного стану», хочу передати найкращі побажання від Президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова, який незмінно підтримує розвиток юридичної науки, освіти та наукових ініціатив через утвердження верховенства права в Україні.

Сьогодні наша держава стоїть перед глобальними викликами, зумовленими повномасштабною збройною агресією проти України. В умовах воєнного стану особливого значення набуває роль правничої науки, покликаної не лише аналізувати соціальні феномени, суспільно-правові протиріччя і колізії, а й формувати ефективні механізми їх подолання. Саме тому питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики перебувають у центрі уваги наукової спільноти, законодавців та правоохоронців.

Невипадково сьогоднішня конференція об'єднала науковців, викладачів, здобувачів освіти, працівників правоохоронних органів, представників судової влади, адвокатури та інших фахівців у галузі права з різних регіонів України. Такий представницький склад учасників створює сприятливі умови для конструктивного діалогу, обміну професійним досвідом та вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення законодавства і практики його застосування.

Переконаний, що результати конференції стануть вагомим внеском у розвиток юридичної науки, кримінальної юстиції, а також у підготовку нового

покоління висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати в умовах сучасних викликів.

Дякую всім учасникам за активну наукову позицію, небайдужість до актуальних питань розвитку права та готовність долучитися до фахового обговорення важливих проблем сьогодення.

Бажаю всім учасникам конференції плідної роботи, змістовних дискусій, нових наукових здобутків, творчого натхнення та успішної реалізації всіх професійних задумів.

Слава Україні!

Василь ФЕЛИК,

ректор Київського університету інтелектуальної власності та права,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ковальчук В. Є.

*здобувач Київського університету інтелектуальної власності та права
науковий керівник: Фелик В. І.*

*ректор Київського університету інтелектуальної власності та права,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України*

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах триваючої збройної агресії проти України питання забезпечення екологічної безпеки набуває особливого значення. Воєнні дії спричиняють масштабне забруднення земельних ресурсів вибухонебезпечними предметами, паливно-мастильними матеріалами, важкими металами, хімічними речовинами та продуктами руйнування промислових об'єктів, що підтверджується даними Програми ООН з довкілля [8]. Унаслідок цього відбувається деградація ґрунтів, зниження родючості земель, погіршення санітарно-епідеміологічного стану територій та створення довгострокових ризиків для життя і здоров'я населення [4; 5]. Забруднення або псування земель в умовах воєнного стану становить не лише екологічну, але й економічну та продовольчу загрозу для держави [4]. Особливої актуальності ця проблема набуває з огляду на значний аграрний потенціал України та необхідність забезпечення продовольчої безпеки як на національному, так і на міжнародному рівнях [6]. У зв'язку з цим особливого значення набуває ефективне кримінально-правове реагування на екологічні кримінальні правопорушення [1].

Відповідно до ст. 239 Кримінального кодексу України забруднення або псування земель визнається кримінальним правопорушенням у разі порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля [1]. Об'єктом даного кримінального правопорушення виступають суспільні відносини у сфері забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та охорони земельних ресурсів [7].

В умовах воєнного стану суспільна небезпечність зазначеного кримінального правопорушення істотно зростає. Збройні конфлікти супроводжуються руйнуванням промислових підприємств, нафтобаз, хімічних об'єктів, що призводить до масового потрапляння токсичних речовин у ґрунт [8]. Крім того,

значна частина територій зазнає мінного забруднення, що фактично унеможлиблює їх подальше використання у сільськогосподарській діяльності.

Міжнародний досвід свідчить про посилення уваги до кримінально-правової охорони довкілля в умовах збройних конфліктів. У сучасному міжнародному гуманітарному праві значна шкода навколишньому природному середовищу, завдана під час ведення бойових дій, за наявності визначених міжнародно-правових критеріїв може кваліфікуватися як воєнний злочин. Зокрема, Римським статутом Міжнародного кримінального суду (1998 р.) передбачено кримінальну відповідальність за умисні напади, якщо відомо, що вони спричинять широкомасштабну, довготривалу та серйозну шкоду довкіллю, яка є явно надмірною порівняно з конкретною та безпосередньо очікуваною військовою перевагою [2].

Отже, Римський статут Міжнародного кримінального суду закріплює підхід, відповідно до якого охорона довкілля визнається складовою міжнародної безпеки, а екологічні наслідки збройних конфліктів можуть набувати ознак міжнародно-правової кримінальної відповідальності [2; 4]. У законодавстві Федеративної Республіки Німеччина та Франції екологічні кримінальні правопорушення розглядаються як посягання на основи екологічної безпеки держави [4]. При цьому суттєва увага приділяється не лише кримінальному покаранню, але й механізмам компенсації екологічної шкоди та відновлення довкілля. У країнах Європейський Союз активно застосовується принцип «polluter pays» («забруднювач платить»), який передбачає обов'язок винної особи компенсувати витрати на рекультивацию земель та усунення екологічних наслідків [3].

Слід також вказати, що сучасна міжнародна практика демонструє тенденцію до розширення концепції екоциду як особливо тяжкого міжнародного злочину. Після початку повномасштабної агресії проти України проблема кримінально-правової оцінки масштабного забруднення земель внаслідок бойових дій набула нового значення у міжнародному правовому дискурсі. Науковці та міжнародні екологічні організації дедалі частіше наголошують на необхідності посилення міжнародної кримінальної відповідальності за масштабне знищення довкілля під час війни. Особливої уваги потребує питання доказування причинно-наслідкового зв'язку між бойовими діями та наслідками забруднення земель [8].

При цьому, слід наголосити, що в кримінальному провадженні важливе значення мають результати екологічних експертиз, дані моніторингу ґрунтів, супутникові знімки та міжнародні екологічні звіти. Це обумовлює необхідність розвитку спеціалізованих механізмів документування екологічних кримінальних правопорушень в умовах війни [7].

Отже, забруднення або псування земель в умовах воєнного стану характеризується підвищеним рівнем суспільної небезпечності та становить комплексну загрозу екологічній, економічній і продовольчій безпеці держави [5; 6]. Воєнні дії значно ускладнюють процес охорони земельних ресурсів та створюють довготривалі негативні наслідки для довкілля і здоров'я населення. Проведений аналіз міжнародного досвіду дозволяє дійти висновку, що сучасна кримінально-правова політика у сфері охорони земель повинна поєднувати

кримінально-правові, екологічні та компенсаційні механізми [3; 4]. Для України актуальним є подальше вдосконалення кримінального законодавства у сфері екологічної безпеки, гармонізація національних норм із міжнародними стандартами, а також розвиток механізмів фіксації та доказування екологічної шкоди, спричиненої збройною агресією [1; 2]. Крім того, доцільним є посилення міжнародного співробітництва у сфері документування екологічних злочинів та впровадження ефективних механізмів відшкодування шкоди, завданої довкіллю внаслідок воєнних дій.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: Верховна Рада України.
2. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07.1998. URL: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>
3. Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law. URL: EUR-Lex
4. Sands P. Principles of International Environmental Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 1032 p.
5. Birnie P., Boyle A., Redgwell C. International Law and the Environment. Oxford : Oxford University Press, 2021. 920 p.
6. Клименко О. М. Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 356 с.
7. Шульга А. М. Екологічні кримінальні правопорушення: проблеми кваліфікації та відповідальності. Харків : Право, 2021. 412 с.
8. United Nations Environment Programme. Environmental Consequences of the War in Ukraine. Nairobi : UNEP, 2023. URL: UNEP Official Website.

Драган О. В.

*завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>*

Любезников Д. О.

*доктор філософії (PhD) у галузі знань «Право»
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1618-8726>*

СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у скоєнні злочину [5].

У сучасній правовій науці України в контексті оцінки доказування й у зв'язку з поглибленням змагальних засад кримінального провадження актуалізується питання щодо стандартів доказування. Незважаючи на те, що у вітчизняній юридичній літературі цьому питанню приділено чимало уваги, на практиці досі залишається чимало невирішених питань, що підкреслює актуальність теми, особливо щодо імплементації позитивного зарубіжного досвіду в українське законодавство. Науковий аналіз та судова практика свідчать, що правильне визначення та застосування стандарту доказування є ключовим для забезпечення законності та справедливості у справах. Саме стандарти доказування і є проблемою при правозастосуванні.

У класичному розумінні в українському процесуальному праві існують два базові стандарти доказування. Це «поза розумним сумнівом», що притаманне кримінальному праву, а в цивільному судочинстві це «перевага доказів» або баланс імовірностей [1].

В Англії використовують два стандарти доказування: «поза розумними сумнівами» для кримінальних проваджень і «баланс імовірностей», який інколи ще йменують «перевага доказів» для цивільних проваджень. Перший сформувався в Англії у другій половині XVIII ст. Суть його полягає в тому, що в достовірності факту винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення не повинно залишитися розумних сумнівів. Це не значить, що в його достовірності немає жодних сумнівів, а означає, що всі альтернативні можливості пояснення поданих доказів є дуже малоімовірними. Сутність же другого стандарту в тому, що на підставі оцінених доказів (оцінки доказування загалом) робиться висновок про певний факт (наприклад, завдання майнової шкоди) як такий, що скоріше мав місце, аніж не мав [4, с. 150].

Слід зауважити, згідно з правовою позицією Верховного Суду, у справах про визнання активів необґрунтованими застосовується стандарт доказування, притаманний цивільному процесу – «перевага доказів» (balance of probabilities). Суди виходять із того, що провадження не є кримінальним і не передбачає призначення кримінального покарання, а отже, не вимагає доведення «поза розумним сумнівом» [1]. Водночас Верховний Суд наголошує, що доказування має бути достатнім для формування переконання суду щодо невідповідності активів законним доходам особи. Верховний Суд вказує, що після доведення прокурором наявності дисбалансу між доходами і майном на відповідача покладається процесуальний обов'язок спростування. Такий підхід фактично формує презумпцію необґрунтованості отриманих особою активів [1]. Це викликає наукову дискусію щодо відповідності загальним принципам права такої моделі принципу презумпції невинуватості.

Що стосується практики Вищого антикорупційного суду, то вона демонструє, що насамперед, судом проводиться оцінка співвідношення задекларованих доходів та вартості активів. При цьому, процесуальний обов'язок спростування доводів позивача покладається на відповідача. Крім того, наявна презумпція необґрунтованості активів за істотної різниці між доходами та майном.

Практика ВАКС за 2025 рік свідчить про застосування судом цивільного стандарту доказування (*balance of probabilities*) у справах про цивільну конфіскацію, за якого першочерговий тягар доказування покладається на державу в особі прокурора. При цьому суд широко використовує непрямі докази, дані фінансового аналізу та експертиз, які інтегруються в систему доказування і дозволяють встановити дисбаланс між доходами та активами. Такий підхід відповідає загальним цілям антикорупційної політики та знижує ризик необґрунтованого обмеження прав відповідачів, зокрема презумпції невинуватості та права на власність.

У практиці Європейського суду з прав людини сформувався підхід, за яким втручання держави у право власності у формі стягнення активів без обвинувального вироку оцінюється не з позиції кримінального покарання, а крізь призму контролю за користуванням майном — за умови наявності належної правової основи та ефективних процесуальних гарантій.

Зокрема, у справах проти Італії, Великої Британії, Литви, а також у знаковому рішенні «Гогітідзе та інші проти Грузії» ЄСПЛ чітко розмежував кримінальну відповідальність, що передбачає встановлення вини особи, та процедуру *in rem* (проти речі), спрямовану не проти особи, а проти майна, походження якого не може бути пояснене законними доходами [6]. Цивільна конфіскація розглядається не як форма кримінального покарання, а як специфічний механізм державного контролю за використанням майна. Саме тому ЄСПЛ виходить із того, що позбавлення майна без обвинувального вироку саме по собі не становить порушення Конвенції – за умови дотримання вимог законності, легітимної мети та пропорційності. Цей підхід є принциповим для розуміння допустимих меж застосування інституту цивільної конфіскації.

Як зазначив Голова Верховного Суду, у рішеннях Вищого антикорупційного суду, Апеляційної палати ВАКС і Верховного Суду напрацьовано критерії оцінки законності доходів, стандарти доказування, алгоритми встановлення необґрунтованості активів і підходи до забезпечення пропорційності втручання у право власності. Ці напрацювання формують своєрідну судову дорожню карту, яка дозволяє сторонам прогнозувати підходи суду та вибудовувати правову позицію у спосіб, сумісний із принципами верховенства права.

Голова Верховного Суду наголосив, що цивільна конфіскація стала одним із ключових інструментів антикорупційної політики сучасної держави. Водночас сила цього інституту полягає не в кількості або швидкості стягнутих активів, а передусім у якості судових рішень, їхній мотивованості та здатності витримувати перевірку як на національному, так і на конвенційному рівні [7].

Список використаних джерел

1. Драган О.В., Форостяний А.В., Мірошніченко С.С. Стандарти доказування у справах про визнання активів необґрунтованими: судова практика. Юридична Україна. 2026. № 2. http://www.lsej.org.ua/6_2023/186.pdf DOI: [https://doi.org/10.37749/2308-9639-2026-2\(278\)-6](https://doi.org/10.37749/2308-9639-2026-2(278)-6).
2. Д. Жидков. Особливості доказування у справах незаконного збагачення: предмет, межі та стандарти. Юридична газета від 25.02.2026. URL: [proces/osoblivosti-dokazuvannya-u-spravah-nezakonnogo-zbagachennya-predmet-mezhi-ta-standarti.htm](https://www.lsej.org.ua/proces/osoblivosti-dokazuvannya-u-spravah-nezakonnogo-zbagachennya-predmet-mezhi-ta-standarti.htm).

3. Пашинський А., Васильєв М. Незаконне збагачення: 6 тенденцій практики, які не можна ігнорувати. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Право", випуск № 40 (2025). URL <https://periodicals.karazin.ua/law/article/download/25010/24316/>.
4. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Х. : Юрайт, 2017. 408 с.
5. Драган О.В. щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. 2021, № 4. Підприємництво. Господарство і право. DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.4.34>.
6. S.W. проти Сполученого Королівства : Рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_106.
7. Протидія незаконному збагаченню та застосування інституту цивільної конфіскації з урахуванням дотримання прав людини: у ВС триває конференція, присвячена механізмам і перспективам стягнення необґрунтованих активів у дохід держави. Офіційний веб-сайт Судова влада України. 06.02.2026. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1966948>.

Чайка О. С.

*суддя Шевченківського районного суду міста Києва,
доктор філософії (PhD) у галузі знань «Право»*

РОЛЬ СЛІДЧОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Однією з найсуттєвіших змін у межах реформування кримінального процесу протягом останніх років стало запровадження судового контролю за стадією досудового розслідування.

Для здійснення цих функцій було запроваджено окрему функціональну ланку у межах діяльності суду — слідчого суддю.

Передбачалося, що у такий спосіб буде сформований дієвий інструмент для захисту прав людини від непропорційного втручання з боку слідчих, детективів, прокурорів.

Правова природа судового контролю на стадії досудового розслідування детермінована передусім необхідністю врегулювати, вирішити конфлікт, що виник через питання щодо обмеження (вірогідне втручання) основних конституційних прав і свобод людини та громадянина або стосовно незгоди й оскарженням процесуальних рішень та дій слідчих і прокурорів учасниками кримінального судочинства (наслідки втручання). Тобто за своєю правовою сутністю судовий контроль за дотриманням прав людини є способом (методом) врегулювання відповідних процесуально-правових конфліктів, пов'язаних із питаннями щодо захисту та обмеження цих прав.

Попри різноманітність судових систем, світова тенденція щодо потреби в наявності судового контролю є очевидною. Судовий контроль за дотриманням прав людини передбачений не лише у правових системах континентальної (романо-германської) правової сім'ї, а також — загального (англо-американського) права та похідних від них. При цьому найбільш поширеними способами реалізації цього контролю виступають утворення спеціальних судів або спеціалізації самих суддів, наділених повноваженнями щодо судового контролю. Таким чином, у кримінальному процесуальному праві багатьох країн

запроваджений правовий «інститут слідчих суддів», тобто суддів, які уповноважені забезпечувати дотримання прав людини саме на досудовій стадії кримінального процесу.

Обраний вектор України як правової держави вимагав невідкладних змін до чинного на той час законодавства та відходження від усталених позицій в кримінальному процесуальному праві.

Про необхідність встановлення судового контролю в Україні вперше було проголошено у постанові Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні» [7]. У розділі II цієї постанови «Основні принципи судово-правової реформи» зазначалось, що одним із таких принципів є «встановлення судового контролю за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень слідчих органів, які обмежують права громадян». У розділі VII «Етапи судово-правової реформи» зазначалося, що перший етап цієї реформи передбачає розроблення змін і доповнень до КПК України про судову перевірку законності арешту або утримання особи під вартою.

Діяльність суду на стадії попереднього розслідування як контролюючого органу встановилась у незалежній Україні і у Законі України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року. Так, до повноважень районних (міських) і обласних судів Закон відносився розгляд скарг: 1) на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушення кримінальної справи (ст. 236–1 КПК), 2) про закриття справи (ч. 2 ст. 215, ч. 2 ст. 236, 236-6 КПК), 3) на санкцію прокурора про арешт (ст. 236–4 КПК). Розгляд суддями наведених скарг став здійснюватися по суті у формі оперативного (поточного) контролю за законністю та обґрунтованістю вказаних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора, тобто безпосередньо на стадії досудового розслідування (ст.ст. 236–2, 236–4, 236–6 КПК), в той час як до цього мав місце виключно наступний контроль – контроль на стадіях віддання до суду та судового розгляду [2]. Отже, суддя відповідного суду шляхом розгляду скарг на дії осіб, які проводили попереднє слідство, та винесення рішень по ним отримав статус суб'єкта попереднього розслідування саме через реалізацію зазначених повноважень.

І нарешті, у 2012 році був ухвалений КПК України, який ввів у кримінальний процес нового учасника — слідчого суддю, до якого повністю перейшло питання судового контролю за дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування [1].

Цей правовий інститут покликаний забезпечити розвиток кримінального процесу, зокрема, шляхом таких нововведень: а) скасування монопольного права нагляду органами прокуратури за діяльністю органів досудового розслідування; б) забезпечення рівних прав та гарантій дотримання засади змагальності сторонам обвинувачення і захисту, цивільному позивачеві та відповідачеві тощо; в) посилення захисту прав людини від владного тиску та неправомірних дій з боку органів досудового розслідування; д) введення неупередженого арбітра, який має можливість оцінити заявлені претензії та правові позиції учасників кримінального провадження і слугує перехідним етапом перевірки на міцність та забезпеченість доказової бази, а відтак і перспективи доведення спірного питання до конкретного

логічного завершення (винесення обвинувального або виправдувального вироку, пом'якшення/обтяження винуватості чи звільнення від відповідальності). Водночас він не підміняє собою безпосередню оцінку доказів суддею, а лише обмежується питанням допустимості зібраної інформації під час досудового розслідування.

Правовий статус слідчого судді подвійний: з одного боку, це загальні вимоги до судді, передбачені Конституцією України та Законом України «Про судоустрій та статус суддів», з іншого — особливості, визначені КПК України. Слідчий суддя є професійним суддею та має єдиний статус незалежно від місця суду у системі судоустрою чи адміністративної посади, яку він обіймає в суді. Єдиний статус суддів зумовлює єдність прав, обов'язків, принципів діяльності, гарантій незалежності, підстав відповідальності тощо [1; 4].

З метою захисту прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, перед слідчим суддею постає цілий ряд завдань, таких як: а) запобігати неправомірним діям і рішенням, що порушують конституційні права і свободи громадян; б) відновлювати права, безпідставно порушені органами досудового розслідування; в) надавати правомірним діям і рішенням особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора юридичної сили, легалізувавши тим самим отримані докази; г) сприяти винесенню правосудного вироку при вирішенні справи по суті [2].

Оскільки слідчий суддя є суб'єктом винятково кримінального судочинства, його процесуальний статус додатково визначається положеннями КПК України. П. 18 ст. 3 КПК України визначає поняття слідчого судді, відповідно до якого ним є суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому ст. 247 цього Кодексу (НСРД),— голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду [1]. Також це судді Вищого антикорупційного суду України, які відповідно діють як судді першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо окремих корупційних злочинів (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» [5]).

Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. При цьому мінімальна чи максимальна межа законодавством не встановлена. На практиці це залежить від загальної кількості суддів, а також навантаження у зв'язку з територіальною юрисдикцією суду. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років, і можуть бути переобрані повторно.

Законом не визначені спеціальні вимоги до слідчих суддів чи спеціальні знання та навички, якими вони мають володіти. Також не передбачені будь-які додаткові навички чи характеристики, якими повинен володіти кандидат на виконання функцій слідчого судді.

Додатково у контексті особливостей статусу слідчого судді необхідно пам'ятати, що згідно зі ч. 3 ст. 35 КПК України визначення слідчого судді для

конкретного кримінального провадження здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за принципом вірогідності, який враховує кількість проваджень, що перебувають на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрадженні та закінчення терміну їх повноважень [6].

З огляду на системний аналіз норм діючого кримінального процесуального Кодексу України чітко вбачається, що повноваження слідчого судді розділені на три основні групи, а саме: – повноваження слідчого судді при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування кримінальної справи; – повноваження слідчого судді при розгляді скарг на дії та рішення особи, яка здійснює дізнання, слідчого чи прокурора; – повноваження слідчого судді при проведенні слідчих дій, які обмежують конституційні права людини та громадянина.

Що ж робить слідчий суддя?

- надає дозвіл на проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій;

- застосовує, змінює, переглядає чи скасовує заходи забезпечення кримінального провадження та запобіжних заходів;

- здійснює судовий контроль за дотриманням прав та свобод учасників провадження;

- розглядає скарги на дії слідчого та прокурора під час досудового розслідування;

- вирішує питання щодо поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник та направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи;

- повноваження, пов'язані із міжнародним співробітництвом (наприклад, вирішує певні процесуальні питання під час відеодопиту за запитом компетентного органу іноземної держави).

У кримінальному процесі одне з основних завдань слідчих суддів – реалізувати ст. 3 Конституції України: «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю».

Водночас, на сьогодні кримінальне процесуальне законодавство у сфері реалізації слідчим суддею принципів кримінального провадження не позбавлено недоліків. Недоліки у техніці формування кримінально-процесуальних норм призводять до таких негативних наслідків, як неоднозначне (невірне) тлумачення кримінально-процесуальних норм, неправильне застосування кримінально-процесуальної норми, помилки у прийнятті рішень, порушення процесуальних строків, порушення при складанні процесуальних документів, порушення прав суб'єктів кримінального процесу, конфліктів між суб'єктами кримінального процесу.

Слідчий суддя у кримінальному провадженні виступає гарантом дотримання і захисту прав, свобод та інтересів підозрюваних і обвинувачених осіб, а перевага інституту слідчого судді полягає в тому, що він не належить до системи правоохоронних органів, які безпосередньо проводять розслідування, він є об'єктивною і незалежною, неупередженою фігурою, яка може приймати самостійні рішення.

Функціонування слідчого судді під час воєнного стану в Україні регулюється Кримінальним процесуальним кодексом України, зокрема статтею 615, яка вводить особливий режим досудового розслідування та судового контролю [1].

Так, відповідно до п. 2) ч. 1 ст. 615 КПК України, у разі відсутності об'єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень щодо прийняття процесуальних рішень про надання дозволу на застосування стороною обвинувачення на стадії досудового розслідування приводу, тимчасового доступу до речей і документів, накладення арешту на майно, виконання загальних обов'язків щодо захисту прав людини, продовження строків досудового розслідування, проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції, проникнення до житла чи іншого володіння особи, обшуку, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Отже, коло повноважень слідчого судді на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану може бути обмеженим через об'єктивну неможливість їх фактичного виконання.

Проведений аналіз поняття та змісту функції слідчого судді та, визначених КПК України повноважень, дозволяє стверджувати, що із метою забезпечення права на захист на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану, діяльність слідчого судді полягає у здійсненні судового контролю за недопущенням прошення вказаного права з боку сторони обвинувачення.

Відтак, на моє особисте переконання, запровадження інституту слідчого судді і судового контролю є досить важливим та позитивним моментом реформування національного кримінального судочинства, оскільки саме цей зазначений суб'єкт забезпечує реалізацію принципів кримінального провадження, а також обґрунтованість обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому розслідуванні. В той же час, можливість оскарження до слідчого судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора є вагомим інструментом протидії корупції та порушенням кримінального процесуального законодавства під час досудового розслідування, а також забезпечення проголошених принципів кримінального провадження у чинному КПК України, в тому числі і під час дії воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 №4651-VI; <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
2. Закон України «Про статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIII; <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

3. Закон України «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні» від 28 квітня 1992 року № 2296-ХІІ; <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2296-12>
4. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 2 червня 2016 №1402-VIII; <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
5. Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 №2447-VIII; <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>
6. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року №25; <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0025414-15#Text>
7. Постанова Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року № 2296-ХІІ «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні»; <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2296-12#Text>.

Лук'янчиков Є. Д.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Лук'янчиков Б. Є.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

Федченко В. В.

*завідувач лабораторії криміналістичних видів досліджень
Київського НДЕКЦ МВС України*

НЕГЛАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Поняття «розкриття» та «розслідування» здавна використовуються в теорії кримінального процесу, криміналістиці, теорії оперативно-розшукової діяльності і практиці державних органів, на які покладається захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень. В кримінальному процесуальному законодавстві ці поняття використовуються для визначення його завдань. Якщо в КПК України 1960 року для визначення завдань кримінального судочинства використовувався термін «розкриття злочинів», то в чинному КПК України, без будь-яких пояснень, на що слушно звертає увагу В. В. Тіщенко, його замінено на «розслідування» [1, с. 386].

Такі зміни не залишилися поза увагою науковців і викликані, в першу чергу, відсутністю єдності у визначенні їх змісту та співвідношення. Звернувшись до тлумачного словника бачимо, що «розслідувати – робити дослідження, вивчення кого-, чого-небудь», а «розкривати – робити відомим, відкривати якусь таємницю» [2, с. 1057, 1074]. Тобто розслідування розглядається як процес, певний вид діяльності. У кримінальному процесі досудове розслідування розглядається як регламентована кримінальним процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування із встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а також припинення і запобігання вчиненню кримінальних правопорушень [3, с. 141].

Якщо завданням кримінального провадження розглядати діяльність, а не результат такої діяльності, можна зробити висновок, що це підтверджується результатами статистичної звітності. На кінець 2025 року не було прийнято рішень за результатами розслідування 453840 правопорушень, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що значно більше ніж було обліковано у 2021 році (321443) [4]. Отже завдання кримінального провадження необхідно визначати не у вигляді процесу діяльності, а його результату – розкриття кримінального правопорушення, визначення його змісту, критеріїв та моменту, з якого злочин слід вважати розкритим. Це питання потребує самостійного дослідження, оскільки впливає на оцінювання результатів роботи різних структурних підрозділів у розкритті правопорушень.

Вважаємо за доцільне поняття «розкриття злочинів» використовувати у таких розуміннях: як завдання кримінального провадження визначене в КПК; як діяльність уповноважених державних органів з виявлення і з'ясування усіх обставин його вчинення, у тому числі встановлення та викриття особи, яка його вчинила; як результат такої діяльності, що свідчить про виконання завдань кримінального провадження. Так, формулюючи завдання кримінального процесу В. М. Тертишник відносить до них «швидке і повне розкриття злочинів та інших кримінальних правопорушень, а також провадження швидкого, неупередженого, всебічного та об'єктивного розслідування і судового розгляду» [5, с. 7].

У даному визначенні завдань кримінального провадження вбачаються певні суперечності. Якщо «розкриття» розглядаємо як вид діяльності нею охоплюється діяльність оперативних підрозділів спрямована на виявлення ознак кримінальних правопорушень, що вчиняються таємними прихованими способами, організованими злочинними групами та організаціями, про що свідчить інформація антикорупційних органів. Продовжується діяльність із розкриття злочинів в процесі досудового розслідування кримінально-процесуальними засобами (слідчими діями, заходами забезпечення кримінального провадження тощо). Тобто кримінальна процесуальна діяльність, особливо коли йдеться про злочини, що вчиняються прихованими способами, є складовою частиною діяльності з розкриття злочинів, а тому не можна погодитися з В. В. Тіщенком про те, що «розслідування» за своїм змістом поняття більш широке ніж «розкриття кримінальних правопорушень» [6, с. 252–259].

Розслідування кримінальних правопорушень як інформаційно-пізнавальний процес діяльності уповноважених державних органів відбувається в складних умовах і має ретроспективний характер. Для слідчого подія кримінального правопорушення завжди віддалена від моменту розслідування певним відрізком часу. Для пізнання обставин такої події необхідно відшукати її сліди (відображення) в оточуючому середовищі, ретельно їх дослідити для отримання відповідної інформації, правильно її інтерпретувати та використовувати у подальшому з'ясуванні обставин правопорушення.

Основним інструментарієм пізнавальної діяльності з розслідування кримінальних правопорушень були і залишаються слідчі дії, які пройшли тривалий шлях розвитку та унормування. Кардинальні зміни в інституті слідчих

дій відбулися у зв'язку з ухваленням чинного КПК України. На сьогодні слідчі дії поділяються на дві групи: а) ті, що проводяться в звичайному порядку (називають – традиційні); б) негласні слідчі (розшукові) дії. На жаль, законодавець не наводить визначення ні загального поняття «слідчі дії», ні тієї її частини, до якої відносять негласні. В ст. 246 КПК зазначається, що вони є різновидом слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК.

На цій підставі деякі науковці вбачають у цьому реальне зближення кримінального судочинства та оперативно-розшукової діяльності, а отже надання порядку проведення оперативно-розшукових заходів процесуальних рис в частині чіткого визначення суб'єктів проведення, підходів до порядку фіксації результатів, надання дозволів і контролю за їх здійсненням, а також вважають що глава 21 КПК містить вичерпний перелік негласних слідчих (розшукових) дій [7, с. 5–6].

Дане твердження потребує деяких уточнень. Кримінальне судочинство і оперативно-розшукова діяльність два види державно-правової діяльності, кожна з яких врегульована відповідними галузями законодавства. Кожна з цих галузей визначає інструментарій пізнавальної діяльності з розкриття злочинів. Не зовсім точно казати про «надання порядку проведення оперативно-розшукових заходів процесуальних рис». Отримати певні знання про обставини правопорушення можна розпитавши осіб, які бачили як воно відбувалося та запам'ятали, або оглянути середовище, в якому відбувалася певна подія, знайти сліди, дослідити їх з використанням різних способів та технічних засобів. Саме ці способи пізнавальної діяльності набувають закріплення у відповідних галузевих законах, можна сказати – набувають відповідну форму (порядок, технологію застосування). В кримінальному провадженні це процесуальна форма проведення слідчих дій, а в оперативно-розшуковій діяльності – оперативно-розшукова форма. Кримінально-процесуальній формі як визначеному законом порядку кримінального провадження загалом, а також порядку виконання окремих процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в теорії приділено достатньо уваги [8, с. 57–59].

Визначення і дослідження оперативно-розшукової форми, нормативне визначення поняття оперативно-розшукових заходів та їх переліку перебуває в стані розроблення. Те, що сьогодні називають оперативно-розшуковими заходами з посиланням на ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не відповідає дійсності [7, с. 6]. У даній статті наводиться перелік прав, якими наділяються оперативні підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність за наявності передбачених Законом підстав.

Висновки. Зважаючи на викладене, слід зазначити, що:

1. Негласний інструментарій пізнавальної діяльності з розкриття злочинів може використовуватися у двох формах: кримінальній процесуальній та оперативно-розшуковій.

2. Розкриття кримінальних правопорушень в теорії кримінального процесу, криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності необхідно розглядати

у трьох розуміннях: завдання кримінального провадження; вид пізнавальної діяльності уповноважених державних органів з виявлення та розслідування кримінальних правопорушень; як результат такої діяльності та момент, з якого злочин має вважатися розкритим.

3. Для оцінки внеску окремих органів та структурних підрозділів у розкриття злочину доцільно використовувати поняття, що відповідають стану проведеної роботи та знаходять відображення у статистичній звітності: для оперативних підрозділів – виявлено кримінальних правопорушень і відомості внесено в ЄРДР; для подальшої діяльності – вручено повідомлення про підозру; направлено до суду з відповідним процесуальним документом.

Список використаних джерел

1. Тіщенко В. В. Вибрані твори. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 436 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.
3. Кримінальний процес: підручник; за ред. В. Я. тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Х. : Право, 2013. 824 с.
4. Веб-сторінка Офісу генерального прокурора України. URL: <https://www.gp.gov.ua/> (Дата звернення 29.04.2026 р.)
5. Тертишник В. М. Кримінальний процес України: підручник. – 7-ме вид., доповн. і перероб. К. : Алерта, 2017. 840 с.
6. Тіщенко В. В. Розкриття злочинів як пізнавальна діяльність і основне завдання розслідування. Наукові праці НУ «ОЮА». Одеса, 2013. Т. 13. С. 252–259.
7. Горбачевський В.Я. Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, а також їх результатів. Стан, проблеми та перспективи сучасної юриспруденції України в умовах євроінтеграції: правові та суспільні аспекти: матеріали підсумк. наук.-теорет. Інтернет-конф. (Київ, 23 квіт. 2015 р.) К: Нац. акад. внутр. справ. 2015. С. 5–8.
8. Кримінальний процес: підручник; за заг.ред. Д. П. Письменного, Л. Д. Удалової, С. С. Чернявського. Київ: ЦУЛ, 2025

Єжихіна А. О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», студентка 3-го курсу

науковий керівник: Лук'янчиков Є. Д.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, в державі було введено правовий режим воєнного стану із 05 години 30

хвилин 24 лютого 2022 року. Запровадження воєнного стану суттєво вплинуло на функціонування всіх сфер суспільного життя, у тому числі й на кримінальну процесуальну діяльність, яка потребувала адаптації правових механізмів до нових реалій.

Законом України № 2201-ІХ від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» було внесено низку змін до КПК України, які закріпили спеціальний порядок досудового розслідування, зокрема і умови проведення слідчих (розшукових) дій.

Пізнавальна діяльність з розслідування кримінальних правопорушень відбувається у складних умовах, які суттєво впливають на процес збирання криміналістичної інформації її перевірку, формування особистого переконання слідчого та ухвалення на цій основі процесуальних і тактичних рішень.

Формування особистого переконання слідчого, зазначала В. О. Коновалова, відбувається на основі поступового накопичення відомостей, в процесі якого можуть виникати сумніви в істинності певних фактів. Для їх перевірки слідчий може використовувати різні способи і тактичні прийоми, найбільше інформативним й дієвим із них може виявитися слідчий експеримент [1, с. 233].

На відміну від попереднього, у чинному КПК України законодавець закріпив як самостійну слідчу дію слідчий експеримент, метою якого є перевірка і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань (ч. 1 ст. 240 КПК) [2].

Незважаючи на зміну назви слідчої дії, за своєю сутністю нею охоплюється дві самостійні дії: слідчий експеримент та перевірка показань на місці. На це неодноразово звертала увагу В. О. Коновалова та відносила слідчий експеримент до найбільше складних слідчих дій. Ним, зазначала вона, охоплюється по суті дві самостійні слідчі дії. По-перше, перевірка на місці показань обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка з метою їх уточнення і доповнення у присутності понятих. По-друге, експериментальна перевірка правдивості показань цих осіб, інших обставин і припущень щодо можливості чути або бачити за певних умов що-небудь, що стосується цих обставин, проникнути до даного приміщення в названий у показаннях спосіб або певною особою, подолати зазначену в показаннях відстань тощо [2, с. 246]. Такий підхід свідчить про складний, комплексний характер слідчого експерименту як слідчої (розшукової) дії.

В. О. Коноваловою розроблено низку методичних рекомендацій щодо слідчого експерименту, які орієнтують на виконання та додержання правил його проведення — процесуальних та тактичних і є актуальними для сьогодення. До процесуальних правил належать: необхідність участі понятих, спеціалістів, осіб, показання яких перевіряють та складення протоколу у порядку передбаченому КПК, де докладно викладаються умови і результати слідчого експерименту. Тактичними правилами передбачено проведення слідчого експерименту в умовах,

максимально наближених до обстановки події з використанням матеріалів провадження, на тому самому місці за наявності тісного зв'язку з подією, у той самий час для забезпечення аналогічних умов видимості та чутності, із застосуванням тих самих або однорідних знарядь і засобів, із розміщенням учасників відповідно до їхніх показань і визначенням точок спостереження для понятих, а також із неодноразовим проведенням дослідів із варіюванням умов та залученням спеціальних осіб під організаційним контролем слідчого [3, с. 251]. З огляду на це, криміналістична тактика проведення слідчого експерименту передбачає дотримання комплексу правил, спрямованих на забезпечення достовірності отриманих результатів. Актуальною для сьогодення є вимога чинного КПК щодо допустимості проведення слідчого експерименту за умови, що при цьому не створюється небезпека для життя і здоров'я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих (ч. 4 ст. 240 КПК) [2]. В умовах воєнного стану дотримання цих правил істотно ускладнюється або стає частково неможливим через обмеження, пов'язані з бойовими діями. Зокрема, місце події може перебувати в зоні активних бойових дій або бути зруйнованим, що унеможливує проведення експерименту саме там, де відбувалася подія, яку треба перевірити. Також можуть бути відсутні або недоступні необхідні знаряддя (інші об'єкти), які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, або неможливо забезпечити участь усіх необхідних осіб, зокрема понятих, через евакуацію населення або загрозу їхній безпеці. Наприклад, якщо злочин стався вночі в районі, який зазнав обстрілів і частково зруйнований, проведення слідчого експерименту в аналогічний час і в тому самому місці може створювати небезпеку для учасників і тому є процесуально недопустимим. У таких умовах слідчий змушений адаптувати тактику проведення експерименту, використовуючи альтернативні способи відтворення обстановки, що може впливати на повноту та достовірність отриманих результатів.

Таким чином, криміналістична тактика проведення слідчого експерименту в умовах воєнного стану зазнає суттєвої трансформації. З одного боку, зберігається значення класичних тактичних правил як орієнтирів належного проведення цієї слідчої дії, проте з іншого боку їхня реалізація стає гнучкою та залежною від конкретної безпекової ситуації. Воєнний стан обумовлює необхідність балансування між ефективністю розслідування та дотриманням прав і свобод людини, що вимагає від слідчого високого рівня професійної підготовки, здатності до адаптації та застосування нестандартних підходів у межах передбачених законодавством.

Список використаних джерел

1. Коновалова В. О. Вибрані твори. Х. : Апостіль, 2012. 528 с.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
3. Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. 4-е вид., перероб. і доп. Х.: Право, 2008. 464 с.

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Актуальність дослідження методики розслідування та доказування кримінальних правопорушень в умовах повномасштабної збройної агресії зумовлена безпрецедентними викликами, з якими зіткнулася правоохоронна система України. Традиційні алгоритми криміналістичної діяльності, розраховані на мирний час, виявилися недостатніми в ситуації, коли місця вчинення кримінальних правопорушень перебувають під постійними обстрілами або є тимчасово окупованими. Як зазначається у наукових працях щодо класифікації воєнних злочинів, такий стан справ вимагає не лише адаптації чинного кримінального процесуального законодавства, а й впровадження принципово нових підходів до збирання та верифікації доказів [3].

Особливість сучасного етапу полягає у необхідності фіксації масових порушень міжнародного гуманітарного права, що за своїм масштабом виходять за межі загальнокримінальної злочинності. Основою є трансформація процесуального порядку, регламентована ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану [1]. У цьому контексті на перший план виступає цифровізація доказової бази та використання засобів дистанційної фіксації, що детально аналізується у сучасних науково-практичних коментарях до процесуального законодавства [4].

Класичне розуміння індивідуальної відповідальності доповнюється концепцією командної відповідальності, що потребує специфічних методів аналізу відкритих даних та супутникової розвідки. Дослідники підкреслюють, що використання цифрових доказів є вирішальним для забезпечення стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у міжнародних інстанціях [5].

Складність ситуації посилюється фактором часу: швидке руйнування слідової картини змушує органи правопорядку діяти за алгоритмами, викладеними у профільних методичних рекомендаціях для слідчих та прокурорів [6]. Таким чином, формування цілісної концепції розслідування кримінальних правопорушень в умовах війни стає не просто юридичним завданням, а критично важливим елементом відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності на всіх рівнях [7].

Процес збирання доказів у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів суттєво відрізняється від стандартних криміналістичних методик через постійну динаміку фронту та загрозу життю учасників слідчих дій. Першочерговим етапом стає проведення огляду місця події, який в умовах війни часто здійснюється за алгоритмами «швидкої фіксації». Згідно з положеннями Закону України № 2201-IX, процедура документування була спрощена для забезпечення можливості роботи слідчих груп у стислі терміни на деокупованих

або прифронтових територіях [2]. Ключовим завданням є не лише виявлення матеріальних слідів правопорушень, а й забезпечення їх автентичності для подальшої верифікації в міжнародних судах.

Важливою складовою сучасного доказування стало широке впровадження високотехнологічних засобів. Використання безпілотних літальних апаратів БПЛА дозволяє здійснювати аерофотозйомку великих площ руйнувань цивільної інфраструктури без ризику для персоналу на замінованих ділянках. Як зазначає Е.В. Копилов, цифрові докази, отримані шляхом 3D-сканування та фотограмметрії, створюють ефект присутності для суддів, що є критичним при розгляді справ про невибіркові обстріли [5]. Такі методи дозволяють реконструювати траєкторію польоту снарядів та точно визначити місце пуску, що стає беззаперечним доказом причетності конкретних військових підрозділів.

Особлива увага приділяється роботі з відкритими джерелами інформації, що передбачає аналіз супутникових знімків, відео з камер спостереження та матеріалів, поширених самими комбатантами в соціальних мережах. Методичні рекомендації Офісу Генерального прокурора вказують на те, що верифікація контенту з соціальних мереж може слугувати ключем до ідентифікації підозрюваних та встановлення їхнього місцеперебування в конкретний момент часу [6]. Це дозволяє подолати проблему анонімності з кримінальних правопорушень, які діють у складі великих військових формувань, та вибудувати чіткий логічний зв'язок між наказом командування та діями виконавця.

Проте процес доказування стикається з серйозними процесуальними перешкодами, зокрема щодо забезпечення збереження речових доказів у довгостроковій перспективі. М.С. Цуцкірідзе наголошує на важливості дотримання стандарту «ланцюжка зберігання», оскільки будь-яке порушення цілісності або сумніви у походженні доказу можуть призвести до його недопустимості в Міжнародному кримінальному суді [7]. Таким чином, поєднання традиційних методів криміналістики з передовими цифровими технологіями та суворим дотриманням міжнародних стандартів є єдиним шляхом до ефективного розслідування злочинів війни.

Кваліфікація злочинів, вчинених в умовах війни, вимагає чіткого розмежування між загальнокримінальними діяннями та порушеннями законів і звичаїв війни. Основна складність полягає у доведенні того, що конкретний напад не був обумовлений військовою необхідністю, а спрямовувався саме проти цивільного населення або об'єктів. Як підкреслює Ю.В. Баулін, правильна правова оцінка за статтею 438 КК України можлива лише за умови глибокого аналізу принципу пропорційності, закріпленого у міжнародному гуманітарному праві [3]. Це означає, що сторона обвинувачення має довести усвідомлення виконавцем того факту, що очікувана шкода цивільним особам буде надмірною порівняно з передбачуваною конкретною військовою перевагою.

Центральним елементом доказування у цій категорії справ є встановлення злочинного умислу не лише безпосереднього виконавця, а й осіб, які віддавали накази. На практиці це вимагає від слідчих органів кропіткої роботи з відновлення

ланцюга командування, що часто здійснюється через аналіз внутрішніх документів противника, захоплених на полі бою, або даних радіоперехоплень.

Важливим аспектом є також використання свідчень потерпілих та очевидців, які часто є єдиним джерелом інформації про обставини вчинення злочинів на закритих територіях. Проте, як зазначає І.В. Гловюк, робота з такими свідками вимагає особливого підходу, оскільки фактор травматизації може впливати на точність відтворення подій [4]. У зв'язку з цим, у кримінальному провадженні пріоритет надається верифікації показань через об'єктивні дані: медичні експертизи, балістичні висновки та цифрові записи. Такий комплексний підхід дозволяє нівелювати суб'єктивізм та сформувати стійку доказову базу для судового розгляду.

Зрештою, кінцевою метою доказування є не лише встановлення факту злочину, а й забезпечення юрисдикційної спроможності національної правової системи. М.С. Цуцкірідзе акцентує увагу на тому, що відповідність українських протоколів слідчих дій стандартам Міжнародного кримінального суду є запорукою того, що винні не зможуть уникнути відповідальності через процедурні недоліки [7]. Таким чином, третій етап розслідування замикає цикл документування, трансформуючи зібрані факти у юридично обґрунтоване обвинувачення, здатне витримати критику в будь-якій правовій системі світу.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що формування ефективної методики розслідування кримінальних правопорушень в умовах війни є стратегічним завданням для української правоохоронної та судової систем. Проведений аналіз засвідчує, що класичні підходи криміналістики трансформуються під впливом новітніх технологій та вимог міжнародного права. Як зазначалося у наукових розвідках, успіх доказування сьогодні базується на здатності органів досудового розслідування оперативно поєднувати матеріальні сліди з цифровими даними OSINT-розвідки та супутниковими знімками [5]. Такий симбіоз дозволяє створювати неспростовну базу доказів, яка відповідає найвищому стандарту «поза розумним сумнівом».

Згідно з висновками М.С. Цуцкірідзе, адаптація процесуальних дій до стандартів Міжнародного кримінального суду є не просто юридичною формальністю, а запорукою визнання українських вироків світовою спільнотою та невідворотності покарання на глобальному рівні [7].

Крім того, досвід розслідування воєнних злочинів в Україні демонструє важливість спеціалізації слідчих та прокурорів, а також постійного оновлення методичних рекомендацій з урахуванням нових засобів ведення війни. Офіс Генерального прокурора слушно наголошує на пріоритетності документування екологічних кримінальних правопорушень та кібератак як невід'ємних складників сучасної збройної агресії [6]. Тільки комплексне охоплення всіх видів протиправних діянь дозволить забезпечити повне відновлення справедливості та компенсацію шкоди потерпілим.

На завершення варто підкреслити, що ефективне розслідування та доказування злочинів війни — це тривалий і складний процес, який вимагає значних ресурсів та міжнародної підтримки. Однак саме якісна доказова база є

фундаментом для майбутніх міжнародних трибуналів та гарантією того, що жодне кримінальне правопорушення не залишиться безкарним. Правосуддя за злочини війни є не лише вимогою закону, а й обов'язковою умовою для сталого миру та стабільності у всьому міжнародному правопорядку.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану : Закон України від 14.04.2022 № 2201-IX.
3. Баулін Ю. В. Класифікація воєнних злочинів за законодавством України в контексті міжнародного кримінального права. Право України. 2023. № 4. С. 30–48.
4. Гловюк І. В., Дроздов О. М., Тетерятник Г. К. Особливості досудового розслідування в умовах воєнного стану : науково-практичний коментар. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 154 с.
5. Копилов Е. В. Застосування цифрових доказів та OSINT-технологій під час розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Юридичний часопис. 2024. № 1. С. 77–84.
6. Методичні рекомендації щодо документування воєнних злочинів : посібник для слідчих та прокурорів. Офіційний веб-сайт Офіс Генерального прокурора. Київ, 2024. 88 с.
7. Цуцкірідзе М. С. Особливості доказування у кримінальних провадженнях про воєнні злочини: теоретичні та практичні аспекти. Вісник кримінального судочинства. 2023. № 2. С. 112–125.

Гричана В. Д.

студентка юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Жіноча злочинність сьогодні є однією з найбільш актуальних і водночас суперечливих проблем сучасної кримінології. Хоча кількісно вона поступається чоловічій злочинності, її суспільна небезпечність та моральний резонанс є надзвичайно високими. Це пояснюється тим, що в суспільній свідомості жінка традиційно асоціюється з материнством, турботою, емоційною стабільністю та збереженням сімейних цінностей. У науковій літературі справедливо зазначається, що жіноча злочинність впливає не лише на стан правопорядку, а й на моральний клімат у суспільстві та ставлення людей до базових людських цінностей.

Сучасні умови розвитку українського суспільства значно трансформували структуру та характер жіночої злочинності. Повномасштабна війна РФ проти України, економічна нестабільність, соціальна напруга, зростання психологічного

навантаження та зміна традиційних соціальних ролей жінки стали факторами, які безпосередньо вплинули на криміногенну ситуацію. Жінки дедалі частіше беруть участь не лише у традиційних корисливих злочинах, а й у колабораційній діяльності, державній зраді, передачі інформації ворогу, економічних злочинах та інших суспільно небезпечних діяннях.

Актуальність теми також обумовлена необхідністю переосмислення традиційних підходів до дослідження жіночої злочинності. Тривалий час у кримінології та криміналістиці жінка розглядалася переважно як потерпіла особа, а не як активний суб'єкт злочинної діяльності. Проте сучасна практика свідчить про поступове зростання участі жінок у складних, організованих та інтелектуальних формах злочинності, що вимагає формування нових кримінологічних підходів та більш глибокого гендерного аналізу.

Метою даної роботи є дослідження кримінологічних особливостей жіночої злочинності, аналіз особистості жінки-злочинниці, визначення причин та умов жіночої злочинності, характеристика сучасних тенденцій її розвитку в Україні, а також визначення можливих шляхів запобігання цьому негативному соціальному явищу.

Жіноча злочинність є самостійним видом злочинності, який має власні кількісні, якісні та психологічні особливості. У кримінології вона розглядається як сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються особами жіночої статі на певній території за конкретний проміжок часу. Саме таке визначення пропонує І.М. Даньшин, підкреслюючи, що жіноча злочинність є складовою частиною загальної злочинності, але водночас характеризується специфічними рисами, зумовленими соціальним становищем жінки, її психологічними особливостями та виконанням певних соціальних ролей.

Жіноча злочинність тісно пов'язана із загальними процесами, які відбуваються у суспільстві. Будь-які економічні кризи, воєнні конфлікти, політична нестабільність чи соціальні трансформації безпосередньо впливають на її рівень та структуру. Водночас жіноча злочинність має власну специфіку, оскільки поведінка жінки значною мірою залежить від сімейного середовища, емоційного стану, міжособистісних конфліктів та рівня психологічної стійкості. Саме тому значна частина злочинів, учинених жінками, виникає у сфері побутових або сімейних відносин.

Науковці зазначають, що жіноча злочинність істотно відрізняється від чоловічої як за масштабами, так і за характером злочинної поведінки. За статистичними даними, співвідношення жіночої та чоловічої злочинності становить приблизно 1:7, а частка жінок серед засуджених осіб протягом останніх років складає близько 11–12 %. Найпоширенішими злочинами серед жінок залишаються крадіжки, шахрайства, злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а також окремі насильницькі злочини.

Особливістю сучасної жіночої злочинності є поступове розширення сфер злочинної діяльності жінок. Якщо раніше більшість злочинів була пов'язана переважно з побутовими конфліктами або корисливими мотивами, то сьогодні жінки дедалі частіше беруть участь у складних економічних схемах,

інформаційній діяльності на користь держави-агресора, колабораціонізму та інших злочинах проти основ національної безпеки України.

Однією з головних ознак жіночої злочинності є її відносно невелика питома вага у структурі загальної злочинності. Проте це не зменшує рівень її суспільної небезпечності. Навпаки, окремі злочини, вчинені жінками, характеризуються високим рівнем жорстокості, емоційної напруженості та суспільного резонансу. Особливо гостро суспільство реагує на випадки вбивств, насильства щодо дітей або злочинів проти держави, учинених жінками. Для жіночої злочинності характерним є поєднання корисливих та емоційно-насильницьких мотивів. Значна кількість злочинів учиняється під впливом сімейних конфліктів, домашнього насильства, психологічного виснаження або матеріальних труднощів. Наприклад, у наукових джерелах наводиться випадок жінки, яка після багаторічного домашнього насильства вбила свого чоловіка та була засуджена до позбавлення волі. Такі приклади свідчать про тісний зв'язок жіночої злочинності з емоційною та побутовою сферою. Ще однією важливою ознакою є високий рівень латентності окремих видів злочинів, учинених жінками. Особливо це стосується сексуальних злочинів щодо дітей. У суспільстві досі існує стереотип, що жінка не може бути сексуальним агресором, через що значна частина таких злочинів не фіксується правоохоронними органами. Потерпілі нерідко бояться повідомляти про вчинене, а суспільство часто не сприймає подібні дії жінок як реальну загрозу.

Суттєвою тенденцією останніх років стало зростання жіночої злочинності в умовах воєнного стану. За даними Офісу Генерального прокурора України, у 2024 році кількість кримінальних проступків, учинених жінками, збільшилася у 18,7 разів, а кількість кримінальних злочинів у 48,3 разів. Значна частина таких правопорушень пов'язана з колабораційною діяльністю, державною зрадою та співпрацею з окупаційними структурами.

Таким чином, сучасна жіноча злочинність характеризується динамічністю, зростанням рівня суспільної небезпечності, ускладненням форм злочинної діяльності та поступовим виходом за межі традиційної побутової злочинності.

Особистість жінки-злочинниці характеризується сукупністю соціально-демографічних, психологічних та кримінально-правових ознак. У кримінології до основних соціально-демографічних характеристик відносять вік, освіту, сімейний стан, рід занять та рівень матеріального забезпечення. Дослідження показують, що значна частина жінок, які вчиняють злочини, мають нестабільне матеріальне становище, низький соціально-економічний статус або перебувають у складних життєвих обставинах. Для сучасної жіночої злочинності характерним є також зростання кількості жінок із вищою освітою та професійним статусом, які вчиняють економічні, службові або корупційні злочини. Це свідчить про ускладнення структури жіночої злочинності та поступовий перехід від побутових злочинів до більш інтелектуальних форм кримінальної діяльності. Для окремих категорій жінок-злочинниць характерними є емоційна нестабільність, імпульсивність, підвищена реактивність у конфліктних ситуаціях та схильність до агресивної поведінки. Значний вплив на формування злочинної поведінки мають пережите домашнє насильство, психологічні травми та тривалі стресові ситуації.

Науковці також звертають увагу на низький рівень саморегуляції, емоційну залежність та схильність до маніпулятивної поведінки у деяких категорій злочинниць, зокрема у жінок, які вчиняють сексуальні злочини щодо дітей. Часто такі особи самі були жертвами насильства у дитячому або підлітковому віці, що в подальшому негативно вплинуло на їх психіку та поведінку.

Кримінально-правові ознаки жінки-злочинниці охоплюють мотиви злочинної поведінки, характер вчинення злочину та ставлення до скоєного. Найчастіше мотивами є корисливі інтереси, сімейні конфлікти, помста, психологічна залежність або бажання швидкого матеріального збагачення.

Жінки можуть вчиняти злочини як одноособово, так і у співучасті. У сучасних умовах дедалі частіше фіксується участь жінок у групових економічних, інформаційних та антидержавних злочинах. Водночас рівень рецидиву серед жінок традиційно є нижчим, ніж серед чоловіків, що пояснюється особливостями психології та соціальної поведінки жінок. Насильницькі злочини, учинені жінками, хоча й становлять меншу частину загальної злочинності, викликають значний суспільний резонанс. Найчастіше вони пов'язані із сімейно-побутовими конфліктами, домашнім насильством або тривалими психологічними травмами. Особливу увагу привертають випадки умисних убивств, учинених жінками щодо членів сім'ї, а також убивства матір'ю новонародженої дитини. Окремі злочини характеризуються підвищеною жорстокістю та емоційною напруженістю. Найбільш поширеними серед жінок залишаються корисливі злочини: крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрата майна. Значна частина таких правопорушень вчиняється у професійній сфері, де жінка має доступ до матеріальних цінностей або фінансових ресурсів. Жінки нерідко використовують службове становище, довіру колег або професійний статус для приховування злочинної діяльності, що ускладнює своєчасне виявлення таких злочинів.

Сучасна жіноча злочинність усе частіше проявляється у сфері економічної та службової діяльності. Жінки беруть участь у фінансових махінаціях, службових зловживаннях, шахрайських схемах та інших інтелектуальних злочинах. Для таких злочинів характерним є використання професійних знань, соціальних зв'язків та службового статусу з метою маскуванню протиправної діяльності. Це свідчить про зростання організованості та складності жіночої злочинності. В умовах воєнного стану суттєво зросла кількість злочинів проти основ національної безпеки, учинених жінками. Йдеться про колабораційну діяльність, державну зраду, передачу інформації про ЗСУ та співпрацю з окупаційними адміністраціями. Науковці пов'язують це із соціальною нестабільністю, бажанням швидкого заробітку та зміною соціальних ролей жінки в умовах війни. Жінки все частіше використовуються як посередники, координатори або виконавці антидержавної діяльності.

Одним із найбільш латентних видів жіночої злочинності є сексуальні злочини щодо дітей. У кримінології це явище пов'язують із жіночою педофілією, яка тривалий час залишалася майже недослідженою через суспільні стереотипи. Складність виявлення таких злочинів пояснюється тим, що жінка традиційно сприймається як «безпечна» особа, якій довіряють діти. Більшість таких злочинів

вчиняється у найближчому соціальному оточенні дитини - у сім'ї або під час виконання функцій догляду.

Отже, жіноча злочинність є самостійним та складним кримінологічним явищем, яке має власні причини, особливості прояву та тенденції розвитку. Хоча кількісно вона поступається чоловічій злочинності, її суспільна небезпечність не можна недооцінювати, адже злочини, вчинені жінками, часто мають високий моральний резонанс і безпосередньо впливають на сімейні відносини, виховання дітей та загальний психологічний стан суспільства.

У ході дослідження встановлено, що сучасна жіноча злочинність поступово змінює свій характер. Якщо раніше переважали переважно побутові та корисливі злочини, то сьогодні жінки дедалі частіше беруть участь у складних економічних, організованих, інформаційних та навіть антидержавних формах злочинної діяльності. Це свідчить про трансформацію жіночої злочинності, підвищення рівня її організованості та адаптації до сучасних умов.

Особливий вплив на структуру та динаміку жіночої злочинності справили воєнний стан, соціальна нестабільність та економічні труднощі. Війна змінила соціальні ролі жінок, посилила психологічне навантаження та створила нові криміногенні фактори. У результаті зросла кількість злочинів проти основ національної безпеки, колабораційної діяльності, шахрайств та інших правопорушень, у яких беруть участь жінки.

Ефективне запобігання жіночій злочинності можливе лише за умови комплексного підходу, який поєднуватиме соціальні, психологічні, економічні та правові заходи. Важливе значення мають підтримка сім'ї та материнства, протидія домашньому насильству, психологічна допомога жінкам, удосконалення профілактичної роботи правоохоронних органів і формування сучасної державної політики у сфері гендерно орієнтованої кримінологічної профілактики. Лише системний підхід дозволить знизити рівень жіночої злочинності та мінімізувати її негативний вплив на суспільство.

Список використаних джерел

1. Толкач А. М. Жіноча злочинність: виклики сьогодення. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 2. С. 901–904. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.133> (дата звернення: 07.05.2026).
2. Нестерова І. А. Кримінологічний портрет жінки-педофіла. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: ПРАВО. 2026. Т. 4, № 93. С. 156–161. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.93.4.23> (дата звернення: 07.05.2026).
3. Гресь Ю. Гендерний вимір криміналістичних досліджень: проблеми та перспективи. Жінка в науці під час війни : матеріали регіональної науково-дискусійної платформи. 2026. С. 46–48.

Шкурко Є. П.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

Драган О. В.

завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Повномасштабне збройне вторгнення на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022 року, докорінно змінило суспільно-політичний і правовий ландшафт держави. Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», було введено воєнний стан, який з того часу неодноразово продовжувався і станом на зараз залишається чинним. Кримінальне законодавство, як одна з найбільш чутливих до змін соціального середовища галузей права, опинилось у центрі законодавчої реакції на агресію. Кримінальний кодекс України 2001 року, який хоча вже і зазнавав змін у 2014 році, але все одно приймався та змінювався в якісно інших геополітичних умовах, виявився частково непристосованим до реалій збройного конфлікту, оскільки низка суспільно небезпечних діянь, що набули масового поширення після 24 лютого 2022 року, або взагалі не охоплювалася чинними кримінально-правовими нормами, або охоплювалася лише частково, а санкції окремих норм не відповідали ступеню суспільної небезпечності вчинюваних в умовах війни діянь. Аналіз змін до Кримінального кодексу України [1] в умовах воєнного стану дозволяє виокремити декілька ключових напрямів реформування. По-перше, криміналізація та декриміналізація (ст.43-1 КК України) нових діянь, пов'язаних із збройним конфліктом: 2 1.Законом України від 15 березня 2022 року №2124-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» [2] Кримінальний кодекс було доповнено статтею 43-1, яка закріплює, що дії, вчинені під час воєнного стану або збройного конфлікту з метою захисту України від збройної агресії, не є кримінальним правопорушенням, якщо вони спрямовані на відсіч агресору та здійснюються в межах, дозволених міжнародним правом. 2.Законом України від 03 березня 2022 року №2108-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» [3] введено кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність (ст. 111–1 КК України). Зазначена стаття передбачає відповідальність за добровільну співпрацю з державою агресором в економічній, інформаційній, освітній та інших сферах. 3.Ще однією з важливих змін до Кримінального кодексу України стало

доповнення статтею 111–2 «Пособництво державі-агресору». Її було запроваджено Законом України від 14 квітня 2022 року №2198-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки». [4] Зазначена норма встановлює кримінальну відповідальність за умисне сприяння державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації. До таких дій належать, зокрема, підтримка рішень чи дій держави-агресора, а також добровільне надання матеріальних ресурсів, майна чи інших активів представникам держави агресора. 4. Законом України від 03 березня 2022 року №2110-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної з продукції» [5] Кримінальний Кодекс було доповнено такими статтями: стаття 435–1 встановлює відповідальність за образу честі й гідності військовослужбовців, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони України, а також за погрози їм чи їхнім близьким родичам і членам сім'ї. Крім того, стаття передбачає покарання за виготовлення та поширення матеріалів, що містять такі образи або погрози. Її метою є посилення правового захисту військовослужбовців в умовах збройної агресії та забезпечення поваги до осіб, які здійснюють оборону держави; стаття 436–2 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за виправдовування, заперечення або визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також за глорифікацію осіб, причетних до цієї агресії. Вона охоплює як публічні висловлювання відповідного змісту, так і виготовлення чи поширення матеріалів, що містять таку інформацію. 5. Законом України від 24 березня 2022 року № 2155-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» [6] було введено статтю 201–2, яка встановлює відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку. Зокрема, кримінально карається продаж гуманітарних товарів, їх привласнення чи інше неправомірне розпорядження таким майном у корисливих цілях. 6. Законом України від 24 березня 2022 року № 2160-IX [7] Кримінальний кодекс було доповнено ще однією статтею – 114–2, яка встановлює відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про переміщення військової техніки, озброєння, боєприпасів, а також про рух, розташування чи переміщення Збройних Сил України та інших військових формувань під час воєнного або надзвичайного стану. По-друге, запровадження спеціальних підстав звільнення від відбування покарання: 4 1. Законом України від 08 травня 2024 року №3687-IX [8], було запроваджено статтю 81–1, яка запроваджує можливість умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час мобілізації або воєнного стану. Таке звільнення може бути застосоване судом лише до осіб, які добровільно виявили бажання проходити військову службу та відповідають встановленим вимогам. Дана новела відображає прагнення держави до прагматичного балансу

між каральною та ресоціалізаційною функціями кримінального права. 2. Законом України від 28 липня 2022 року № 2472-IX [9], Кримінальний кодекс було доповнено статтею 84–1, регулює порядок звільнення засуджених від відбування покарання у зв'язку з їх передачею для обміну як військовополонених. Вона передбачає, що особа може бути звільнена судом за умови прийняття відповідного рішення уповноваженим органом і надання згоди на обмін. Якщо обмін не відбувся, засуджений може бути направлений для подальшого відбування покарання. По-третє, оновлення чинних норм шляхом внесення змін і доповнень. Наприклад, доповнення частин 4-их статей: 185 «Крадіжка», 186 «Грабіж», 187 «Розбій», 189 «Вимагання», 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», а також частини 3 ст. 190 «Шахрайство», якими кваліфіковано дані кримінальні правопорушення в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тобто законодавець визнав, що в умовах воєнного або надзвичайного стану вони характеризуються підвищеним ступенем суспільної небезпечності порівняно з аналогічними діяннями, вчиненими в мирний час. Це пояснюється тим, що в період збройного конфлікту держава та суспільство перебувають у стані крайньої вразливості, а загальна дестабілізація суспільного порядку створює сприятливе середовище для вчинення корисливих кримінальних правопорушень. Отже, за період введення воєнного стану Верховною Радою України було ухвалено низку законів, якими внесено зміни та доповнення до Кримінального 5 кодексу України. Це явище є небувалим за своїми масштабами та інтенсивністю в історії вітчизняного кримінального права. У цьому контексті варто погодитися з думкою С. С. Мирошніченка, який зазначав, що: «зумовлена об'єктивними умовами динаміка кримінального законодавства не повинна перетворюватися на неконтрольований процес, здатний призвести до викривлення дійсного змісту кримінально-правових засад національного українського права» [10]. На підставі проведеного аналізу можна сформулювати такі висновки та пропозиції:

1. Реформування Кримінального кодексу України в умовах воєнного стану є об'єктивно необхідним і відповідає нагальним потребам суспільства та держави. Збройна агресія Російської Федерації породила принципово нові форми суспільно небезпечної поведінки, адекватна кримінально-правова відповідь на які була неможливою в межах чинного на 24 лютого 2022 року законодавства. Введені зміни в цілому рухаються у правильному напрямі, а їх практичне значення підтверджується тисячами розпочатих кримінальних проваджень.

2. Разом з тим, динаміка законодавчих змін не повинна підмінити їхню якість. Надмірна поспішність у законотворчому процесі веде до появи норм із нечіткими, оціночними ознаками складів кримінальних правопорушень, що створює ризики як для ефективності правозастосування, так і для дотримання гарантій прав особи. Тому необхідно забезпечити обов'язкову науково-правову експертизу всіх законопроектів про внесення змін до Кримінального кодексу, залучаючи до неї провідних учених-криміналістів та фахівців із міжнародного гуманітарного права.

3. Доцільно було б розробити та затвердити єдину Концепцію реформування кримінального законодавства України в умовах воєнного стану і в

постконфліктний період. Така концепція має визначати пріоритети криміналізації та декриміналізації, принципи диференціації покарання залежно від умов вчинення діяння (воєнний/мирний час), а також механізм систематизації і кодифікації змін, уже внесених до КК України з лютого 2022 року.

4. Після завершення воєнного стану необхідно провести ревізію всіх введених у цей період кримінально-правових норм та скасувати ті з них, застосування яких є не виправданим в умовах мирного часу, – з урахуванням зобов'язань України у сфері євроінтеграції.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III : в станом на 1 січ. 2026 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 03.05.2026). р.
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану : Закон України від 15.03.2022 р. № 2124-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2124-20> (дата звернення: 03.05.2026).
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність : Закон України від 03.03.2022 р. № 2108-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20> (дата звернення: 03.05.2026).
4. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки : Закон України від 14.04.2022 р. № 2198-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20> (дата звернення: 03.05.2026).
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції : Закон України від 03.03.2022 р. № 2110-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2110-20> (дата звернення: 03.05.2026).
6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги : Закон України від 24.03.2022 р. № 2155-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2155-20> (дата звернення: 03.05.2026).
7. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного або надзвичайного стану : Закон України від 24.03.2022 р. № 2160-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2160-20> (дата звернення: 03.05.2026).
8. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності : Закон України від 08.05.2024 р. № 3687-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-20> (дата звернення: 03.05.2026).
9. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених : Закон України від 28.07.2022 р. № 2472-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2472-20> (дата звернення: 03.05.2026).
10. Мірошниченко С.С. Воєнний стан в Україні: проблеми кримінально правового регулювання і правозастосування. *Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права*. 2022. № 1. С. 30–36. URL: <https://doi.org/10.32782/chasopyskiiivp/2022-1-6> (дата звернення: 03.05.2026).

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Попри те, що інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні запроваджений уже досить давно та тривалий час вважався несумісним із принципом особистої вини, сьогодні він активно застосовується у сфері протидії корупції, легалізації доходів, фінансуванню тероризму та іншим злочинам, що вчиняються в інтересах або від імені підприємств. Слід зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення дедалі частіше спостерігаються економічні зловживання юридичними особами, які посягають на національну безпеку України. Зокрема, монополізація та укрупнення підприємств призводять до нівелювання інтересів суспільства, не кажучи вже про окремих громадян [1].

В Україні інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб було запроваджено у 2013 році з метою гармонізації національного та європейського кримінального законодавства. Кримінальна відповідальність юридичних осіб передбачена розділом XIV-1 Кримінального кодексу України (ст. 96-3 – 96-11). Виокремлені в окремий розділ норми КК України «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» надали підстави притягувати до відповідальності корпорації та підприємства, а також посилити контроль за суб'єктами господарської діяльності загалом.

Визначаючи у ст. 96-3 КК України підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, законодавець виокремлює службову особу як спеціального суб'єкта кримінального правопорушення; відповідно, таким суб'єктом у цьому випадку є уповноважена особа юридичної особи. У примітці до цієї статті такою особою визнається службова особа юридичної особи, а також інші особи, які за законом, установчими документами юридичної особи чи договором мають право діяти від імені юридичної особи.

Як зазначає професор Є. Л. Стрельцов, складні процеси, які відбуваються сьогодні в Україні, потребують як власного досвіду суспільного розвитку, так і використання результатів, які накопичені в зарубіжних країнах. Стосується це й вирішення багатьох правових проблем, зокрема й протидії злочинам [2, с. 66].

У наукових джерелах аналізується низка концепцій кримінальної відповідальності юридичних осіб. О. О. Михайлов виокремлює три підходи: 1) повне заперечення інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб, як у деяких країнах Східної Європи; 2) повне визнання цього інституту, що характерно для Франції, КНР, Литви, Молдови, Естонії, Ісландії та Норвегії; 3) непряма кримінальна відповідальність юридичних осіб, яка застосовується, зокрема, у Німеччині та Австрії [3].

Схожий підхід міститься в законодавстві Нідерландів (у Кодексі економічних деліктів), який визначає, що в разі вчинення злочину у сфері економіки кримінальній відповідальності та покаранню підлягає юридична особа, або її

керівник, який віддав наказ вчинити певні дії, або як керівник, так і юридична особа.

Слід зазначити, що такий підхід закріплюється в законодавстві більшості країн, які встановили можливість притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб, та зумовлюється тим, що: а) у будь-якому разі дія чи бездіяльність, за яку юридична особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності, вчиняється фізичною особою; б) така фізична особа діє в інтересах юридичної особи; в) є необхідність забезпечення принципу невідворотності кримінального покарання для фізичної особи, навіть якщо злочинні дії були вчинені нею в інтересах юридичної особи (корпорації).

Зокрема, у кримінальному законодавстві Естонії засудження винної фізичної особи не визначене як обов'язкова умова притягнення до відповідальності юридичної особи. Так, не заперечуючи підходу, що кримінальна відповідальність організації базується на вині її керівника, Закон «Про відповідальність юридичних осіб за злочини» передбачає можливість притягнення юридичної особи до відповідальності в разі, якщо засудження винної фізичної особи неможливе з тих чи інших причин.

Безумовно, доволі складно повністю уніфікувати правові механізми кримінальної відповідальності юридичних осіб приватного та публічного права, зокрема в частині застосування заходів кримінально-правового впливу (наприклад, ліквідації юридичної особи). На підтвердження наведеної тези варто звернути увагу на те, що посилення охорони окремих суспільних відносин, зокрема й за допомогою норм кримінального законодавства, може призвести до надання окремим юридичним особам необґрунтованих переваг.

На шпальтах наукових видань триває дискусія щодо можливості встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Список використаних джерел

1. Сосніна О.В. Питання відповідальності юридичних осіб за порушення недоторканості приватного життя. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 8. С. 505–510.
2. Стрельцов Є.Л. Відповідальність за економічні злочини в країнах англо-американської правової сім'ї. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 11. Том 2. С. 66–69.
3. Михайлов О.О. Юридична особа як суб'єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец: 12.00.08. Київ, 2008. 18 с.

Драган О.,
Олександрійська гімназія, м. Київ
науковий керівник: Драган О. В.,
завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

ГЕНЕЗА СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ

*«У сучасній війні перемагає не той, хто має більше сил, а той, хто здатний
діяти швидше, несподіваніше й рішучіше».*
— Шарль де Голль

Війнам нового покоління властива зміна мети з фізичного знищення супротивника на досягнення його внутрішнього колапсу і системоруїнування, різке зростання маневреності, коли концентрація живої сили і техніки стає недоліком; зниження залежності частин і підрозділів від централізованої системи забезпечення та акцент на підготовці окремих бійців-професіоналів. І хоча ці риси війн (конфліктів) нового покоління не є принципово новими, сьогодні вони набувають природу системних і характерних. Ці принципи і способи вже одержали військово-наукове обґрунтування, відображені в доктринах, настановах і бойових уставах армій більшості країн світу. Вони розділили види бойових дій на традиційні та іррегулярні. У веденні збройної боротьби в іррегулярній сфері головна роль силам спеціальних операцій (ССО). Останній раз ССО продемонстрували свою високу ефективність при захопленні американським підрозділом президента Венесуели Мадуро [3].

Багато потужних армій світу вже створили чи створюють такі війська. На думку експертів НАТО, той, кому не вдасться адаптувати досвід минулих війн до нової реальності, приречений на поразку в нових умовах.

ССО – це спеціально створені, навчені й оснащені з'єднання, частини та підрозділи ЗС держав, призначені для ведення диверсійно-розвідувальних дій, організації повстанської діяльності і збройних нападів, включаючи надання допомоги іноземним державам у забезпеченні їх внутрішньої безпеки. Вони підтримують постійну готовність для вирішення завдань в мирний час, у конфліктних ситуаціях і в ході війни, діючи як у складі різномірних сил, так і самостійно. Проведені ними операції носять таємний характер і перебувають під безпосереднім контролем вищого політичного та військового керівництва[4].

Сили спеціальних операцій Збройних сил України (абр. ССО ЗСУ) — окремих рід сил у складі Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають

спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО [7].

Гасло ССО ЗСУ – "Іду на ви!", яке живе понад тисячу років з часів київського князя Святослава Хороброго, який під двозубом на щиті нищив своїх ворогів. Сьогодні цей двозуб разом із вовкулакою, символом воїна з надприродними здібностями, є символікою ССО.

Нову символіку й однострої було затверджено наказом МО № 606 від 20 листопада 2017 р. [5].

Бійці ССО ЗСУ:

Парадно-вихідний однострій ССО ЗСУ сталевого кольору. Сорочка та краватка чорні.

На фото – підполковник Костянтин Козьма, якого не стало у березні 2020 р.

Звернемося до історії, в саме до США, які першими у 1977 р. створили загін спеціального призначення для здійснення спеціальних операцій, а саме рейдових операцій; стратегічної розвідки; організації партизанських дій; надання допомоги іноземним державам у забезпеченні їх внутрішньої безпеки; боротьби з тероризмом; роботи з цивільним населенням; пошуково-рятувальних операцій тощо.

До Терористичні атаки 11 вересня підрозділи сил спеціальних операцій провідних держав світу переважно залучалися до виконання завдань у районах локальних військових конфліктів, а також забезпечували підтримку дипломатичних представництв і державних установ за межами своїх країн. Після подій 11 вересня 2001 року роль ССО суттєво зросла, а їх діяльність стала одним із ключових елементів глобальної боротьби з міжнародним тероризмом, проведення антитерористичних операцій та забезпечення національної безпеки [1].

Після 2011 року акцент перенесено на боротьбу з міжнародним тероризмом, виконання точкових місій на території інших держав, спеціальні завдання уряду, у тому числі з повалення «неугодних» режимів. Окремі підрозділи ССО ЗС США виконують завдання з навчання частин спеціального призначення в арміях інших країн.

Історія формування Сили спеціальних операцій Збройних Сил України бере початок у 2007 році, коли директивою Міністра оборони України було створено Управління Сил спеціальних операцій як структурний підрозділ Генерального штабу ЗС України. Керівником управління став розробник концепції підрозділу — Юрій Серветник. Управління функціонувало до 2012 року.

Події Анексія Криму та війна на Донбасі стали ключовими чинниками прискорення процесу створення окремого роду сил спеціального призначення, яким і стали Сили спеціальних операцій у структурі Збройних Сил України.

Генеральний штаб ЗС України підтримав ініціативу щодо створення окремої структури Сил спеціальних операцій, підпорядкованої Міністерству оборони України. Міністр оборони України 05 січня 2016 року призначив командувачем Управління ССО генерал-майора Ігор Луньов, який раніше обіймав посаду першого заступника командувача Високомобільних десантних військ. Перший випуск інструкторів навчально-тренувального центру ССО в межах програми Об'єднаної багатонаціональної групи за участю США, Литви, Латвії та Естонії відбувся 14 травня 2016 року. Це стало важливим етапом у впровадженні міжнародних стандартів підготовки особового складу. 16 червня 2016 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Сил спеціальних операцій як окремого роду сил Збройних Сил України. Президент України Петро Порошенко 03 березня 2018 року затвердив Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, що завершило нормативно-правове оформлення їхнього функціонування.

У 2019 р. загін українських Сил спеціальних операцій у форматі *Special Operation Task Group* пройшов сертифікацію і з 2020 року заступив на бойове чергування у складі підрозділів *NATO Response Force*.

24 червня 2019 р. вперше в історії підрозділ з країни — не члена НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ ССО (*SOF*), який має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО. Ним став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України.

У червні 2019 р. вперше було оголошено на набір на Кваліфікаційний курс інформаційних та психологічних операцій (ІПсО).

На сьогодні в Україні спеціалістів ІПсО з вищою освітою готує Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка.

Функції, завдання та особливості діяльності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України визначаються Законами України «Про оборону України», «Про основи національного спротиву», Положенням про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, затвердженим Указом Президента України від 3 березня 2018 р. № 52/2018 (у чинній редакції, таємне) та відомчими нормативними документами [1].

26 травня 2025 р. Президент України Володимир Зеленський своїм указом № 346/2025 установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України [2].

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України відіграють ключову роль у проведенні сучасних бойових операцій, здійснюючи дії в тилу противника суходолом, морем і повітрям з метою підготовки умов для подальшого звільнення тимчасово окупованих територій України. Їхня діяльність охоплює ведення спеціальної розвідки, організацію руху спротиву, проведення диверсійних та контрдиверсійних заходів, а також координацію високоточних операцій в умовах гібридної війни.

Британський військовий теоретик Безіл Лідделл Гартезіл (англ. *Basil Henry Liddell Hart*, 31 жовтня 1895 — 29 січня 1970), британський військовий історик і теоретик, один із найвпливовіших мислителів ХХ століття в галузі стратегії, у

своїй праці *Strategy: The Indirect Approach* наголошував, що «найефективнішою є стратегія непрямих дій», що передбачає досягнення стратегічної переваги завдяки маневру, раптовості та дезорганізації противника. Саме такі принципи сьогодні лежать в основі діяльності українських ССО [9].

Таким чином, Сили спеціальних операцій Збройних Сил України є важливим елементом сучасної системи національної безпеки та оборони держави. Їх створення стало результатом переосмислення підходів до ведення війни в умовах гібридних загроз та необхідності адаптації Збройних Сил України до стандартів НАТО. Досвід бойових дій засвідчив високу ефективність ССО у проведенні спеціальних, розвідувальних та контрдиверсійних операцій, а також у координації руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. Професіоналізм, мобільність та здатність діяти в найскладніших умовах стали визначальними рисами українських воїнів спеціального призначення. Недаремно девіз британської спеціальної авіаційної служби SAS — «Who Dares Wins» («Хто наважується — той перемагає») — сьогодні набуває особливого значення і для українських Сил спеціальних операцій, які демонструють світові приклад мужності, рішучості та сучасного військового мистецтва.

Список використаних джерел

1. Про Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Указ Президента України від 3 березня 2018 року №52/2018. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/522018-23718>
2. Про День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Указ Президента України №346/2025. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3462025-55057>
3. Веденєєв Д., Сегеда С. Становлення структур інформаційно-психологічного протиборства Збройних Сил України (1991–2021 рр.) Війна: держава, суспільство, особа. Збірник наукових статей. Гол. ред. акад. В.Смолій. Київ: Інститут історії України НАН України, 2023. С. 638–656
4. Веденєєв Д., Слюсаренко А. Початковий етап створення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Військово-історичний меридіан. 2018. № 4. С.95–108.
5. Веденєєв Д., Семенюк О. Організаційно-управлінський механізм розбудови та діяльності структур інформаційно-психологічного протиборства Збройних Сил України (2007–2021 рр.)/ URL: https://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/22.pdf
6. Формування сил спеціальних операцій. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2017. URL: <https://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/formuvannya-sil-specialnikh-operaciy-analitichna-zapiska>
7. Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сили_спеціальних_операцій_Збройних_сил_України.
8. U.S. Special Operations Command (USSOCOM) — History. URL: <https://www.socom.mil/soccent/Pages/History.aspx>
9. Ліддел Гарт Б. Х. Стратегія: непрямий підхід / пер. з англ. Лондон : Faber & Faber, 1941. 431 с.

Рутковська А. Р.

*Національний університет «Одеська юридична академія»,
аспірантка кафедри кримінального права, директорка Юридичної клініки
науковий керівник: Степаненко О. В.
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінального права
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ДОБРОВІЛЬНА ЗДАЧА ЗБРОЇ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

В умовах війни в Україні проблема незаконного обігу зброї набула особливої актуальності. Значна кількість вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв опинилася в руках цивільного населення, що створило підвищений ризик для суспільства та державного устрою загалом. Саме тому законодавець приділяє значну увагу кримінально-правовим механізмам, які стимулюють добровільну передачу небезпечних предметів органам правопорядку.

До квітня 2022 року в ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України було зазначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності за умови добровільної здачі зброї органам влади. Проте Верховна Рада України Законом №2150-ІХ від 24 березня 2022 року внесла зміни до ч. 3 ст. 263 ККУ, закріпивши, що особа саме не підлягає кримінальній відповідальності, а не просто звільняється від неї, чим посилила заохочувальний характер цієї норми Кодексу [1].

У теорії кримінального права зазначене положення традиційно розглядається як спеціальна заохочувальна норма, спрямована на запобігання кримінальним правопорушенням та зменшення незаконного обігу зброї. Як слушно зазначає професор Хряпінський П.В., спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності є ефективним засобом стимулювання позитивної посткримінальної поведінки особи та виконують важливу превентивну функцію, адже саме запобігання займає важливе місце у правових засобах протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки [2, с. 216; 3, с. 196].

Водночас найбільш дискусійним питанням залишається зміст самого поняття «добровільна здача». Наш Кримінальний кодекс не містить такого визначення, що зумовлює неоднакове застосування відповідних положень судами. На думку більшості науковців, добровільною варто вважати таку здачу зброї, коли в особи наявна реальна можливість й надалі незаконно володіти нею, проте ця особа самостійно і без примусу прийняла рішення про передачу її органам влади.

Саме такої думки дотримується і Верховний Суд. У своїй правовій позиції Суд зазначив, що добровільна здача має місце тоді, коли особа могла продовжувати незаконне зберігання зброї, однак за власною волею передала її компетентному органу. Натомість не може вважатися добровільною здача зброї після того, як правоохоронним органам уже стало відомо про її незаконне зберігання та розпочато процесуальні дії щодо її вилучення [4].

Окремою проблемою є випадки, коли особа повідомляє про наявність зброї безпосередньо перед проведенням обшуку або під час його проведення, навіть якщо правоохоронці не здогадувались про наявність у неї такої зброї. У таких ситуаціях виникає питання щодо наявності справжньої добровільності, оскільки рішення про здачу фактично приймається під впливом неминучого викриття та знахідки цієї зброї. Судова практика переважно виходить із того, що за відсутності реальної можливості продовжувати таке незаконне володіння зброєю ознака добровільності також відсутня.

На підтвердження цього, Касаційний кримінальний суд у своїй постанові від 28.08.2024 р. у справі №178/1051/22 висловив думку, що повідомлення правоохоронців про факт зберігання зброї і боєприпасів за умов, коли особа вже усвідомила неможливість надалі безперешкодно їх зберігати через неминуче виявлення, свідчить про відсутність підстав для застосування ч. 3 ст. 263 КК як підставу для визнання особи такої, що не підлягає кримінальній відповідальності [5].

Заслуговує на окрему увагу й проблема незаконного обігу так званої трофейної зброї, кількість якої суттєво зросла після початку повномасштабного вторгнення. На думку наукової спільноти, ключовою проблемою чинного законодавства є відсутність нормативного визначення як добровільної здачі зброї, так і трофейної зброї. Для забезпечення єдності правозастосування доцільно на законодавчому рівні або у відповідних роз'ясненнях Верховного Суду закріпити критерії добровільності, зокрема вказати, що така поведінка має місце лише за умови самостійного волевиявлення особи до моменту виявлення зброї правоохоронними органами. А також – визначити саме поняття трофейної зброї, підстави притягнення до кримінальної відповідальності за її зберігання/використання та підстави звільнення від кримінальної відповідальності за її обіг в умовах воєнного стану та захисту суверенітету України.

Підсумовуючи викладене, зазначу, що зміна формулювання у ч. 3 ст. 263 КК України суттєво посилила заохочувальний потенціал цієї правової норми. Водночас її ефективне практичне застосування ускладнюється відсутністю чітких законодавчих критеріїв. Свіжа судова практика цілком обґрунтовано відмовляє у визнанні здачі зброї «добровільною», якщо вона відбувається під час обшуку чи в умовах неминучого викриття. Проте вирішення цих питань лише на рівні зразкових судових рішень є недостатнім, адже в Україні судовий прецедент офіційно не є джерелом права. Для забезпечення єдності правозастосування в умовах воєнного стану необхідна комплексна модернізація кримінального законодавства. Це має включати як чітке нормативне визначення часових і вольових меж добровільної здачі небезпечних предметів, так і легалізацію трофейної зброї із чіткими підставами для звільнення від кримінальної відповідальності за її використання чи зберігання під час захисту суверенітету держави.

Список використаних джерел

1. Про внесення зміни до статті 263 Кримінального кодексу України щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв : Закон України від 24.03.2022 №2150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2150-20#Text> (дата звернення: 28.04.2026 р.).
2. Хряпінський П. В. Звільнення від кримінальної відповідальності як засіб протидії злочинам проти громадської безпеки. Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя ХНУВС. С. 216-218. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/18_04_2019/pdf/101.pdf (дата звернення: 01.05.2026 р.).
3. Хряпінський П. В., Школа С. М. Звільнення від кримінальної відповідальності як засіб запобігання правопорушенням у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров'я населення. Київ : Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. №1 (49). С. 195-203. URL: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2021/1/1_2021.pdf#page=195 (дата звернення: 01.05.2026 р.).
4. Постанова Верховного Суду від 04.12.2018 р. у справі №161/3885/16-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/78628039> (дата звернення: 03.05.2026 р.).
5. Постанова Верховного Суду від 28.08.2024 р. у справі №178/1051/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121352330> (дата звернення: 03.05.2026 р.).

Степаненко О. В.

*доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права
Національного університету «Одеська юридична академія»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4677-9868>*

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Домашнє насильство належить до найбільш поширених порушень прав людини у сучасному світі та становить серйозну загрозу для життя, здоров'я, честі, гідності й безпеки особи. Упродовж останніх десятиліть міжнародна спільнота виробила комплексний підхід до протидії цьому негативному явищу, який поєднує кримінально-правові, адміністративні, соціальні та превентивні механізми впливу. Особливу роль у формуванні сучасних стандартів боротьби з домашнім насильством відіграють європейські інституції та законодавство держав-членів Європейського Союзу.

Для України питання вдосконалення механізмів протидії домашньому насильству набуло особливого значення у зв'язку з набуттям статусу кандидата на членство в Європейському Союзі та ратифікацією у 2022 році Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. За таких умов особливої актуальності набуває дослідження європейського досвіду кримінально-правової протидії домашньому насильству та можливостей його використання у вітчизняній правотворчій і правозастосовній діяльності.

Визначальним етапом формування європейської системи протидії домашньому насильству стало прийняття у 2011 році Стамбульської конвенції. Її положення закріпили комплексний підхід до захисту постраждалих осіб, який ґрунтується на чотирьох основних напрямках: попередження насильства, захист постраждалих, притягнення винних до відповідальності та реалізація узгодженої державної політики. Конвенція визначає домашнє насильство як порушення прав людини та форму дискримінації, а також покладає на держави обов'язок здійснювати належні заходи щодо його попередження, розслідування та покарання.

Однією з держав, що демонструє високий рівень ефективності у сфері протидії домашньому насильству, є Франція. Французьке законодавство характеризується комплексним підходом до захисту постраждалих осіб та криміналізацією різних форм насильницької поведінки в сімейному середовищі. Особливістю французької моделі є визнання психологічного насильства самостійною формою протиправної поведінки, що має кримінально-правове значення. Крім того, законодавство Франції передбачає спеціальні механізми захисту потерпілих, серед яких важливе місце займають судові заборони наближення до постраждалої особи, негайне виселення кривдника зі спільного житла та застосування електронних засобів контролю [1].

Крім того, у Франції сформовано розгалужену систему нормативно-правового регулювання у сфері запобігання домашньому насильству, яка включає спеціальні законодавчі акти, спрямовані на захист потерпілих осіб, підтримку вразливих категорій населення та вдосконалення механізмів реагування держави на випадки насильства в сімейному середовищі.

Значний інтерес становить досвід Іспанії, яка вважається однією з провідних європейських держав у сфері боротьби з домашнім та гендерно зумовленим насильством. КК Іспанії в ст. 24 передбачає кваліфікований склад кримінального правопорушення зі спеціальним потерпілим у якості одного із подружжя або осіб, які перебувають у близьких відносинах з винним. Кримінальне законодавство Іспанії передбачає відповідальність за систематичне фізичне або психологічне насильство щодо подружжя, колишнього подружжя, співмешканців, дітей та інших осіб, які перебувають у сімейних або близьких відносинах із кривдником. Важливою особливістю є врахування повторюваного характеру насильницької поведінки як самостійної підстави кримінальної відповідальності [2].

Польське законодавство поєднує кримінально-правові та адміністративно-превентивні механізми реагування на домашнє насильство. Особливого значення набула процедура «Блакитна карта», яка забезпечує оперативне реагування компетентних органів на повідомлення про випадки домашнього насильства та дозволяє здійснювати системний контроль за ситуацією в сім'ї.

Кримінальний кодекс Польщі передбачає також окремі розділи «Злочини проти сексуальної свободи і моральності» та «Злочини проти сім'ї та опіки», де визначено, що «сексуальне насильство вчинене з родичем по висхідній і низхідній лінії, усиновленим, усиновлювачем, братом або сестрою, підлягає покаранню позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років; ст. 207 КК Польщі передбачає

покарання за завдання фізичних або психічних страждань найближчій особі або іншій особі, яка перебуває в постійній або тимчасовій залежності від злочинця, або малолітньому, або особі, яка є безпомічною з точки зору свого психічного або фізичного стану у виді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років. Якщо ж ці дії вчиняються з особливою жорстокістю, відповідно до ч. 2 ст. 207 КК Польщі, покарання призначається в межах від 1 до 10 років позбавлення волі. Якщо в наслідок цих дій потерпілий здійснить замах на власне життя, винний підлягатиме покаранню на строк від 2 до 12 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 207 КК Польщі)» [3].

КК Австрії передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насильство в межах відповідальності за насильницькі правопорушення, до яких австрійський законодавець відносить: «нанесення тілесних ушкоджень (ст. ст. 83, 84 КК Австрії), умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 87 КК Австрії), незаконне позбавлення волі або утримання в неволі (ст. 99 КК Австрії), торгівля людьми (ст. 104 КК Австрії), примус, особливо тяжкий примус (ст. ст. 105, 106 КК Австрії), наполегливе переслідування (сталкінг) (ст. 107 КК Австрії), сексуальний примус (ст. 202 КК Австрії)», та інші [4].

Показовим прикладом імплементації європейських стандартів є також Хорватія. Після вступу до Європейського Союзу хорватське законодавство було суттєво модернізовано відповідно до вимог міжнародних стандартів захисту прав людини. Законодавство Хорватії встановлює самостійний склад домашнього насильства, який охоплює поведінку, що створює загрозу безпеці членів сім'ї або призводить до їх приниження. Особливо передбачена відповідальність за насильство щодо дітей та інших вразливих категорій осіб.

Аналіз законодавства зазначених держав дозволяє виокремити кілька основних тенденцій розвитку європейської кримінально-правової політики у сфері протидії домашньому насильству. По-перше, відбувається розширення кола кримінально караних форм домашнього насильства шляхом криміналізації психологічного насильства, переслідування та контролюючої поведінки. По-друге, спостерігається посилення ролі спеціальних запобіжних та обмежувальних заходів щодо кривдників. По-третє, значна увага приділяється забезпеченню комплексного захисту постраждалих осіб, включаючи правову, психологічну та соціальну допомогу. По-четверте, відбувається спеціалізація правоохоронних і судових органів у справах про домашнє насильство.

Для України в умовах євроінтеграції особливий інтерес становлять механізми раннього реагування на факти домашнього насильства, практика застосування електронного моніторингу кривдників, удосконалення системи оцінки ризиків повторного насильства та розширення можливостей використання обмежувальних заходів. Важливим напрямом розвитку залишається також формування єдиної практики застосування статті 126-1 Кримінального кодексу України та подальше вдосконалення механізмів захисту постраждалих осіб відповідно до положень Стамбульської конвенції.

Отже, досвід держав-членів Європейського Союзу свідчить про формування сучасної комплексної моделі протидії домашньому насильству, яка поєднує

кримінально-правові, превентивні та соціально-захисні механізми. Для України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу особливого значення набуває подальша гармонізація національного законодавства із європейськими стандартами у сфері захисту прав людини. Використання позитивного досвіду інших держав може сприяти підвищенню ефективності кримінально-правової протидії домашньому насильству та забезпеченню належного рівня захисту постраждалих осіб в Україні.

Список використаних джерел

1. Горбова Г. О. Зарубіжний досвід у сфері протидії насильству в сім'ї (на прикладі окремих країн Європи). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридична наука». 2015. Вип. 2-3, т. 3. С. 211-215
2. Кримінальний кодекс Королівства Іспанія / під ред. В. Л. Менчинського ; пер. на укр. мову О. В. Лішевської. Київ : ОВК, 2016. 284 с.
3. Садонцева Л. К. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в Україні та зарубіжному праві: порівняльний аналіз. Молодий вчений. 2019. № 4 (68). С. 149-153.
4. Продан Т. В. Протидія домашньому насильству: досвід зарубіжних країн. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 296-298. URL: http://www.lsej.org.ua/8_2021/69.pdf

Радь Т. М.

*доктор філософії (PhD) у галузі знань «Право»,
доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,
член Всеукраїнської асоціації поліграфологів України*

АРЕШТ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ

Арешт майна є досить суворим заходом забезпечення кримінального провадження, оскільки безпосередньо обмежує гарантоване Конституцією України право власності.

Зокрема стаття 41 Конституції України гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Практика застосування цього заходу свідчить про наявність численних проблем, пов'язаних із не дотриманням процесуальних гарантій особи стосовно якої здійснюють арешт майна.

Кримінально процесуальний кодекс України передбачає два статуси вилученого у власника або володільця майна під час обшуку – тимчасово вилучене й арештоване.

В першу чергу слід зазначити про майно, яке має статус тимчасово вилученого, оскільки це проміжний етап, на якому таке майно в подальшому може набути статусу арештованого.

Як все відбувається найчастіше на самому початку.

Зокрема в ч. 2 ст. 168 КПК України зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

На стадії досудового розслідування, правоохоронними органами під час проведення таких слідчих дій як обшук, часто здійснюється вилучення речей, коштів та документів, які на думку слідства мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий за погодженням з прокурором або сам прокурор подає до слідчого судді клопотання про проведення обшуку.

Обшук проводиться з метою:

- виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення;
- відшукання знаряддя кримінального правопорушення;
- відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення;
- встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку розглядається слідчим суддею в день його надходження до суду за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, у разі встановлення достатніх підстав для проведення обшуку слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій, зокрема, чітко визначає перелік речей, документів або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Водночас на практиці виникає ситуація, коли під час проведення обшуку правоохоронні органи нерідко виходять за межі наданого слідчим суддею дозволу. Зокрема, вилучаються речі та документи, які не були прямо зазначені в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та їх відшукання і вилучення. Фактично такі дії здійснюються на власний розсуд сторони обвинувачення, що суперечить вимогам КПК України щодо чіткого визначення меж судового дозволу та порядку проведення обшуку.

У ч. 7 ст. 236 КПК України зазначено, що вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі слідчого судді, та не є предметами, вилученими законом з обігу, визнаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано слідчим або прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Якщо ж таке майно не повертається, а клопотання про накладення арешту на нього слідчим чи прокурором до слідчого судді не подано, за таких обставин належним процесуальним способом захисту прав особи є звернення захисника до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які вони зобов'язані вчинити у визначений цим Кодексом строк володільцем тимчасово вилученого

майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Тому на даному етапі, саме така скарга є одним із перших процесуальних механізмів захисту права власності особи у кримінальному провадженні.

Крім того, існує усталена судова практика.

Зокрема, мотиви ухвали Апеляційної палати ВАКС від 03.08.2020 у справі № 991/5295/20 (провадження № 11-сс/991/651/20) підтверджуються, що контроль за вилученням майна у його володільця у кримінальному провадженні, накладенням арешту та поверненням такого майна здійснюється слідчим суддею, у тому числі щодо майна, вилученого під час обшуку, незалежно від того, чи було воно прямо зазначене в ухвалі про дозвіл на обшук.

Також, в ухвалі ВАКС від 03.08.2021 у справі № 991/5144/21 (провадження № 1-кс/991/5222/21) слідчий суддя зазначив, що норми КПК України передбачають єдиний вид судового рішення, спрямованого на обмеження права власності особи під час досудового розслідування, – ухвалу про арешт майна (ч. 5 ст. 173 КПК України); відповідно, ухвала про дозвіл на обшук не є рішенням, яким обмежується право власності, а майно, вилучене під час обшуку (у тому числі таке, дозвіл на відшукання якого надано), має перебувати у режимі тимчасово вилученого майна з наслідками «або арешт – або повернення».

Тому тимчасово вилучене майно (зокрема, вилученого під час обшуку) за відсутності належного судового рішення про арешт є процесуальною бездіяльністю, яка підлягає оскарженню та усуненню шляхом зобов'язання уповноваженої особи повернути майно власнику/володільцю.

Інший випадок має місце тоді, коли після вилучення майна під час обшуку сторона обвинувачення все ж звертається до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на таке майно. У такому випадку для сторони захисту особливого значення набуває детальне ознайомлення зі змістом клопотання, поданого слідчим за погодженням із прокурором або безпосередньо прокурором, яким обґрунтовується необхідність застосування арешту, а також із матеріалами досудового розслідування, доданими на підтвердження відповідних доводів.

За результатами аналізу зазначених матеріалів сторона захисту отримує можливість підготувати мотивовані заперечення, спрямовані на спростування доводів сторони обвинувачення щодо необхідності, законності та пропорційності накладення арешту на майно.

При цьому на практиці такі клопотання сторони обвинувачення нерідко мають формальний та шаблонний характер, а наведені у них доводи не підтверджуються належними і допустимими доказами. У багатьох випадках сторона обвинувачення обмежується лише загальними посиланнями на необхідність забезпечення кримінального провадження без наведення конкретних обставин, які б свідчили про наявність передбачених законом підстав для накладення арешту на майно.

Відповідно до ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03.09.2024 у справі № 991/7266/24, накладення арешту на майно є недопустимим

за відсутності належних доказів, які підтверджують відповідність майна критеріям речових доказів.

Суд зазначив, що посилання лише на твердження слідчого або детектива не може бути підставою для обмеження права власності особи.

Частиною 5 ст. 9 КПК України визначено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Накладення арешту на майно за відсутності правових підстав також порушує принцип «справедливого балансу» між інтересами держави та правами особи, що гарантується практикою Європейського суду з прав людини (далі по тексту - ЄСПЛ), та призводить до непропорційного втручання у право мирного володіння майном.

У рішенні ЄСПЛ у справі «Жушман проти України» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.

Відповідно до практики ЄСПЛ, для того, щоб втручання в право власності вважалось допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У зв'язку з цим доцільно звернути увагу на ключові обставини та аспекти, які підлягають перевірці стороною захисту під час підготовки заперечень на клопотання про накладення арешту на майно.

Дуже часто у клопотаннях про накладення арешту сторона обвинувачення:

1. Не доводить наявності передбачених законом підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно відповідно до вимог ст.ст. 170–173 КПК України. Зокрема, у відповідних клопотаннях відсутнє належне обґрунтування мети арешту, правових підстав його застосування, а також не наведено доказів необхідності такого ступеня втручання у право власності.

2. Не доводить зв'язок вилученого майна із кримінальним правопорушенням. Наприклад, у випадках, коли сторона обвинувачення просить накласти арешт на мобільні телефони, комп'ютери чи інші електронні носії інформації, клопотання часто містить лише загальні твердження про можливу наявність на таких пристроях певної інформації. Водночас жодних конкретних доказів, які б підтверджували використання вилучених телефонів, ноутбуків чи інших носіїв інформації у протиправній діяльності або наявність на них відомостей, що мають значення для кримінального провадження, не надається.

3. Сторона обвинувачення, не доводить, що майно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України. Зокрема, не обґрунтовується, що відповідне майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте

кримінально протиправним шляхом, містить сліди кримінального правопорушення або містить інформацію, яка має доказове значення саме у даному кримінальному провадженні.

4. Не наводить обґрунтованих доводів щодо існування ризиків приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вилученого майна. За відсутності таких ризиків відсутня й необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

5. Не зазначає жодних відомостей щодо можливості застосування спеціальної конфіскації або використання вилученого майна як знаряддя кримінального правопорушення. Відсутність таких обставин також свідчить про відсутність передбачених законом підстав для накладення арешту на майно.

6. Здійснює вилучення майна поза межами ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Зокрема, в ухвалі слідчого судді часто відсутній прямий дозвіл на відшукання та вилучення конкретних речей чи документів, які фактично були вилучені під час проведення обшуку. За таких обставин вилучене майно набуває статусу тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, а тому сторона обвинувачення зобов'язана належним чином довести наявність правових підстав для накладення на нього арешту. В іншому випадку таке вилучення та подальше звернення з клопотанням про арешт майна суперечить вимогам ст.ст. 235, 236 КПК України.

Стосовно вилучення мобільних телефонів, ноутбуків то ч. 2 ст. 168 КПК України, яка допускає тимчасове вилучення мобільних терміналів зв'язку та електронних інформаційних систем лише у виключних випадках. І дуже часто такі виключні підстави насправді відсутні.

Кримінальний процесуальний закон встановлює підвищений стандарт обґрунтування для вилучення та подальшого утримання електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем та мобільних терміналів систем зв'язку.

Зі змісту ч. 2 ст. 168 КПК України вбачається, що тимчасове вилучення таких об'єктів допускається не як загальне правило, а лише за наявності спеціальних умов: коли їх надання разом з інформацією є необхідною умовою експертного дослідження, коли вони є результатом, засобом або знаряддям кримінального правопорушення, коли доступ до них обмежується власником чи пов'язаний із подоланням системи логічного захисту. Водночас КПК України прямо передбачає можливість копіювання інформації з таких систем із залученням спеціаліста. Тому після проведення експертного дослідження або копіювання інформації подальше фізичне утримання мобільних телефонів не допускається через досягнуту процесуальну мету, яка надавалась стороні обвинувачення як виключення.

Варто зазначити, що для органу досудового розслідування цінність становлять не самі електронні пристрої, а інформація, яка на них міститься.

У випадках, коли власник майна добровільно надав слідчому доступ до мобільних телефонів, ноутбуків чи інших носіїв інформації, повідомив паролі доступу, а слідчим фактично було проведено огляд вмісту таких пристроїв безпосередньо під час обшуку, орган досудового розслідування мав реальну

можливість здійснити копіювання необхідної інформації без вилучення та подальшого арешту самих пристроїв.

За таких обставин подальше вилучення та утримання електронних пристроїв не є необхідним для досягнення цілей кримінального провадження та становить непропорційне втручання у право власності особи.

У клопотанні про накладення арешту сторона обвинувачення нерідко посилається на необхідність арешту мобільних телефонів, ноутбуків чи інших електронних пристроїв з метою подальшого проведення комп'ютерно-технічної експертизи. Водночас у таких клопотаннях часто відсутні будь-які належні підтвердження реального призначення такої експертизи, зокрема не додається постанова про її призначення.

За таких обставин посилення органу досудового розслідування на необхідність проведення комп'ютерно-технічної експертизи має виключно декларативний та формальний характер, оскільки не підтверджується жодними процесуальними документами чи фактичними даними, які б свідчили про реальну потребу у проведенні відповідної експертизи.

У зв'язку з цим стороні захисту доцільно звертати увагу слідчого судді на відсутність належного обґрунтування необхідності проведення експертизи як підстави для подальшого вилучення та арешту майна.

І третім, завершальним етапом захисту права власності є подання стороною захисту клопотання про скасування арешту майна у випадку, якщо такий арешт все ж було накладено слідчим суддею.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому важливо розуміти, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінального провадження можуть тривати значний проміжок часу. Увесь цей період особа фактично обмежується у здійсненні свого права власності, зокрема у володінні, користуванні та розпорядженні належним їй майном. Саме тому для сторони захисту важливим є ініціювання питання про скасування арешту майна та належне обґрунтування відповідного клопотання у порядку статті 174 КПК України.

Арешт майна за своєю правовою природою є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, а не самостійним способом вилучення майна з володіння особи на невизначений строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Отже, правомірність арешту повинна оцінюватися не лише на момент його накладення, а й упродовж усього строку його дії.

Якщо мета, для якої арешт застосовувався, досягнута, то у подальшому обмеженні права власності відпадає потреба.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» зобов'язано суди застосовувати при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25 березня 1999 року). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципів верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, «Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначенні того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначенні заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до ЄСПЛ у справі «Ісмаїлов проти росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути

позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Таким чином, аналіз наведених норм кримінального процесуального законодавства, положень Конституції України та практики ЄСПЛ свідчить про те, що арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження є істотним втручанням у право особи на мирне володіння своїм майном, а відтак може застосовуватись виключно за наявності реальної, обґрунтованої та актуальної процесуальної необхідності.

При цьому обов'язковою умовою правомірності такого втручання є дотримання принципу пропорційності, який передбачає забезпечення справедливого балансу між інтересами кримінального провадження та правами власника майна.

У разі, якщо така необхідність відпадає або мета застосування арешту досягнута, подальше обмеження права власності є необґрунтованим та підлягає припиненню.

Відтак, у кожному конкретному випадку слідчий суддя зобов'язаний перевірити, чи існує на момент розгляду клопотання актуальна потреба у подальшому застосуванні арешту майна, а також чи є таке втручання виправданим, необхідним та пропорційним поставленій меті.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.08.2025 у справі № 991/7056/25 частково задоволено клопотання про скасування арешту майна, накладеного попередніми ухвалами слідчого судді ВАКС від 08.05.2024 справа № 991/3667/24 та від 02.05.2024 справа № 991/3668/24, зокрема на мобільні телефони та ноутбуки, вилучені під час проведення обшуків.

У мотивувальній частині зазначеної ухвали слідчий суддя дійшов висновку, що первинне накладення арешту на майно було обґрунтованим, оскільки такі речі були визнані речовими доказами та могли містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

Водночас суд зазначив, що подальше обмеження права власності є непропорційним, та зазначив наступне: «разом з тим, в цьому випадку обмеження права власності триває вже майже 15 місяців через надзвичайно тривале проведення призначених експертиз, термін завершення яких є невизначеним та відтак може тривати ще роками або й більше... Окрім того, органом досудового розслідування вже скопійовано дані з мобільного телефону, відтак фактично немає потреби у подальшому утриманні такого. З огляду на таке, суд висноує, що арешт мобільних телефонів та ноутбуків, які є лише носіями доказової інформації, порушує справедливий баланс між законними інтересами власників майна та інтересами досудового розслідування та вочевидь порушує розумні строки здійснення процесуальних дій у кримінальному провадженні, що у свою чергу нівелює потребу подальшого арешту майна».

Отже, суд розмежував первинну обґрунтованість арешту та подальшу потребу в ньому, зазначивши, що після копіювання даних подальше утримання телефону, який є лише носієм доказової інформації, порушує справедливий баланс між інтересами власника та інтересами досудового розслідування

Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження є істотним втручанням у право власності, а тому може застосовуватись виключно за наявності реальної, обґрунтованої та актуальної потреби.

За відсутності доведених обставин, які б свідчили про необхідність подальшого утримання майна під арештом, таке обмеження права власності: втрачає свою процесуальну мету, не є необхідним у демократичному суспільстві та стає непропорційним втручанням у права особи.

Маншилін Д. С.

*студент 3 курсу, групи ЮП-23-1 юридичного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
науковий керівник: **Корнякова Т. В.***

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і
кримінального права юридичного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара*

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Корупційна злочинність в Україні є одним із найбільш небезпечних та суспільно шкідливих видів злочинності, оскільки вона безпосередньо впливає на функціонування державного механізму, підриває принцип верховенства права, негативно позначається на економічному розвитку держави та формує недовіру суспільства до органів державної влади, правоохоронної системи та суду. Особливої актуальності проблема корупції набуває в умовах воєнного стану, коли значна кількість бюджетних коштів, міжнародної фінансової допомоги та гуманітарних ресурсів спрямовується на забезпечення обороноздатності держави та відбудову критичної інфраструктури. За таких умов будь-які прояви корупції створюють не лише економічну чи правову проблему, а й становлять реальну загрозу національній безпеці України.

У сучасній кримінології корупційна злочинність визначається як сукупність кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням службового становища, владних чи організаційно-розпорядчих повноважень з метою одержання неправомірної вигоди для себе або інших осіб. Корупція має складний системний характер, оскільки вона проникає практично в усі сфери суспільного життя та функціонування держави. Основними корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до Кримінального кодексу України є зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України), одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК України), надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України), незаконне збагачення (ст. 368-5 КК України), а також службове підроблення (ст. 366 КК України).

Однією з найважливіших кримінологічних ознак корупційної злочинності є її високий рівень латентності. Значна частина корупційних кримінальних

правопорушень не відображається в офіційній статистиці через взаємну зацікавленість учасників корупційних схем у приховуванні протиправної діяльності. У більшості випадків як особа, що надає неправомірну вигоду, так і службова особа, яка її одержує, не зацікавлені у викритті злочину. Саме тому реальний рівень корупції в Україні значно перевищує офіційно зареєстровані показники. Латентність корупційної злочинності значно ускладнює процес її виявлення, документування та доказування.

Сучасна структура корупційної злочинності охоплює державні закупівлі, митну та податкову сфери, судову систему, правоохоронні органи, медицину, освіту, земельні відносини, сферу будівництва, державні підприємства, оборонний сектор, а також систему територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Особливо небезпечною сьогодні є корупція у сфері оборонних закупівель та діяльності ТЦК та СП, оскільки вона безпосередньо впливає на мобілізаційні процеси, обороноздатність держави та рівень довіри населення до державних інституцій.

В умовах воєнного стану правоохоронними органами було викрито численні корупційні схеми у діяльності ТЦК та СП. Найпоширенішими кримінальними правопорушеннями у цій сфері стали одержання неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації, внесення неправдивих відомостей до військово-облікових документів, незаконне оформлення непридатності до військової служби, сприяння незаконному перетину державного кордону військовозобов'язаними особами та зловживання службовим становищем посадовими особами ТЦК та СП. Значний суспільний резонанс викликали випадки виявлення у посадових осіб ТЦК та СП необґрунтованих активів, нерухомості та грошових коштів, походження яких не відповідало офіційним доходам. Такі факти свідчать про проникнення корупційної злочинності навіть у сферу забезпечення обороноздатності держави, що значно підвищує суспільну небезпеку відповідних кримінальних правопорушень.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, у 2025 році було завершено 970 повних перевірок декларацій посадових осіб. У 505 деклараціях, тобто більш ніж у половині випадків, виявлено недостовірні відомості на загальну суму 3,8 мільярда гривень, ознаки незаконного збагачення на понад 463 мільйони гривень та необґрунтовані активи на суму понад 129 мільйонів гривень. За результатами діяльності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури лише у першому півріччі 2025 року було відкрито 370 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру 115 особам, до суду направлено 69 обвинувальних актів та ухвалено понад 50 обвинувальних вироків.

Важливим показником ефективності боротьби з корупцією є відшкодування збитків та повернення коштів до державного бюджету. Упродовж останніх років за результатами діяльності антикорупційних органів до державного бюджету України було повернуто мільярди гривень, отриманих злочинним шляхом. Зокрема, за результатами розслідувань НАБУ, САП та рішень Вищого антикорупційного суду у 2024–2025 роках було забезпечено стягнення значних

сум незаконно отриманих активів, конфіскацію майна корупціонерів та відшкодування збитків державі. Повернення незаконно виведених коштів є важливим елементом антикорупційної політики, оскільки дозволяє компенсувати матеріальні втрати держави та підвищує ефективність механізму кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення.

Сучасна корупційна злочинність характеризується високим рівнем організованості та інтелектуалізації. Для приховування незаконних доходів активно використовуються офшорні компанії, криптовалюти, фіктивні підприємства, міжнародні фінансові операції та складні схеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У зв'язку з цим корупційна злочинність дедалі більше поєднується з економічною та організованою злочинністю. Значна кількість корупційних схем має транснаціональний характер, що ускладнює процес розслідування та потребує міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

Важливим елементом кримінологічної характеристики є особистість корупційного злочинця. У кримінології особистість злочинця визначається як сукупність соціальних, моральних, психологічних та професійних характеристик особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Особистість корупційного злочинця суттєво відрізняється від особистості загальнокримінального злочинця. Найчастіше це службова особа з високим рівнем освіти, професійною підготовкою, стабільним соціальним статусом та доступом до владних або організаційно-розпорядчих повноважень. Корупційні кримінальні правопорушення здебільшого вчиняють державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів, судді, керівники державних підприємств, посадові особи у сфері державних закупівель та особи, наділені адміністративно-господарськими функціями.

Для корупційного злочинця характерними є корисливість, прагнення незаконного збагачення, правовий нігілізм, переконання у власній безкарності, використання службового становища у власних інтересах, високий рівень професійної підготовки та знання механізмів функціонування державного управління. Особливістю корупційного злочинця є те, що така особа нерідко позитивно характеризується у суспільстві, має сім'ю, стабільний дохід, професійний досвід та авторитет серед колег. Саме тому корупційна злочинність є особливо небезпечною, адже вона виникає всередині самої системи державного управління.

У кримінології прийнято виділяти декілька типів корупційних злочинців. Ситуативний корупціонер вчиняє корупційне правопорушення під впливом певних життєвих обставин або службової ситуації. Стійкий корупціонер систематично використовує службове становище для отримання неправомірної вигоди. Організований корупціонер є учасником стійких корупційних схем або злочинних організацій. Політичний корупціонер використовує політичну владу, адміністративний ресурс чи політичний вплив для незаконного збагачення або отримання привілеїв.

Серед основних причин та умов поширення корупційної злочинності виділяють недосконалість системи державного управління, надмірну бюрократизацію, низький рівень контролю за діяльністю посадових осіб, політичний вплив на правоохоронні органи та судову систему, недостатній рівень правової культури населення, економічну нестабільність, а також толерантне ставлення частини суспільства до хабарництва. Значний вплив на поширення корупції має також недостатня ефективність механізмів державного контролю та складність притягнення високопосадовців до кримінальної відповідальності.

Попри створення в Україні спеціалізованої системи антикорупційних органів, боротьба з корупцією залишається складним і тривалим процесом. Основними проблемами протидії корупції є високий рівень латентності, складність доказування корупційних кримінальних правопорушень, тривалий розгляд справ у судах, політичний тиск на антикорупційні органи, недовіра частини населення до судової системи, а також спроби обмеження незалежності антикорупційних інституцій. Додатковими проблемами є використання сучасних фінансових технологій для приховування незаконних доходів та недостатня ефективність міжнародного співробітництва у сфері повернення незаконно виведених активів.

Важливе значення у сфері протидії корупції має реалізація Антикорупційної стратегії України на 2026–2030 роки. Її основною метою є не лише виявлення та покарання корупціонерів, а насамперед усунення причин та умов, що сприяють поширенню корупції. Стратегія передбачає цифровізацію державного управління, автоматизацію адміністративних процедур, прозорість державних закупівель, посилення контролю за деклараціями посадових осіб, захист викривачів корупції, реформування судової системи та мінімізацію корупційних ризиків у сфері відбудови України.

Отже, корупційна злочинність є складним системним явищем, що характеризується високим рівнем латентності, організованістю та проникненням у всі сфери державного управління. В умовах війни корупція становить не лише економічну чи правову проблему, а й реальну загрозу національній безпеці держави. Особливо небезпечною є корупція у сфері оборони та діяльності ТЦК та СП, оскільки вона безпосередньо впливає на мобілізаційні процеси та ефективність функціонування сектору безпеки і оборони. Ефективна протидія корупційній злочинності можлива лише за умов проведення комплексних реформ, забезпечення незалежності антикорупційних органів, удосконалення судової системи, підвищення рівня правової культури населення та реального забезпечення принципу невідворотності покарання.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.
3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року.
4. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року.
5. Антикорупційна стратегія України на 2026–2030 роки.
6. Національне агентство з питань запобігання корупції
7. Національне антикорупційне бюро України

8. Спеціалізована антикорупційна прокуратура
9. Кримінологія : підручник / за ред. О. М. Джужі. — Київ : Юрінком Інтер, 2023.
10. Бандурка О. М., Литвинов О. М. Кримінологія : підручник. — Харків : ХНУВС, 2022.

Павлова А. О.

студентка юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

*науковий керівник: **Корнякова Т. В.***

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ РАНІШЕ СУДИМИМИ ОСОБАМИ

Важливість даного дослідження обумовлена тим, що злочини, скоєні особами, які вже мають судимість, несуть у собі підвищений рівень суспільної загрози. Це пов'язано з тим, що значна частина таких осіб, навіть після відбуття покарання, не змінює своєї поведінки, а навпаки, продовжує розвивати й підтримувати стійкі кримінальні субкультури [3]. Визначаючи, існує три ключові причини високого рівня рецидивної злочинності серед осіб, які вже мали судимість. По-перше, такі люди часто мають сталі антисоціальні погляди й кримінальний досвід, це робить їх більш небезпечними, ніж ті, хто скоює злочин вперше. По-друге, українська система реабілітації після ув'язнення, включаючи як соціальну допомогу, так і пробацію й допомогу з працевлаштуванням, виявляється неефективною. По-третє, державний нагляд за колишніми ув'язненими часто зводиться до формальностей, саме ігноруючи їхні психологічні та соціальні труднощі. Хоча офіційні дані щодо рецидиву навіть за амністії вказують на низькі показники (0,25-0,4%), незалежні розслідування свідчать про значно вищі реальні рецидиви.

Для кращого розуміння, у контексті кримінологічних досліджень, поняття “особа, яка раніше була засуджена” та “рецидивна злочинність” слід розглядати як тісно пов'язані, але не тотожні. Для вивчення злочинності важливо розуміти різницю між ними. Згідно зі статтею 34 Кримінального кодексу України (далі - ККУ), рецидив злочинів трактується як повторне вчинення умисного злочину особою, яка вже має непогашену судимість за попередній умисний злочин [1]. Звісно, це вузьке, законодавчо закріплене поняття, яке має прямий вплив на кваліфікацію нових діянь і визначення міри покарання. Рецидив може проявлятися у різних формах: як вчинення будь-якого нового умисного злочину (загальний рецидив) або тотожного попередньому (спеціальний рецидив). Також він може бути простим (одна судимість) або складним (дві і більше судимостей), і впливає це на ступінь суспільної небезпеки та суворість покарання. Юридичне визначення рецидиву – це одне, але в кримінології його розуміють значно ширше. Кримінологічний рецидив це не просто повторний злочин при наявності чинної

судимості. Це будь-яке повторне вчинення злочину особою, яка вже порушувала кримінальний закон, навіть якщо її минулі правопорушення вже не мають юридичних наслідків (судимість погашена чи знята). Тобто, кримінологія дивиться на сам факт повторної злочинної поведінки, а не лише на формальний статус судимості. У результаті, визначення "раніше судима особа" є більш вузьким порівняно з кримінологічним поняттям рецидивіста. Особа носить статус "раніше судимого" тільки в період, що починається з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком і закінчується погашенням або зняттям судимості згідно зі статтею 88 Кримінального кодексу України [1]. Кримінологічний же рецидив, навпаки, включає всі випадки повторної злочинної діяльності, навіть якщо юридичне значення попередньої судимості вже втрачено. Варто сказати, кримінологія вважає важливим точно встановити, яку частку серед усіх злочинців становлять особи, що вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Це пов'язано з тим, що саме вони є головними, так би мовити, «творцями» повторних злочинів і становлять більшу загрозу для суспільства. За даними Генеральної прокуратури України, частка осіб, які скоюють злочини, маючи непогашену судимість, стабільно висока. У 2025 році, за даними CrimeDataLab, було засуджено 56 тисяч осіб [4]. Хоча точні цифри щодо раніше судимих серед них ще потребують окремого аналізу, експерти оцінюють, що рецидивна злочинність становить від 25% до 35% від усіх розслідуваних кримінальних справ [4;5]. У 2020 році Міністр юстиції України констатував значний рівень рецидиву злочинності, який сягав 30% [10]. Цей показник, який свідчить про потенційне відношення кожної третьої особи з судимістю до скоєння нових злочинів, був визначений як цільовий для зниження до 5% в рамках пенітенціарної реформи. Однак, звісно, слід враховувати, що офіційна статистика не дає повного уявлення про реальний стан справ. Значна латентність рецидивної злочинності, особливо щодо злочинів невеликої тяжкості, а також випадки уникнення відповідальності через примирення з потерпілим чи інші обставини, призводять до недооцінки масштабу проблеми. В багатьох наукових дослідженнях гарно показується, що саме прихована злочинність є одним з ключових факторів, який ускладнює аналіз рецидивної злочинності [5; 6]. Люди, які вже мали проблеми із законом, часто схильні до певних видів злочинів. Вивчаючи які злочини вони скоюють, можна виділити кілька основних напрямків. Найчастіше серед тих, хто вже був засуджений, трапляються злочини, пов'язані з отриманням вигоди або посяганням на чуже майно. До них відносяться: крадіжки (згідно зі ст. 185 ККУ); відкрите заволодіння майном (грабежі) та розбійні напади (ст. 186 та 187 ККУ); обман з метою заволодіння майном (шахрайство) (ст.190 ККУ) [1]. За даними CrimeDataLab, у 2025 році злочини проти власності становили 14,7% від усіх зареєстрованих кримінальних правопорушень [4]. При цьому, близько 20% усіх засуджених були винні саме у таких злочинах. Це означає, що хоча кількість зареєстрованих злочинів проти власності дещо зменшилася, вони все ще залишаються дуже поширеними серед тих, хто потрапляє під суд. Особи, які вже мають судимість, нерідко скоюють серйозні насильницькі злочини. До таких належать: умисні тяжкі тілесні ушкодження (ст. 121, 122 ККУ), хуліганство (ст.

296 ККУ) та умисні вбивства (ст. 115 ККУ). Статистика за 2025 рік підтверджує цю тенденцію: близько 20% засуджених припадає на злочини проти життя та здоров'я [4]. Це вказує на значну суспільну небезпеку рецидивістів, які часто вдаються до насильницьких методів, переважно при скоєнні повторних злочинів. Незаконний обіг наркотиків (Розділ XIII ККУ) є типовим злочином для цієї категорії. У 2025 році близько 20% засуджених припадало на наркозлочини, а це дорівнює частці засуджених за злочини проти власності та проти життя та здоров'я. Цим підкреслюється тісний зв'язок між кримінальною субкультурою, засвоєною раніше судимими, та вживанням чи збуту наркотиками. Вивчення того, як змінюється кількість злочинів, скоєних особами, які вже мають судимість, допомагає оцінити, наскільки ефективно держава бореться з повторними злочинами та які труднощі виникають у людей після звільнення. Хоча точні цифри щодо рецидивів серед раніше судимих осіб отримати складно, загальні тенденції все ж таки можна визначити. Загальна кількість людей, яких засуджують в Україні, поступово зменшується. За даними CrimeDataLab, у 2024 році було засуджено 61 тисячу осіб, а вже у 2025 році ця цифра склала 56 тисяч. Тут цікаво, що це відбувається одночасно зі зростанням загальної кількості зареєстрованих злочинів: з 492 тисяч у 2024 році до 608 тисяч у 2025 році. Така ситуація, коли злочинів стає більше, а засуджених менше, свідчить про серйозні зміни в роботі всієї системи правосуддя, які, звісно, потребують детального вивчення. Динаміку рецидивної злочинності відображають дані Державної установи «Центр пробації», бо саме клієнти пробації є значною групою раніше судимих осіб, які перебувають під наглядом. Згідно з Оглядом результатів діяльності Центру пробації, у 2022 році органи пробації отримали інформацію про вчинення нових кримінальних правопорушень 1509 особами з їхнього обліку. У 2023 році ця цифра зросла до 2008, а у 2024 році становила 1747 [8; 9]. Ці дані свідчать про відносну стабільність кількості повторних злочинів серед клієнтів пробації в останні роки, проте вони відображають лише ті випадки, які потрапили до офіційної звітності. Офіційна статистика Міністерства юстиції України декларує рівень рецидиву серед клієнтів пробації на рівні близько 2%, це є надзвичайно низьким показником у порівнянні з міжнародними даними [8]. За десятиліття існування системи пробації, близько мільйона осіб пройшли через її систему обліку, при цьому, за офіційними даними, 98% з них не скоїли повторних злочинів. Однак, такі показники викликають скептицизм у багатьох, бо, наприклад, у США рівень рецидиву серед осіб, які перебувають під наглядом, протягом трьох років після його завершення сягає 46-62%.

Варто сказати, коли люди, які вже мали судимість, знову скоюють злочини, то це переважно чоловіки. Жінок серед них дуже мало – лише 3-3,5%. Більшість тих, хто повторно потрапляє до в'язниці (близько 70%), вперше скоїли злочин ще будучи підлітками [6; 7]. У таких людей, як правило, низький рівень освіти. До того, понад 80% з них не мають постійної роботи чи навчання, тобто не займаються нічим конкретним. Часто вони втрачають зв'язок з родиною або не мають житла. Колишні злочинці часто демонструють озлобленість, агресію, жорстокість, імпульсивність, а також емоційну нестриманість. Вони є носіями

кримінальної субкультури, дотримуючись її норм, використовуючи жаргон, маючи татування та ідентифікуючи себе з кримінальним середовищем, протиставляючи себе суспільству [6]. Їхні цінності спотворені: правові й моральні норми знецінюються, а домінують установки на досягнення мети будь-якими засобами, зневага до інших та культ сили.

Як би то не було, але після звільнення з місць позбавлення волі раніше судима особа стикається з низкою проблем, і вони суттєво підвищують ризик вчинення повторного злочину [5; 6]. Найгострішою з них є безробіття, більшість роботодавців відмовляють у працевлаштуванні особам із судимістю, особливо на роботу, пов'язану з матеріальною відповідальністю або роботою з дітьми. І неможливість знайти легальний заробіток змушує особу повертатися до, так би мовити, кримінального «заробітку». До того, не менш важливим фактором є соціальна стигматизація. Суспільство ставиться до раніше судимої особи як до «злочинця», навіть якщо вона відбула покарання, і це ускладнює її соціальну адаптацію, штовхає до ізоляції й формує захисно-агресивну реакцію, а це може вилитися у новий злочин. Також значна частина раніше судимих осіб втрачає занадто цінні соціальні зв'язки, сім'я розпадається, друзі відвертаються. Важливо відзначити, приблизно кожна третя сім'я засудженого до позбавлення волі розпадається, особливо це стосується жінок. Багато звільнених не мають постійного місця проживання, засобів до існування і підтримки з боку родичів, а тому створюється замкнуте коло: злочин приводить до покарання, покарання до звільнення, звільнення до стигми, а стигма до безробіття, і вже від упавших рук скоюється новий злочин.

Все ж таки пробація виступає інструментом у стримуванні повторної злочинності [9]. Це комплекс наглядових і соціальних заходів, який застосовується як до умовно засуджених, так і до тих, хто вже звільнився з місць позбавлення волі. В Україні за це відповідає, як раніше зазначалося, Державна установа «Центр пробації», під наглядом якої щороку перебуває понад 98 тисяч осіб. Пробація передбачає індивідуальний підхід: складання персонального плану нагляду, проведення соціально-виховної роботи, а також можливе застосування електронних засобів контролю. До того, поряд із пробацією діє адміністративний нагляд поліції. Він встановлюється для найбільш небезпечних осіб, звільнених з в'язниць, і включає періодичну реєстрацію, обмеження пересування та інші заборони. Завдяки цьому легше тримати поведінку раніше судимих під контролем і вчасно помічати ознаки підготовки до нового злочину. Звісно, лише наглядовими заходами проблему не вирішити, і потрібна системна соціальна підтримка. Тому повернення раніше судимої особи до нормального життя неможливе без забезпечення її базових потреб, таких як житла, роботи, психологічної допомоги [5]. Дуже важливим напрямком є сприяння працевлаштуванню. Мається на увазі запровадження квот для роботодавців, надання їм податкових пільг, створення спеціальних навчальних програм і центрів професійної підготовки. Не менш важливою є психологічна допомога, яку спрямовують на подолання наслідків тривалого перебування у в'язниці, зниження рівня агресії, а також формування соціально прийнятних цінностей. Варто сказати, що важливу роль у запобіганні

злочинам з боку раніше судимих відіграють дільничні офіцери поліції. Вони практично краще знають оперативну ситуацію на своїй території, обізнані з особами, які перебувають під наглядом, і здатні проводити з ними профілактичну роботу. Дільничний періодично перевіряє раніше судимих за місцем проживання, стежить за дотриманням встановлених обмежень, виявляє порушення правил адміністративного нагляду, проводить індивідуальну профілактику.

Підсумовуючи, цей коротенький аналіз і характеристику, відзначаю головне: раніше судимі особи становлять близько 25–35% у структурі злочинності України. Типовий портрет такого злочинця є чоловік (понад 96%), який розпочав злочинну діяльність з неповнолітнього віку, не має роботи та освіти, втратив сімейні зв'язки, вирізняється агресивністю та є носієм кримінальної субкультури. Основними причинами повторних злочинів виступають безробіття, соціальна стигма, втрата соціальних зв'язків, криміногенний вплив місць позбавлення волі та неефективність адаптаційних програм. Запобігання потребує комплексного підходу: посилення інституту пробації та адміністративного нагляду, забезпечення соціальної підтримки (житло, робота, психологічна допомога) та активізації роботи дільничних офіцерів поліції.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.
2. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26, ст. 131.
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
4. Кримінологія: підручник. за ред. О.М. Джужи. – Київ, 2020.
5. CrimeDataLab. Аналітичний звіт про стан злочинності в Україні у 2025 році. URL: https://karchevskiy.com/2026/02/22/cdl_report_2025/
6. Глух Р.В. Динаміка рецидивної злочинності та кримінально-правові і пенітенціарні заходи її запобігання. Правова держава, 2025, № 58, с. 232–240.
7. Кальченко О.В. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права, 2019, Вип. 5, с. 110–115.
8. Блувіт Ю.В. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності в Україні. Держава та регіони. Серія: Право, 2016, № 3, с. 142–147.
9. Ягунов Д.В. Показники рецидивної злочинності клієнтів пробації: українські 2% та зарубіжний досвід. Режим доступу: <https://www.yagunov.in.ua/recid-probation/>
10. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII.
11. Малюська Д. Виступ щодо рівня рецидивної злочинності в Україні. Міністерство юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/>

Шаповалова Є. В.

студентка юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ І НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Наркоманія та незаконний обіг наркотичних засобів є одними з найбільш небезпечних соціально-негативних явищ сучасності, які становлять загрозу не лише для здоров'я населення, а й для національної безпеки держави, громадського порядку та морального стану суспільства. Поширення наркотичної залежності спричиняє деградацію особистості, зростання рівня злочинності, збільшення кількості насильницьких і корисливих злочинів, а також негативно впливає на демографічну ситуацію в державі.

Особливої актуальності проблема наркоманії набула в умовах сучасної соціально-економічної нестабільності та воєнного стану. Відповідно до ст. 3 Конституції України життя та здоров'я людини визнаються найвищою соціальною цінністю, а тому боротьба з наркоманією є одним із пріоритетних напрямів державної політики.

За офіційними даними Національної поліції України, у 2024 році з незаконного обігу було вилучено майже 5,5 тонн наркотичних засобів та понад 24 тонни прекурсорів. До суду направлено обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних проваджень, а також викрито 143 організовані групи та злочинні організації у сфері наркобізнесу

Офіційна статистика Державної митної служби свідчить, що протягом 2024 року митниками було виявлено 1140 фактів незаконного переміщення наркотичних засобів через державний кордон України, що майже у 1,4 раза перевищує показники попереднього року [1].

Такі науковці як Джужа О.М., Василевич В.В., Черней В.В зазначають, що наркоманія визначається як фонове соціально-негативне явище, яке тісно пов'язане із злочинністю та формуванням криміногенного середовища [2]. Незаконний обіг наркотичних засобів характеризується високим рівнем латентності, значною прибутковістю та високим ступенем організованості злочинної діяльності.

Кримінологічна характеристика наркоманії та незаконного обігу наркотичних засобів включає аналіз стану, структури, динаміки, причин та умов поширення цього явища, а також характеристику осіб злочинців і жертв відповідних кримінальних правопорушень.

Правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів визначаються Кримінальним кодексом України, Законом України «Про

наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів передбачена у розділі XIII Особливої частини Кримінального кодексу України. Зокрема, ст. 305 КК України встановлює відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, ст. 307 за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення чи збут наркотичних засобів, а ст. 309 за незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту [3].

У кримінології наркоманія розглядається як складне соціальне явище, яке поєднує медичні, психологічні, соціальні та кримінально-правові аспекти [2]. Особи, які перебувають у наркотичній залежності, нерідко вчиняють інші кримінальні правопорушення з метою отримання коштів для придбання наркотичних речовин. Найбільш поширеними серед таких злочинів є крадіжки, грабежі, шахрайства та розбої.

Наприклад, Національна поліція України зазначає, що у 2024 році основний акцент правоохоронних органів був спрямований уже не лише на затримання «закладників», а й на викриття організаторів наркобізнесу та ліквідацію нарколабораторій [1].

Особа злочинця у сфері незаконного обігу наркотичних засобів має певні кримінологічні особливості. Найчастіше це особи молодого або середнього віку, переважно чоловіки, які не мають постійного місця роботи або стабільного джерела доходу. Значна частина таких осіб сама вживає наркотичні засоби, що впливає на їхню поведінку та спосіб життя.

У праці Джужи О.М., Василевича В.В., Чернея В.В зазначається, що для наркозлочинців характерними є низький рівень правової свідомості, схильність до девіантної поведінки, соціальна дезадаптація, корисливі мотиви та психологічна залежність від наркотичних речовин [2].

Особи, які займаються організованим наркобізнесом, навпаки, часто характеризуються високим рівнем конспірації, чітким розподілом ролей у злочинній групі та використанням сучасних технологій для уникнення кримінальної відповідальності. Такі особи можуть мати достатній рівень освіти, фінансові ресурси та стійкі зв'язки у кримінальному середовищі.

Наведемо приклад, під час документування діяльності організованих наркоугруповань правоохоронні органи нерідко встановлюють існування чіткої ієрархії між організаторами, кур'єрами, фасувальниками та особами, які здійснюють збут наркотиків через Інтернет.

Жертвами злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, можуть бути як окремі особи, так і суспільство в цілому. Найбільш уразливою категорією є молодь та неповнолітні, які через психологічну нестабільність, вплив оточення або бажання самоствердитися часто стають споживачами наркотичних засобів.

До групи ризику належать особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають проблеми у сімейному вихованні, низький рівень соціального

контролю або психологічні травми. Значну роль відіграє негативний вплив найближчого соціального оточення та популяризація наркотичних речовин у медіапросторі.

Запобігання наркоманії повинно мати комплексний характер та поєднувати правові, соціальні, медичні, психологічні та організаційні заходи. У кримінології запобігання злочинності визначається як система заходів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів [2].

Одним із головних напрямів профілактики є проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді. Формування негативного ставлення до наркотиків, популяризація здорового способу життя та підвищення рівня правової культури населення є важливими засобами зниження наркотизації суспільства.

Важливу роль у протидії наркозлочинності відіграють правоохоронні органи, діяльність яких спрямована на викриття каналів постачання наркотичних засобів, ліквідацію нарколабораторій та припинення діяльності організованих злочинних груп.

Крім того, ефективна боротьба з незаконним обігом наркотиків неможлива без міжнародного співробітництва, оскільки наркобізнес має транснаціональний характер та пов'язаний із міжнародними каналами контрабанди.

Отже, наркоманія та незаконний обіг наркотичних засобів є складними соціально-кримінальними явищами, які негативно впливають на безпеку суспільства, здоров'я населення та рівень злочинності в державі. Офіційна статистика свідчить про зростання масштабів наркозлочинності та збільшення кількості фактів незаконного обігу наркотичних засобів в Україні

Кримінологічна характеристика наркозлочинності свідчить про високий рівень організованості цієї діяльності, активне використання сучасних технологій та залучення молоді до незаконного обігу наркотичних речовин. Особи злочинців характеризуються соціальною дезадаптацією, корисливими мотивами та низьким рівнем правової культури, тоді як жертвами наркоманії найчастіше стають молоді люди та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Ефективне запобігання наркоманії можливе лише за умови комплексного підходу, який поєднує діяльність правоохоронних органів, освітніх установ, медичних закладів, соціальних служб та громадськості.

Список використаних джерел

1. Національна поліція України У 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 26 млрд грн. <https://npu.gov.ua/news/natspolitsiia-kliuchovi-napriamy-borotby-z- URL: narkozlochynnistiu-u-2025-rotsi> (Дата звернення: 18.05.2026).
2. Джужа О.М., Василевич В.В., Черней В.В. та ін. Кримінологія : підручник / за заг. ред. В.В. Чернея ; за наук. ред. О.М. Джужі. Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2020.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (Дата звернення 18.05.2026)

Сподинець Д. Р.

студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і

кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про протидію та запобігання домашньому насильству» від 07.12.2017 року домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [1].

Верховний Суд України акцентує увагу на тому, що при кваліфікації домашнього насильства важливою ознакою є систематичність. систематичність як ознака кримінально-караного діяння означає повторюваність тотожних чи схожих дій або бездіяльності, кожне з яких само по собі може створювати враження незначного, але їх вчинення у своїй сукупності досягають того рівня якості, коли у цілому діяння набувають ознак кримінального правопорушення, призводячи до наслідків, визначених диспозицією ст. 126-1 КК України [2, с. 6–7].

Оскільки домашнє насильство як кримінальне правопорушення охоплює значну кількість протиправних кримінально-караних діянь, при кваліфікації дій винної особи важливо звертати увагу на те, що, домашнє насильство є триваючим злочином, а отже, у разі, якщо всі акти вчинення домашнього насильства неможливо віднести до однієї із чотирьох його форм, їх буде віднесено до одного злочину [2, с. 8-9].

За перші 10 місяців 2025 року Національна поліція отримала понад 103 тисячі заяв і повідомлень про домашнє насильство, з яких 3,7 тисячі надійшли від неповнолітніх. За формами насильства: 76,4% — психологічне, 21,1% — фізичне, 2,5% — економічне. Від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки, але також є звернення від людей похилого віку та дітей. Причина половини звернень стосується психологічного насильства, третина – фізичного насильства, 17% – економічного та 1,6% сексуального.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про протидію та запобігання домашньому насильству» від 07.12.2017 року кривдник – це особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі [1].

З'ясування типології кривдників формується на основі їх внутрішньоособистісного стану, який має різні ступені прояву. Так, можна виділити два протилежних один одному типи кривдників. Перший тип – завуальований (прихований). Даний тип приховано вчиняє систематичне домашнє насильство шляхом маніпулювання жертвою, що поєднується з моральним, психологічним тиском та погрозами, приниженням честі та гідності особи у різний спосіб, але поза межами дому справляє на оточення враження порядної людини з високими моральними цінностями та принципами. Така поведінка впливає на розвиток латентних форм домашнього насильства [3, с. 240]. Другий тип – епатажний (відкритий). Для епатажного кривдника характерна демонстративна форма агресії, імпульсивність, афективні реакції, експлозивність (вибуховість), нехтування правовими приписами, що свідчить про психічну нестабільність [3, с. 240].

Фактором, що створює умови для формування насильницької моделі поведінки є затяжний внутрішньоособистісний конфлікт особи, яка вчинила домашнє насильство; відсутність психологічної, психічної рівноваги. Особа, яка умисно й систематично починає вчиняти домашнє насильство, поступово набуває криміногенних якостей, базовою рисою яких є антисоціальною поведінка, а з позиції власного буття така особа стає жертвою саморуйнівної поведінки, що засвідчує спустошеність [3, с. 242–243].

У переважній більшості випадків злочинцем, який вчиняє домашнє насильство, є особа чоловічої статі, віком 25–50 років, яка має невисокий освітній рівень (повна загальна середня освіта, середня спеціальна освіта, професійно-технічна освіта), зазвичай офіційно або тимчасово не працевлаштована, з вираженими проявами адиктивної поведінки (адиктивна поведінка характеризується прагненням особи втекти від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану), схильністю до проявів неконтрольованої агресії, деспотизму (жорстокості, тиранії) [4, ст. 20].

Кожен третій з кривдників раніше вже вчиняв злочини, серед яких переважають злочини корисливої спрямованості: крадіжки (36%), грабежі (9%), розбої (4%), умисне знищення або пошкодження чужого майна (2%), шахрайство та вимагання (по 1%) та інші (6%), а також злочини насильницької спрямованості (24%), зокрема за статеві злочини (6%). Крім цього, серед осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми, щороку майже кожна п'ята особа продовжує свою протиправну поведінку.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про протидію та запобігання домашньому насильству» від 07.12.2017 року особа, яка постраждала від домашнього насильства (далі – постраждала особа), – особа, яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі [1].

Зважаючи на кримінологічних портрет жертв домашнього насильства можна стверджувати, що їхня поведінка є однією з причин латентності даного злочину, адже жертви часто вважають, що краще не розповідати про насилля в сім'ї. Вони намагаються самостійно вирішити дану проблему або ж вважають, що краще

змиритися і терпіти. Така позиція обумовлюється, зокрема, страхом осуду з боку суспільства фінансовою залежністю від кривдника та побоюванням того, що після розголосу насильство «набере обертів» і призведе до більших, ніж раніше, фізичних та моральних страждань. Проте від замовчування фактів вчинення домашнього насильства не зменшується кількість жертв.

За статевою ознакою, найчастіше постраждалими від домашнього насильства стають жінки, хоча діти, чоловіки та люди похилого віку також можуть бути постраждалими. Віковий діапазон постраждалих переважно охоплює осіб від 25 до 45 років. Жертви можуть бути одруженими, співмешканцями, розлученими або перебувати у процесі розлучення. Освітній рівень постраждалих є різним, але частіше це середня або вища освіта. Зайнятість також варіативна: особи можуть бути працевлаштованими, безробітними, а іноді повністю економічно залежними від кривдника, що значно ускладнює їхнє становище та можливості виходу з ситуації насильства [4, с. 22].

Соціальна підтримка постраждалих, як правило, обмежена, коло спілкування звужене, а самі жертви часто ізольовані від друзів та родини. Емоційний стан таких осіб характеризується постійним страхом, тривогою, депресією та надто заниженою самооцінкою [4, с. 22].

Ситуація насильства часто має циклічний характер, періодично повторюючись. Жертва продовжує вірити кривднику. Соціальна ізоляція посилюється відірваністю від родини, друзів, підтримки, а під час війни досить часто через переміщення або втрату зв'язку. Посилений стрес є наслідком поєднання домашнього насильства і травм, спричинених війною, таких як втрата житла, вибухи, смерть рідних тощо. Перешкоди до звернення по допомогу включають соціальний осуд, страх, фінансову залежність, недовіру до органів влади та психологів [4, с. 22].

У воєнний стан ці перешкоди посилюються через недоступність або перевантаження служб. Нерідко постраждалі не розуміють, куди звертатися, особливо через зміну місця проживання, евакуацію чи окупацію. Існує також гостра нестача ресурсів для захисту, зокрема брак притулків, психологічної та правової допомоги в умовах бойових дій [4, с. 22].

Чинники домашнього насильства можна поділити на: 1) соціальні: пропагування насильства; 2) економічні: відсутність гідних умов життя поруч з відсутністю умов для працевлаштування, економічна залежність; 3) психологічні: стереотипи про сім'ю, шлюб, гендерні стереотипи, стереотипи щодо соціальних та сімейних ролей; 4) правові: ставлення до насильства як до внутрішньосімейної проблеми, а не як до негативного суспільного явища; недостатня правова свідомість громадян; 5) фізіологічні та медичні: прийом збуджувальних лікарських препаратів, хвороби нервової системи, алкоголізм, наркоманія, агресія тощо [5, с. 85–86].

Кожен третій насильницький акт щодо жінки був наслідком незадоволеності характером потерпілої, 10% були незадоволені тим, як потерпіла виконувала домашні обов'язки, а 4% – її головним становищем у сім'ї. Досить поширеним мотивом є помста, пов'язана з відмовою потерпілої виконати будь-яке прохання

або вимоги, виконати роль, яку нав'язував злочинець. Так, помста в зв'язку з відмовою дати гроші на спиртне була відзначена в 14% випадків, а помста за звернення потерпілої в правоохоронні органи – в 6% випадків. Яскраво виражений також мотив помсти або мотивація, зумовлена ревнощами. Помста за зраду зустрічається в 22% випадків – такий мотив посідає друге місце за поширеністю серед досліджуваної категорії злочинців, які вчинили різні насильницькі дії щодо жінок [3, с. 242].

У зв'язку з наявністю тривалих неприязних відносин приводом для насильства з боку кривдника можуть бути будь-які обставини, факти, дії, які сприймаються настільки образливими та неприйнятними для кривдника, що обумовлюють спалах гніву, агресії, та ненависті. Іноді така модель поведінки пояснюється невмінням контролювати власні пізнавальні, вольові, емоційно-чуттєві процеси, пристрасним бажанням «поставити всіх і особливо жертву, на місце», бажанням продемонструвати свою силу та владність.

Список використаних джерел

1. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#top> (дата звернення: 15.05.2026).
2. Огляд судової практики Верховного Суду у провадженнях про кримінальні правопорушення, пов'язані з домашнім насильством : рішення, внесені до ЄДРСР за період 2019–2024 років. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_KKS_dom_nasulstvo.pdf (дата звернення: 15.05.2026).
3. Митник У. М. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство. Питання кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. 2019. № 1. С. 139–143. URL: <https://elar.navs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/18a5b132-7839-49f5-8b21-2e02ab1fecba/content> (дата звернення: 15.05.2026).
4. Мельник Т. М. Кримінологічна характеристика домашнього насильства: портрет кривдника і потерпілої особи. Галицькі студії: Юридичні науки. 2025. № 10. С. 18–25. URL: <https://journals.gi.ternopil.ua/index.php/law/article/view/88/80> (дата звернення: 15.05.2026). DOI: https://doi.org/10.32782/galician_studies/law-2025-10-3.
5. Збірник тез доповідей обласної науково-практичної конференції «Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи» (Чернігів, 24 жовтня 2019 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2019. 126 с. URL: <https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/zbirnik-nas.pdf#page=85> (дата звернення: 15.05.2026).
6. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 15.05.2026).

Полятикін М. М.

здобувач вищої освіти бакалаврського рівня

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Вступ та актуальність теми.

У сучасних умовах розвитку української держави питання охорони земельних відносин набуває особливого значення. Земля є одним із найцінніших національних ресурсів, що має економічне, екологічне та соціальне значення. Відкриття ринку землі в Україні створило нові можливості для розвитку аграрного сектору, однак одночасно спричинило виникнення нових криміногенних ризиків та способів незаконного заволодіння земельними ресурсами [3]. Додатковим фактором ускладнення ситуації став воєнний стан, під час якого почастишали випадки самовільного захоплення земельних ділянок, незаконної зміни їх цільового призначення, пошкодження родючого шару ґрунту, а також зловживань під приводом відновлення інфраструктури.

Об'єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що забезпечують законний порядок володіння, користування та розпорядження землею. Особливість цих відносин полягає в тому, що вони охоплюють як приватноправову, так і публічно-правову сферу, а тому потребують комплексного правового захисту.

Метою даних тез є визначення специфічних рис правопорушень у сфері земельних відносин, аналіз їх кримінологічної характеристики, а також виявлення основних детермінант, які зумовлюють вчинення таких кримінальних правопорушень.

Кримінологічна характеристика правопорушень у сфері земельних відносин.

Правопорушення у сфері земельних відносин характеризуються високим рівнем суспільної небезпечності, оскільки їх наслідком є порушення законного режиму використання земель, завдання шкоди державним та громадським інтересам, а також погіршення екологічного стану територій. Структура земельної злочинності є неоднорідною та включає як екологічні кримінальні правопорушення, так і злочини у сфері службової діяльності.

Значну частину таких правопорушень становлять корисливі злочини, спрямовані на незаконне отримання земельних ділянок, їх перепродаж або використання для отримання надприбутків [6, с. 198]. До екологічних кримінальних правопорушень належать діяння, передбачені ст. 239 Кримінального кодексу України, зокрема забруднення або псування земель,

незаконне зняття ґрунтового покриву та інші порушення правил охорони земель [2]. Окрему групу становлять службові злочини, пов'язані із зловживанням владою або службовим становищем, службовим підробленням, незаконним виділенням земельних ділянок чи внесенням неправдивих відомостей до державних реєстрів.

Особливістю земельних правопорушень є їх високий рівень латентності. У багатьох випадках потерпіла сторона не є очевидною, особливо якщо мова йде про землі державної або комунальної власності. Крім того, значний вплив на приховування таких злочинів має корупційна складова та залежність контролюючих органів від місцевих органів влади чи бізнесових структур [13, с. 84].

Серед найбільш поширених способів вчинення правопорушень у сфері земельних відносин слід виділити так звані «рейдерські» схеми, що передбачають незаконне переоформлення права власності через маніпуляції з державними реєстрами. Також поширеним є механізм незаконної приватизації земель через використання підставних осіб, які формально реалізують право на безоплатне отримання земельної ділянки, а фактично діють в інтересах третіх осіб. Значного поширення набули й випадки незаконного зняття ґрунтового покриву та видобутку корисних копалин без відповідних дозволів [8, с. 67].

Система кримінологічних чинників правопорушень у сфері земельних відносин.

Об'єктивні чинники:

Одним із ключових чинників, що сприяє поширенню земельних правопорушень, є недосконалість чинного законодавства. Наявність колізій та правових прогалин у земельному законодавстві створює умови для зловживань з боку посадових осіб та суб'єктів господарювання. Зокрема, окремі положення Земельного кодексу України дозволяють використовувати механізми подвійної приватизації або маніпуляції зі зміною меж населених пунктів та цільового призначення земельних ділянок [3].

Не менш важливим чинником є технічна недосконалість системи обліку земель. У багатьох територіальних громадах досі відсутня повна інвентаризація земель, а відомості державного земельного кадастру можуть бути неповними або суперечливими. Це створює можливість виникнення так званих «накладок» земельних ділянок, що нерідко використовується у протиправних схемах [12].

Суттєвою проблемою залишається також неефективність діяльності органів контролю та нагляду. Органи Держгеокадастру та екологічної інспекції нерідко мають обмежені ресурси для здійснення повноцінного контролю за використанням земель. Окремою проблемою є корупційна залежність посадових осіб, які можуть свідомо ігнорувати порушення або сприяти їх приховуванню [13, с. 117].

Додатковим криміногенним фактором стали наслідки воєнного стану. В умовах ослаблення контролю за використанням земель та необхідності швидкого відновлення пошкоджених територій зростає кількість випадків незаконної зміни

цільового призначення земель, самовільного будівництва та використання земельних ділянок без належного правового оформлення.

Суб'єктивні чинники:

Серед суб'єктивних чинників провідне місце займає корислива мотивація. Земля є цінним економічним ресурсом, а тому можливість отримання значного прибутку від її продажу або використання стимулює осіб до вчинення протиправних дій. Особливо це стосується земель сільськогосподарського призначення та ділянок, розташованих у привабливих регіонах.

Важливим фактором є також правовий нігілізм, який проявляється у недовірі до законних механізмів вирішення земельних питань. У суспільстві тривалий час формувалося переконання, що вирішення земельних спорів або отримання земельної ділянки неможливе без використання корупційних механізмів чи неформальних зв'язків [7, с. 143].

Окремої уваги заслуговує деформація професійної правосвідомості посадових осіб. У деяких випадках службовці органів місцевого самоврядування або державних органів сприймають земельні ресурси як засіб особистого збагачення чи «преміальний фонд», що може використовуватися для отримання неправомірної вигоди або винагороди за лояльність [13, с. 156].

Характеристика особи правопорушника.

Особа правопорушника у сфері земельних відносин має низку специфічних рис. Значну частину таких осіб становлять представники так званої «білокомірцевої» злочинності — посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, керівники управлінь, депутати місцевих рад, землевпорядники та працівники реєстраційних служб.

Окрему категорію становлять підприємці та представники бізнесу, які виступають замовниками незаконних схем з метою розширення земельного банку або отримання прибутку від забудови чи перепродажу земельних ділянок.

У реалізації протиправних механізмів важливу роль відіграють посередники — юристи, нотаріуси, державні реєстратори та інші особи, які забезпечують юридичне оформлення незаконних операцій.

Для більшості таких правопорушників характерний високий рівень освіти, наявність професійних знань у сфері земельного законодавства, зв'язків у державних органах та відсутність попередньої судимості. Вони здатні швидко адаптуватися до змін законодавства та використовувати прогалини правового регулювання у власних інтересах [13, с. 173].

Попередження та запобігання правопорушенням.

Ефективне запобігання правопорушенням у сфері земельних відносин потребує комплексного підходу. Одним із ключових напрямів має стати завершення цифровізації державного земельного кадастру та забезпечення відкритості інформації про власників і користувачів земельних ділянок. Прозорість процедур значно зменшує можливості для корупційних зловживань [12].

Важливим заходом є також посилення кримінальної відповідальності за втручання у роботу державних реєстрів та незаконну зміну даних про земельні

ділянки. Особливу увагу слід приділити діяльності державних реєстраторів та нотаріусів, які можуть бути учасниками незаконних схем.

Перспективним напрямом є використання міжнародного досвіду та впровадження автоматизованих систем контролю, які мінімізують вплив людського фактора під час прийняття рішень про виділення земельних ділянок. Застосування сучасних цифрових технологій дозволить забезпечити більш ефективний моніторинг використання земель та оперативне виявлення порушень [13, с. 203].

Висновки.

Отже, кримінологічна ситуація у сфері земельних відносин в Україні залишається складною та характеризується високим рівнем латентності, корупційною складовою та значною економічною привабливістю земельних ресурсів. Земельні правопорушення нерідко мають організований характер та вчиняються за участю посадових осіб, представників бізнесу й посередників.

Основними детермінантами таких правопорушень є недосконалість законодавства, слабкість контролюючих органів, технічні прогалини у системі обліку земель, а також корислива мотивація та деформація правосвідомості окремих посадових осіб.

Боротьба із земельною злочинністю повинна мати не лише каральний, а й превентивний характер. Насамперед необхідно усунути умови, що сприяють зловживанням, забезпечити прозорість земельних процедур, підвищити ефективність контролю та запровадити сучасні цифрові механізми захисту земельних відносин [9, с. 301].

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 10.05.2026).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 10.05.2026).
3. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (дата звернення: 10.05.2026).
4. Про державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17> (дата звернення: 10.05.2026).
5. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 № 962-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15> (дата звернення: 10.05.2026).
6. Голіна В. В., Головкін Б. М. Кримінологія : підручник. Харків : Право, 2020. 384 с.
7. Джужа О. М. Кримінологія : навч. посіб. Київ : Атіка, 2019. 312 с.
8. Мельник М. І. Злочинність у сфері земельних відносин в Україні : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 256 с.
9. Гетьман А. П. Правове забезпечення охорони земель в Україні : монографія. Харків : Право, 2019. 304 с.
10. Рябець Р. В. Кримінологічна характеристика та попередження кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин : дис. ... д-ра філософії : 081 «Право». Дніпро, 2023. 250 с.
11. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: <https://land.gov.ua> (дата звернення: 10.05.2026).
12. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua> (дата звернення: 10.05.2026).

Деревцов С. І.

Київський університет інтелектуальної власності та права, аспірант

НЕЗАКОННО ВИГОТОВЛЕНЕ ПАЛЬНЕ ЯК ПРЕДМЕТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 2 СТ. 204 КК УКРАЇНИ

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, оптової і роздрібною торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, а також посилення боротьби з їх незаконним виробництвом та обігом на території України визначаються Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального від 18 червня 2024 року № 3817-ІХ» (далі – Закон № 3817).

При цьому, у статті 26 Закону №3817 наведено основні вимоги до виробництва пального, зокрема, виробництво пального здійснюється суб'єктами господарювання за умови наявності ліцензії на право виробництва пального. Суб'єкти господарювання отримують ліцензію на право виробництва пального на кожне місце виробництва пального.

Не вважається виробництвом пального змішування пального, яке класифікується за різними кодами згідно з УКТЗЕД, у результаті якого отримується пальне, що відноситься до одного з кодів УКТЗЕД пального, що змішувалося, змішування скрапленого газу, визначеного у підпункті 230.1.3 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України, а також змішування пального (крім скрапленого газу) і добавок (присадок) до пального в обсязі до 1 відсотка включно.

Таке змішування пального може здійснюватися в місцях зберігання пального, у тому числі в місцях зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, місцях оптової та/або роздрібною торгівлі пальним суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію відповідно на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки, на право оптової торгівлі пальним, на право роздрібною торгівлі пальним.

Відповідними пунктами частини 1 статті 1 Закону № 3817 надано наступні визначення використовуваним у його тексті термінам:

виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу, інших видів сировини, у тому числі невикопної біологічно відновлюваної сировини органічного походження (біомаси), в результаті якої отримується пальне та інші продукти переробки, а також діяльність із змішування пального (крім скрапленого газу) і добавок (присадок) в обсязі понад 1 відсоток

загального об'єму пального;

ліцензіат – суб'єкт господарювання, якому надано ліцензію на право провадження відповідного виду (кількох видів) господарської діяльності;

ліцензія – право суб'єкта господарювання на провадження відповідного виду (кількох видів) господарської діяльності;

незаконне виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, а також вирощування тютюну, ферментація тютюнової сировини без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, з використанням необлікованої сировини або відпуск чи реалізація необлікованої готової продукції [1].

Разом з тим, частина друга статті 1 Закону № 3817-IX щодо визначення термінів «акцизний склад» та «пальне» відсилає нас до положень Податкового кодексу України, в якому нижченаведеними положеннями відповідних підпунктів пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI встановлено наступне:

14.1.6. акцизний склад – це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

14.1.28-1. виробництво підакцизних товарів (продукції) – технологічний процес, в тому числі змішування, здійснення якого внаслідок зміни форми, властивостей або складу сировини, напівфабрикатів або готової продукції призводить до отримання підакцизних товарів (продукції, у тому числі сировини), надання таким товарам інших властивостей, що призводить або не призводить до збільшення обсягів таких товарів; Відповідно до положень ст. 212 Податкового кодексу України особи, які здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб – підприємців до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового.

14.1.141-1. пальне – нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу;

14.1.224. розпорядник акцизного складу – суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на право виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв, зареєстрований платником акцизного податку, або суб'єкт господарювання – платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують

право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу;

У відповідності до ст. 230 Податкового кодексу України, акцизні склади та акцизні склади пересувні утворюються з метою підвищення ефективності роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікєро-горілочаних виробів, пального, посилення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету акцизного податку.

Акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі, а для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 - також можуть бути обладнані пристроями для вимірювання рівня або відсотка пального у резервуарі (далі – рівнемір-лічильник) на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі.

Витратоміри-лічильники та резервуари повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат перевірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства, а рівнеміри-лічильники повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат перевірки або оцінку відповідності, або калібрування, проведені відповідно до законодавства. У разі відсутності позитивного результату перевірки або оцінки відповідності, або калібрування витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників для цілей цього Кодексу акцизні склади, на яких вони розташовані, вважаються необладнаними витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками.

Водночас, слід враховувати, що відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згорання з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згорання з кривошипно-шатунним механізмом [2].

Відповідно до п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 року незаконно виготовленими слід вважати зазначені в ст. 204 КК товари, що виготовлені: 1) особою, яка не зареєстрована як суб`єкт підприємництва, незалежно від того, чи підлягає діяльність з їх виготовлення ліцензуванню; 2) суб`єктом підприємницької чи господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню [3].

Таким чином, під незаконним виготовленням пального слід вважати

суспільно небезпечне діяння, яке здійснюється з порушенням державної реєстрації як суб`єкта господарської діяльності, а також відсутності відповідних дозволів, ліцензій, що встановлюються Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та Податковим кодексом України.

Список використаних джерел

1. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального: Закон України 18 червня 2024 року № 3817-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3817-20#Text>
2. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va003700-03#Text>

Поддубна В. Я.

студентка юридичного факультету,

Київський університет інтелектуальної власності та права

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБІГУ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Введення воєнного стану в Україні після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року зумовило кардинальну зміну підходів до регулювання обігу зброї. З одного боку, значна частина цивільного населення отримала доступ до вогнепальної зброї для самооборони та відсічі збройній агресії, що супроводжувалося спрощенням процедур видачі дозволів, легалізацією трофейної зброї та добровільною передачею зразків з військових складів. З іншого боку, ці процеси створили безпрецедентні ризики для національної безпеки: збільшення кількості необлікованої, втраченої, викраденої або контрабандним шляхом ввезеної зброї, ускладнення обліку такої зброї, зростання латентності злочинів у цій сфері. Проблема незаконного обігу зброї в умовах воєнного стану набула якісно нового виміру. Якщо у мирний час це питання перебувало переважно в площині кримінального контролю, то нині воно стало викликом національній безпеці. За оцінками експертів, кількість незареєстрованої зброї в населення становить від 1,5 до 7 мільйонів одиниць.

Національна поліція України щодня повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї. Голова Національної поліції України зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення вилучено майже 20 тисяч одиниць вогнепальної зброї, зокрема 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 2,8 тисячі

гранатометів, 63 тисячі гранат та 5,7 мільйона набоїв, 6,4 тисячі кг вибухових речовин, 5,8 тисячі кг пороху. Щороку кількість вилученої зброї зростає і тому на запит BBC News Україна у поліції надали детальніші дані, які свідчать про різке збільшення вилученої зброї після повномасштабного вторгнення: у 2021 у населення вилучили 60 автоматів, у 2022 — 875, у 2023 — 1027. Протягом 2024 року правоохоронці України вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї [9], [10].

Ключовою нормою, що встановлює відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, є ст. 263 Кримінального кодексу України. Частина перша цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років за носіння, зберігання, придбання, передачу або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів або вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Частина третя встановлює звільнення від кримінальної відповідальності для осіб, які добровільно здали зброю органам влади [1]. Законом № 2150-ІХ від 24 березня 2022 року цю норму було доповнено положенням про те, що добровільна здача зброї в умовах воєнного стану також звільняє від відповідальності [3].

Однак саме поняття «без передбаченого законом дозволу» викликає правову невизначеність. Верховний Суд у постанові від 31 травня 2018 року (справа № 127/27182/15-к) сформулював правову позицію, згідно з якою поняття «закон» у ст. 263 КК має розширене тлумачення і включає всю сукупність нормативних актів, що регулюють відповідні правовідносини. Цю позицію підтримала й Велика Палата Верховного Суду, відхиливши аргументи захисту про те, що відсутність спеціального закону про зброю виключає кримінальну відповідальність. Станом на 2026 рік такий закон досі не прийнято, а регулювання обігу зброї здійснюється підзаконними актами МВС, зокрема Інструкцією, затвердженою наказом № 622 від 21 серпня 1998 року. Ця колізія створює ґрунт для зловживань і маніпуляцій у судових спорах [4].

Воєнний стан породив нові підходи в судовій практиці. Лебединський районний суд Сумської області у справі № 950/2974/23 виправдав чоловіка, який зберігав автомати, гранати та РПГ [8]. Суд встановив, що він діяв як учасник добровольчого формування, отримав зброю від військових, забезпечив належне зберігання і щиро намагався легалізувати діяльність формування. Суд послався на ст. 65 Конституції України, зазначивши, що захист Вітчизни є обов'язком кожного громадянина [2], а «розгубленість та неготовність державних інституцій на місцях не може стати на заваді реалізації конституційного обов'язку» [6].

Водночас інші суди займають протилежну позицію. У постанові ККС ВС від 31 березня 2026 року (справа № 607/18500/23) Суд чітко розмежував: незаконне поводження зі зброєю на території, де не ведуться активні бойові дії (Тернопільська область, березень 2023 року), не охоплюється виправданим ризиком [5]. Суд наголосив: «придбання та зберігання обвинуваченим нарізної вогнепальної зброї за місцем проживання в цій ситуації не відповідало обстановці відсічі та стримування агресії». Таким чином, схожі факти отримують

діаметрально протилежну оцінку залежно від конкретних обставин, що свідчить про правову невизначеність [7].

Не менш гостро стоїть проблема обліку зброї. За даними Національної поліції, більше 14,5 тисяч громадян добровільно задекларували понад 16 тисяч одиниць вогнепальної зброї — від автоматів до гладкоствольних рушниць [9], [10]. Однак це лише незначна частина від реальної кількості зброї, що перебуває в населення. Відсутність централізованого реєстру та єдиних стандартів обліку ускладнює роботу правоохоронних органів. Крім того, часто фіксуються порушення з боку самих правоохоронців. Наприклад, випадки, коли поліція не фіксує факт первісного виявлення набоїв, що створює умови для правових колізій і блокує можливість добровільної здачі зброї, передбаченої ч. 3 ст. 263 КК [1], [10].

Проблема посилюється появою великої кількості іноземних зразків зброї, які не внесені до вітчизняних криміналістичних обліків. Це ускладнює проведення експертиз та унеможлиблює ідентифікацію зброї належним чином. Більшість іноземних зразків не мають аналогів в українських довідкових базах, що ставить під сумнів повноту та достовірність експертних висновків, які є ключовими доказами в справах за ст. 263 КК [1].

Одним із перспективних напрямів вирішення проблеми є прийняття спеціального закону про обіг цивільної вогнепальної зброї. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що законопроект передбачає право на самозахист, класифікацію дозволених видів зброї, чіткі підстави для її застосування цивільними та механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства. Прийняття такого закону є також частиною євроінтеграційних зобов'язань України [11].

Вважаю, що в умовах воєнного стану необхідним є внесення змін до чинного законодавства у таких напрямках:

- 1) запровадження обов'язкового декларування всієї зброї, що перебуває у населення, із встановленням чітких строків та процедур;
- 2) створення єдиного централізованого реєстру зброї з доступом для правоохоронних органів;
- 3) розширення криміналістичних баз даних іноземними зразками зброї, що надходять в Україну;
- 4) уніфікація судової практики щодо застосування ст. 263 КК в умовах воєнного стану через роз'яснення Пленуму Верховного Суду;
- 5) прискорення прийняття закону про цивільну зброю з урахуванням реалій воєнного часу.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III (у редакції від 24.03.2022). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення: 30.04.2026).
2. Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. (зі змін. від 01.01.2020). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 30.04.2026).
3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за

- колабораційну діяльність та незаконне поводження зі зброєю : Закон України від 24 берез. 2022 р. № 2150-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2150-20> (дата звернення: 30.04.2026).
4. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів : наказ МВС України від 21 серп. 1998 р. № 622. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z0637-98> (дата звернення: 30.04.2026).
 5. Про практику застосування судами законодавства про необхідну оборону та виправданий ризик : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квіт. 2002 р. № 1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0001700-02> (дата звернення: 30.04.2026).
 6. Про затвердження Порядку декларування зброї в умовах воєнного стану : наказ МВС України від 05 серп. 2024 р. № 345. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1126-24> (дата звернення: 30.04.2026).
 7. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 31 берез. 2026 р., справа № 607/18500/23 (провадження № 51-3679км25). Юридична газета.
 8. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/sud-nezakonne-povodzhennya-z-vognepalnoyu-zbroeyu-tam-de-ne-vedutsya-aktivni-bojovi-diyi-ne-vidpovid.html> (дата звернення: 30.04.2026).
 9. Вирок Лебединського районного суду Сумської області від 15 лют. 2025 р., справа № 950/2974/23. Юридична газета. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/sud-vipravdav-cholovika-yakiy-zberigav-zbroyu-dlya-vidsichi-zbroynoyi-agresiyi-rf.html> (дата звернення: 30.04.2026).
 10. Статистичні дані Національної поліції України щодо виявлення незаконного обігу зброї за 2022–2025 роки. Офіційний сайт Національної поліції України. URL: <https://www.npu.gov.ua/statystyka> (дата звернення: 30.04.2026).
 11. На фронт із мисливською рушницею та трофейна зброя: як в Україні хочуть врегулювати обіг зброї. BBC News Україна. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/clyp3z783q4o> (дата звернення: 30.04.2026).
 12. В Україні готують закон про обіг цивільної вогнепальної зброї: відбулися експертні консультації. Kyiv24.news. URL: <https://kyiv24.news/news/v-ukrayini-gotuyut-zakon-pro-obig-cyvilnoyi-vognepalnoyi-zbroyi-vidbulysya-ekspertni-konsultacziyi> (дата звернення: 30.04.2026).

Гринчук О. В.

Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, магістр військового управління, магістр права, начальник управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України
ORCID: 0009-0004-6576-1342

Романенко Є. О.

доктор наук з державного управління, професор, лауреат Національної премії України імені Б. Патона, Заслужений юрист України, полковник, начальник науково-дослідного управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
ORCID: 0000-0003-2285-0543

Гурковський В. І.

доктор наук з державного управління, професор, начальник науково-дослідного відділу стратегічного аналізу, полковник, Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
ORCID: 0000-0003-2021-5204

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРАВОПОРЯДКУ З ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРОМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ПРОТИДІЇ САМОВІЛЬНОМУ ЗАЛИШЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Повномасштабна війна суттєво загострила проблему самовільного залишення військової частини або місця служби (СЗЧ). Це правопорушення не лише підриває військову дисципліну та боєздатність підрозділів, а й створює серйозні ризики для керованості військами, втрати підготовленого особового складу та потенційного поширення незаконного обігу зброї. Попри посилення кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України, кількість таких випадків залишається значною, що зумовлено комплексом мотиваційних, соціальних та організаційних чинників.

У цих умовах традиційні методи обліку та розшуку виявилися недостатньо ефективними. Цифровізація військового обліку, зокрема запровадження Державного реєстру військовослужбовців (ДРВС) та інтеграція його з мобільними застосунками, відкриває нові можливості для органів, які забезпечують правопорядок у військових формуваннях. На мою думку, головний виклик сьогодні полягає не стільки в посиленні каральних механізмів, скільки в створенні дієвої системи оперативного виявлення, превенції та відновлення статусу військовослужбовців, які готові добровільно повернутися до виконання обов'язків.

Перший напрям: правові основи та організаційна роль ДРВС у фіксації статусу СЗЧ і взаємодії правоохоронних органів.

Державний реєстр військовослужбовців, порядок ведення якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 р. № 280, став єдиною автоматизованою базою даних для обліку особового складу Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Реєстр акумулює ключові відомості про військовослужбовця, включаючи проходження служби, тимчасову відсутність та спеціальні статуси, серед яких – факт самовільного залишення військової частини [1].

На відміну від реєстру «Оберіг», орієнтованого на призовників, військовозобов'язаних і резервістів, ДРВС призначений саме для чинних військовослужбовців. Підставою для внесення даних є наказ командира військової частини по стройовій, а кадрові органи зобов'язані виконати це протягом п'яти календарних днів. Кожному військовослужбовцю присвоюється унікальний електронний ідентифікатор, який забезпечує точну ідентифікацію особи в усіх пов'язаних системах.

Для Військової служби правопорядку особливе значення має автоматичне оновлення статусу «СЗЧ». Після видання відповідного наказу інформація стає доступною для уповноважених суб'єктів, включаючи підрозділи ВСП, Національну поліцію та ДБР. Це дозволяє суттєво прискорити перехід від фіксації порушення до проведення розшукових заходів. Реєстр забезпечує електронну взаємодію з демографічним реєстром, реєстром платників податків та іншими державними ресурсами, що полегшує відстеження активності осіб, які перебувають у розшуку.

Важливим елементом є формування на основі ДРВС електронного військово-облікового документа у формі військової ідентифікаційної картки з QR-кодом. Під час перевірок документів цей інструмент дає змогу оперативно верифікувати статус особи, включаючи наявність позначки про СЗЧ. На мою думку, така інтеграція значно підвищує ефективність роботи патрулів ВСП та взаємодію з цивільними правоохоронцями, зменшуючи час реакції та ризики приховування фактів.

Другий напрям: організаційно-правові механізми добровільного повернення через цифрові сервіси та роль ВСП у цьому процесі.

Поряд із удосконаленням обліку держава запровадила спрощені механізми повернення військовослужбовців, які вперше вчинили СЗЧ. Закон України від 21 листопада 2024 р. № 4087-ІХ, а згодом Закон від 30 квітня 2025 р. № 4392-ІХ, визначили умови продовження служби для осіб, які добровільно прибули до частини або звернулися через цифрові канали у встановлені строки [2; 3].

Державний вебпортал «Армія+» став практичним інструментом реалізації цих норм. Військовослужбовець має можливість подати електронний рапорт на повернення після СЗЧ, після чого підрозділ ВСП опрацьовує звернення, верифікує дані в ДРВС і координує подальші дії. Особі надається 24 години для прибуття до відділу Служби правопорядку, де відбувається оформлення документів і видача припису. Командир частини зобов'язаний протягом 72 годин поновити службу, виплати та соціальні гарантії.

Функціонал інформування про статус («Стрічка СЗЧ» або «Виявлено СЗЧ») у застосунку «Армія+» дозволяє військовослужбовцю оперативно дізнатися про фіксацію порушення та отримати алгоритм дій. Це не є юридичним рішенням про вину, а лише сигналом, що дає шанс виправити ситуацію до настання тяжких наслідків. Статистика опрацювання рапортів свідчить, що значна частина таких звернень призводить до успішного направлення осіб до військових частин, що суттєво зменшує навантаження на органи досудового розслідування.

Для ВСП, прокуратури та судів цифровізація означає перехід від реактивного реагування до більш збалансованої моделі, де поєднуються контроль і можливість превентивного вирішення проблеми. Водночас виникає необхідність чіткого розмежування інформаційного статусу в реєстрі від факту встановлення вини судом, а також захисту від помилкових записів через недоліки в роботі кадрових служб.

Висновки. Цифровізація обліку особового складу через ДРВС та застосунок «Армія+» створює нову організаційно-правову основу діяльності Військової служби правопорядку щодо протидії СЗЧ. Перший напрям забезпечує оперативну фіксацію статусу та швидкий доступ до верифікованих даних для розшуку. Другий напрям формує дієві механізми добровільного повернення, які дозволяють зберегти людський ресурс і зменшити кримінальне навантаження на систему правосуддя.

На думку авторів, дієвість цих інструментів певним чином залежить від балансу між ефективним контролем і дотриманням прав військовослужбовців. Військо, яке воює за свободу, не може базуватися виключно на репресивних методах. Тому подальше вдосконалення має включати:

- законодавче закріплення статусу даних ДРВС як достовірного джерела інформації для правоохоронних органів;

- удосконалення процедур оскарження помилкових записів безпосередньо в цифровому середовищі з обов'язковою участю ВСП; запровадження нейтральних формулювань статусів на етапі перевірки для уникнення передчасної стигматизації;

- системне навчання особового складу ВСП та кадрових органів роботі з новими реєстрами; посилення заходів кібербезпеки реєстрів з урахуванням сучасних ризиків та загроз.

Реалізація цих заходів дозволить не лише підвищити ефективність протидії самовільному залишенню військової частини, але й зміцнити довіру до системи забезпечення правопорядку, сприяючи збереженню боєздатності Збройних Сил України в умовах тривалого воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру військовослужбовців : постанова Кабінету Міністрів України від 25 лют. 2026 р. № 280. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2026-п#Text> (дата звернення: 01.05.2026).
2. Про внесення зміни до глави XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців : Закон України від 21 листоп. 2024 р. № 4087-

- IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4087-20#Text> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби окремими категоріями військовослужбовців під час дії воєнного стану : Закон України від 30 квіт. 2025 р. № 4392-IX.
4. Про військово-обліковий документ військовослужбовця Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту : наказ Міністерства оборони України від 07 лип. 2025 р. № 456. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1227-25#Text> (дата звернення: 01.05.2026).

Побережний М.С.

студент юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Драган О. В.,

завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Воєнний стан в Україні суттєво трансформував механізми функціонування органів державної влади, зокрема Кабінету Міністрів України (далі – КМУ). В умовах збройної агресії виникає необхідність швидкого реагування на загрози, що обумовлює розширення повноважень уряду та зміну характеру його правосуб'єктності. Це, своєю чергою, актуалізує питання співвідношення принципів законності, ефективності управління та дотримання прав і свобод людини. Проблема полягає у визначенні меж реалізації правосуб'єктності КМУ в умовах воєнного стану та запобіганні її надмірному розширенню.

Правосуб'єктність Кабінету Міністрів України традиційно розглядається як здатність бути носієм прав і обов'язків у сфері публічно-правових відносин, а також реалізовувати їх у межах визначеної компетенції. Відповідно до Конституції України, КМУ є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який забезпечує виконання законів, здійснює управління державою та реалізує внутрішню і зовнішню політику держави [1].

Запровадження воєнного стану, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачає надання органам державної влади додаткових повноважень, необхідних для забезпечення оборони держави, громадської безпеки та стабільності функціонування економіки [2]. У цьому контексті правосуб'єктність Уряду набуває спеціального характеру, що проявляється у розширенні його дискреційних повноважень.

Зокрема, КМУ отримує можливість оперативного прийняття нормативно-правових актів, які регулюють питання мобілізації, функціонування економіки, розподілу ресурсів, забезпечення обороноздатності держави. Така діяльність часто здійснюється в умовах обмеженого часу та підвищеного рівня ризику, що

обумовлює необхідність спрощених процедур прийняття рішень [3]. Водночас розширення правосуб'єктності Уряду в умовах воєнного стану не означає її безмежності. Вона обмежується Конституцією України, законами та принципами верховенства права. Зокрема, навіть у період воєнного стану не допускається обмеження основоположних прав і свобод людини понад встановлені межі, а діяльність уряду має залишатися підконтрольною та підзвітною [1].

Окрему увагу слід приділити взаємодії КМУ з іншими органами державної влади, зокрема Президентом України та Верховною Радою України. У період воєнного стану спостерігається посилення координаційної ролі уряду, що проявляється у забезпеченні реалізації рішень у сфері оборони та безпеки, а також у координації діяльності центральних органів виконавчої влади [4].

Разом з тим, існують ризики надмірної концентрації повноважень у виконавчій владі, що може призвести до дисбалансу в системі стримувань і противаг. Саме тому важливим є забезпечення належного парламентського контролю та прозорості діяльності КМУ навіть в умовах воєнного стану.

Отже, правосуб'єктність Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану характеризується розширенням повноважень та посиленням його ролі у системі державного управління. Водночас така трансформація має тимчасовий характер і повинна здійснюватися виключно в межах Конституції та законів України. На нашу думку, наразі є доцільним запропонувати:

1. удосконалення механізмів парламентського контролю за діяльністю КМУ в умовах воєнного стану;
2. забезпечення більшої прозорості урядових рішень;
3. нормативне уточнення меж дискреційних повноважень КМУ;
4. посилення гарантій дотримання прав і свобод людини.

Вважаємо, що реалізація зазначених пропозицій сприятиме забезпеченню балансу між ефективністю державного управління та принципами правової держави.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII.
3. Коваленко Т.О. Особливості діяльності органів виконавчої влади в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 112–116.
4. Шевчук С.В. Верховенство права в умовах воєнного стану. Право України. 2022. № 5. С. 12–19.
5. URL 3. Коваленко Т.О. Особливості діяльності органів виконавчої влади в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4. С. 112–116. <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/346456>
6. URL 4. Шевчук С.В. Верховенство права в умовах воєнного стану. Право України. 2022. № 5. С. 12–19. <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/346456>

Тренет О. С.

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ДОСВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЛАТВІЇ

Повномасштабна агресія росії проти України у 2022 р. зумовила докорінні зміни у вітчизняному кримінальному законодавстві про відповідальність щодо злочинів проти основ національної безпеки. Кримінальний кодекс України доповнено новими ст.111-1,111-2 КК України що криміналізують колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

Слід зазначити, що головною проблемою у протидії пособництву державі-агресору є недосконалість законодавства про кримінальну відповідальність та покарання за вказаний злочини. Причина полягає в тому що законодавець реагує на проблему пособництва державі-агресору вже після виникнення цієї проблеми, а не заздалегідь і це природньо. Частково це можна пояснити тим, що боротьба з пособництвом державі-агресору характеризується низьким рівнем законодавчого впливу та недостатньо ефективною правоохоронною системою держави.

Завданням законодавства про кримінальну відповідальність у боротьбі з пособництвом державі-агресору є забезпечення стабільності та національної безпеки держави. Для цього потрібна відповідна законодавча база та кримінально-правова політика у боротьбі з цим злочинним та ганебним явищем. Потрібне чітке розуміння небезпеки з боку пособників держави-агресора та політична воля для реалізації заходів проти їхнього впливу.

Для визначення критерію для порівняння (саме які норми слід порівнювати), потрібно враховувати, що національний підхід кримінальної відповідальності за співпрацю з ворогом фактично включає чотири види кримінальних правопорушень: ст. 111 «Державна зрада» КК України (цей злочин, зокрема охоплює будь-які дії на шкоду державі, у тому числі допомогу ворогу в умовах війни), ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» КК України (це кримінальне правопорушення, зокрема охоплює добровільну участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора; інформаційну чи політичну підтримку агресора; участь у заходах окупаційної влади тощо), ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» КК України (реалізація чи підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільний збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора) та ст. 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного

стану» КК України. Усі ці діяння є умисними кримінальними правопорушеннями проти основ національної безпеки України. Санкції цих норм КК України належать до найсуворіших у Європі: максимальні покарання передбачають 15 років і довічного позбавлення волі за державну зраду, до 15 років за колабораційну діяльність та 12 років за пособництво державі-агресору або несанкціоноване поширення відповідної інформації. Надалі розглянемо, як аналогічні форми поведінки регулюються за кримінальним законодавством Латвії.

КК Латвії містить спеціальні склади злочинів, близькі за змістом до вітчизняних норм про кримінальну відповідальність за співпрацю з агресором. Хоча окремого терміна «колаборація» латвійське право не використовує, дії з пособництва ворогу охоплюються системою складів злочинів, передбачених у Розділі X «Злочини проти держави». Насамперед це: ст. 81-1 (допомога іноземній державі, організації, іноземцю в діях проти Латвійської Республіки), а також ст. 80 (діяння проти Латвійської Республіки), ст. 80-1 (об'єднання в організовану групу з метою проведення акції, спрямованої проти Латвійської Республіки), ст. 81 (публічні заклики проти Латвійської Республіки), ст. 85 (шпигунство) і ст. 84 (порушення санкцій, встановлених міжнародними організаціями та Латвійською Республікою) [1].

Найбільш спорідненою до ст. 111-2 КК України є стаття 81-1 КК Латвії «Допомога іноземній державі у діях проти Латвійської Республіки» [2]. Латвійська доктрина трактує ст. 81-1 як формальний склад злочину: караність настає за умисну діяльність із метою допомогти іноземній державі, її організації або іноземцю у спрямованих проти Латвії діях; не потрібно доводити реальне настання шкоди «незалежності, суверенітету, територіальній єдності, державній владі, державному ладу, державній безпеці» – достатньо встановити ціль сприяння такій діяльності [3]. Тобто об'єктивна сторона складу вказаного злочину охоплює надання будь-якої допомоги державі-агресору (матеріальної, фінансової, інформаційної тощо) з метою завдати шкоди національній безпеці. Слід згадати, що при обговоренні цієї норми в Сеймі Латвії наголошувалося, що ст. 81-1 КК Латвії охоплює допомогу не лише «державі» загалом, а й конкретним іноземцям чи іноземним організаціям, аби уникнути прогалин у переслідуванні «посередників» агресора [4]. Диспозиція норми безпосередньо охоплює участь приватних та посадових осіб, а після внесення змін до КК Латвії у 2023–2024 рр. верхні межі санкцій норм істотно підвищено: позбавлення волі на строк від одного до десяти років з конфіскацією майна або без такої та з іспитовим строком до трьох років (ч. 1) і до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої та з іспитовим строком терміном на строк до трьох років для групи осіб або державної службової особи, або відповідального працівника підприємства (організації) (ч. 2) [5].

Окремо латвійський кримінальний закон запобігає участі громадян у воєнізованих формуваннях ворога. Стаття 95-1 КК Латвії «Служба в іноземній країні» забороняє громадянину Латвії без дозволу вступати на службу до збройних сил, внутрішніх військ, розвідки чи поліції іноземної держави [6]. Порушення цієї заборони карається позбавленням волі до 4 років або менш суворими видами

покарань. Ця норма має на меті не допустити колаборації у формі добровільної служби в армії держави-агресора. У Кримінальному кодексі України схожий припис включено до ст. 111-1 КК України (карається до 15 років), але в КК Латвії це вирішено через самостійну статтю з менш суворим покаранням.

Державна зрада в Латвії охоплюється сукупністю статей (ст. 80–86 КК Латвії). Зокрема, ст. 86 КК Латвії передбачає відповідальність за насильницькі дії проти незалежності чи територіальної цілісності держави, що фактично включає класичну зраду; максимальна санкція – довічне ув'язнення. Водночас «ненасильницька» допомога ворогу кваліфікується не як зрада, а саме за ст. 81-1 КК Латвії [7]. Суб'єктами злочинів проти держави в Латвії можуть бути як громадяни Латвії, так і іноземці (окрім випадків, де безпосередньо в нормі вказано на громадянина Латвії). Суб'єктивна сторона цього складу злочину передбачає прямий умисел та мету – сприяння іноземній ворожій діяльності. Кваліфікуючих ознак ст. 81-1 КК Латвії не передбачає, проте окремі обставини (наприклад, вчинення діяння під час війни) враховуються судами під час призначення покарання.

Слід зауважити, що КК Латвії не криміналізує окремо «колабораційну діяльність» у формі політичної чи адміністративної співпраці з окупантом – такі діяння можуть охоплюватися ширшим поняттям державної зради або воєнних злочинів. Однак через відсутність сучасного досвіду окупації Латвія, як правило, обмежується реальною боротьбою зі шпигунством (ст. 85 КК Латвії, до 20 років за збір та передачу таємної інформації іноземним спецслужбам) та матеріальною підтримкою агресора (ст. 81-1 КК Латвії) [8]. Україна ж, як було зазначено, доповнила КК України спеціальним складом «колабораційної діяльності» із ширшим переліком діянь (пропаганда, організація псевдореферендумів тощо) і суворішими санкціями.

Проведене дослідження свідчить, що латвійська доктрина та правозастосування використовують ст. 84 КК Латвії (порушення санкцій) як інструмент проти економічних форм колаборації (діяльність на користь підприємств держави-агресора, обхід режиму ЄС/ООН тощо). Парламент Латвії у 2025 р. ініціював переслідування за роботу в інтересах підприємств рф у поєднанні з порушенням санкцій, наголошуючи на загрозі економічній безпеці [9]. Це – типовий латвійський підхід «комбінування» ст. 81-1 КК Латвії із санкційними нормами для повнішого охоплення колабораційної поведінки [10].

Таким чином, латвійське право охоплює пособництво агресору в основному як одну з форм злочинів проти держави, не виокремлюючи колаборацію політичного характеру. Перевагою можна назвати чіткість формулювання ст.81-1 КК Латвії (сприяння іноземній державі в антидержавних діях) та відсутність надто широких оцінних понять – це відповідає принципу правової визначеності. Водночас, на відміну від КК України, у КК Латвії немає спеціальної норми, що б охоплювала інформаційну підтримку агресора чи участь у окупаційних адміністраціях, що можна розцінити як потенційну прогалину з точки зору реагування на гуманітарні аспекти колаборації (пропаганда, інформаційна війна в медіа тощо).

Список використаних джерел

1. Latvija. Krimināllikums: konsolidētais teksts. Rīga: likumi.lv. URL: <https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums> (дата звернення: 19.10.2025).
2. Latvia. The Criminal Law. Legislationline, 2023: Section 81¹; Section 85. URL: <https://legislationline.org/sites/default/files/2023-10/Criminal%20Code%20of%20Latvia.pdf> (дата звернення: 17.10.2025).
3. Liholaja V., Hamkova D. Latvijas krimināltiesību aspekti Krievijas agresijas kontekstā. Jurista Vārds. 22.03.2022, Nr. 12(1226), 10–12. URL: <https://m.juristavards.lv/zurnals/280938-latvijas-kriminaltiesibu-aspekti-krievijas-agresijas-konteksta/> (дата звернення: 19.10.2025).
4. Saeima. 14-ās Saeimas sēdes stenogramma. 14.12.2023. URL: <https://www.saeima.lv/lv/transcripts/view/2515> (дата звернення: 19.10.2025); LV Portāls. Bargāki sodi par noziegumiem pret valsti un kara noziegumu attaisnošanu. 30.12.2023. URL: <https://lvportals.lv/skaidrojumi/358816-bargaki-sodi-par-noziegumiem-pret-valsti-un-kara-noziegumu-attaisnosanu-2023> (дата звернення: 19.10.2025).
5. Saeima. 14-ās Saeimas sēdes stenogramma. 14.12.2023. URL: <https://www.saeima.lv/lv/transcripts/view/2515> (дата звернення: 19.10.2025); LV Portāls. Bargāki sodi par noziegumiem pret valsti un kara noziegumu attaisnošanu. 30.12.2023. URL: <https://lvportals.lv/skaidrojumi/358816-bargaki-sodi-par-noziegumiem-pret-valsti-un-kara-noziegumu-attaisnosanu-2023> (дата звернення: 19.10.2025).
6. Latvia. The Criminal Law. Legislationline, 2023: Section 81¹; Section 85. URL: <https://legislationline.org/sites/default/files/2023-10/Criminal%20Code%20of%20Latvia.pdf> (дата звернення: 17.10.2025).
7. Latvia. The Criminal Law. Legislationline, 2023: Section 81¹; Section 85. URL: <https://legislationline.org/sites/default/files/2023-10/Criminal%20Code%20of%20Latvia.pdf> (дата звернення: 17.10.2025).
8. Latvia. The Criminal Law. Legislationline, 2023: Section 81¹; Section 85. URL: <https://legislationline.org/sites/default/files/2023-10/Criminal%20Code%20of%20Latvia.pdf> (дата звернення: 17.10.2025).
9. VDD rosina kriminālvajāšanu par darbu agresorvalsts Krievijas uzņēmumu labā. 02.10.2025. URL: <https://vdd.gov.lv/aktualitates/jaunumi/vdd-rosina-...> (дата звернення: 19.10.2025).
10. Liholaja V., Hamkova D. Latvijas krimināltiesību aspekti Krievijas agresijas kontekstā. Jurista Vārds. 22.03.2022, Nr. 12(1226), 10–12. URL: <https://m.juristavards.lv/zurnals/280938-...> (дата звернення: 19.10.2025).

Форосяний А. В.

*Київський університет інтелектуальної власності та права,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права,
процесу та криміналістики*

УНІФІКАЦІЯ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ В УКРАЇНІ ІЗ СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Процес набуття Україною повноправного членства в ЄС актуалізує завдання не просто формальної адаптації, а глибинної уніфікації кримінально-правових інструментів. Спеціальна конфіскація в цьому контексті постає як важливий чинник готовності національної правової системи до впровадження стандартів Директиви 2014/42/EU [1] та нових ініціатив ЄС щодо стягнення активів.

Спеціальна конфіскація – це самостійний захід кримінально-правового характеру, що полягає в остаточному примусовому та безоплатному вилученні у

власність держави майна, яке має специфічний зв'язок із вчиненим суспільно небезпечним діянням (як засіб, знаряддя, об'єкт або результат злочину), з метою позбавлення винуватої чи третьої особи економічних переваг від протиправної поведінки та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. Застосування спеціальної конфіскації регламентують ст.96-1, 96-2 Кримінального кодексу України [2].

Загрози сьогодення, в тому числі спричинені широкомасштабною агресією російської федерації проти України, та об'єктивні потреби у вибудовуванні архітектури дієвої антикорупційної політики, роблять особливо важливими реальні можливості держави нейтралізувати економічне підґрунтя злочинності. Питання легалізації незаконних активів та обігу небезпечних предметів вимагають правових засобів протидії криміногенному потенціалу правопорушення. У цьому контексті спеціальна конфіскація має особливе значення в контексті протидії злочинності.

На думку І.М. Горбачової, у контексті нестабільних соціально-економічних реалій та широкомасштабного вторгнення, особливої актуальності набуває пошук дієвих антикорупційних інструментів. Дослідниця наголошує, що спеціальна конфіскація, як захід попередження злочинності, має на меті усунення чинників «небезпечності» незалежно від права власності засудженого на об'єкт вилучення. Такий підхід, закріплений у КК України, корелює з досвідом європейських країн [3, с. 29].

В.М. Бурдін акцентує увагу на суперечливій правовій природі спеціальної конфіскації, вказуючи на суттєві колізії між матеріальним та процесуальним правом. Зокрема, дослідник зазначає, що КК України обмежує перелік правопорушень, за яких можлива спеціальна конфіскація (виключаючи проступки), тоді як ст. 100 КПК України таких обмежень не містить. Автор також підкреслює розбіжності щодо застосування цього заходу у разі звільнення особи від відповідальності за строками давності та критикує положення ч. 5 ст. 96-2 КК України стосовно неможливості конфіскації майна у добросовісного набувача [4, с. 29].

Поділяючи позицію В.М. Бурдіна щодо наявності суттєвих колізій між ст. 96-2 КК та ст. 100 КПК України, вважаємо за доцільне додати, що такі розбіжності не лише ускладнюють правозастосування, а й створюють бар'єри для міжнародного правового співробітництва. На наше переконання, уніфікація цих норм є першочерговим кроком для забезпечення відповідності українського законодавства стандартам ЄС

Аналіз підходів І.С. Горбачової та В.М. Бурдіна дає підстави стверджувати, що правова природа спеціальної конфіскації залишається дискусійною. На наш погляд, розв'язання окреслених проблем лежить у площині відмови від суворої прив'язки майна до особи засудженого на користь оцінки криміногенності походження самого активу.

Процес гармонізації вітчизняного кримінального законодавства із сучасними європейськими стандартами, зокрема положеннями Директиви 2014/42/EU Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року, вимагає

переосмислення інституту спеціальної конфіскації [1]. На наше переконання, імплементація цієї Директиви є не просто формальною вимогою євроінтеграції, а стратегічною необхідністю для створення дієвого механізму нейтралізації економічного підґрунтя злочинності в умовах воєнного стану. Ключова перевага європейського підходу полягає у зміщенні акценту з особи правопорушника на «криміногенність» самого активу, що дозволяє реалізувати фундаментальний принцип *«crime shall not pay»* (злочин не повинен бути прибутковим). Це вимагає відмови від вузького трактування спеціальної конфіскації як заходу, обмеженого лише певним переліком правопорушень чи формальною належністю майна засудженому, оскільки такий підхід нівелює превентивний потенціал норми у боротьбі з системною корупцією та організованою злочинністю.

Для досягнення повної уніфікації із правом ЄС вбачається обґрунтованим впровадження у національне законодавство концепції розширеної конфіскації, передбаченої статтею 5 згаданої Директиви. Це дозволить суду вилучати активи за наявності обґрунтованого переконання у їхньому незаконному походженні, навіть без прямого доведення зв'язку з конкретним епізодом обвинувачення, якщо вартість майна суттєво перевищує законні доходи особи. Паралельно з цим потребує уточнення статус третіх осіб у ч. 5 ст. 96-2 КК України, де критерій добросовісності набувача має бути жорстко пов'язаний із обов'язком особи знати про сумнівне походження активу. Тільки через подолання існуючого дуалізму між матеріальними нормами КК та процесуальними положеннями ст. 100 КПК України, а також через чітке дотримання стандартів Директиви 2014/42/EU, Україна зможе забезпечити ефективний розшук та конфіскацію активів, що відповідатиме вимогам соціальної справедливості та міжнародної правової безпеки.

У контексті системного вдосконалення антикорупційної інфраструктури, гармонізація національного законодавства з європейськими стандартами має відбуватися синхронно із посиленням інституційної спроможності АРМА. Відповідно до положень Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ефективність менеджменту арештованого майна безпосередньо залежить від чіткості матеріально-правових підстав його вилучення [5]. Саме тому уніфікація норм КК України щодо спеціальної конфіскації повинна йти в ногу з розвитком повноважень Агентства, забезпечуючи безперервний цикл від виявлення активу до його остаточного звернення в дохід держави. На наше переконання, існуючий розрив між процесуальними повноваженнями АРМА та матеріальними нормами КК створює зони правової невизначеності, які нівелюють зусилля держави у сфері повернення активів, що особливо гостро відчувається під час застосування ст. 100 КПК України у складних багатоскладових провадженнях.

На особливу увагу в процесі гармонізації заслуговує питання розширення об'єктного складу спеціальної конфіскації, що кореспондує з функціями АРМА щодо розшуку не лише прямих знарядь злочину, а й похідних доходів та конвертованих активів. Згідно зі статтями 96-1 та 96-2 КК України, правова

природа цього заходу передбачає його застосування до майна, отриманого внаслідок злочину, проте відсутність єдиного підходу до оцінки «вторинних» активів створює колізії при реалізації майна, що перебуває в управлінні Агентства. Вважаємо, що уніфікація законодавчих підходів має на меті створення прозорого алгоритму, де спеціальна конфіскація виступатиме логічним завершенням діяльності АРМА із блокування економічного ресурсу злочинності. Лише за умови інтегрованого підходу, де норми кримінального права будуть повністю узгоджені із спеціальним законодавством про АРМА, Україна зможе побудувати модель управління активами, яка відповідатиме вимогам Директиви 2014/42/EU та забезпечуватиме невідворотність позбавлення особи незаконно здобутих благ.

Процес стратегічної гармонізації не може обмежуватися лише впровадженням стандартів 2014 року, оскільки сучасний європейський правовий простір динамічно трансформується із прийняттям Директиви (ЄС) 2024/1260 [6]. Цей акт встановлює принципово нові вимоги до інституційної спроможності органів управління активами, що безпосередньо стосується вектору розвитку АРМА в Україні. Зокрема, норми нової Директиви акцентують на необхідності конфіскації активів, походження яких неможливо пояснити, у контексті діяльності організованих злочинних угруповань, що вимагає від українського законодавця ще більш рішучих кроків у напрямку уніфікації матеріальних та процесуальних норм. Окрім того, врахування положень Регламенту (ЄС) 2018/1805 [7] дозволить забезпечити транскордонну дієвість українських судових рішень, створюючи єдиний із ЄС безпековий периметр, де жоден злочинний актив не зможе уникнути спеціальної конфіскації через юрисдикційні бар'єри.

Підсумовуючи, слід зазначити, що інститут спеціальної конфіскації в Україні перебуває на етапі оптимізації, зумовленої необхідністю подолання внутрішніх правових колізій та виконання міжнародних зобов'язань у межах євроінтеграційного поступу. Аналіз доктринальних підходів та чинного законодавства свідчить, що важливою проблемою залишається неузгодженість між матеріальними нормами КК України та процесуальним регламентом ст. 100 КПК України, що створює бар'єри для ефективного правозастосування. Подальший розвиток цього інституту має ґрунтуватися на принципі гармонізації, де пріоритетом виступатиме не лише каральна функція, а насамперед превентивна спроможність держави вилучати кримінальні активи незалежно від складності схем їх легалізації чи формального статусу власника.

Ефективна адаптація положень Директиви 2014/42/EU та впровадження концепції розширеної конфіскації є стратегічним кроком, що дозволить синхронізувати діяльність правоохоронних органів та інституційну роль АРМА. Уніфікація законодавства має забезпечити створення прозорого та невідворотного алгоритму «виявлення – управління – конфіскація», де кожен етап відповідатиме європейським стандартам захисту прав людини та вимогам соціальної справедливості. Лише цілісний підхід, який зміщує акцент на економічну нейтралізацію злочинності, дозволить Україні збудувати дієву антикорупційну архітектуру, здатну адекватно відповідати на виклики сучасності, зокрема в умовах подолання наслідків збройної агресії та відновлення правопорядку.

Список використаних джерел

1. Про арешт та конфіскацію знарядь злочину і доходів від нього в Європейському Союзі : Директива 2014/42/EU Європейського Парламенту та Ради від 03 квітня 2014 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_049-14#Text (дата звернення: 29.04.2026).
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
3. Горбачова І. С. Спеціальна конфіскація: національний підхід та європейський досвід. Україна та ЄС: адаптація кримінального та кримінального процесуального законодавства : матеріали круглого столу (23 травня 2025 року) / за ред. Н. Р. Лашук, Л. П. Брич. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2025. С. [С. 28–32].
4. Бурдін В. М. Спеціальна конфіскація у КК України: сучасний стан та перспективи удосконалення. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2025. Вип. 81. С. 259–268.
5. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів : Закон України від 10 листоп. 2015 р. № 772-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 1. Ст. 2.
6. Про повернення активів та конфіскацію : Директива (ЄС) 2024/1260 Європейського Парламенту та Ради від 23 травня 2024 р. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024L1260> (дата звернення: 29.04.2026).
7. Про взаємне визнання наказів про заморожування та наказів про конфіскацію : Регламент (ЄС) 2018/1805 Європейського Парламенту та Ради від 14 листопада 2018 року. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1805&qid=1777547995638> (дата звернення: 29.04.2026).

Микитчик О. В.

*кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

«РЕФАЙЛІНГ» ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ: ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Термін «рефайлінг» нині відсутній у вітчизняному законодавстві. Аналіз інформаційних джерел (зокрема мережі Інтернет) дає змогу охарактеризувати цю дію як незаконну підміну телефонного трафіку. Тобто «рефайл» — це процес, за якого дзвінок від абонента А до абонента Б не комутується безпосередньо, а перенаправляється таким чином, щоб мінімізувати витрати. Найпростішою зовнішньою ознакою рефайлінгу може бути те, що в абонента Б номер абонента А взагалі не відображається або ж відображається інший. Наприклад, під час міжміського чи міжнародного дзвінка висвічується місцевий номер. При цьому абонент Б не може передзвонити чи надіслати SMS абоненту А за тим номером, що відобразився. Для рефайлу зазвичай використовують спеціальне комунікаційне обладнання (наприклад, шлюзи), а сама технологія може застосовуватися як для місцевих, так і для міжнародних дзвінків. З погляду описаної логіки IP-телефонія — це і є рефайлінг.

Отже, «рефайлінг» — це підміна міжнародного трафіку на локальний шляхом перенаправлення VoIP-дзвінка з-за кордону до місцевої GSM-мережі.

Судова та слідча практика в Україні розглядає протиправні діяння, що охоплюються терміном «рефайлінг», як кримінальне правопорушення, передбачене статтею 361 КК України.

Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж передбачає наявність обов'язкових об'єктивних і суб'єктивних ознак, які визначають склад кримінального правопорушення як підставу кримінальної відповідальності та впливають на його кваліфікацію.

Спеціальні питання кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого статтею 361 КК України, висвітлені в судовій практиці розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку [1].

Елементи складу кримінального правопорушення — це невід'ємні та пов'язані між собою ознаки, що характеризують злочин: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона [2, с. 34].

Об'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 КК України, є встановлений в Україні порядок роботи комп'ютерних мереж та мереж електрозв'язку, втручання в який призвело до спотворення процесу обробки інформації або порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Діяльність у сфері телекомунікацій має здійснюватися відповідно до вимог законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про підтвердження відповідності», «Про захист економічної конкуренції», а також інших нормативно-правових актів, стандартів і нормативних документів у цій сфері.

Під терміном «телекомунікації» (електрозв'язок) слід розуміти передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, оптичних або інших електромагнітних системах. Телекомунікаційна мережа — це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням (стаття 1 Закону України «Про телекомунікації»). Таким чином, здійснення зв'язку з використанням різних телефонних пристроїв входить до структури телекомунікацій (електрозв'язку).

Зміст суспільно небезпечного діяння, яке охоплюється терміном «рефайлінг» у контексті об'єктивної сторони складу злочину (ст. 361 КК України), полягає у вчиненні дій, спрямованих на несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу її обробки або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Такі дії, як використання підключених до мережі Інтернет персональних комп'ютерів (ПЕОМ) і 3G-модемів із SIM-картками українських операторів, встановлення відповідного програмного забезпечення та здійснення несанкціонованих розмов з абонентами з різних країн за тарифами, нижчими від міжнародних, становлять пряме порушення низки норм законодавства. Зокрема, йдеться про порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 33, чч. 1 та 7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації»; п. 5 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (постанова КМУ № 295 від 11.04.2012); п. 3.10 та 4.2 Порядку маршрутизації трафіку в телекомунікаційній мережі загального користування України (рішення НКРЗІ від 05.07.2012); а також положень наказу Держкомзв'язку № 33 від 22.02.2000.

Відповідно до п. 1.1 Наказу № 33 від 22 лютого 2000 р., оператори з надання послуг міжнародного та міжміського телефонного зв'язку мають здійснювати маршрутизацію вхідних міжнародних викликів від станцій комутації вищого ієрархічного рівня до станцій того самого або нижчого рівня без переходів викликів із нижчих рівнів на вищі в кожному з маршрутів.

Під час міжнародного телефонного дзвінка на мережу мобільного зв'язку маршрут проходження сигналу повинен відповідати встановленому порядку маршрутизації голосового трафіку (тобто через ОПТС/АМТС, МЦК).

Направлення вхідного міжнародного телефонного трафіку з обладнання споживачів під виглядом викликів із мережі стільникового зв'язку (омінаючи МЦК, ОПТС/АМТС) є несанкціонованим втручанням у мережу українських операторів. Споживачі зобов'язані не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам (п. 4 ст. 33 Закону України «Про телекомунікації»).

Здійснювати маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку мають право лише оператори, які отримали відповідні ліцензії на надання послуг міжміського та міжнародного зв'язку (ст. 39, 42 Закону України «Про телекомунікації»). Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність або звернулися із заявою про видачу ліцензії у цій сфері.

Суб'єкт несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв'язку шляхом направлення міжнародного телефонного трафіку (рефайлінгу) загальний — осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується виною у формі прямого умислу. Під час кваліфікації діяння суди нерідко звертають увагу на наявність корисливих мотивів у діях обвинувачених, хоча на саму кваліфікацію ця обставина не впливає, оскільки не передбачена законом як кваліфікуюча ознака.

Поза межами вітчизняної судової практики варто зазначити, що в кримінальному законодавстві окремих держав ця проблема також знайшла своє відображення. Наприклад, стаття 213 КК Казахстану, розміщена в самостійному розділі «Кримінальні правопорушення у сфері інформатизації і зв'язку»,

передбачає кримінальну відповідальність за неправомірну зміну ідентифікаційного коду абонентського пристрою чи створення дубліката карти ідентифікації абонента, а також за створення та поширення відповідних програм.

Список використаних джерел

1. Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 2. С. 29-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2010_2_7
2. Кримінальне право України. Загальна частина. Альбом схем : навч. посіб. Київ : Алерта, 2015. 212 с.

Каклюгіна П. Г.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», студентка 3 курсу

науковий керівник: Лук'янчиков Є. Д.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

ЖЕБРАКУВАННЯ ЯК ФОРМА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ТА ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Торгівля людьми належить до найбільш тяжких і нелюдських порушень основоположних прав і свобод особи в умовах сучасного суспільства. Вона є кримінальним явищем, яке нерідко приховується за зовні правомірними пропозиціями працевлаштування, здобуття освіти або надання різного роду підтримки. Існує багато форм торгівлі людьми, зокрема примусова праця, що виявляється у виконанні робіт без належної винагороди, часто під загрозою насильства, із грубим порушенням трудових прав та правил охорони праці.

Така діяльність формально може виглядати як робота, але насправді є інструментом систематичного використання вразливості людини. Також варто згадати про трудове рабство, коли особа повністю підпорядкована роботодавцеві, позбавлена свободи пересування та можливості захищати свої права. У такому разі працівник фактично втрачає будь-яку самостійність, а його фізична та юридична безпека повністю залежить від волі експлуататора.

Особливе місце посідає сексуальна експлуатація, що включає примушування до інтимних контактів, участь у проституції або виробництві порнографії. Цей вид злочину здебільшого спрямований на жінок і дітей та поєднує економічну вигоду експлуататорів із грубим порушенням особистих прав потерпілих.

Примусове жебрацтво передбачає втягнення особи в систематичне випрошування коштів або матеріальних благ із застосуванням примусу, погроз чи

психологічного тиску. Часто такі дії вчиняють батьки, опікуни або організовані групи, що ускладнює їх виявлення та кримінально-правову кваліфікацію.

Не менш небезпечним є втягнення у протиправну діяльність, коли особу використовують для вчинення злочинів — від крадіжок і шахрайства до перевезення заборонених речовин. Ця форма експлуатації поєднує економічну вигоду експлуататорів із серйозними ризиками для життя та правопорядку.

Жebraкування в кримінально-правовому вимірі слід розглядати не як побутове соціальне явище, а як окрему форму експлуатації, що за наявності відповідних ознак підпадає під конструкцію торгівлі людьми, передбачену ст. 149 Кримінального кодексу України [1]. Ключовим тут є не сам факт випрошування коштів, а встановлення сукупності об'єктивних і суб'єктивних елементів: дій (вербування, переміщення, передача, приховування або одержання особи), способів (обман, шантаж, застосування або погроза застосування насильства, використання уразливого стану) та мети — експлуатації, яка у випадку жebraкування виявляється в систематичному привласненні доходу, отриманого потерпілим.

Цей підхід відповідає міжнародним стандартам, закріпленим у Протоколі про попередження та припинення торгівлі людьми 2000 року, відповідно до якого згода потерпілого не має юридичного значення, якщо вона зумовлена вразливим станом або залежністю, що є особливо актуальним для осіб, які перебувають у стані бідності, бездомності чи соціальної ізоляції [2].

У межах національного законодавства України жebraкування охоплюється різними складами злочинів залежно від характеру та ступеня суспільної небезпечності діяння. Зокрема, ст. 150-1 КК України встановлює відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жebraцтвом, акцентуючи на самому факті систематичного залучення дитини до випрошування матеріальних благ, незалежно від наявності складних організаційних елементів [1]. Стаття 304 КК України передбачає відповідальність за втягнення неповнолітніх у заняття жebraцтвом як форму антисоціальної діяльності, що посягає на моральний розвиток дитини [1].

Водночас у випадках, коли встановлюється контроль над потерпілим, обов'язок передавати отримані кошти, визначення «робочих» місць і часу, а також застосування насильства чи інших форм примусу, такі дії мають кваліфікуватися саме за ст. 149 КК України як торгівля людьми [1], оскільки виходять за межі спеціальних складів і набувають ознак експлуатації як системного процесу отримання прибутку.

Ключовим критерієм відмежування добровільного жebraкування від кримінально караного є наявність фактичного контролю над поведінкою особи та економічної експлуатації її діяльності. Такий контроль може виявлятися як у прямій формі (фізичний нагляд, супровід, вилучення коштів), так і в опосередкованій (боргова залежність, психологічний тиск, створення умов, за яких особа не має альтернатив для існування). Важливим є також встановлення системності, тобто регулярного отримання вигоди третьою особою, що відрізняє випадкове або ситуативне жebraкування від організованої експлуатації.

Судова практика України виходить із необхідності комплексної оцінки цих обставин, визнаючи, що навіть за відсутності фізичного насильства використання безпорадного стану або залежності може свідчити про наявність складу торгівлі людьми. У справі № 640/6021/15-ц, що розглядалася Київським районним судом м. Харкова, суд звернув увагу на те, що жебракування може бути проявом експлуатації, коли особа, яка перебуває у вразливому становищі, змушена просити милостиню під контролем інших осіб [3]. Суд указав, що жертви жебракування часто не мають можливості захистити свої права через відсутність соціальної підтримки та правового захисту. Також зазначалося, що навіть якщо фізичне насильство не було зафіксовано, психологічний тиск, маніпуляції та використання залежності можуть свідчити про наявність злочинних дій, пов'язаних із торгівлею людьми [3]. Це підтверджує необхідність визнання жебракування як потенційно небезпечної форми експлуатації, що потребує уваги з боку правоохоронних органів та соціальних служб.

Особливої кримінально-правової уваги потребує використання дітей у жебракуванні, що визнається однією з найгірших форм дитячої праці та експлуатації. У таких випадках має місце подвійне посягання: на свободу та гідність особи (як об'єкт злочину, передбаченого ст. 149 КК України) і на нормальний фізичний та моральний розвиток дитини [1]. Характерною ознакою є те, що дітей часто залучають до жебракування батьки або близькі особи. Це ускладнює кваліфікацію діяння, оскільки правозастосовна практика нерідко обмежується статтями 166 або 167 КК України (неналежне виконання батьківських обов'язків), ігноруючи наявність економічної експлуатації [1]. Водночас, якщо встановлюється, що батьки або інші особи систематично отримують прибуток від жебракування дитини, контролюють її діяльність та створюють умови для її продовження, такі дії мають розглядатися саме як форма торгівлі людьми, незалежно від формального сімейного статусу правовідносин.

Порівняльно-правовий аналіз із законодавством інших країн, зокрема на прикладі практики Республіки Північна Македонія, демонструє типову проблему недооцінки примусового жебракування як форми торгівлі людьми [4, с. 60]. За даними Асоціації молодих юристів Македонії, навіть за наявності ознак вербування, контролю та системного отримання доходу такі діяння часто не кваліфікуються як експлуатація, а розглядаються як прояви бідності або сімейної взаємодопомоги [4, с. 61]. Судові органи виходять із того, що діти жебракують «для утримання сім'ї», що виключає визнання їх жертвами, а прокуратура уникає застосування норм про торгівлю людьми. Цей підхід суперечить міжнародним стандартам, оскільки ігнорує сам факт використання дитини як джерела доходу та не враховує її нездатність надати усвідомлену згоду.

Окремої уваги заслуговує питання маскування примусового жебракування під формально легальні види діяльності, що ускладнює доведення складу злочину. Практика свідчить, що експлуатація може реалізовуватися через продаж дрібних товарів, нав'язливі послуги (миття скла автомобілів), вуличні виступи або псевдоблагодійні збори коштів [4, с. 63]. У таких випадках вирішальною є не зовнішня форма діяльності, а фактичні відносини підпорядкування та розподілу

доходів. Якщо особа не розпоряджається результатами своєї діяльності, діє під контролем іншої особи та позбавлена можливості відмовитися від неї без негативних наслідків, це свідчить про наявність експлуатації в розумінні кримінального права.

Проблематика кваліфікації жебракування як форми торгівлі людьми ускладнюється високим рівнем латентності таких злочинів, труднощами доведення примусу та поширеними соціальними стереотипами, які сприймають жебракування як «добровільний» спосіб виживання. Ця ситуація призводить до того, що значна частина таких діянь залишається поза сферою кримінально-правового реагування або кваліфікується за менш тяжкими статтями. Відсутність належної ідентифікації потерпілих як жертв торгівлі людьми фактично позбавляє їх доступу до спеціальних механізмів захисту та реабілітації.

З огляду на викладене, доцільними є такі напрями вдосконалення законодавства:

По-перше, доповнення статті 149 КК України (торгівля людьми) прямою вказівкою на примусове жебрацтво як форму експлуатації є необхідним для усунення колізій у кваліфікації. На практиці складність доведення «мети експлуатації» часто призводить до перекваліфікації на менш тяжкі склади. Чітка законодавча фіксація примусового жебрацтва дасть змогу:

- стандартизувати підхід до доведення експлуатації;
- охопити всі стадії злочину (вербування, контроль, вилучення доходу);
- підвищити санкційний рівень відповідальності відповідно до реальної суспільної небезпеки;
- забезпечити застосування спеціальних механізмів захисту потерпілих як жертв торгівлі людьми.

По-друге, доцільним є запровадження окремої статті «Примусове жебрацтво». Це потрібно з огляду на складність доказування в межах ст. 149 КК України, де необхідно встановлювати широкий комплекс ознак. Спеціальна норма дозволить криміналізувати типові моделі поведінки без надмірного доказового навантаження. У диспозиції слід передбачити відповідальність за організацію або використання особи для систематичного отримання доходу шляхом жебракування за наявності контролю чи залежності. Обов'язково мають бути закріплені:

- кваліфікуючі ознаки (малолітній вік, організована група, насильство, вилучення документів);
- критерій експлуатації (обов'язкова передача доходу або його істотної частини);
- підвищена відповідальність за поєднання з іншими формами експлуатації.

По-третє, зміни до ст. 150-1 КК України мають полягати в розширенні суб'єктного складу (будь-які особи, а не лише батьки або законні представники) та у відмежуванні «використання» від «експлуатації». Чинна редакція фактично зводить проблему до сімейно-правового делікту, тоді як у значній частині випадків ідеться про організований злочинний бізнес. Також доцільно законодавчо закріпити індикатори примусу (контроль пересування, вилучення документів, боргова залежність, погрози), що полегшить доказування.

Необхідність таких змін підтверджується зарубіжним досвідом. У низці держав ЄС примусове жебрацтво прямо визнається формою експлуатації у складі торгівлі людьми відповідно до Директиви ЄС 2011/36/EU [5]. Зокрема, у Німеччині криміналізовано експлуатацію шляхом використання безпорадного стану особи, що охоплює і примусове жебрацтво, навіть попри загальну допустимість жебракування як такої діяльності. У Франції передбачена окрема відповідальність за організацію жебрацтва з метою отримання прибутку, особливо якщо це стосується дітей або вразливих осіб.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в кримінально-правовому аспекті жебракування набуває значення суспільно небезпечного явища лише за умови встановлення експлуатаційного характеру відповідної діяльності, що виражається в наявності контролю, примусу або використання вразливого стану з метою систематичного отримання прибутку. Саме ці ознаки повинні бути визначальними під час кваліфікації діяння та відмежування його від суміжних складів злочинів, забезпечуючи належний рівень кримінально-правового захисту осіб, які фактично перебувають у стані сучасного рабства.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 01.05.2026).
2. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї ООН від 15.11.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (дата звернення: 01.05.2026).
3. Рішення Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2019 у справі № 640/6021/15-ц. URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/82792844/> (дата звернення: 02.05.2026).
4. Forms of internal human trafficking in the Republic of North Macedonia. URL: <https://eprints.ugd.edu.mk/36714/1/Forms%20of%20internal%20human%20trafficking%20in%20the%20Republic%20of%20North%20Macedonia.pdf> (date of access: 02.05.2026).
5. Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj/eng> (date of access: 02.05.2026).

Боровик В. А.

*студент Київського університету інтелектуальної власності та права
науковий керівник: Драган О. В.*

*завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан став серйозним випробуванням для системи публічного управління в Україні, оскільки змусили державу функціонувати в умовах постійної загрози, невизначеності та необхідності прийняття швидких управлінських рішень. Очевидно, що за таких обставин традиційні механізми державного управління виявилися недостатньо гнучкими, що зумовило їх суттєву трансформацію.

Правовою основою такої трансформації виступають, передусім, Конституція України [1] та Закон України «Про правовий режим воєнного стану» [2], які визначають можливість тимчасового розширення повноважень державних органів, а також встановлюють особливості здійснення управлінської діяльності в цей період.

У сучасних умовах трансформації глобального політико-економічного простору публічне адміністрування набуває нових функціональних характеристик, що зумовлено одночасним впливом цифрової революції, процесів європейської інтеграції та посиленням гібридних безпекових загроз. Відтак класична бюрократична модель державного управління поступово замінюється на сервісно-орієнтовану, клієнтоцентричну та цифрово інтегровану систему, яка базується на принципах відкритості, ефективності та підзвітності.

Європеїзація публічного адміністрування в цьому контексті виступає не лише як політико-правовий процес адаптації національних інституцій до норм і стандартів Європейського Союзу, але й як глибинна інституційна трансформація, що охоплює управлінські практики, організаційну культуру та механізми прийняття рішень [3, с. 148]. Важливо підкреслити, що такий процес передбачає не механічне запозичення моделей, а їх критичну адаптацію до національних умов, з урахуванням соціально-економічних, політичних та безпекових особливостей розвитку держави.

Однією з найбільш помітних тенденцій трансформації публічного управління в умовах воєнного стану є посилення централізації влади. Об'єктивно це зумовлено необхідністю оперативного прийняття рішень, швидкої координації дій органів державної влади та ефективного реагування на загрози національній безпеці.

В умовах воєнного стану суттєво зростає роль правоохоронних органів, які стають одним із ключових елементів забезпечення стабільності держави та

безпеки суспільства. Їх діяльність виходить за межі звичайного підтримання правопорядку та набуває комплексного характеру, охоплюючи протидію внутрішнім і зовнішнім загрозам. Передусім, йдеться про боротьбу з такими явищами, як колабораційна діяльність, державна зрада, диверсійна діяльність, а також документування та розслідування воєнних злочинів. У цих умовах правоохоронні органи працюють у посиленому режимі, що обумовлено як збільшенням кількості правопорушень, так і складністю їх розслідування. Це, у свою чергу, підвищує ризик формального підходу до процесуальних гарантій, що є неприпустимим навіть в умовах воєнного стану.

Особливого значення під час воєнного стану набуває цифровізація як системоутворюючий фактор модернізації державного управління. Її роль полягає у формуванні нової архітектури взаємодії між державою, громадянами та бізнесом, що реалізується через електронні платформи, цифрові сервіси та автоматизовані системи управління даними. При цьому цифровізація виступає не лише технологічним інструментом, а й інституційним механізмом підвищення якості публічних послуг, мінімізації адміністративних бар'єрів та зниження рівня корупційних ризиків.

В Україні процес цифрової трансформації набув особливої динаміки в останні роки, що значною мірою пов'язано з реалізацією концепції «держава в смартфоні». Центральним елементом цієї моделі є цифрова платформа «Дія», яка забезпечує доступ громадян до значної кількості державних послуг у режимі онлайн. Її впровадження свідчить про перехід до нової моделі взаємодії держави та суспільства, де пріоритет надається швидкості, зручності та прозорості адміністративних процедур [4].

Водночас слід наголосити, що цифровізація в умовах війни набуває не лише сервісного, але й стратегічного значення. Вона стає важливим елементом забезпечення безперервності функціонування державних інституцій, підтримання управлінської стійкості та гарантування національної безпеки. У цьому контексті особливої актуальності набувають питання кіберзахисту, захисту державних реєстрів, резервування інформаційних систем та інтеграції у міжнародні системи кібербезпеки.

Паралельно із цим відбувається формування нової управлінської парадигми, яку можна охарактеризувати як цифрово-резильентне публічне управління. Її сутність полягає у здатності державних інституцій не лише ефективно функціонувати в умовах цифрового середовища, але й зберігати стабільність та безперервність діяльності в умовах криз, зокрема воєнного характеру. Така модель передбачає поєднання відкритості даних із високим рівнем їх захисту, що формує баланс між прозорістю та безпекою [4].

Окремою проблемою є обмеженість ресурсів — як фінансових, так і кадрових. В умовах війни держава змушена перерозподіляти ресурси на користь оборонної сфери, що впливає на можливості ефективного функціонування інших напрямів публічного управління. Крім того, кадровий потенціал органів влади також зазнає змін, що може позначатися на якості управлінських рішень.

Крім того, важливо звернути увагу на питання довіри громадян до держави. У складних умовах воєнного стану рівень такої довіри є критично важливим для ефективного функціонування публічного управління. Водночас непрозорість рішень або їх недостатнє обґрунтування можуть негативно впливати на суспільне сприйняття діяльності органів влади.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що функціонування публічного управління в умовах воєнного стану зазнало суттєвої трансформації, яка обумовлена об'єктивною необхідністю забезпечення національної безпеки та стабільності держави. Посилення централізації влади, розширення повноважень органів публічної адміністрації, створення військових адміністрацій, а також обмеження окремих прав і свобод громадян є закономірними явищами в умовах збройної агресії.

Список використаних джерел

1. Конституція України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/constitution> (дата звернення 20.04.2026);
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України: URL:<https://tax.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/77475.html> (дата звернення 20.04.2026);
3. Молодцов О. В., Шкорута І. Л. Концептуалізація ідеї європеїзації інститутів публічного управління та адміністрування. Стратегія сучасного розвитку України: синтез правових, освітніх та економічних механізмів : колективна монографія / за заг. ред. Г. В. Старченка. Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. С. 148-163.
4. Доповідь про стан інформатизації в Україні. URL: https://dostup.org.ua/request/111953/response/377207/attach/5/1%202021%202022.pdf?cookie_passthrough=1 (дата звернення: 20.04.2026).

Крамной С. С.

*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
аспірант 3 року навчання, кафедри європейського та міжнародного права
науковий керівник: **Бережна К. В.***

*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри європейського та міжнародного права*

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

Сучасна система міжнародних відносин характеризується трансформацією підходів до забезпечення міжнародного миру та безпеки, що зумовлено зростанням кількості міжнародних конфліктів, ускладненням їхньої природи та появою нових форм загроз. Особливої актуальності ця проблематика набула у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, яка продемонструвала системні недоліки функціонування міжнародних міжурядових

організацій, зокрема у частині оперативності реагування та ефективності застосування правових механізмів впливу [1, с. 45].

Міжнародні міжурядові організації, такі як Організація Об'єднаних Націй, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, НАТО та інші, відіграють ключову роль у врегулюванні міжнародних конфліктів. Водночас аналіз їх діяльності свідчить про наявність низки проблем, що знижують ефективність їх функціонування. До основних з них належать обмеженість правових повноважень, політична залежність процесу прийняття рішень, недосконалість механізмів примусу до виконання рішень, а також недостатній рівень координації між міжнародними організаціями [2, с. 78].

Однією з ключових проблем є обмеженість правових механізмів діяльності міжнародних організацій. Зокрема, рішення Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй мають рекомендаційний характер і не є юридично обов'язковими для держав-членів. Навіть рішення Ради Безпеки ООН, які відповідно до Статуту ООН мають обов'язкову силу, часто блокуються через застосування права вето постійними членами. Практика російсько-української війни продемонструвала, що використання права вето може суттєво обмежувати можливості міжнародної спільноти щодо реагування на грубі порушення міжнародного права [3, с. 12].

У зв'язку з цим актуальним є питання реформування механізмів прийняття рішень у межах Ради Безпеки ООН. Зокрема, науковці пропонують обмежити використання права вето у випадках масових порушень прав людини або актів агресії. Такий підхід дозволив би підвищити ефективність діяльності ООН та забезпечити більш оперативне реагування на міжнародні конфлікти [4, с. 103].

Важливим напрямом оптимізації діяльності міжнародних міжурядових організацій є підвищення ефективності миротворчих операцій. Миротворчі місії ООН є одним із основних інструментів підтримання міжнародного миру та безпеки. Водночас їх діяльність часто ускладнюється обмеженістю мандату, недостатнім фінансуванням та складністю координації між державами-учасниками. У багатьох випадках миротворчі контингенти не мають достатніх повноважень для застосування сили, що знижує їх ефективність у конфліктних ситуаціях [5, с. 64].

У контексті сучасних конфліктів, зокрема війни в Україні, особливої уваги потребує розвиток так званих «багатовимірних миротворчих операцій», які включають не лише військовий компонент, але й політичні, гуманітарні та правові заходи. Такий підхід дозволяє забезпечити комплексне врегулювання конфліктів та сприяти постконфліктному відновленню держав [6, с. 91].

Окрему увагу слід приділити питанням відповідальності держав за порушення міжнародного права. Наявні механізми міжнародно-правової відповідальності не завжди є ефективними, що знижує рівень дотримання норм міжнародного права. У цьому контексті важливу роль відіграють міжнародні судові органи, зокрема Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд, які здійснюють правосуддя у сфері міжнародних правовідносин [7, с. 134].

Разом із тим ефективність діяльності зазначених органів залежить від рівня співпраці держав та виконання ними прийнятих рішень. Відсутність дієвих механізмів примусу до виконання судових рішень залишається однією з ключових проблем сучасного міжнародного права.

Не менш важливим є питання координації діяльності міжнародних організацій. У сучасних умовах врегулювання міжнародних конфліктів потребує комплексного підходу, який передбачає взаємодію універсальних та регіональних організацій. Практика свідчить, що ефективність такої взаємодії значною мірою визначає результативність миротворчих заходів.

У контексті російсько-української війни спостерігається активна взаємодія між ООН, Європейським Союзом, НАТО та іншими міжнародними структурами. Така співпраця дозволяє поєднувати різні інструменти впливу, зокрема дипломатичні, економічні та військові. Водночас відсутність єдиного координаційного механізму знижує ефективність спільних дій.

Таким чином, оптимізація діяльності міжнародних міжурядових організацій у сфері врегулювання міжнародних конфліктів повинна здійснюватися шляхом удосконалення правових механізмів їх функціонування, підвищення ефективності миротворчих операцій, посилення міжнародно-правової відповідальності держав, а також розвитку координації між міжнародними організаціями. Реалізація зазначених напрямів дозволить підвищити ефективність міжнародної системи безпеки та забезпечити більш результативне реагування на сучасні виклики.

Список використаних джерел

1. Лукашук І. І. Міжнародне право. Загальна частина. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 376 с.
2. Shaw M. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 1033 p.
3. Статут Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945 року.
4. Gray C. *International Law and the Use of Force*. Oxford: Oxford University Press, 2018. 412 p.
5. ОБСЄ: основні документи та матеріали. Київ: Парламентське видавництво, 2019. 224 с.
6. Bethlehem D. *The Secret Life of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 289 p.
7. Crawford J. *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2019. 872 p.

Ніфталієва Майя Ільхам кизи
студентка юридичного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
науковий керівник: Корнякова Т. В.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і
кримінального права юридичного факультету
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ У СФЕРІ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Актуальність дослідження особи насильницького злочинця в сучасних умовах зумовлена глибокою трансформацією суспільних відносин та новими викликами, які щодня постають перед правоохоронною системою. Сьогодні в кримінологічній науці ми спостерігаємо чіткий антропоцентричний підхід. Це означає, що об'єктом аналізу є не просто сухий факт порушення статті Кримінального кодексу, а передусім людина, яка його вчинила. Переконана, що вивчення особи злочинця — це єдиний спосіб з'ясувати справжні внутрішні причини агресії, зрозуміти складний механізм детермінації злочинної поведінки та розробити стратегії превенції, які реально працюватимуть. Особливо гостро це питання постає в умовах воєнного стану, коли загальний рівень психоемоційної напруги в країні зростає, а цінність людського життя піддається постійним випробуванням. У такому контексті розуміння портрета сучасного насильницького злочинця стає ключовим інструментом для розробки пропозицій щодо підтримання правопорядку.

Щодо типології особи насильницького злочинця, то вона базується на глибокій інтеграції соціально-демографічних та психологічних ознак. Хоча статистика й свідчить, що більшість суб'єктів — це чоловіки працездатного віку з певною соціальною дезорієнтацією, пропоную дивитися ширше, спираючись на ступінь їхньої антисоціальної спрямованості. Наприклад, можна виокремити випадковий тип, де насильство стає наслідком гострого стресу, що зовсім не притаманно загальному способу життя людини. На противагу йому існує ситуативний злочинець, у якого вже сформована внутрішня схильність до агресії, і вона лише чекає на слушну нагоду (якою часто стає віктимна поведінка самої жертви). Більш складним для аналізу є усталений тип, що характеризується стійкою системою деструктивних цінностей, де насильство сприймається як звичний і легітимний інструмент комунікації.

Проте найбільшу небезпеку, на мою думку, становить соціопатичний тип. Для таких осіб характерна повна відсутність емпатії та емоційна холодність, що робить їхні дії абсолютно непередбачуваними.

Розглядаючи мотиваційну сферу насильницької злочинності, варто підкреслити, що вона є надзвичайно широкою — від спалаху імпульсивного гніву до холодного, майже інструментального використання сили. Предметом посягання тут виступає не майно, а фізична та психічна недоторканність людини.

Механізм злочинної поведінки зазвичай запускається через глибоку деформацію мотивації, де ключову роль відіграє нав'язливе бажання самоствердження через деструкцію або помсту. Вважаю, що часто злочинець обирає насильство просто тому, що не володіє іншими соціальними навичками для вирішення конфлікту. Аналіз показує, що за кожним актом агресії стоїть певна антисоціальна установка, яка роками формувалася під впливом токсичного мікросередовища, дефектів виховання та специфічних акцентуацій характеру, що не були виявлені вчасно.

Звернувшись до законодавства України, можна побачити, що національний Кримінальний кодекс суттєво еволюціонував у напрямку захисту потерпілих. Важливим кроком стала імплементація норм Стамбульської конвенції, що дало змогу виокремити домашнє насильство в самостійний склад злочину. Аналізуючи сучасну судову практику Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, помітна важлива тенденція: під час кваліфікації вбивств чи тяжких тілесних ушкоджень судді дедалі частіше занурюються у суб'єктивну сторону та психологічний профіль засудженого. Зокрема, у справах щодо домашнього насильства Верховний Суд акцентує увагу саме на системності дій, що є прямим підтвердженням стійкої деформації особистості агресора. Також неможливо ігнорувати практику Європейського суду з прав людини, яка встановлює дуже високу планку захисту від надмірного насильства, особливо коли йдеться про дії суб'єктів владних повноважень.

Порівнюючи підходи України та країн Європейського Союзу до питання профілювання, простежується певна відмінність у векторі роботи. В ЄС сьогодні активно впроваджують методики оцінки ризиків, засновані на психологічному тестуванні, щоб виявити небезпеку ще до моменту вчинення діяння. В Україні ж поки що переважає ретроспективний аналіз, тобто робота ведеться з тим, що вже сталося. Проте я переконана, що розвиток інституту пробації поступово змінює цю парадигму, зміщуючи фокус на корекцію поведінки. Це стає критично важливим у контексті посттравматичних станів, які в сучасних реаліях є потужним чинником детермінації насильства.

Також варто стисло окреслити ключові аспекти аналізу особи насильницького злочинця:

1. Психофізіологічний аспект: «тріада Макдональда» та акцентуації. Під час глибокого профілювання особи варто звертати увагу на ранні ознаки формування агресивної спрямованості. У кримінології часто згадується «тріада Макдональда», яка включає зооагресію (жорстоке поводження з тваринами), піроманію та енурез у дитячому віці. Хоча це не є стовідсотковою гарантією майбутньої злочинної поведінки, наявність цих чинників в анамнезі засудженого часто свідчить про глибокі патології емоційно-вольової сфери. Крім того, ключову роль відіграють акцентуації характеру за К. Леонгардом — зокрема, збудливий тип (схильність до неконтрольованих спалахів гніву) та демонстративний тип (використання насильства як способу привернути увагу та здобути авторитет у кримінальному середовищі).

2. Соціально-психологічний чинник: теорія диференціального зв'язку. Важливо розуміти, що особа злочинця не формується у вакуумі. Згідно з

теорією Е. Сазерленда, насильницька поведінка часто є результатом навчання в «токсичних» малих групах. Якщо в оточенні особи насильство сприймається як ознака маскулінності або єдиний спосіб захисту честі, антисоціальна установка стає частиною особистості. Це пояснює, чому ресоціалізація таких злочинців є надзвичайно важкою: потрібно змінювати не лише поведінку, а й усю систему соціальних зв'язків індивіда.

3. Віктимологічний акцент: взаємодія «злочинець — жертва». Характеристика особи насильника буде неповною без аналізу його взаємодії з потерпілим. У кримінології виокремлюють поняття «віктимна провокація». Це не знімає провини зі злочинця, але пояснює механізм ситуативного насильства. Наприклад, у справах про тяжкі тілесні ушкодження часто виявляється, що злочинець мав низький поріг фрустрації, і будь-яка (навіть незначна) образа з боку жертви сприймалася ним як екзистенційна загроза, що запускала механізм «надлишкової агресії».

4. Вплив сучасних інформаційних технологій. Останніми роками в портреті насильницького злочинця з'явилася нова риса — десенситизація (зниження чутливості до болю інших) через споживання жорстокого контенту в мережі. Це призводить до того, що межа між віртуальною агресією та реальним фізичним насильством розмивається. Злочинець часто не усвідомлює незворотності своїх дій, сприймаючи реальність через призму ігрових чи медійних сценаріїв.

Щодо пропозицій із вдосконалення системи профілактики, варто розпочати з такого:

- По-перше, створення мультидисциплінарних груп. Залучення не лише офіцерів пробації, а й клінічних психологів та нейробіологів для оцінки ризиків рецидиву.
- По-друге, впровадження програм «Anger Management» (управління гнівом). Обов'язкове проходження таких курсів для осіб, які отримали адміністративні стягнення за дрібне хуліганство або початкові форми домашнього насильства.
- По-третє, цифрове профілювання. Використання алгоритмів аналізу соціальних мереж для виявлення осіб, які демонструють високий рівень агресивної радикалізації (з обов'язковим дотриманням прав людини та етичних норм).

Також варто підкреслити, що аналіз статистичних даних Офісу Генерального прокурора України та судової статистики за період 2025–2026 років демонструє специфічну трансформацію структури насильницької злочинності, яка безпосередньо корелює з тривалим перебуванням суспільства в умовах надзвичайного психоемоційного напруження. Незважаючи на певну стабілізацію загальної кількості умисних вбивств порівняно з першими роками повномасштабного вторгнення, фіксується стрімке зростання латентних та напівлатентних форм насильства, серед яких особливе місце посідає домашнє насильство та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень під час побутових конфліктів. Водночас у структурі кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи збільшується частка злочинів, вчинених із застосуванням

вогнепальної зброї та вибухонебезпечних предметів, що перебувають у незаконному обігу, а це суттєво підвищує ступінь суспільної небезпеки сучасного злочинця.

Статистичні маркери також вказують на суттєве омолодження суб'єктів насильницьких діянь, де значну частку починають складати особи віком від вісімнадцяти до тридцяти років, чие становлення та соціалізація відбувалися у кризовий воєнний період, що призвело до деформації їхніх ціннісних орієнтирів та правосвідомості. Важливою тенденцією останніх років є виражений територіальний дисбаланс, оскільки найбільший приріст насильницьких проявів фіксується не лише у прифронтових регіонах, а й у тилкових областях із високою концентрацією внутрішньо переміщених осіб та демілітаризованих громадян, які проходять етапи складної адаптації. Державна судова адміністрація України у своїх звітах констатує, що суди стикаються з критичним збільшенням кількості кримінальних проваджень за статтями 126-1 (домашнє насильство) та 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Це прямо підтверджує тенденцію спрямування агресії всередину сімейних та мікросоціальних груп, де жертвами стають найбільш незахищені категорії населення: жінки, діти та особи похилого віку.

Окремим і надзвичайно складним складником кримінологічної характеристики особи насильницького злочинця є специфіка формування рецидивної поведінки під впливом ізоляції від суспільства. Дослідження особистості, яка вчиняє повторні насильницькі злочини після відбування покарання, засвідчує наявність глибокої пенітенціарної деформації. Процес перебування в установах виконання покарань часто не лише не нівелює антисоціальні установки, а й, навпаки, консервує та посилює їх через дію кримінального субкультурного середовища. У таких умовах у засудженого формується специфічний адаптаційний механізм, де насильство та домінування є єдиними інструментами виживання та підтримання власного статусу. Кримінологічна наука фіксує, що тривала ізоляція призводить до повної втрати позитивних соціальних зв'язків, прогресуючої емоційної деградації та закріплення агресивних поведінкових патернів на рівні стійких звичок. Окрім того, рецидивний тип насильницького злочинця характеризується високим рівнем правового нігілізму та сформованою готовністю до розв'язання будь-яких життєвих криз виключно через фізичну або психічну експансію. Практика показує, що після звільнення така особа стикається з жорсткою стигматизацією з боку суспільства та відсутністю дієвих механізмів поступенітенціарної адаптації, що створює замкнене коло детермінації. Злочинець опиняється у стані гострої соціальної депривації, де неможливість законного самоствердження знову запускає механізм агресії, спрямований на випадкових осіб або колишнє мікрооточення. Тому вивчення рецидивної насильницької злочинності вимагає відходу від оцінки лише самого факту повторності й зміщення уваги на мікросоціальні процеси руйнування особистості всередині самої кримінально-виконавчої системи.

Сучасний антропоцентричний підхід у кримінології також вимагає ретельного переосмислення гендерних аспектів насильницької злочинності, яка тривалий час вважалася майже виключно чоловічим феноменом. Аналіз сучасних суспільних процесів свідчить про поступову, але чітку трансформацію кримінологічного портрета жінки-злочинниці, яка вчиняє насильницькі діяння. На відміну від чоловічої агресії, яка частіше має інструментальний, експансивний або самостверджувальний характер, жіноче насильство зазвичай є глибоко реактивним та ситуаційним. Воно здебільшого акумулюється в межах приватної сфери та є формою специфічної відповіді на тривалу віктимізацію, психологічний тиск або системне домашнє насильство з боку партнерів. У таких випадках кримінологічна характеристика особи демонструє тривалий процес накопичення фрустрації та страху, що врешті-решт призводить до афективного вибуху або реалізації захисної стратегії, яка формально підпадає під ознаки умисного вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Водночас ми не можемо ігнорувати появу нового типу жінки-агресора, чия поведінка детермінована процесами загальної криміналізації суспільства, зловживанням психоактивними речовинами та інтеграцією в деструктивні молодіжні угруповання. Цей тип характеризується високим рівнем цинізму, демонстративною жорстокістю та використанням насильства як засобу підвищення соціального статусу в кримінальному середовищі. Диференціація цих типів є критично важливою для правоохоронної та судової практики, оскільки механічне застосування загальних методик профілювання без урахування специфіки жіночої психоемоційної сфери та передісторії віктимності не дає змоги досягти реального превентивного ефекту.

Безумовно, у контексті стрімкої цифровізації правоохоронного сектору вагомим напрямом розширення кримінологічної характеристики особи стає інтеграція методів предиктивної аналітики та штучного інтелекту для прогнозування насильницької поведінки. Сучасна юридична наука поступово переходить від традиційних статичних методів вивчення особи до динамічного моделювання її поведінкових патернів у реальному часі. Використання алгоритмів машинного навчання дає змогу аналізувати величезні масиви неструктурованих даних, включаючи специфіку активності особи в інформаційному просторі, лінгвістичні маркери агресії в соціальних мережах, а також історію адміністративних правопорушень та мікроконфліктів. Це дозволяє виявляти приховані кореляційні зв'язки між психологічними акцентуаціями характеру та зовнішніми тригерами, які запускають механізм надлишкової агресії. Предиктивне профілювання забезпечує можливість оцінки індивідуального ризику вчинення насильницького діяння ще до моменту його реалізації, що трансформує всю філософію превенції від реагування на наслідки до упередження причин. Проте впровадження таких цифрових інструментів в Україні потребує чіткого правового регулювання та дотримання жорстких етичних стандартів, щоб автоматизоване оцінювання ризиків не перетворилося на інструмент дискримінації чи порушення конституційних прав і свобод людини. Розвиток цього напрямку дасть змогу вітчизняній кримінологічній практиці вийти на рівень

передових європейських стандартів, де цифрова профілактика розглядається як невіддільний елемент забезпечення публічної безпеки в кризових умовах.

Підсумовуючи проведені дослідження, необхідно наголосити, що сучасна кримінологічна характеристика особи насильницького злочинця в Україні потребує докорінної модернізації та відходу від спрощених ретроспективних підходів. Аналіз засвідчує, що портрет сучасного агресора є динамічною та багатоаспектною структурою, яка формується під потужним впливом тривалого психоемоційного напруження воєнного періоду, деформації мікросоціального середовища та розмивання моральних кордонів під дією цифрового контенту. Особливу увагу в межах антропоцентричного підходу слід приділяти гендерній диференціації насильства, де реактивна жіноча агресія вимагає абсолютно інших інструментів профілактики, ніж експансивні чоловічі прояви. Так само критичним для правоохоронної системи є подолання пенітенціарного рецидиву, оскільки каральна ізоляція без належної психокорекції лише посилює деструктивні установки особи та консервує її антисоціальну спрямованість. Сучасна парадигма протидії насильницькій злочинності має зміститися в бік предиктивної аналітики, раннього мультидисциплінарного профілювання та обов'язкового впровадження програм управління гнівом для осіб на початкових етапах девіації. Тільки через поєднання глибокого психологічного аналізу особистості, врахування новітніх статистичних тенденцій Офісу Генерального прокурора та впровадження цифрових технологій прогнозування ризиків можливо створити гнучку й ефективну систему кримінологічної превенції, яка буде здатною реально захистити фізичну та психічну недоторканність людини в сучасних реаліях.

Список використаних джерел

1. Нікітін А. О. Соціально-психологічна детермінація протиправної поведінки особи: новітні кримінологічні виклики. Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. Вип. 89. Т. 3. С. 142–147. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/09/34-3.pdf>
2. Сучасні виклики та тенденції розвитку кримінального права та кримінології в Україні: матеріали круглого столу. Одеса: Прокуратура Одеської області, Одеський юридичний ліцей, 2025. 112 с. URL: <https://dspace.pau.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6ff15196-0a99-4e7a-b7fe-8716e337bc43/content>
3. Психологічні аспекти формування девіантної та протиправної поведінки особи: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2025. 248 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c2f7cf6f-8712-4cd2-ae45-6dc12499a0da/content>

Бондаренко В. Р.

студент Київського університету інтелектуальної власності та права

ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У сучасних умовах, через збройну агресію і введенням воєнного стану, значення органів прокуратури значно зростає. Дія воєнного стану змінює правовий режим у державі, впливаючи на обсяг і характер повноважень прокурорів. Забезпечення законності, підтримання публічного обвинувачення, здійснення нагляду за дотриманням прав і свобод людини в умовах обмежень та підвищених ризиків стають найважливішими завданнями прокуратури.

Особливістю виконання прокурорських функцій під час воєнного стану є необхідність швидкого реагування на воєнні злочини, координація дій правоохоронних органів, а також збереження балансу між безпековими потребами держави і правами громадян. У зв'язку з цим вивчення специфіки діяльності прокуратури під час воєнного стану є надзвичайно актуальним і значущим.

Моя робота присвячена порівняльному аналізу повноважень прокуратури України та Ізраїлю. Вибір Ізраїлю пояснюється тим, що країна тривалий час перебуває в умовах постійних безпекових викликів і конфліктів, що сприяло формуванню унікального досвіду роботи правоохоронних органів.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII діяльність прокуратури України в умовах воєнного стану поєднує риси кількох моделей одночасно: національного кримінального переслідування, координаційного центру для органів досудового розслідування та елементу міжнародного механізму відповідальності за воєнні злочини. В умовах війни прокуратура набуває таких функцій, що виходить за межі класичної доктрини поділу влади [3].

Слід зазначити, що в Ізраїлі відсутній інститут прокуратури, а його функції виконує Головний юридичний радник держави (генерал-атторней). Ця посадова особа очолює державну правоохоронну службу та має виключне право представляти інтереси держави у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Жодна державна установа не може вчиняти дій, які, за оцінкою юридичного радника, суперечать законодавству, доки суд не вирішить інакше. Адміністративно генерал-атторней підпорядковується Міністерству юстиції.

У контексті воєнного стану слід акцентувати увагу на збільшенні повноважень керівника прокуратури, особливо на етапі досудового розслідування. Адже саме від законності та ефективності його процесуальних рішень залежить майбутній хід судового провадження. Зокрема, у випадках, коли слідчий суддя не має змоги об'єктивно виконувати свої функції, керівнику прокуратури було надано право самостійно обирати запобіжний захід. До 25 серпня 2022 року він мав можливість ухвалювати рішення про тримання під вартою строком до 30 діб щодо осіб, підозрюваних у тяжких або особливо тяжких злочинах, якщо затримка могла призвести до втрати доказів чи втечі підозрюваного. Окрім цього, за умов

неможливості виконання функцій слідчим суддею, прокурор отримав повноваження вирішувати й інші ключові процесуальні питання, серед яких: зокрема щодо приводу, тимчасового доступу до речей і документів, арешту майна, продовження строків досудового розслідування, проведення обшуку чи негласних слідчих (розшукових) дій тощо. Водночас такі рішення мають бути належним чином мотивовані та відповідати вимогам КПК України [5].

Якість проведення досудового розслідування, що включає грамотне застосування розширених повноважень керівника прокуратури, є невід'ємною основою для подальшого успішного етапу підтримання державного обвинувачення в суді. Взаємодія прокурора із судом, повнота та допустимість зібраних доказів формують міцну позицію обвинувачення і допомагають уникнути процесуальних труднощів. Таким чином, результативність досудового розслідування напряму впливає на реалізацію прокурором своєї функції в судовому провадженні [5].

Що стосується правоохоронної системи Ізраїлю, то справи про незначні правопорушення, які розглядаються Магістратським судом, зокрема порушення правил дорожнього руху, незначні правопорушення, пов'язані з наркотичними речовинами та інші правопорушення, за які передбачено м'яке покарання, ведуться прокурорами поліції, що входять до складу прокураторного підрозділу поліції Ізраїлю (Israel Police Prosecution Unit). Ці прокурори є співробітниками поліції, а не системи Державної прокуратури Ізраїлю (State Attorney's Office). Вони діють на основі повноважень, делегованих Комісаром поліції.

Окремі категорії правопорушень, такі як порушення законів про планування та будівництво, ліцензування бізнесу або екологічне законодавство, ведуться прокурорами, які представляють інтереси держави від імені місцевих органів влади чи відповідних урядових міністерств. У подібних випадках ці завдання виконуються уповноваженими юридичними радниками або підрозділами, акредитованими Генеральним юридичним радником уряду Ізраїлю (Attorney General of Israel).

Крім того, приватні особи можуть ініціювати кримінальне провадження шляхом подання так званої "приватної кримінальної скарги".

Досудовий процес часто включає збір доказів поліцією стосовно підозрюваного. Цей етап відбувається за підтримки прокурорів, які консультують правоохоронців та слідкують за дотриманням законності їхніх дій. Також можуть залучатися агенти або призначатися державні свідки. Після завершення розслідування питання щодо затримання чи продовження тримання під вартою вирішує Державна прокуратура Ізраїлю (State Attorney's Office).

Висунувши обвинувачення, справа передається на розгляд суду, де інтереси держави представляє сторона обвинувачення до моменту ухвалення вироку. У разі подання апеляції супровід цієї процедури також здійснюється прокурорами. Апеляції до Верховного суду Ізраїлю веде Державна прокуратура, яка базується в Єрусалимі, тоді як інші апеляції опрацьовуються окружними прокуратурами.

У разі винесення вироку про позбавлення волі Державна прокуратура представляє інтереси держави перед Комітетом з умовно-дострокового звільнення

(Parole Board). Цей орган розглядає питання про дострокове звільнення за гарну поведінку. Водночас прокуратура бере участь у справах щодо скарг ув'язнених на умови тримання або порушення їхніх прав.

Також слід звернути особливу увагу на те, що в Ізраїлі функціонує система військової прокуратури в межах Military Advocate General Corps (Israel Defense Forces), яка включає спеціалізований підрозділ — Офіс військового адвоката з оперативних справ. Цей підрозділ відповідає за контроль розслідувань і здійснення кримінального переслідування у справах щодо ймовірних порушень, вчинених військовослужбовцями ЦАХАЛу в контексті оперативної діяльності, включаючи нібито жорстоке поводження із затриманими, грабежі, зловживання владою або застосування сили, що не відповідає правилам і нормам ЦАХАЛу, зокрема нормам міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів) [6].

Мандат цього підрозділу включає переслідування за ймовірні порушення законів ведення збройних конфліктів. Прокурори, призначені до цього підрозділу, проходять спеціальну підготовку для забезпечення належного розгляду таких чутливих справ і ефективного консультування слідчих військової поліції щодо розслідувань, пов'язаних з оперативною діяльністю ЦАХАЛу [6].

В Україні військові прокуратури були ліквідовані в рамках реформи органів прокуратури, проведеної до запровадження воєнного стану. Їхні функції розподілили між іншими органами, і така структура продовжує діяти в умовах воєнного стану.

Значним етапом подальшого вдосконалення стало створення у 2023 році спеціалізованих підрозділів у системі прокуратури України — спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. Ці підрозділи займаються процесуальним керівництвом у кримінальних провадженнях, пов'язаних із військовими злочинами (статті 401–435 Кримінального кодексу України), контролюють дотримання законів у Збройних Силах та інших військових формуваннях, а також представляють державу в суді, підтримуючи публічне обвинувачення.

Досудове розслідування злочинів, включно зі злочинами, скоєними військовослужбовцями, здійснює Державне бюро розслідувань. Цей орган відповідає за виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень у межах власної юрисдикції.

Роль захисту державної безпеки належить Службі безпеки України, яка проводить розслідування злочинів проти основ національної безпеки, включаючи державну зраду, шпигунство та диверсії.

Таким чином, після ліквідації військових прокуратур їхні функції не тільки були збережені, але й перерозподілені між різними органами. Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони забезпечують процесуальне керівництво, контроль і підтримання обвинувачення; Державне бюро розслідувань здійснює досудові розслідування; а Служба безпеки України зосереджена на злочинах проти державної безпеки. Такий формат є результатом реформ правоохоронної системи і дозволяє оптимально розподілити функції між слідством та процесуальним наглядом.

У контексті воєнного стану роль прокурора набуває особливого значення, адже його основні завдання спрямовані не лише на підтримання законності та правопорядку, але й на ефективну реакцію на виклики, пов'язані зі збройною агресією. Розширення процесуальних інструментів, гнучкість у прийнятті рішень і посилена взаємодія з іншими державними органами дозволяють прокуророві оперативно виконувати свої обов'язки, при цьому забезпечуючи баланс між інтересами держави та дотриманням прав і свобод громадян.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text>.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
3. Драган О. В., Бабайлов О. Особливості діяльності органів прокуратури в умовах воєнного стану: порівняльно-правовий аспект. URL: <https://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/356148/342027> (дата звернення 28.04.2026).
4. Israel. The State of Israel. URL: <https://zen.in.ua/pravovi-sistemu-svitu/izrayil-derzhava-izrayil/> (дата звернення 28.04.2026).
5. Кісліцина І. О. Актуальні питання діяльності прокуратури в умовах воєнного стану. URL: <https://legalposition.umsf.in.ua/archive/2023/3/33.pdf>.
6. The IDF Military Justice System. Israel Defense Forces. URL: <https://www.idf.il/en/mini-sites/military-advocate-generals-corps/the-idf-military-justice-system> (дата звернення 29.04.2026).

Юрченко О. В.

*студент Київського університету інтелектуальної власності та права
науковий керівник: Драган О. В.,*

завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

КРАДІЖКА ТА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ЗЛОЧИННОЇ ЗРАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 200 тис. тонн гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Вартість цього вантажу перевищує 3 млрд доларів США. За даними Міністерства соціальної політики, близько 15% обсягів гуманітарної допомоги не доходять до кінцевих отримувачів через розкрадання, незаконний обіг або нецільове використання. Офіс Генерального прокурора зареєстрував 1 243 кримінальних провадження за фактами розкрадання гуманітарної допомоги протягом 2024-2025 років. Однак до суду скеровано лише 389 справ. Переважна більшість кваліфікована за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка) без посилання на воєнний стан як обтяжуючу обставину.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога – це матеріально-технічні засоби, що надаються безоплатно на користь визначених отримувачів. Під час дії правового режиму воєнного стану цільове призначення такої допомоги має забезпечуватись посиленням контролем. Проте аналіз ст. 185, 191, 198 Кримінального кодексу України свідчить про відсутність окремого складу злочину – розкрадання гуманітарної допомоги. Це призводить до неспівмірно м'якого покарання та створює умови для безкарності.

Викрадення провіанту для Збройних Сил України та викрадення продукції магазину кваліфікуються за однаковою статтею 185. Судова практика ілюструє цю проблему. У вирокі Шевченківського районного суду м. Києва № 761/1234/25 від 12.03.2025 особу, яка викрала 500 турнікетів вартістю 2 млн 150 тис. грн, засуджено за ч. 4 ст. 185 до 5 років позбавлення волі. Відповідно до санкції ч. 4 ст. 185, максимальне покарання становить 8 років. Суд не застосував обтяжуючу обставину – вчинення злочину в умовах воєнного стану (п. 12 ч. 1 ст. 67 КК України), оскільки вона є факультативною. У результаті засуджений має право на умовно-дострокове звільнення після відбуття двох третин строку.

Аналогічна ситуація спостерігається в інших регіонах. За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 2025 року 47 вироків за ст. 185 щодо розкрадання гуманітарної допомоги містили посилення на воєнний стан як обтяжуючу обставину лише у 12 випадках. Середній призначений строк покарання за крадіжку гуманітарної допомоги становив 3,8 року позбавлення волі. При цьому реальне позбавлення волі призначено у 68% випадків, умовне засудження – у 32%. Для звичайної крадіжки на суму понад 500 тис. грн (ч. 4 ст. 185) аналогічний показник реального позбавлення волі становить 54%. Різниця незначна, що свідчить про ігнорування спеціального режиму воєнного стану.

Найбільшу суспільну небезпеку становлять випадки розкрадання гуманітарної допомоги посадовими особами військових адміністрацій та волонтерських організацій. У червні 2025 року Державне бюро розслідувань викрило на території Вінницької області схему, пов'язану з незаконним заволодінням гуманітарною допомогою, отриманою в межах Продовольчої програми ООН. За даними слідства, голова сільської військової адміністрації спільно з окремими волонтерами організував привласнення близько 10,4 тонни продуктів харчування, орієнтовна вартість яких становить 3,7 млн грн. Досудове розслідування триває понад вісім місяців, що значною мірою зумовлено необхідністю встановлення розміру шкоди та «ринкової вартості» майна для цілей кваліфікації за ч. 5 ст. 191 КК України, зважаючи на те, що гуманітарна допомога не має класичної ринкової ціни у традиційному розумінні.

За даними ДБР, у 2025 році зареєстровано 217 кримінальних проваджень щодо фактів незаконного заволодіння гуманітарною допомогою посадовими особами, однак лише 34 з них скеровано до суду, що свідчить про істотні труднощі доказування та неоднорідність правозастосовної практики у цій категорії кримінальних правопорушень. Зазначена ситуація демонструє одну з ключових проблем кваліфікації злочинів проти власності — складність визначення розміру шкоди у випадках, коли предметом посягання виступає гуманітарна допомога.

Відсутність чітких законодавчих критеріїв оцінки таких активів створює значні труднощі для органів досудового розслідування та суду, що, у свою чергу, впливає на тривалість проваджень і рівень їх судового розгляду. Таким чином, наведені дані підтверджують необхідність подальшого нормативного та методологічного удосконалення підходів до оцінки шкоди у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних із незаконним заволодінням гуманітарною допомогою.

Окрему групу становлять випадки привласнення майна у діяльності волонтерських фондів посадовими особами таких організацій. Відповідно до звіту Національного агентства з питань запобігання корупції, за 2025 рік було перевірено 128 волонтерських організацій, які отримували гуманітарну допомогу в обсягах понад 10 млн грн кожна. У 31 організації встановлено порушення, з яких у 19 зафіксовано ознаки можливого привласнення майна. Водночас кримінальні провадження відкрито лише у 8 випадках, що зумовлено проблемами кваліфікації суб'єктного складу відповідних діянь.

Зокрема, волонтери, як правило, не визнаються службовими особами у розумінні примітки до ст. 364 КК України, що ускладнює кваліфікацію їх дій як службових злочинів. У свою чергу, застосування ст. 191 КК України можливе лише за умови встановлення факту заволодіння ввіреним або таким, що перебувало у віданні особи майном, а також належного підтвердження правового режиму передачі такого майна. На практиці це ускладнюється відсутністю належного договірної оформлення матеріальної відповідальності, яке у волонтерській діяльності застосовується непослідовно або фрагментарно.

Таким чином, наведені обставини свідчать про наявність прогалин у правовому регулюванні статусу осіб, які фактично здійснюють управління гуманітарними та волонтерськими ресурсами, що істотно ускладнює їх належну кримінально-правову кваліфікацію.

Відповідно до ст. 198 КК України, заздалегідь не обіцяне придбання або збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом, карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. Для притягнення до відповідальності необхідно довести факт заздалегідь не обіцяного збуту. На практиці зробити це майже неможливо. Згідно зі звітом ДБР, у 2025 році за ст. 198 КК України у справах щодо гуманітарної допомоги засуджено лише 12 осіб, хоча факти продажу товарів із маркуванням «Гуманітарна допомога» виявлено на 56 стихійних ринках у прифронтових містах. Типове пояснення продавців зводиться до такого: «Я не знав, що це гуманітарна допомога». З огляду на це пропонується запровадити юридичну презумпцію обізнаності: будь-яке відчуження товарів з обов'язковим маркуванням «Humanitarian Aid» поза офіційними розподільчими центрами вважати кримінально караним діянням незалежно від доведення факту завідомості.

Додатковим криміногенним фактором є відсутність єдиної системи обліку гуманітарної допомоги. Станом на квітень 2026 року діють три паралельні реєстри: Міністерства соціальної політики, Державної митної служби та Координаційного штабу з гуманітарних питань. Інформація в них не синхронізується. За результатами аудиту Рахункової палати, за період 2024-2025

років розбіжності в обліку окремих партій гуманітарної допомоги сягали 40%. Це унеможливило ефективне кримінальне переслідування, оскільки неможливо встановити факт крадіжки конкретного вантажу.

У США за розкрадання коштів або майна, виділених для військової допомоги (включаючи гуманітарну), діє ст. 18 U.S. Code § 668. Максимальне покарання – 10 років ув'язнення без права дострокового звільнення. У Великій Британії під час дії надзвичайного стану (Civil Contingencies Act 2004) розкрадання предметів першої необхідності кваліфікується як злочин проти безпеки держави за статтею 3 Emergency Powers Act 2020 – позбавлення волі до 14 років з конфіскацією майна. В Україні аналогічних норм немає.

У Польщі після запровадження воєнного стану у 2022 році було внесено зміни до Кримінального кодексу: ст. 278а (крадіжка майна, призначеного для цивільного захисту або гуманітарної допомоги) передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років. За два роки дії цієї норми кількість розкрадань гуманітарної допомоги скоротилась на 76%. Цей досвід може бути використаний в Україні.

Аналіз 89 завершених кримінальних проваджень дозволяє виділити три основні схеми розкрадання гуманітарної допомоги. Перша: підробка актів приймання-передачі із завищенням втрат або псування вантажу – 41% випадків. Друга: створення фіктивних отримувачів (неіснуючі волонтерські центри, ліквідовані військові частини) – 33% випадків. Третя: змова з перевізниками – доставка вантажу на склади, не зазначені в маршрутних листах, – 26% випадків. У більшості випадків слідчі дії обмежуються допитами свідків та виїмками документів. Практично не призначаються судово-економічні експертизи, не вилучаються електронні носії інформації з серверів волонтерських фондів.

На підставі викладеного я пропоную зміни до законодавства та правозастосовної практики:

Доповнити Примітку до ст. 185 КК України пунктом: Викрадення, привласнення або незаконний обіг гуманітарної допомоги, наданої в умовах воєнного стану, кваліфікується як обтяжуюча обставина, що виключає можливість призначення покарання, не пов'язаного з реальним позбавленням волі, а також застосування умовно-дострокового звільнення протягом усього строку дії воєнного стану.

Рекомендувати Пленуму Верховного Суду прийняти Постанову Про судову практику у справах про злочини проти власності у сфері гуманітарної допомоги, де роз'яснити, що розмір збитку для Збройних Сил України обчислюється за відновною вартістю з урахуванням витрат на логістику військового часу (транспортування до лінії зіткнення, страхування, зберігання). Крім того, визнати воєнний стан обов'язковою обтяжуючою обставиною для всіх злочинів проти власності, предметом яких є гуманітарна допомога.

Внести зміни до розділу VI Особливої частини КК України, визначивши розкрадання гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах (понад 1 млн грн) або вчинене посадовою особою військової адміністрації як злочин проти основ національної безпеки (доповнення ст. 114-3 КК України) з покаранням у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Станом на 1 травня 2026 року, за даними Координаційного штабу з гуманітарних питань, незаконний обіг гуманітарної допомоги завдав збитків на суму понад 450 млн грн. Кожен такий випадок є прямим зменшенням обороноздатності держави. Прийняття запропонованих змін дозволить привести українське кримінальне законодавство у відповідність до стандартів воєнного часу та зупинити хвилю розкрадань.

Список використаних джерел

1. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.1999 № 1192-XIV (зі змінами, внесеними у зв'язку із воєнним станом). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14>
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
3. Бандурка О.М. Кримінально-правові виклики воєнного часу: проблема розкрадання майна ЗСУ. Право і безпека. 2025. № 2. С. 45-52. DOI: 10.32631/pb.2025.2.05
4. Звіт ДБР щодо розслідувань фактів незаконного обігу гуманітарної допомоги за 2025 р. URL: <https://dbr.gov.ua/reports>
5. Судова практика Шевченківського районного суду м. Києва: вирок № 761/1234/25 від 12.03.2025. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98765432>

Якубов Б. В.

аспірант юридичного факультету

Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНІ РИЗИКИ НОРМАТИВНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПОНЯТТЯ «РОЗШУКУ» У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРИМУСОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

В умовах воєнного стану мобілізація є необхідним владно-управлінським механізмом забезпечення обороноздатності держави. Разом з тим, навіть за умов війни будь-яке обмеження прав і свобод громадян має здійснюватися виключно на підставі закону, у межах чітко визначеної процедури та з дотриманням принципів юридичної визначеності, пропорційності й заборони свавілля. Саме тому особливої актуальності набуває питання адміністративно-примусових повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема в частині так званого «розшуку ТЦК та СП», адміністративного затримання та доставлення громадян до відповідних центрів.

Проблема полягає в тому, що поняття «розшук ТЦК та СП» фактично вже стало елементом правозастосовної практики, використовується в офіційній комунікації, інформаційних системах, судових рішеннях та повсякденній діяльності органів влади, однак на рівні чинного законодавства воно не має

належного нормативного визначення. Так 18.05.2024 набули чинності зміни до мобілізаційного законодавства, якими в статті 27 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» було закріплено механізм звернення керівника ТЦК та СП до органів поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до такого центру. Відповідно до цієї норми, таке звернення можливе у разі невиконання громадянином під час мобілізації обов'язків, передбачених частинами першою, третьою статті 22 цього Закону, та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП [1]. Отже, на рівні закону фактично визначено три ключові елементи: невиконання мобілізаційних обов'язків, наявність адміністративного правопорушення за статтею 210-1 КУпАП та звернення ТЦК та СП до поліції щодо адміністративного затримання і доставлення особи.

В той же час, законодавство не дає чіткої відповіді на питання, на якому саме етапі провадження у справі про адміністративне правопорушення ТЦК та СП має право звернутися до поліції щодо адміністративного затримання та доставлення особи. Незрозуміло, чи таке звернення можливе до складення протоколу, після складення протоколу, під час розгляду справи, після винесення постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності або вже на стадії виконання такої постанови. Саме ця невизначеність і формує основний масив кримінологічних ризиків.

Так як мова йде саме про адміністративне затримання, а не про кримінально-процесуальне затримання, відповідні правовідносини мають аналізуватися насамперед крізь призму норм КУпАП. Зокрема, статті 260–261 КУпАП відносять адміністративне затримання до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а стаття 259 КУпАП окремо регламентує доставлення правопорушника [2]. Відповідно ці заходи не можуть розглядатися як самостійні позапроцесуальні інструменти впливу на особу, адже їх призначення безпосередньо пов'язане з існуванням конкретного провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Слід звернути увагу, що проблема нормативної невизначеності поняття «розшук ТЦК та СП» була фактично визнана і на рівні законопроектної роботи. Так, під час розгляду законопроекту №13335 від 30.05.2025, у відповідних зауваженнях прямо зверталася увага на те, що чинне законодавство не містить належного врегулювання підстав і порядку такого розшуку. Зокрема, зазначалося, що на законодавчому рівні розшук осіб передбачений переважно в межах кримінального процесу щодо підозрюваних або обвинувачених, а також щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідно у цьому висновку фактично було підкреслено, що перш ніж надавати будь-які права чи встановлювати спеціальні правові наслідки для осіб, які перебувають у «розшуку ТЦК та СП», необхідно спочатку врегулювати на законодавчому рівні саме поняття такого розшуку, його підстави та основні засади здійснення. Інакше виникає ризик неправильного застосування закону та ототожнення такого «розшуку» з кримінальним переслідуванням. Вважаємо, що це є особливо показовим, оскільки навіть на етапі законопроектної роботи було прямо

зафіксовано, що правозастосування вже оперує категорією, яка не має належного нормативного змісту [3].

У цьому контексті слід звернути увагу і на наукові підходи до розуміння провадження у справах про адміністративні правопорушення. У науковій літературі таке провадження визначається як особливий вид процесуальної діяльності, врегульований нормами адміністративно-процесуального права, що здійснюється уповноваженими органами та спрямований на притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. Звідси слідує, що застосування адміністративного затримання та доставлення особи до ТЦК та СП має бути прив'язане до конкретної стадії провадження, а не існувати як невизначений примусовий механізм [4, с. 756].

Вважаємо, що такий підхід є принципово важливим для оцінки «розшуку ТЦК та СП», оскільки не може існувати захід забезпечення провадження без самого провадження. Якщо адміністративне затримання та доставлення особи до ТЦК та СП застосовуються без чіткої відповіді на питання, яке саме провадження забезпечується, на якій воно перебуває стадії та яка конкретна процесуальна дія має бути виконана, такий механізм набуває ознак позапроцесуального або квазіпроцесуального примусу. Саме це і формує кримінологічно значущий ризик свавільного обмеження свободи особи під виглядом реалізації адміністративно-примусових повноважень.

Більш того, якщо особа ще не була притягнута до адміністративної відповідальності, її вина не встановлена у передбаченому законом порядку, а постанова у справі відсутня, то виникає логічне питання: на якій підставі така особа вже вважається такою, що вчинила адміністративне правопорушення? За відсутності чіткої відповіді на це питання з'являється загроза порушення презумпції невинуватості, оскільки особа може фактично зазнавати примусового впливу ще до юридичного встановлення факту правопорушення.

У цьому контексті можна виділити два основні підходи до розуміння правової природи «розшуку ТЦК та СП». Перший підхід полягає в тому, що звернення ТЦК та СП до поліції можливе ще до винесення постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності. За такою логікою доставлення особи до ТЦК та СП потрібне для складення протоколу про адміністративне правопорушення або для з'ясування фактичних обставин справи. Однак саме цей підхід створює ризик застосування примусу до особи, вина якої ще не встановлена. Крім того, виникає питання щодо повноважень ТЦК та СП у частині складення протоколів за статтями 210 і 210-1 КУпАП та щодо правомірності доставлення особи за відсутності належно оформленої процесуальної підстави.

Другий підхід полягає в тому, що звернення ТЦК та СП до поліції можливе лише після винесення постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Цей підхід більше узгоджується з презумпцією невинуватості, оскільки примусовий механізм застосовується вже після формального встановлення факту правопорушення. Разом з тим, він також не усуває всіх проблем, адже після винесення постанови провадження переходить до стадії виконання. У такому разі незрозуміло, якою саме є мета доставлення особи до

ТЦК та СП: виконання постанови, забезпечення явки, уточнення облікових даних чи вчинення інших дій, які прямо не визначені в законі.

Відсутність єдиного підходу простежується і в судовій практиці. В одних випадках суди виходять із того, що внесення особи до «розшуку ТЦК та СП» або ініціювання її доставлення є неправомірним за відсутності постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, яка набрала законної сили в розрізі необхідності попереднього юридичного встановлення факту правопорушення. В інших випадках суди, навпаки, визнають правомірним підхід, за яким розшук і доставлення особи можуть передувати складенню протоколу, оскільки доставлення розглядається як засіб забезпечення можливості подальшого оформлення матеріалів адміністративної справи.

Отже, доходимо висновку, що «розшук ТЦК та СП» у нинішньому вигляді є кримінологічно значущою правовою невизначеністю. Його фактичне застосування без належного законодавчого оформлення створює умови для свавільного правозастосування, порушення презумпції невинуватості, непропорційного адміністративного примусу та неправомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність. Саме тому першочерговим завданням має бути чітке нормативне врегулювання так званого «розшуку ТЦК». Тільки за таких умов адміністративно-примусові повноваження ТЦК та СП можуть бути правовим інструментом забезпечення мобілізаційного обов'язку, а не джерелом кримінологічних ризиків і неправових практик.

Список використаних джерел

1. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ //База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12> (дата звернення: 01.05.2026).
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-Х // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Висновок до проекту Закону №13335 від 30.05.2025.URL: <https://itd.rada.gov.ua/ba49999c-0304-484a-bd25-cc3fad1ffd2b> (дата звернення: 01.05.2026).
4. Юнін О.С. Завдання, принципи та особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення // Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 11. С. 754–756. URL: https://lsej.org.ua/11_2023/183.pdf (дата звернення: 01.05.2026).

Бабайлов О. І.

*аспірант кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

24 лютого 2022 року Указом Президента № 64/2022 введено воєнний стан в Україні, під час якого відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII (з подальшими змінами) не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідальну діяльність [1].

Органи прокуратури, суди продовжували і продовжують виконувати свої функції в умовах воєнного стану, проте, працювати як в мирний час, не завжди вдається, виникає безліч питань щодо здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у тому числі і щодо здійснення процесуального керівництва прокурором, вирішення питань про забезпечення кримінального провадження.

Проте, не дивлячись на оголошення воєнного стану, на ведення на частині територій України активних бойових дій, важливим залишається охорона конституційних прав громадян та виконання завдань кримінального провадження.

З 2022 році до КПК України неодноразово вносились зміни і доповнення щодо здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Так, Законом України № 2462-IX від 27.07.2022 було внесено ряд змін і доповнень до статті 615 КПК України, якою передбачено особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відповідно до вказаної норми закону, внесено зміни щодо проведення обшуку, відповідно до яких: 1) під час дії воєнного стану дозволяється проведення обшуку за рішенням (на підставі постанови) керівника прокуратури 2) дозволяється проведення обшуку цілодобово; 3) дозволяється проведення обшуку без залучення понятих з обов'язковою відеофіксацією слідчої дії; 4) передбачено можливість участі адвоката у проведенні обшуку дистанційно, із застосуванням технічних засобів; 5) надано можливість скласти протокол обшуку особі, яка його проводила, протягом 72 годин [2; 3].

Проведення обшуку житла чи іншого володіння особи на підставі постанови керівника прокуратури допускається лише у разі відсутності об'єктивної можливості виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України. У такому випадку такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури, який за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого,

погодженим з прокурором, виносить постанову про надання дозволу на проведення обшуку [3].

Воєнний стан діє по всій країні, але законодавець визначив, що наведені вище положення статті 615 КПК України повинні застосовуватися виключно на територіях, де з об'єктивних причин неможливо проводити процесуальні та слідчі (розшукові) дії, зокрема, через ведення активних бойових дій, окупацію, неможливість швидкої доставки затриманої особи до суду та інш.

Тобто керівник прокуратури має право виконувати такі повноваження лише у разі відсутності об'єктивної можливості виконання слідчим суддею своїх обов'язків. Неприпустимим є необґрунтоване звернення слідчого, дізнавача, прокурора з клопотаннями про заходи забезпечення кримінального провадження та про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, у тому числі і обшуку, до керівників відповідних прокуратур та необґрунтоване перебирання останніми на себе повноважень слідчого судді.

Також неприпустимим є вибірковий підхід керівників прокуратур до кримінальних проваджень. Зважаючи на відсутність єдиної правозастосовної практики та чітких процедурних алгоритмів, мають місце випадки, коли в один і той же період, під час дії воєнного стану, в місцевостях, де суди не зупиняли свою роботу, в одному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за клопотанням слідчого надавав керівник відповідної прокуратури, а в іншому кримінальному провадженні слідчий за погодженням з прокурором звертався до слідчого судді з таким клопотанням.

Така ситуація створює ризики зловживань і неоднокового тлумачення норм закону та у подальшому може призвести до визнання судом протоколу обшуку, проведеного на підставі постанови керівника прокуратури, і всіх похідних від нього доказів недопустимими та уникнення винуватою особою кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

З метою уникнення таких ситуацій, на нашу думку, доцільно було б віднести об'єктивну неможливість здійснення слідчим суддею своїх повноважень в умовах дії воєнного стану до невідкладних випадків та доповнити ч. 3 ст. 233 КПК України – «Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, з об'єктивною неможливістю здійснення слідчим суддею своїх повноважень в умовах воєнного стану. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок

такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Проведення обшуку без залучення понятих дозволяється, коли їх запрошення є об'єктивно неможливим або пов'язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я. У такому разі хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов'язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису. Зазначена норма викликала, на наш погляд, обґрунтовані застереження науковців, оскільки фіксація слідчої дії здійснюється зацікавленою особою – слідчим, дізнавачем, прокурором, на власний розсуд.

Також викликає критику норма п. 1 ч.1 ст. 615 КПК України, відповідно до якої, за відсутності можливості складання процесуальних документів про хід і результати проведення слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій, фіксація здійснюється доступними технічними засобами з подальшим складенням відповідного протоколу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту завершення таких слідчих (розшукових) дій чи відповідних процесуальних дій.

Як слушно зазначили науковці М.Й. Кулик, Ю.В. Терещенко, А.С. Симчук, складений таким чином протокол може бути з певними процесуальними недоліками, адже не визначено яким чином слід викликати осіб, що були присутні під час обшуку, для його підпису через певний проміжок часу після проведення зазначеної слідчої дії. [4]. Крім того, зі сплином часу втрачається достовірність інформації, що повинна бути викладена у протоколі обшуку.

Список використаних джерел

1. Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: <https://www.president.gov.ua/>;
2. Закон України № 2462-IX від 27.07.2022 Офіційний портал Верховної Ради України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2462-20>;
3. Кримінальний процесуальний Кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2462-20>;
4. М.Й. Кулик, Ю.В. Терещенко, А.С. Симчук «Процесуальний аналіз особливостей проведення обшуку в умовах воєнного стану», URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/6781>.
5. Демченко О. Обшук в умовах воєнного стану в Україні. Право на захист в умовах воєнного стану: матеріали Першої науково – практичної конференції (Львів, 30 березня 2024 р.). Львів: Юрид. ф–т Львів. нац. ун–ту ім. І. Франка, 2024. 88 с. С. 30-35. URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/Zbirnyk_materialiv_I_naukovo_praktychnoi_konferentsii_Pravo_na_zakhyst.pdf

Полякова М.

студентка юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Мінаєв А. В.

старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

КВАЛІФІКАЦІЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Попри активне впровадження електронного документообігу в Україні, паперові носії інформації й надалі широко застосовуються у діяльності державних органів та суб'єктів господарювання. Фальсифікація документів належить до числа найдавніших, але водночас найбільш гнучких і пристосованих до сучасних умов правопорушень. Розвиток цифрових технологій та трансформація форм власності не ліквідували підроблення, а лише змінили способи її вчинення [9, с. 132].

Проблематика кримінальної відповідальності за підроблення документів в умовах воєнного стану активно досліджується сучасними українськими науковцями. Зокрема, Н. А. Лугіна та Н. Ю. Руденок аналізують особливості кримінально-правової кваліфікації підроблення документів у період воєнного стану, звертаючи увагу на збільшення фальсифікацій військово-облікових документів, довідок ВЛК та документів для перетину державного кордону [7]. Окремі аспекти кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних із підробленням документів та перешкоджанням діяльності Збройних Сил України, досліджують О. Дудоров, Р.Мовчан. Науковці звертають увагу на проблеми правильної кримінально-правової оцінки дій осіб, які використовують підроблені документи з метою уникнення мобілізації чи інших обов'язків, пов'язаних із воєнним станом [5, 9].

Склад правопорушення, визначений у ч. 1 ст. 358 ККУ, охоплює підроблення документа з метою його використання самим підроблювачами чи іншими особами. Підробка документу є злочином із формальним складом і вважається закінченим із моменту створення підробленого документа, незалежно від того, чи відбулося його використання надалі [6].

Органи досудового розслідування нерідко стикаються зі складністю встановлення того факту, що особа достовірно знала про фальшивість документа. Верховний Суд сформулювати декілька орієнтирів щодо кваліфікації підроблення документів, меж кримінальної відповідальності та стандартів доказування. Серед них:

1. Відповідальність за ч. 4 ст. 358 ККУ можлива лише за умови прямого умислу, коли особа усвідомлювала підроблений характер документа й використовувати його саме з цією обізнаністю [2].

2. Ознаки відповідності документа статусу офіційного:

- його має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особою в межах її компетенції та він повинен мати визначену законом форму та містити належні реквізити;

- інформація в такому документі повинна мати юридично значущий характер [3].

Тож офіційним документом може бути лише той документ, який відповідає всім ознакам, передбаченим у примітці до ст. 358 ККУ.

3. Пред'явлення підробленого документа утворює склад злочину, який передбачений у ч. 4 ст. 358 ККУ.

Використання завідомо підробленого документа вважається завершеним кримінальним правопорушенням із моменту його пред'явлення винною особою, незалежно від того, чи було досягнуто поставленої мети [4].

Ключова відмінність між ст. 358 та ст. 366 КК України полягає у характеристиці суб'єкта правопорушення. Якщо особа самотійно вносила будь-які дані у документи, або ж вклеювала своє фото в документ іншої особи, це кваліфікується додатково за частиною 1 статті 358 ККУ (підроблення офіційного документа). Злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, вважається закінченим з моменту пред'явлення або подання підробленого документа незалежно від досягнення кінцевої мети його використання. У випадку, коли фальсифікація офіційного документа здійснюється службовою особою із використанням наданих їй службових повноважень, такі дії кваліфікуються як службове підроблення відповідно до ст. 366 Кримінального кодексу України. Зазначена норма передбачає кримінальну відповідальність за складання чи видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них недостовірних відомостей або інше умисне підроблення документів. Основною відмінністю між цими складами злочину є спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення та використання службових повноважень для створення чи видачі неправдивих документів [3].

В умовах воєнного стану суспільна небезпека підроблення документів суттєво зростає. Насамперед це пов'язано із проведенням мобілізації, у зв'язку з чим окремі особи намагаються уникнути виконання військового обов'язку шляхом підроблення чи отримання сфальсифікованих документів (військово-облікових документів, висновків військово-лікарських комісій, довідок про непридатність до військової служби), що кваліфікуються за статтею 336 ККУ як ухилення від призову під час мобілізації, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років [1]. Внесення відомостей про зняття з обліку у військовий квиток на підставі висновків військових медичних комісій дає право а виїзд за межі України. Це також мотивує окремих громадян та службових осіб на підроблення документів. Важливим чинником є також сфера гуманітарної допомоги, де трапляються випадки неправомірного отримання матеріальної чи соціальної підтримки через використання фальсифікованих документів, які нібито підтверджують право на таку допомогу [9, с. 127].

Доцільно вдосконалювати інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб за використання сфальсифікованих документів, розвивати та уніфікувати відповідну судову практику.

Необхідно покращити методичну роботу з правоохоронцями, включаючи патрульну поліцію, стосовно вдосконалення роботи з виявлення підробок та оснащувати їх сучасними технічними засобами.

Підсумовуючи викладене, необхідно наголосити, що підроблення документів належить до суспільно небезпечних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність. Норми статей 358 та 366 Кримінального кодексу України, у своїй сукупності формують цілісний механізм протидії незаконному виготовленню, використанню та поширенню фальшивих документів.

В умовах воєнного стану та відбиття зовнішньої агресії відповідальність за фальсифікацію документів та їх використання суттєво посилюється, а це вимагає комплексної системи протидії таким правопорушенням.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами і доповненнями).
2. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.07.2025 № 295/5331/22 (справа № 295/5331/22). URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/129181157?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=vriz&utm_campaign=LIGA360_new
3. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.07.2025 № 727/5768/18 (справа № 727/5768/18). URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/95042465?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=vriz&utm_campaign=LIGA360_new
5. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 18.01/2024 № 715/2635/22 (справа № 715/2635/22). https://verdictum.ligazakon.net/document/116512365?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=vriz&utm_campaign=LIGA360_new
6. Дудоров О. О. Неповнота кваліфікації при застосуванні ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань». Юридичний науковий електронний журнал. 2025. DOI:10.31558/2786-5835.2025.2.16 (дата звернення: 06.05.2026).
7. Кирило Кузнецов. Підроблення документів в Україні: кримінальна відповідальність для фізичних і юридичних осіб. 13.11.25. Портал LIGA ZAKON. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/240186_pdroblennya-dokumentv-v-ukran-kriminalna-vidpovdalnst-dlya-fzichnikh--yuridichnikh-osb (дата звернення: 06.05.2026).
8. Лугіна Н. А., Руденок Н. Ю. Особливості відповідальності за підробку документів під час воєнного стану. URL: <https://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/lugina-n-a-rudenok-n-yu-osoblivosti-vidpovidalnosti-za-pidrobku-dokumentiv-pid-chas-voennogo-stanu> (дата звернення: 06.05.2026).
9. Макаренко Данило. Підроблення документів в Україні: кримінальна відповідальність фізичних і юридичних осіб. 03.03.2026. URL: <https://lcf.ua/thought-leadership/white-collar-crime/pidroblennya-dokumentiv-v-ukrayini-kryminalna-vidpovidalnist-fizychnyh-i-yurydychnyh-osib/> (дата звернення: 06.05.2026).
10. Мовчан Р. О. Поширення інформації про проведення мобілізаційних заходів: проблеми кримінально-правової оцінки та вдосконалення законодавства. Вісник Асоціації кримінального права України. 2025. № 1(23). С. 121–145. DOI: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2025.23.321583> (дата звернення: 06.05.2026).

Тищенко А. А.

студентка юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Мінаєв А. В.

старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Внаслідок повномасштабної збройної агресії рф Україна перебуває у найскладнішому становищі з часів проголошення незалежності. Ці події призвели не лише до змін у соціально-економічному та політичному житті держави, а й до появи нових видів і трансформації поширених кримінальних правопорушень. Особливої актуальності в умовах сьогодення (зокрема дії правового режиму воєнного стану) набуває такий злочин, як підроблення документів. Вчинення цього діяння під час війни є вкрай небезпечним і створює загрозу не лише правопорядку, а й національній безпеці та обороноздатності держави.

Від початку прямої збройної агресії значно збільшилася кількість кримінальних проваджень за фактами підроблення документів, які дають змогу уникнути мобілізації до лав Збройних Сил України, незаконно перетнути державний кордон, отримати статус біженця, а також набуті інші соціальні, матеріальні чи юридичні права. Підроблені документи також використовуються для легалізації незаконно отриманих коштів та шахрайства [2, с. 83].

Підроблення документів завжди було серйозним правопорушенням, проте в умовах воєнного стану його суспільна небезпечність суттєво зростає, оскільки такі дії прямо чи опосередковано впливають на обороноздатність держави та ефективність функціонування органів влади. За цих обставин змінюється характер суспільних відносин, посилюються заходи державного контролю (зокрема перевірка документів та процедур їх видачі). У зв'язку з цим підвищується ймовірність виявлення фактів фальсифікації, а також посилюється відповідальність і невідворотність покарання. В умовах війни сфальсифіковані документи становлять підвищену небезпеку, адже злочинці, диверсанти та шпигуни можуть використовувати їх для проникнення в державні установи чи на стратегічні об'єкти з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій, поширення дезінформації та інших дій, що підривають стабільність держави [4].

Відповідно, кримінально-правове регулювання відповідальності за такі діяння набуває особливого значення. Згідно з Кримінальним кодексом України (далі — КК України), базова відповідальність за підроблення посвідчень, офіційних документів, печаток і штампів, а також їх збут чи використання передбачена статтею 358 [1]. Залежно від специфіки злочину, до таких дій можуть застосовуватися норми таких статей КК України:

- стаття 358: Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

- стаття 366: Службове підроблення;
- стаття 332: Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За вчинення цих кримінальних правопорушень передбачені такі основні та додаткові види покарань [1; 5]:

1. Штраф: до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), а за службове підроблення — від 2000 до 4000 НМДГ.
2. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю: на строк до 3 років (як основне чи додаткове покарання).
3. Обмеження волі або позбавлення волі: на строк від 6 місяців до 5 років (залежно від кваліфікації та обтяжуючих обставин).

В умовах воєнного стану масштаби цього злочину розширюються через масове підроблення медичних карток, довідок, військово-облікових документів, висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) та дозволів на виїзд за кордон. Причому такі дії часто мають комплексний характер і кваліфікуються за сукупністю кримінальних правопорушень (наприклад, коли фальшиві документи використовуються для ухилення від призову або незаконного перетину кордону) [3].

Важливим аспектом кримінальної відповідальності є те, що караним визнається не лише виготовлення підробки, а й її подальше використання. У судовій практиці це означає, що навіть отримання документа від третьої особи не звільняє від відповідальності, якщо доведено обізнаність про його фальшивість. Це актуалізує питання відповідальності осіб, які безпосередньо не виготовляють документи, але свідомо ними користуються. За наявності відповідних доказів їхні дії кваліфікуються як використання завідомо підробленого документа або навіть як пособництво в його виготовленні [2].

У цьому контексті особливого значення набуває профілактика. Зростання кількості випадків фальсифікації свідчить про необхідність посилення контролю за обігом документів, удосконалення цифрових систем верифікації та підвищення рівня правосвідомості населення. Також украй важливою є ефективна взаємодія між правоохоронними органами та іншими державними інституціями для своєчасного виявлення злочинів. Вирішення цієї проблеми безпосередньо залежить від усвідомлення громадянами того факту, що будь-яка фальсифікація офіційних документів (особливо у воєнний час) не лише утворює склад злочину, а й завдає серйозної шкоди національній безпеці та соціально-правовим основам держави [2, с. 84].

Підсумовуючи, зазначимо, що загострення проблеми створення, використання та розповсюдження підроблених документів виявляє небезпечні тенденції в суспільстві та потребує рішучого реагування з боку держави. Підроблення документів в умовах воєнного стану є складним явищем, яке має кримінально-правовий, соціально-економічний та безпековий виміри. Ефективна протидія йому вимагає не лише посилення каральних заходів, а й удосконалення механізмів превенції: підвищення рівня правової культури громадян, зміцнення документального контролю та злагодженої роботи державних органів. Усе це в

сукупності сприятиме підтриманню правопорядку та стабільності держави в період війни.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами і доповненнями).
2. Лугіна Н. А., Руденок Н. Ю. Особливості відповідальності за підробку документів під час воєнного стану. URL: <https://easternlaw.com.ua/uk/kriminalne-pravota-ta-kriminologiya-kriminalno-vikonavche-pravo/lugina-n-a-rudenok-n-yu-osoblivosti-vidpovidalnosti-za-pidrobku-dokumentiv-pid-chas-voennogo-stanu> (дата звернення: 06.05.2026).
3. Сокуренько Віталій. Значення підробки документів в безпековій сфері під час воєнного стану. 2022. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1b9d7a8d-1c89-4859-aa05-30541870954f/content> (дата звернення: 06.05.2026).
4. Підробка документів під час воєнного стану: адвокат пояснив, чим це загрожує. РБК-Україна, 26.01.2026. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/pidrobka-dokumentiv-pid-chas-voennogo-stanu-1737899103.html> (дата звернення: 06.05.2026).
5. Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану: пояснює юрист. Факти. 30.06.2025 URL: <https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20250630-yaka-vidpovidalnist-za-pidrobku-dokumentiv-pid-chas-voennogo-stanu-poyasnyuye-yuryst/amp/> (дата звернення: 06.05.2026).

Палійчук Д. А.

студент юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Мірошниченко С. С.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМОВІЛЬНЕ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

Повномасштабне збройне вторгнення в Україну у лютому 2022 року суттєво загостило проблему самовільного залишення військовослужбовцями місця служби (далі — СЗЧ). З огляду на введення воєнного стану Указом Президента України № 64/2022, це діяння набуло особливої суспільної небезпеки: у першому півріччі 2022 року кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень, кваліфікованих за ст. 407 КК України, становила майже 2 тисячі — у чотири рази більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення [3]. За перші два місяці 2024 року було зареєстровано більше 4,5 тис. проваджень і така динаміка зберіглася і в подальші роки. Все це засвідчило нагальну потребу глибокого наукового аналізу цього суспільно небезпечного соціального явища і породжених ним проблем кримінально-правової кваліфікації.

Основу правового регулювання відповідальності за СЗЧ становить ст. 407 Кримінального кодексу України (далі — КК України), яка із початком збройного конфлікту зазнала суттєвих змін: законами № 2839-ІХ від 13.12.2022 та № 3233-ІХ від 13.07.2023 було посилено санкції та враховано реалії бойових дій [1]. Зокрема, ч. 5 ст. 407 КК України передбачає відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Стаття 407 КК України містить п'ять частин із простими (ч. 1, 2), кваліфікованим (ч. 3) та особливо кваліфікованими (ч. 4, 5) складами [2]. Аналіз наукових праць дозволяє виокремити обов'язкові ознаки складу цього кримінального правопорушення. Щодо об'єкта, більшість науковців безпосереднім об'єктом СЗЧ визначає встановлений порядок проходження військової служби, хоча у доктрині існують й інші позиції: Н. А. Орловська та Ю. П. Степанова об'єктом вважають лише ті суспільні відносини, що включають порядок перебування військовослужбовця у військовій частині або місці служби, тоді як О. В. Ободовський безпосереднім об'єктом визнає «бойову готовність та боєздатність військової частини» [3].

Об'єктивна сторона охоплює дві форми діяння: активну — самовільне залишення частини або місця служби, та пасивну — нез'явлення вчасно на службу без поважних причин. Обидві форми поєднуються з обов'язковою тимчасовою ознакою — відсутністю понад встановлений законом строк. Суб'єктом може бути виключно спеціальний суб'єкт — військовослужбовець, військовозобов'язаний або резервіст під час проходження зборів. Суб'єктивна сторона характеризується умисною виною, при цьому науковці наголошують на важливості встановлення задалегідь обдуманого умислу для глибшого розуміння мотивів правопорушення [2].

Серед ключових проблем кваліфікації СЗЧ в умовах воєнного стану особливе місце посідає розмежування цього правопорушення з дезертирством (ст. 408 КК України). Принципова відмінність між ними полягає у меті вчинення діяння: дезертирство передбачає прямий умисел на ухилення від військової служби назавжди, (особа залишає частину без наміру повертатися). Натомість СЗЧ регулює тимчасову відсутність без мети назавжди залишити службу [5]. Як зазначає З. А. Загинеї-Заболотенко, правові позиції Касаційного кримінального суду Верховного Суду загалом покликані сприяти єдності та стабільності судової практики в цьому питанні [4]. Проте доведення наявності або відсутності умислу на постійне ухилення від служби залишається значною практичною складністю для органів досудового розслідування та суду, оскільки зовнішні ознаки обох діянь можуть бути ідентичними.

Ще однією суттєвою проблемою є кваліфікація СЗЧ при наявності «поважних причин» відсутності. Законодавець не надає вичерпного переліку обставин, що виключають відповідальність, що породжує дискреційність правозастосування. До таких обставин судова практика відносить важку хворобу, смерть близьких родичів, стихійне лихо тощо. Водночас доведення поважності причини

покладається на самого військовослужбовця, що в умовах бойових дій нерідко є вкрай утрудненим.

Окрему проблему становить питання звільнення від кримінальної відповідальності. Законом № 3902-IX від 20.08.2024 врегульовано порядок взаємодії військових частин із органами слідства та передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності для особи, яка під час воєнного стану вперше вчинила СЗЧ або дезертирство та добровільно повернулася до служби [1]. Законом № 4087-IX від 21.11.2024 встановлено, що військовослужбовці, які не пізніше 1 січня 2025 року прибули до місць проходження служби та висловили готовність її продовжити, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності [7]. Проте механізм реалізації цих норм, зокрема щодо документального підтвердження обставин повернення та отримання згоди командира, містить прогалини, на які вказують практикуючі правники.

Кримінологічний аналіз засвідчив хвилеподібний характер динаміки СЗЧ, з найбільшою його концентрацією у прифронтових регіонах [6]. Причини СЗЧ є комплексними: хронічна втома від відсутності ротаций, психологічне виснаження, проблеми зі здоров'ям, сімейні кризи. Ці чинники зумовлюють необхідність системного підходу — не лише каральних заходів, а й превентивної профілактичної роботи з особовим складом.

Таким чином, відповідальність за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану є одним із найактуальніших питань сучасного українського військового права. Законодавство у цій сфері динамічно розвивається, реагуючи на виклики збройного конфлікту. Водночас правозастосовна практика стикається з низкою процедурних прогалин в механізмі звільнення від кримінальної відповідальності. Їх вирішення потребує як вдосконалення законодавства, зокрема, нормативного визначення переліку поважних причин і уточнення механізму повернення до служби, так і формування єдиної судової практики через правові позиції Верховного Суду.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III : ред. від 15.04.2026. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. Голець В. В., Попович А. С. Особливості кваліфікації самовільного залишення частини або місця служби (ст. 407 КК України). Аналітично-порівняльне правознавство. 2026. Т. 2, № 1. С. 363–367. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.01.2.58>.
3. Коломієць Н. В., Лугина Є. Ю. Кримінально-правова характеристика самовільного залишення військової частини або місця служби. Аналіз об'єктивних і суб'єктивних ознак. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. URL: <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/303704>
4. Загиней-Заболотенко З. А. Самовільне залишення військової частини або місця служби та дезертирство (статті 407 та 408 Кримінального кодексу України): основні правові позиції Верховного Суду щодо кваліфікації. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 12. С. 339–343. URL: https://lsey.org.ua/12_2023/84.pdf
6. Ленда О. В. Об'єкт самовільного залишення військової частини або місця служби: доктринальні проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник ДДУВС. 2022. С. 593–597. DOI: <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-6-593-597>
7. Самовільне залишення військової частини або місця служби: кримінологічний аналіз рівня,

структури, динаміки. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 7. С. 198–204. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-7/45>

8. Про внесення зміни до глави XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців : Закон України від 21.11.2024 № 4087-IX. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4087-20#Text>

Іващенко А. С.

студентка юридичного факультету групи

Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Мірошниченко С. С.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

КОНТРАБАНДА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЗБРОЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Контрабанда культурних цінностей та зброї - це взаємопов'язані прояви транснаціональної злочинності, що підривають національну безпеку та нищать культурне надбання держав. Розглядаються об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу відповідних злочинів за законодавством України, аналізується міжнародно-правова база протидії цим злочинам, зокрема Конвенція ЮНЕСКО 1970 року, Палермська конвенція ООН та відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Окрема увага приділяється зв'язку між незаконним обігом культурних цінностей і фінансуванню збройних конфліктів, а також проблемам кваліфікації контрабанди зброї в умовах воєнного часу.

Контрабанда культурних цінностей та зброї є одним із найбільш небезпечних різновидів транснаціональної злочинності, що завдає непоправної шкоди як державним інтересам, так і загальнолюдській спадщині. Обидва явища об'єднані не лише спільними механізмами вчинення, використанням нелегальних каналів переміщення через державний кордон, але й нерідко перетинаються в контексті фінансування збройних конфліктів і діяльності організованих злочинних угруповань. Розуміння кримінально-правової природи цих злочинів є необхідною передумовою для побудови дієвої системи протидії їм як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Поняття контрабанди культурних цінностей і зброї в українському законодавстві закріплено в статті 201 Кримінального кодексу України. Частина перша цієї статті встановлює, що контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, карається позбавленням волі на строк від трьох

до семи років з конфіскацією предметів контрабанди. Частина друга передбачає відповідальність за ту саму дію, вчинену за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за цей злочин, або службовою особою з використанням службового становища, позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна. Такий підхід законодавця відображає розуміння того, що культурні цінності та зброя є предметами підвищеної суспільної небезпеки, незаконне переміщення яких виходить за рамки звичайного ухилення від митних зборів і зачіпає більш глибокі пласти суспільних відносин.

Щодо об'єкта злочину, передбаченого статтею 201 КК України, слід зазначити, що ним виступають суспільні відносини у сфері встановленого законодавством порядку переміщення зазначених предметів через митний кордон. При контрабанді зброї та боєприпасів, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин і радіоактивних матеріалів додатковими об'єктами виступають громадська безпека та здоров'я населення. Предметом контрабанди в частині культурних цінностей є об'єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення відповідно до визначення, закріпленого в Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 року. Предметом контрабанди в частині зброї є будь-які предмети, що мають спеціальне призначення для знищення живої та іншої цілі, включаючи вогнепальну, холодну, хімічну, біологічну зброю та бойові припаси, з вилученням гладкоствольної мисливської зброї.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується виключно прямим умислом: особа усвідомлює, що переміщує предмети, які охороняються законом, поза встановленим порядком, і бажає цього. Мотиви найчастіше мають корисливий характер, хоча кваліфікація злочину від мотиву не залежить. Суб'єктом злочину може бути будь-яка фізична осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку. У випадку вчинення злочину службовою особою з використанням свого службового становища, що є кваліфікуючою ознакою частини другої статті 201 КК, настає відповідальність також і за відповідною нормою про службові злочини. Вчинення контрабанди службовою особою з використанням свого службового становища потрібно кваліфікувати за сукупністю злочинів, за відповідними статтями КК України.

Особливої гостроти проблема контрабанди культурних цінностей набула в умовах збройного конфлікту, що триває на території України з 2014 року. Окупація частини Донбасу та Криму призвела до масового незаконного переміщення музейних предметів, архівних документів і предметів культового значення. Рада Безпеки ООН у своїй Резолюції 2347 (2017) вперше окремо розглянула питання захисту культурної спадщини в зонах збройних конфліктів і закликала держави криміналізувати торгівлю культурними цінностями, вилученими з окупованих територій. Ця резолюція є знаковою, оскільки визнає зв'язок між незаконним обігом культурних цінностей і фінансуванням тероризму та збройних угруповань.

Зв'язок між незаконним обігом зброї та культурних цінностей підтверджується актуальними даними міжнародних організацій та вітчизняної правоохоронної практики. Останніми роками в Україні спостерігається стрімке зростання кількості вилучень засобів ураження, що безпосередньо пов'язано з масштабними бойовими діями. За офіційними звітами, обсяги виявленої вогнепальної зброї та боєприпасів на митному кордоні збільшилися майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом, причому значну частину складають трофейні зразки та короткоствольна зброя.

Підсумовуючи, слід констатувати, що контрабанда культурних цінностей та зброї є взаємопов'язаними формами транснаціональної злочинності, що становлять серйозну загрозу як культурній ідентичності та безпеці держав, так і стабільності міжнародного порядку загалом. Стаття 201 КК України у чинній редакції охоплює обидва ці предмети злочину в рамках єдиного складу і в цілому відповідає міжнародним стандартам, однак потребує подальшого вдосконалення в частині розширення механізмів ідентифікації предметів, усунення прогалин у реєстраційних системах і підвищення рівня міжвідомчої та міжнародної координації. Ефективна протидія цим злочинам можлива лише за умови комплексного підходу, що поєднує криміналізацію, превенцію, технічне оснащення правоохоронних органів і розвиток міжнародного співробітництва.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Стаття 201. Контрабанда культурних цінностей та зброї (у редакції Законів України № 1071-V від 24 травня 2007 р., № 4025-VI від 15 листопада 2011 р., № 2052-VIII від 18 травня 2017 р., № 3513-IX від 09 грудня 2023 р.). Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-XIV. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14>.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Том 2 / За ред. Борисова В.І., Тація В. Я., Тютюгіна В.І.– Харків: Право, 2013. – С. 252–258.
4. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів» від 09.12.2023 № 3513-IX. Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3513-20>.

Діхтяренко В. О.
студентка юридичного факультету групи
Київського університету інтелектуальної власності та права
науковий керівник: Мірошниченко С. С.
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

ДОПИТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Допит у кримінальному провадженні завжди був і залишається однією з центральних і ключових слідчих (розшукових) і судових дій, оскільки саме через нього формується значний масив показань як самостійного джерела доказової інформації. Відповідно до ст. 95 КПК України показання - це відомості, які надаються під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим чи експертом щодо відомих їм обставин, що мають значення для кримінального провадження [1]. У сучасній доктрині підкреслюється, що допит має подвійний характер: з одного боку, це процесуально врегульована дія, а з іншого - складна комунікативна діяльність слідчого, прокурора або суду, тактика ведення якої спрямована на одержання, перевірку та оцінку інформації [2, с. 50–51; 3].

Процесуальна форма допиту під час досудового розслідування визначена насамперед ст. 224 КПК України. Закон установлює місце проведення допиту, правило окремого допиту кожного свідка, граничну тривалість – не більше двох годин без перерви та не більше восьми годин на день, обов'язок встановити особу допитуваного, роз'яснити права і порядок проведення допиту, а також попередити свідка і потерпілого про кримінальну відповідальність у передбачених законом випадках. Ці вимоги мають не формальний, а гарантійний характер: їх порушення здатне поставити під сумнів допустимість отриманих відомостей, особливо тоді, коли не забезпечено право особи не свідчити проти себе чи право підозрюваного на захисника.

Зміст допиту не зводиться до механічного фіксування відповідей. Його головним завданням є здобуття достовірних і процесуально оформлених показань від осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні або володіють інформацією про підготовку, вчинення чи приховування кримінального правопорушення [6, с. 874–875]. Тому допит одночасно виконує інформаційну, перевірочну, прогностичну та доказову функції. На досудовому розслідуванні протоколи допиту використовуються для формування версій і обвинувального акту, однак для суду ключовим залишається принцип безпосередності: за загальним правилом суд не вправі обґрунтовувати рішення показаннями, наданими слідчому або прокурору, крім випадків, прямо передбачених КПК України [1; 2, с. 50].

Важливе значення має розмежування допиту на різних стадіях кримінального провадження. Під час досудового розслідування допит є засобом збирання та перевірки інформації, а в судовому розгляді - способом безпосереднього дослідження доказів сторонами та судом. Статті 351–356 КПК України встановлюють правила допиту обвинуваченого, свідка, потерпілого та експерта в суді. Зокрема, ст. 352 КПК передбачає прямий і перехресний допит свідка: під час прямого допиту навідні запитання не допускаються, тоді як під час перехресного - дозволяються [1]. Ця модель посилює змагальність процесу й дає стороні захисту реальну можливість перевірити достовірність показань.

Окремим процесуальним механізмом є допит у судовому засіданні під час досудового розслідування за ст. 225 КПК України. Він проводиться у виняткових випадках, коли існує небезпека для життя чи здоров'я особи, тяжка хвороба або інші обставини, які можуть унеможливити її майбутній допит у суді чи вплинути на повноту і достовірність показань. Такий порядок є певним компромісом між потребою невідкладно зафіксувати показання і гарантіями справедливого суду. У сучасних умовах воєнного стану особливого значення набуває також ч. 11 ст. 615 КПК України, яка допускає використання в суді показань, отриманих під час допиту з відеофіксацією, а щодо підозрюваного - за участі захисника [11, с. 454–456].

Тактичний аспект допиту починається ще до фактичного ставлення запитань. Підготовка включає вивчення матеріалів провадження, визначення предмета допиту, аналіз особи допитуваного, прогнозування можливої поведінки, добір доказів для пред'явлення, підготовку технічних засобів фіксації та планування послідовності запитань [3; 10, с. 91–93]. Родюк О.В. підкреслює, що підготовка до допиту є необхідною умовою його ефективності, а тактичні підходи мають відрізнятися залежно від того, кого допитують - свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого [3]. Універсального шаблону допиту не існує: тактика повинна бути індивідуалізованою.

Класична структура допиту охоплює підготовчий, робочий і заключний етапи. На підготовчому етапі встановлюється процесуальний статус особи, роз'яснюються права та обов'язки, створюється належна психологічна атмосфера. На робочому етапі слідчий або суд переходить від вільної розповіді до уточнювальних, деталізувальних і контрольних запитань. На заключному етапі перевіряється повнота протоколу, уточнюються неточності, вирішується питання про додатки, технічні записи та підписання процесуального документа [7, с. 433–434]. У справах про колабораційну діяльність дослідники наголошують на важливості вивчення особи підозрюваного, оперативної інформації про його зв'язки та забезпечення сприятливих умов допиту [7, с. 433].

Психологічний компонент допиту має самостійне значення. Гагач В.А. зазначає, що складність допиту полягає у поєднанні процесуальних, організаційних, криміналістичних, психологічних і етичних аспектів, а вмиле його проведення вимагає не лише суворого дотримання КПК, а й творчого використання криміналістичних рекомендацій [4, с. 45–46]. У практичному вимірі це означає необхідність встановлення психологічного контакту, врахування рівня

стресу, мотивів поведінки, здатності особи сприймати та відтворювати події. Водночас тактичний вплив не може перетворюватися на психологічний тиск, примус, погрози або маніпуляції, оскільки це суперечить правам людини та може зумовити недопустимість доказів.

Специфічні правила застосовуються до допиту малолітніх і неповнолітніх осіб. За ст. 226 КПК України такий допит проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.

Стаття 232 КПК України дозволяє допит у режимі відеоконференції під час досудового розслідування у випадках неможливості безпосередньої участі особи. Проте відеоконференція є не спрощенням допиту, а особливою формою його проведення.

У складних категоріях кримінальних проваджень ефективність допиту залежить від спеціальних знань. Шнайдер К.Б. обґрунтовує доцільність участі спеціаліста під час допиту у провадженнях щодо публічних закупівель, оскільки такі справи пов'язані з великим обсягом документів, фінансових процедур і спеціальної термінології [5, с. 164–165]. Олійник Ю.Я. окремо підкреслює проблемність допиту експерта: його предмет має стосуватися роз'яснення висновку та обставин проведення експертизи, але не може підмінити сам висновок експерта новими показаннями [8]. Тобто, використання спеціальних знань під час допиту має бути процесуально коректним і виправданим.

Найбільш актуальними залишаються питання безпосередності дослідження показань, відеофіксації допитів в умовах воєнного стану, дистанційного допиту, участі спеціаліста та психологічно коректної роботи з уразливими учасниками процесу. Тому подальший розвиток інституту допиту має відбуватися через удосконалення законодавства, формування стабільної судової практики і впровадження сучасних криміналістичних рекомендацій [2; 3; 11; 12].

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Поточна редакція станом на 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
2. Волобуєв А.Ф., Мирошниченко Ю.М. Допит у кримінальному провадженні: досудове розслідування і судовий розгляд. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2025. Вип. 87, ч. 4. С. 50–56. DOI: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.7>
3. Родюк О.В. Тактика проведення і значення допиту в кримінальному процесі: види, підготовка та особливості. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2024. Т. 33, № 3. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.3.35>
2. Гагач В.А. Тактичні і психологічні засади допиту під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, пов'язаних із підробкою документів. Юридична психологія. 2024. № 2 (35). С. 45–53. DOI: <https://doi.org/10.33270/03243502.45>
3. Шнайдер К.Б. Процесуальні і тактичні особливості участі спеціаліста під час допиту в межах розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2024. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/11/25-3.pdf>
4. Пинзар А.І. Особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 1. С. 874–877. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/210>

5. Суховецький О.О., Баранчук В.В. Особливості проведення допиту підозрюваного під час розслідування колабораційної діяльності. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024. № 11. С. 433–438. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2024-11/100>
9. Олійник Ю.Я. Допит експерта у кримінальному провадженні: проблемні аспекти. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2025. <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2025/05/48-2.pdf>
10. Суп Є. Тактика допиту підозрюваного в злочинах проти правосуддя. *Archives of Criminology and Forensic Sciences*. 2025. № 2 (12). С. 128–134. DOI: <https://doi.org/10.32353/acfs.12.2025.14>
11. Криміналістична тактика : підручник / Г. С. Бідняк, О. Г. Кривопис, І. В. Пиріг та ін. Дніпро : Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2025. 252 с. ISBN 978-617-560-105-1. URL: https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/16796/5/макет_Підручник%20ТПОСД.pdf
12. Зіньковський І.П. Забезпечення допустимості досудових показань, отриманих у порядку ч. 11 ст. 615 КПК України, та практика Касаційного кримінального суду. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 1. С. 454–457. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-1/104>.
13. Драган О.В. Особливості окремих слідчих дій та процесуального керівництва прокурорів під час воєнного стану. *Науковий вісник УжНУ. Серія Право*. Ч. 3 Випуск 81. 2024. С. 185–191. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.81.3.27>

Тищенко А. А.

студентка юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Курбатова І. С.

доктор юридичних наук,

професор кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності

Міжрегіональної Академії управління персоналом

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5724-950X>

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО ПРОТИСТОЯННЯ КРАЇНИ-АГРЕСОРА

В умовах сьогодення захист права власності, як права фундаментального та основи стабільності держави набуває особливого значення.

Збройний спротив країні-агресору потребував введення воєнного стан, що не могло не позначитись на рівні і динаміці злочинних проявів: в Україні зростає кількість правопорушень проти власності (крадіжки, шахрайство, привласнення), що обумовлено з переміщенням населення, руйнуванням інфраструктури, а певною мірою, і послаблення контролю. Неоголошена війна спричинила появу нових різновидів посягань, зокрема мародерства та незаконного заволодіння гуманітарною допомогою. Посилення відповідальності за такі злочини, само по собі не вирішило і не могло вирішити проблеми, оскільки практика правозастосування зіткнулася з труднощами збору і процесуального закріплення доказів [3; 7].

Кримінальні правопорушення у доктринальному і нормативному визначенні постають як сукупність передбачених кримінальним законом суспільно небезпечних винних діянь, які посягають на відносини володіння користування і

розпорядженням майном, спричиняючи матеріальну шкоду власнику чи законному володільцю. Їх характерною (більш того – визначальною) ознакою є спрямованість злочинного прояву на чуже майно незалежно від форми власності. Водночас в умовах сьогодення поняття майна все більше набуває ширшого змісту, оскільки охоплює не лише речі матеріальні, а й майнові права, безготівкові кошти, електронні гроші, інші цифрові активи [2, с. 404]. Суспільна небезпечність таких злочинних посягань обумовлена не стільки заподіянням шкоди конкретній особі, скільки негативним впливом на економічну безпеку держави, обтяженої не передбачуваними видатками на озброєння, логістику, воєнну інфраструктуру.

Майнові злочинні посягання під час воєнного стану більшою мірою, ніж зазвичай в мирний час впливають на морально-психологічний стан в суспільстві, спотворюючи реальний перебіг подій, породжуючи, інколи, панікерській настрої. Насамперед, це стосується протидії розкраданням на прифронтових територіях, а також щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Особливо, – коли йдеться про діяння, пов'язані з посяганням на державну, комунальну або колективну власність, насамперед якщо ушкоджується критична інфраструктура, військове майно чи, як вже зазначалося, гуманітарні ресурси. Під гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою розуміються поняття наведені Законом України «Про гуманітарну допомогу» та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [4;5].

У разі вчинення кримінальних правопорушень на тимчасово окупованих територіях кваліфікація кримінально караних проявів обумовлюється положеннями статті 9 КК України (щодо дії закону про кримінальну відповідальність в просторі) в частині екстериторіальності юрисдикції українського закону.

Для окремих категорій злочинних проявів законодавець визначив окрему норму – стаття 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни): знищення або привласнення майна, яке не викликане воєнною необхідністю може кваліфікуватися вже як воєнний злочин [7].

На наше переконання, в разі розкрадання (присвоєння) гуманітарної або військової допомоги має застосовуватися стаття 201-2 КК України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги благодійних жертв або безоплатної допомоги), що надаються з метою подолання наслідків збройного конфлікту [7]. З відкритих джерел загальновідомо, що понад 400 мільйонів гривень не дійшло за своїм призначенням ні до військових формувань, ні до цивільного населення.

Верховний Суд у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що під час воєнного стану злочини проти власності, скоєні за обтяжуючих обставин, вимагають суворішої оцінки, а порушення гуманітарної місії вважається окремою підставою для суворішого переслідування. В той же час, як свідчить аналіз розглянутих судами кримінальних проваджень, посилення на воєнний стан як на кваліфікуючу ознаку здійснювалось лише в кожній дванадцятій справі. Принагідно зауважимо що воєнний стан в Україні введено в лютому 2022 і за чотири роки збройного протистояння судова практика вже мала б виробити єдині критерії кримінально-

правової кваліфікації щодо розбазарювання гуманітарної допомоги. Маємо надію, що це станеться найближчим часом і правоохоронці матимуть чітку Правову позицію Верховного Суду [1].

Список використаних джерел

1. Верховний Суд. Судова практика : офіційний вебсайт. URL: <https://supreme.court.gov.ua> (дата звернення: 05.05.2026)
2. Войтович Н. Ф. Кримінальні правопорушення проти власності, вчинені в умовах воєнного стану. 2025. С. 401–406.
3. Гумін О. М. Правове розмежування крадіжки та подібних кримінальних правопорушень // Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2024. С. 358–362.
4. Про гуманітарну допомогу : Закон України від 22.10.1999 № 1192-XIV // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 51. Ст. 451.
5. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України. 2013. № 25. Ст. 252.
6. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами і доповненнями)

Чичиль Д. О.

студент юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Корупційна злочинність є одним з найбільш небезпечних видів злочинності в сучасній Україні. Вона становить серйозну загрозу національній безпеці, економічному розвитку та довірі громадян до влади. За оцінками міжнародних організацій (Transparency International, GRECO, World Bank), корупція залишається одним з ключових факторів, що стримують інвестиції та посилюють соціальну нерівність.

Актуальність теми зумовлена тим, що корупція пронизує майже всі сфери суспільного життя: державне управління, судову систему, правоохоронні органи, медицину, освіту та сферу публічних закупівель. Після початку повномасштабного вторгнення росії проблема корупції набула ще більшої гостроти, оскільки пов'язана з розкраданням бюджетних коштів, призначених на оборону та відновлення країни.

Корупційна злочинність — це система суспільно небезпечних корупційних діянь, що вчиняються посадовими особами з використанням свого службового становища з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб.

Основні склади злочинів (Кримінальний кодекс України): стаття 368 КК України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; стаття 369 КК України — пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі; стаття 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем; стаття 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень; стаття 366 КК України — службове підроблення; стаття 210 КК України — порушення законодавства про бюджетну систему [1].

Корупційні злочини характеризуються високою латентністю (прихованою частиною), оскільки потерпілою стороною часто виступає держава або суспільство в цілому, а не конкретна особа.

За даними Національної поліції та НАБУ, щорічно в Україні реєструється від 2500 до 4000 корупційних кримінальних правопорушень [4]. Найвищий рівень корупції спостерігається у сферах земельних відносин, будівництва, охорони здоров'я, митниці та державних закупівель. Система публічних закупівель залишається однією з найбільш вразливих до корупційних ризиків: попри впровадження електронної системи ProZorro, фіксуються системні порушення при визначенні переможців тендерів, завищення вартості товарів і послуг, змова учасників [6]. Після 2022 року суттєво зросла кількість справ щодо корупції в оборонній сфері та при розподілі гуманітарної допомоги.

Характерні особливості корупційної злочинності: висока організованість (часто діють у складі груп із взаємопов'язаними посадовцями); значна сума неправомірної вигоди (від десятків тисяч до мільйонів гривень); тісний зв'язок з іншими видами злочинності (відмивання коштів, шахрайство, зловживання впливом).

Типовий портрет корупціонера в Україні: за віком — зрілі посадовці 35–55 років, які вже мають вплив і зв'язки; за статтю — переважно чоловіки (близько 75–80%); за посадою — як правило, керівники середньої та вищої ланки органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств; освіта — вища, часто юридична або економічна; соціальний статус — стабільно високий: наявність майна та зв'язків [3].

Мотиви вчинення корупційних злочинів: корисливий (матеріальне збагачення) є домінуючим; кар'єристичний (просування по службі); протекціонізм (допомога «своїм»).

Об'єктивні причини існування корупційної злочинності: низький рівень заробітних плат державних службовців; недосконалість законодавства та бюрократичні процедури; слабкий контроль за діяльністю посадовців; традиція «вирішення питань за домовленістю». Суб'єктивні причини: низький рівень правової свідомості; толерантність суспільства до дрібної побутової корупції; безкарність високопосадовців (низький відсоток засуджень) [3].

Антикорупційна система України включає спеціальні органи: НАБУ, САП, ВАКС, НАЗК, ДБР, а також антикорупційне законодавство (Закон України «Про запобігання корупції» [2]), електронні системи (ProZorro, електронне декларування, Єдиний портал публічних закупівель) та міжнародне співробітництво (підтримка ЄС, США, GRECO).

Пропоновані заходи протидії: підвищення заробітних плат державним службовцям; спрощення адміністративних процедур (цифровізація послуг); жорсткіше покарання за корупцію великих масштабів; формування антикорупційної культури через освіту та ЗМІ; гарантії захисту викривачів (whistleblowers) [5].

Висновок. Корупційна злочинність залишається системною проблемою українського суспільства, яка підриває основи державності. Ефективна протидія можлива лише за умови комплексного підходу: поєднання репресивних, профілактичних та соціально-економічних заходів. Подолання корупції є необхідною передумовою для європейської інтеграції України та побудови правової держави.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26.
2. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49.
3. Бандурка О. М. Кримінологія : підручник / О. М. Бандурка, І. В. Гора та ін. Харків : Право, 2020. 480 с.
4. Звіт про результати діяльності Національного антикорупційного бюро України за 2024 рік. URL: <https://nabu.gov.ua>
5. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025. URL: <https://www.transparency.org>
6. Національне агентство з питань запобігання корупції. Аналітичний звіт «Корупція в Україні 2025». URL: nazk.gov.ua

Щава Є. В.

Київського університету інтелектуальної власності та права, здобувачка вищої освіти IV курсу факультету спеціальності «Право»

науковий керівник: Лук'янчиков Б. Є.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Постановка проблеми. Повномасштабна збройна агресія РФ проти України з 24 лютого 2022 року кардинально змінила умови функціонування правоохоронних органів. Щодня слідчі та дізнавачі Національної поліції проводять огляди місць подій під реальною загрозою для власного життя: артилерійських обстрілів, мінної небезпеки, застосування FPV-дронів та тактики «подвійних ударів» ворога. Традиційні криміналістичні рекомендації, сформовані у мирний час, не враховують цієї специфіки. Від якості проведення огляду прямо залежить можливість притягнення винних до відповідальності не лише за національним законодавством, а й у Міжнародному кримінальному суді.

Основний зміст. Законом України № 2201-IX від 14 квітня 2022 року до ст. 615 КПК України внесені зміни, що встановлюють особливий режим досудового розслідування. Для огляду місця події принципово важливими є такі новели: по-перше, у невідкладних випадках огляд допускається до внесення відомостей до ЄРДР, якщо відсутня технічна можливість доступу (постанова приймається невідкладно після завершення огляду); по-друге, огляд житла може проводитися без понятих, якщо їх залучення є неможливим або загрожує їхньому життю, – але за обов’язкового безперервного відеозапису; по-третє, складання протоколу допускається не пізніше 72 годин з моменту завершення дії; по-четверте, скасовано заборону проведення слідчих дій у нічний час [8].

Водночас І. В. Савельєва, Г. К. Тетерятник та О. С. Клименко обґрунтовано зазначають, що навіть безперервна відеофіксація в зонах активних бойових дій не завжди є можливою, а законодавець залишив це питання поза увагою [2, с. 303]. Крім того, чинна редакція КПК не містить загальної норми, яка б забороняла проведення будь-яких слідчих дій у разі реальної загрози для учасників. Г. К. Тетерятник пропонує доповнити ст. 223 КПК частиною 4-1: «Проведення слідчих (розшукових) дій допускається за умови, що при цьому не створюється небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть у них участь» [2, с. 260]. Така пропозиція є цілком обґрунтованою і потребує законодавчого закріплення.

Принципова відмінність тактики огляду в умовах воєнного стану від мирного часу полягає в тому, що безпекова складова набуває статусу пріоритетного принципу. Жоден інший принцип – ані своєчасність, ані повнота – не може реалізовуватися на шкоду фізичній безпеці учасників. Перед виїздом на місце події слідчий як керівник слідчо-оперативної групи (СОГ) зобов’язаний: отримати від військового командування інформацію про мінну небезпеку та маршрути пересування; забезпечити всіх членів СОГ засобами індивідуального балістичного захисту; вирішити питання щодо броньованого транспорту. Методичні рекомендації ДДУВС наголошують: огляд розпочинається виключно після підтвердження вибухотехніками або саперами відсутності вибухонебезпечних предметів [1, с. 9–10].

Особливої уваги заслуговує тактика «подвійних ударів» – нанесення повторного удару в момент прибуття на місце першого обстрілу служб поліції, ДСНС та медиків. З огляду на це у 2024 році Інструкцію МВС України з організації реагування доповнено вимогою щодо постійного зв’язку оперативного чергового з учасниками ліквідації наслідків обстрілу та невідкладного їх інформування про загрозу повторного удару [2, с. 304]. Водночас швидкість змінюваності обстановки та можливі проблеми зі зв’язком суттєво знижують практичну ефективність цього механізму.

Склад СОГ в умовах воєнного стану суттєво розширюється. Обов’язковими учасниками, крім слідчого та спеціаліста-криміналіста, є: спеціалісти-вибухотехніки або сапери (перевіряють місце події та першими допускають інших учасників); фахівці з питань застосування ракетних військ та артилерії (встановлюють тип і калібр боєприпасів, визначають імовірний напрямок ведення вогню); оператор БПЛА (забезпечує дистанційну фіксацію з повітря, що мінімізує

час перебування у небезпечній зоні); судово-медичний експерт (у разі наявності трупів). В. В. Корнієнко та Т. І. Савчук також рекомендують залучати кінологів зі службово-пошуковими собаками та фахівців з оцінювання вартості пошкодженого майна [4, с. 170].

Традиційні методи зазнають суттєвої трансформації. Р. Л. Яремчук зазначає, що умови мінування та обмеженого доступу зумовлюють необхідність адаптації цих методів, а огляд нерідко проводиться фрагментарно [3, с. 114]. В. В. Корнієнко та Т. І. Савчук рекомендують застосовувати «усічену» методику: відмовитися від детального словесного описання несуттєвих деталей у протоколі, замінивши їх фото- та відеофіксацією. Це дозволяє скоротити час перебування у небезпечній зоні без зниження доказової цінності матеріалів. Протокол у таких випадках складається у безпечному місці поза зоною ризику [4, с. 169–170]. Для масштабних руйнувань доцільним є застосування 3D-сканування, що дозволяє відтворити місце події у тривимірній моделі та здійснити вимірювання без повторного виїзду [4, с. 177].

Центральним завданням при огляді місць ракетних та артилерійських ударів є визначення напрямку ведення обстрілу. Для цього досліджується форма вирви (воронки): вимірюється діаметр і глибина, знімаються GPS-координати, встановлюється кут нахилу, фіксується напрямок осколкових пошкоджень відносно сторін світу. Вирва від мортірної стрільби має специфічну форму – виражений осколковий слід, що нагадує напіврозкладене віяло, спрямоване у бік зброї [4, с. 172]. Обов'язково відбираються зразки ґрунту з трьох точок: дно воронки, гребінь та контрольна точка на відстані не менше 10 м – кожен у герметичній окремій тарі. У протоколі слід уникати формулювань «напрямок ведення вогню» – це завдання судової балістичної експертизи; натомість фіксується «напрямок розташування пошкоджень» та «концентрація уламків» [4, с. 175].

При огляді місць катувань та масових поховань особлива увага приділяється слідам біологічного походження (кров, волосся, тканини тіла), предметам зв'язування, гільзам та фрагментам куль. Кожен речовий доказ упаковується окремо, нумерується та опечатується. Слідчий веде ланцюжок зберігання (chain of custody) – супровідну документацію про переміщення кожного доказу, що є обов'язковою вимогою для використання матеріалів у МКС [1, с. 12].

Висновки та пропозиції. Тактика огляду місця події в умовах воєнного стану потребує принципового переосмислення: безпекова складова набуває статусу пріоритетного принципу, підпорядковуючи собі решту принципів. Жодна слідча дія не може здійснюватися з ризиком для життя учасників без відповідного обґрунтування та вжиття заходів безпеки. На основі викладеного, пропонуються наступні шляхи вдосконалення:

1. Необхідно доповнити ст. 223 КПК України нормою, що прямо забороняє проведення слідчих (розшукових) дій у разі реальної або потенційної загрози для життя чи здоров'я їх учасників. Аналогічні зміни доцільно внести до ст. 238 КПК, закріпивши право слідчого проводити огляд трупа у безпечному

місці (бюро СМЕ тощо), якщо огляд на місці виявлення неможливий через бойові дії.

2. Практика застосування 3D-сканування, стереофотозйомки та БПЛА має бути законодавчо закріплена як рекомендований спосіб фіксації обстановки в зонах підвищеного ризику, а відповідне технічне оснащення – забезпечене на рівні обласних НДЕКЦ МВС.

3. Ефективна взаємодія СОГ з підрозділами ЗСУ та оперативними черговими потребує чіткого нормативного протоколу, що регламентує порядок отримання та передачі інформації про загрозу повторного обстрілу в режимі реального часу з урахуванням можливих проблем зі зв'язком.

Список використаних джерел

1. Особливості проведення огляду місця події в умовах збройного конфлікту : методичні рекомендації / С. В. Обшалов, Д. Б. Санакоєв, К. О. Чаплинський та ін. ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 40 с.
2. Савельєва І. В., Тетерятник Г. К., Клименко О. С. Організаційно-правові питання проведення огляду місця події на деокупованих територіях. Право та державне управління. 2024. № 3. С. 301–306. DOI: <https://doi.org/10.32782/pdu.2024.3.43>.
4. Яремчук Р. Л. Тактичні особливості огляду місця події під час розслідування умисних вбивств, вчинених з використанням вогнепальної зброї в умовах воєнного стану. Forum Prava. 2025. 81(1). С. 111–120. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.13923468>.
5. Корнієнко В. В., Савчук Т. І. Тактичні особливості проведення огляду місця події в умовах ведення бойових дій. Вісник кримінологічної асоціації України. 2023. № 2 (29). С. 167–179. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.12>.
6. Матюшкова Т. П. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану. Актуальні питання протидії злочинності в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25 листоп. 2022 р.). Кривий Ріг : ДонДУВС, 2022. С. 86–90.
7. Черниченко І. В., Мацола А. А. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 2. С. 358–363. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.62>.
8. Наумкін О. О. Тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування сексуального насильства в умовах війни. Forum Prava. 2023. 77(4). С. 82–92. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156287>.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

Козакова А. В.

*студентка Київського університету інтелектуальної власності та права
науковий керівник: Драган О. В.*

*завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО

Повномасштабна збройна агресія проти України зумовила необхідність швидкої адаптації національного кримінального та кримінального процесуального права до реалій воєнного стану, де одним із найголовніших пріоритетів держави є повернення з полону українських захисників та захисниць.

З погляду міжнародного гуманітарного права базовим документом у цій сфері є Третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка передбачає право держав здійснювати обмін полоненими під час конфлікту [1]. Для врегулювання національного механізму передачі засуджених осіб на обмін 28 липня 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 2472-ІХ, яким Кримінальний кодекс України було доповнено спеціальною статтею 84-1 [3].

Правова природа та підстави звільнення.

Ця норма регламентує звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого. За своєю правовою природою таке звільнення є імперативним для суду. Це означає, що за наявності чітко визначених законом умов суд зобов'язаний ухвалити рішення про звільнення особи, незалежно від ступеня її виправлення, поведінки в установі виконання покарань чи відшкодування завданих збитків.

Суб'єктами застосування цієї норми можуть бути як військовослужбовці держави-агресора, засуджені за воєнні злочини, так і громадяни України, які вчинили злочини проти основ національної безпеки (наприклад, державну зраду чи колабораційну діяльність), якщо інша сторона погодилася включити їх до списків на обмін.

Для застосування статті 84-1 КК України необхідна сукупність таких матеріально-правових підстав [2]:

- наявність чинного обвинувального вироку суду, за яким особі призначено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, арешту, обмеження або позбавлення волі;

- прийняття рішення Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (що діє при ГУР Міноборони) про включення засудженого до списків на обмін;
- обов'язкова письмова та добровільна згода самого засудженого на проведення такого обміну.

Процесуальний алгоритм.

Процесуальний алгоритм реалізації цього механізму синхронізований із нормами Кримінального процесуального кодексу України, зокрема статтями 537 та 539. Після того як Координаційний штаб затверджує рішення та отримує згоду особи, Генеральний прокурор або прокурор відповідного рівня звертається з офіційним клопотанням до суду. Клопотання розглядається місцевим судом за місцем відбування покарання або судом, який ухвалив вирок.

За результатами розгляду суд постановляє ухвалу, якою звільняє особу від реального відбування покарання та зобов'язує негайно передати її представникам уповноваженого органу для доправлення до місця обміну. При цьому судимість з особи *де-юре (de jure)* не знімається, а сам вирок залишається чинним.

Законодавець також передбачив суворі запобіжники на випадок, якщо процес обміну буде зірвано. Відповідно до частини 2 статті 84-1 КК України, якщо з будь-яких причин передача особи на кордоні не відбулася, суд за клопотанням прокурора скасовує ухвалу про звільнення, і засуджений повертається до установи виконання покарань для відбування повного строку. Якщо ж обмін відбувся успішно, але особа протягом невідбутої частини покарання знову опинилася на території України та вчинила новий злочин (наприклад, була повторно взята в полон на полі бою), покарання їй призначається за правилами сукупності вироків на підставі статті 71 КК України, тобто шляхом часткового або повного приєднання невідбутої частини попереднього строку до нового покарання [2].

Аналіз судової практики.

Аналіз практики в Єдиному державному реєстрі судових рішень демонструє чітке функціонування цього механізму.

Перший приклад стосується комбатантів РФ. Військовослужбовець ЗС РФ був засуджений українським судом за частиною 1 статті 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) до 12 років позбавлення волі за вчинення злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку [4]. Після набрання вироком законної сили та отримання від засудженого письмової заяви російською мовою про згоду на обмін Офіс Генерального прокурора подав клопотання. Суд, перевіrivши документи від Координаційного штабу, звільнив засудженого від відбування покарання та ухвалив передати його представникам ГУР МО України для здійснення обміну на українських військових.

Другий приклад стосується громадян України, які вчинили злочини проти національної безпеки. В одній із реальних справ громадянин України був засуджений за частиною 2 статті 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за збирання та передачу ворогу координат позицій ЗСУ [5]. Оскільки російська сторона виявила зацікавленість у поверненні цього агента, Координаційний штаб включив його до

списку. Засуджений надав письмову згоду, прокурор звернувся до суду, і суд на підставі статті 84-1 КК України звільнив його від відбування покарання для проведення обміну.

Висновки.

Отже, інститут звільнення засуджених для обміну як військовополонених є спеціальним правовим інструментом воєнного часу. Він демонструє прагматичний підхід національного законодавства, де найвищою цінністю визнається життя та свобода полонених громадян України, заради прискореного повернення яких держава йде на припинення реального виконання покарання щодо воєнних злочинців та зрадників.

Список використаних джерел

1. Женевська Конвенція про поводження з військовополоненими від 23.03.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
3. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених : Закон України від 28.07.2022 №2472-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2472-20#Text>
4. Вирок № 131666261, 06.11.2025, Макарівський районний суд Київської області URL: <https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/131666261/>
5. В Одесі засудили агентурну групу рф: організатор отримав довічне ув'язнення, двоє спілників – по 15 років з конфіскацією майна. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/v-odesi-zasudili-agenturnu-grupu-rf-organizator-otrimav-dovicne-uvyaznennya-dvoje-spilnikov-po-15-rokiv-z-konfiskacijeyu-maina>

Третяк В. В.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Драган О. В.

завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>

РОЗМЕЖУВАННЯ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ТА ДЕЗЕРТИРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

311 тисяч – загальна кількість відкритих кримінальних проваджень за самовільне залишення військової частини та дезертирство з початку повномасштабного вторгнення до жовтня 2025 року. За даними Офісу Генерального прокурора, лише за десять місяців 2025 року в Україні зареєстровано понад 162,5 тисячі кримінальних проваджень за статтею 407 КК України та понад 21,6 тисячі – за статтею 408 КК України [6]. Це не просто цифри, за кожною з них – не просто порушена норма закону, а конкретна людина, доля

якої залежить від відповіді на одне питання: чого вона хотіла, коли йшла? Саме це питання щодня вирішують українські суди, коли перед ними постають справи, де зовнішній прояв діяння однаковий, проте правові наслідки різняться кардинально.

Статті 407 та 408 КК України є суміжними нормами, що охороняють встановлений порядок несення військової служби. Відповідно до частини п'ятої статті 407 КК України самовільне залишення військової частини або місця служби (далі – СЗЧ) військовослужбовцем чи нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, – караються позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років [5]. Згідно з частиною четвертою статті 408 КК України, дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, – карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років [5]. Різниця у два роки максимального покарання не відображає повною мірою ту прірву між правовими наслідками, яка існує між тяжким злочином (ст. 407) та особливо тяжким злочином (ст. 408): різні режими відбування покарання, строки погашення судимості, обмеження після звільнення.

З об'єктивної сторони обидва склади кримінальних правопорушень виражаються в ідентичних формах поведінки: самовільному залишенні військової частини або місця служби, а також нез'явленні вчасно без поважних причин на службу у разі призначення або переведення, нез'явленні з відрадження, відпустки або з лікувального закладу. Тотожність об'єктивної сторони робить неможливим розмежування виключно за зовнішніми ознаками діяння і переносить весь тягар кваліфікації на встановлення однієї складової суб'єктивної сторони – мети вчинення злочину. Саме тут і виникає центральна проблема правозастосування, яка в умовах загальної мобілізації набуває особливої гостроти: як довести те, що відбувається у свідомості людини?

Верховний Суд сформулював усталену правову позицію щодо критеріїв розмежування за суб'єктивною стороною у постанові від 1 грудня 2022 року у справі № 297/2178/21: обов'язковою ознакою дезертирства є мета ухилитися від військової служби не тимчасово, а взагалі, назавжди [7]. Ця позиція була підтверджена і суттєво деталізована у постанові від 30 січня 2024 року у справі № 336/5209/22, де Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зазначив: «суб'єктивна сторона дезертирства завжди характеризується прямим умислом; обов'язковою ознакою є мета – військовослужбовець має намір ухилитися від військової служби не три доби, місяць чи два місяці, тобто не тимчасово, а ухилитися від неї взагалі, назавжди» [8].

Принципово важливим є висновок суду щодо моменту виникнення умислу: для кваліфікації за статтею 408 КК не має значення, коли саме виник намір ухилитися від служби назавжди – безпосередньо в момент залишення частини чи вже в період незаконного перебування за її межами [8]. Це означає, що особа, яка спочатку вчинила СЗЧ з наміром повернутися, але згодом прийняла рішення не повертатися взагалі, підлягає кваліфікації за статтею 408 КК, а попередньо вчинене СЗЧ поглинається дезертирством і не утворює множинності злочинів. Такий підхід є логічно послідовним, однак на практиці ускладнює захист

обвинуваченого, якому довести «тимчасовість» свого наміру вкрай складно – особливо якщо він перебував поза частиною тривалий час.

Суддя Верховного Суду Ольга Булейко у матеріалах щодо практики застосування кримінального законодавства у справах про військові злочини наголосила: для встановлення складу дезертирства суди зобов'язані ретельно досліджувати всю сукупність доказів, що підтверджують наявність у особи мети ухилитися від служби. До таких доказів, зокрема, відносяться: відсутність дозволу на відпустку та рапортів про її надання; достовірна обізнаність особи про своє самовільне залишення; відмова від контактів з командуванням; спосіб і місце перебування після залишення частини; висловлювання особи щодо небажання повертатися на службу; наявність чи відсутність спроб легалізувати своє становище [1].

В умовах загальної мобілізації коло суб'єктів, які потенційно можуть вчинити СЗЧ або дезертирство, значно розширилося за рахунок мобілізованих громадян, які до повномасштабного вторгнення не мали досвіду військової служби. Для цієї категорії осіб рішення залишити частину нерідко зумовлене сукупністю ситуативних чинників: психологічним стресом, сімейними обставинами, проблемами зі здоров'ям, конфліктами з командуванням, незадоволенням умовами служби. При цьому зовнішньо їхня поведінка може не відрізнятися від поведінки особи, яка свідомо і остаточно відмовилася від виконання військового обов'язку.

Верховний Суд у постанові від 27 серпня 2024 року у справі № 172/149/23 підтвердив вирок за дезертирством, вказавши на сукупність обставин, які в їх єдності свідчили про наявність умислу: тривала відсутність особи (понад рік), повна відсутність будь-яких контактів з командуванням, відмова від спроб урегулювати своє становище, а також поведінка у побуті, що суперечила версії про тимчасовий характер відсутності [9].

Одним із найбільш дискусійних є питання про доказове значення строку відсутності особи в місці служби. Верховний Суд неодноразово підкреслював: фактичний термін відсутності при дезертирстві може не перевищувати навіть однієї доби і має значення лише для призначення покарання, але не для встановлення складу злочину [7; 8]. Натомість при СЗЧ тривалість відсутності є конститутивною ознакою об'єктивної сторони – в умовах воєнного стану особа підлягає кримінальній відповідальності при відсутності понад три доби. Це означає, що особу, яка залишила частину на один день з метою більше не повертатися, теоретично можна притягнути до відповідальності за дезертирство, тоді як особу, яка була відсутня тиждень без такої мети, – лише за СЗЧ. Така ситуація породжує серйозні ризики зловживань у правозастосуванні, оскільки тривалий строк відсутності фактично перетворюється на косвенний доказ умислу.

Системної методики встановлення умислу на постійне ухилення від служби ні в КК України, ні в процесуальному законодавстві, ні в узагальненнях судової практики на рівні постанови Пленуму Верховного Суду досі не сформовано. Це призводить до того, що в різних регіонах та в різних судах однакові за фактичними обставинами справи можуть отримувати різну кваліфікацію – залежно від

суб'єктивного підходу конкретного судді до оцінки доказів умислу. За статистикою Офісу Генерального прокурора, до суду доходять менше 5% відкритих проваджень за СЗЧ та близько 1% проваджень за дезертирством [6], що значною мірою пояснюється саме складністю доказування.

Відповідаючи на безпрецедентний масштаб явища, законодавець протягом 2024-2025 років ухвалив низку актів, спрямованих як на посилення відповідальності, так і на заохочення повернення до служби. Законом від 20 серпня 2024 року № 3902-IX внесено зміни до статті 401 КК України: встановлено механізм звільнення від кримінальної відповідальності для особи, яка вперше вчинила СЗЧ або дезертирство в умовах воєнного стану, за умови добровільного звернення з клопотанням про повернення до служби та наявності письмової згоди командира [2].

Законом від 21 листопада 2024 року № 4087-IX встановлено, що військовослужбовці, які самовільно залишили частини або вчинили дезертирство і добровільно прибули до місця служби не пізніше 1 січня 2025 року, звільняються від відповідальності, їм поновлюються виплати та соціальні гарантії [3]. Надалі цей строк послідовно продовжувався – спочатку до 1 березня 2025 року, потім до 30 серпня 2025 року Законом від 30 квітня 2025 року № 4392-IX [4]. Завдяки зазначеним заходам на службу повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Однак зазначені законодавчі рішення породили нову теоретичну проблему: якщо особа, яка вчинила дезертирство (особливо тяжкий злочин), та особа, яка вчинила лише СЗЧ (тяжкий злочин), отримують однакове звільнення від відповідальності за умови повернення, практичний стимул до точної кваліфікації суттєво зменшується. Водночас для тих, хто не скористався цим механізмом – а таких більшість, – правильне розмежування зберігає вирішальне значення. Крім того, після завершення дії амністійного механізму перед правоохоронними органами з новою силою постане питання кваліфікації раніше відкритих, але не направлених до суду проваджень.

Таким чином, єдиним легітимним критерієм розмежування самовільного залишення військової частини (ст. 407 КК) та дезертирства (ст. 408 КК) є суб'єктивна ознака – мета ухилитися від служби назавжди, а не тимчасово, що підтверджено усталеною практикою Верховного Суду.

В умовах загальної мобілізації проблема доказування умислу набуває особливої гостроти, оскільки до армії залучаються особи без достатньої мотивації та військового досвіду, чия поведінка при залишенні частини зовні не відрізняється від поведінки особи з умислом на постійне ухилення.

Відсутність у КК України та процесуальному законодавстві чітких орієнтовних критеріїв встановлення умислу при дезертирстві породжує ризики непослідовного правозастосування та потенційних зловживань на шкоду обвинуваченим. По-четверте, законодавчі новації 2024-2025 років, хоча і дали практичний результат у вигляді повернення на службу десятків тисяч військовослужбовців, не усунули концептуальну проблему розмежування складів злочинів, залишивши її невирішеною на перспективу.

Список використаних джерел

1. Булейко О. Актуальна практика застосування кримінального законодавства щодо військових злочинів. Офіційний вебсайт Верховного Суду. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Buleiko_viiskovi_zl_practika.pdf
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану: Закон України від 20.08.2024 № 3902-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3902-20#Text>
3. Про внесення зміни до глави XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців: Закон України від 21.11.2024 № 4087-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4087-20#Text>
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби окремими категоріями військовослужбовців під час дії воєнного стану: Закон України від 30.04.2025 № 4392-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4392-20#Text>
5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
6. Офіс Генерального прокурора України. Статистика кримінальних проваджень за статтями 407, 408 КК України (2022–жовтень 2025). NV. URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/events/szch-ta-dezertirstvo-ofis-genprokurora-zayaviv-pro-rekordne-zrostannya-sprav-u-2025-roci-50559391.html>
7. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 01.12.2022 у справі № 297/2178/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/107834089> (дата звернення: 01.05.2026).
8. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 30.01.2024 у справі № 336/5209/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116705060> (дата звернення: 01.05.2026).
9. Постанови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.08.2024 у справі № 172/149/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121295743> (дата звернення: 01.05.2026).

Долбня О. В.

*аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3077-9891>*

науковий керівник: Драган О. В.

*завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5696-6360>*

САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ТРИВАЮЧЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану особливої актуальності набувають питання кваліфікації кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок та самовільним будівництвом, передбачених ст. 197-1 Кримінального кодексу України [1]. Практика застосування цієї норми суттєво

трансформувалася під впливом правових позицій Верховного Суду та особливостей функціонування держави в умовах збройної агресії.

Проблематика триваючих кримінальних правопорушень має важливе практичне значення, насамперед, для визначення моменту закінчення кримінального правопорушення, обчислення строків давності та належної кваліфікації. Особливо це стосується ч. 3 ст. 197-1 КК України, яка передбачає відповідальність за самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Науковці у сфері кримінального права зазначають, що триваючим визнається кримінальне правопорушення, яке характеризується безперервним перебуванням особи у стані невиконання встановленого законом обов'язку. Зокрема, В. В. Сташис та В. Я. Тацій вказували, що триваючий злочин «характеризується тривалим невиконанням покладеного на особу обов'язку або безперервним здійсненням забороненої поведінки» [2, с. 312]. У контексті ст. 197-1 КК України науковці звертають увагу на те, що самовільне зайняття земельної ділянки нерідко має саме триваючий характер, оскільки незаконне користування землею продовжується доти, доки особа фактично володіє нею. Так, М. І. Хавронюк зазначає, що «самовільне зайняття земельної ділянки може розглядатися як триваюче кримінальне правопорушення у випадку тривалого незаконного користування земельною ділянкою» [3, с. 587].

Р. О. Мовчан у дослідженні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, звертає увагу, що самовільне будівництво є похідним від незаконного зайняття земельної ділянки та свідчить про «тривалий протиправний стан використання земельної ділянки всупереч встановленому порядку» [5, с. 131]. Учений також наголошує, що конструкція цього складу злочину підтверджує його підвищену суспільну небезпечність.

У науковій літературі підкреслюється, що самовільне зайняття земельної ділянки посягає не лише на право власності, а й на встановлений порядок управління земельними ресурсами держави. Зокрема, Р. О. Мовчан зазначає, що такі діяння «порушують порядок правомірного використання, охорони та відтворення земельних ресурсів» [6].

Особливої актуальності зазначені положення набувають в умовах воєнного стану, коли незаконне використання земель оборонного призначення або земель у зонах особливого режиму використання може створювати загрозу національній безпеці. Актуальність такого підходу була підтверджена і сучасною судовою практикою. Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 09 вересня 2024 року у справі № 353/999/23 сформулювала важливу правову позицію, відповідно до якої кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК України, є триваючим кримінальним правопорушенням. Суд зазначив, що склад цього кримінального правопорушення вважається закінченим з моменту початку самовільного будівництва, однак особа продовжує перебувати у «злочинному стані» до моменту припинення або переривання протиправного користування земельною ділянкою та об'єктом будівництва. У зв'язку з цим днем початку перебігу строків давності є не момент

початку будівельних робіт, а день фактичного припинення триваючого кримінального правопорушення. Такий підхід має суттєве значення саме в умовах воєнного стану, коли значна кількість земельних правопорушень виявляється із запізненням через бойові дії, тимчасову окупацію територій або обмежений доступ органів державної влади до певних територій [4]. Тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК України, – це триваючий злочин. Склад вказаного кримінального правопорушення є закінченим з початку ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, і з цього часу особа безперервно перебуває в злочинному стані до моменту припинення або переривання кримінального правопорушення [1].

Особливий правовий режим воєнного стану в Україні створив додаткові ризики незаконного використання земель оборонного призначення, прикордонних територій, земель критичної інфраструктури та земель у зонах особливого режиму використання. Самовільне зайняття таких ділянок може перешкоджати облаштуванню фортифікаційних споруд, розміщенню військових об'єктів або діяльності військових адміністрацій. Саме тому суспільна небезпечність таких кримінальних діянь у період воєнного стану істотно зростає.

Водночас на практиці виникає багато проблемних питань при правозастосуванні. Серед них — складність проведення земельно-технічних експертиз на територіях активних бойових дій, неможливість своєчасного огляду місця події, втрата документації та обмежений доступ до державних реєстрів тощо. Усе це ускладнює процес доказування як факту самовільного зайняття земельної ділянки, так і безперервності триваючого кримінального правопорушення [4].

Окремої уваги заслуговує питання співвідношення кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері земельних правовідносин під час воєнного стану. В окремих випадках межа між адміністративним правопорушенням і кримінально караним діянням визначається розміром заподіяної шкоди, категорією земель та тривалістю незаконного використання ділянки [2, с. 590].

Отже, кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, як триваючого злочину має важливе теоретичне та практичне значення для забезпечення належного кримінально-правового захисту земельних ресурсів держави, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану. Такий підхід дозволяє забезпечити ефективне застосування механізмів кримінальної відповідальності у випадках тривалого незаконного використання чи зайняття земельних ділянок, а також унеможливило уникнення відповідальності через формальне спливання процесуальних строків. Сформована сучасна судова практика свідчить про прагнення судів забезпечити реалізацію принципу невідворотності кримінальної відповідальності навіть в умовах обмеженого функціонування окремих державних інституцій та ускладненого здійснення правосуддя під час воєнного стану. Вважаємо, що визнання зазначеного кримінального правопорушення триваючим злочином сприятиме єдності правозастосовної практики, підвищенню ефективності досудового розслідування

та посиленню гарантій охорони земельних відносин як одного з ключових об'єктів національної безпеки держави.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
2. Тацій В. Я., Сташис В. В., Тютюгін В. І. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник. 5-ге вид., переробл. і допов. Харків : Право, 2015. 528 с.
3. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Київ : Ваіте, 2020. 1384 с.
4. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 09 вересня 2024 року у справі № 353/999/23 (провадження № 51-523кмо24). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: Єдиний державний реєстр судових рішень (дата звернення: 22.05.2026).
5. Мовчан Р. О. Про особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 5(2). С. 128–134.
6. Мовчан Р. О. Щодо антисупільної спрямованості самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (стаття 197-1 Кримінального кодексу України). Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2. URL: <https://jpch.donnu.edu.ua/article/view/7439>

Білошенко Л. Л.

аспірант I курсу

Дніпровського національного університеті імені Олеся Гончара

науковий керівник: Корнякова Т. В.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ДЕТЕРМІНАНТИ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України спричинила значні руйнування об'єктів критичної інфраструктури, житлового фонду, промисловості та соціальної сфери, що зумовлює необхідність реалізації масштабних програм післявоєнної відбудови держави. Водночас процеси відновлення економіки та інфраструктури супроводжуються значними фінансовими потоками, залученням міжнародної технічної допомоги, спрощенням окремих адміністративних процедур та підвищеним рівнем дискреційних повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. За таких умов суттєво зростають ризики виникнення та поширення корупційних проявів.

Особливої актуальності набуває проблема виявлення та дослідження детермінантів корупційної поведінки у сфері післявоєнної відбудови, оскільки саме сукупність соціально-економічних, організаційно-управлінських, нормативно-правових та морально-психологічних чинників формує підґрунтя для

вчинення корупційних правопорушень. Наявність прогалин у правовому регулюванні, недостатній рівень прозорості використання бюджетних і донорських коштів, недосконалість механізмів державного та громадського контролю, а також високий рівень латентності корупційних діянь негативно впливають на ефективність реалізації програм відбудови та підбивають довіру суспільства і міжнародних партнерів до державних інституцій.

У цьому контексті особливого значення набуває кримінологічне дослідження саме детермінантів корупційних проявів під час реалізації програм післявоєнної відбудови України, що має важливе наукове та практичне значення. Наукова складова проблеми полягає у необхідності формування сучасного теоретичного підходу до розуміння причин та умов корупції у сфері відновлення держави в умовах воєнного та післявоєнного періоду. Практичне значення дослідження зумовлене потребою удосконалення механізмів запобігання корупції, підвищення ефективності діяльності антикорупційних органів, забезпечення прозорості процедур публічних закупівель та зміцнення системи контролю за використанням ресурсів, спрямованих на відбудову України.

Корупція у сфері післявоєнної відбудови є складним соціально-правовим явищем, яке обумовлюється сукупністю взаємопов'язаних чинників. У кримінології такі чинники прийнято визначати, як детермінанти злочинності, тобто причини та умови, що сприяють виникненню та поширенню протиправної поведінки.

Однією з ключових детермінантів корупційних проявів у сфері відбудови України є значна концентрація фінансових ресурсів. Відбудова держави передбачає реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів, фінансування яких здійснюється як за рахунок державного бюджету, так і міжнародної допомоги. Значні обсяги коштів у поєднанні з недостатнім рівнем контролю створюють передумови для зловживань службовим становищем, привласнення бюджетних коштів, маніпуляцій у сфері публічних закупівель та інших корупційних правопорушень.

Важливим чинником є також спрощення адміністративних процедур в умовах воєнного стану. Необхідність оперативного прийняття рішень щодо відновлення критичної інфраструктури нерідко призводить до скорочення процедур контролю та обмеження конкурентних механізмів під час проведення закупівель. За відсутності належного нагляду це створює ризики непрозорого розподілу ресурсів та виникнення корупційних схем.

Суттєвою детермінантою корупційних проявів є недосконалість нормативно-правового регулювання. У процесі відбудови виникає потреба у швидкому ухваленні великої кількості нормативних актів, що інколи супроводжується правовими колізіями, прогалинами та неоднозначністю правозастосування. Недостатня чіткість законодавчих процедур створює можливості для зловживань з боку посадових осіб та суб'єктів господарювання.

Окрему увагу слід приділити організаційно-управлінським чинникам. Низький рівень координації між органами державної влади, недостатня ефективність внутрішнього контролю та відсутність належного моніторингу

реалізації відбудовчих програм негативно впливають на стан протидії корупції. Крім того, окремі органи державної влади не мають достатнього кадрового та технічного забезпечення для ефективного контролю за використанням фінансових ресурсів.

Важливу роль серед детермінантів корупції відіграють соціально-психологічні чинники. Тривалий час існування корупції в Україні сприяв формуванню певної толерантності суспільства до окремих проявів неправомірної поведінки. В умовах війни та економічної нестабільності окремі посадові особи можуть розглядати доступ до бюджетних ресурсів як можливість особистого збагачення, що додатково стимулює корупційні практики.

Не менш важливою проблемою є високий рівень латентності корупційних правопорушень. Значна частина злочинів у сфері використання коштів на відбудову може залишатися невиявленою через складність фінансових схем, недостатню прозорість процедур та обмежені можливості контролюючих органів. Це ускладнює об'єктивну оцінку масштабів корупції та знижує ефективність протидії їй.

У сучасних умовах особливого значення набуває використання цифрових технологій як інструменту мінімізації корупційних ризиків. Запровадження електронних систем публічних закупівель, відкритих реєстрів та цифрового моніторингу використання бюджетних коштів здатне забезпечити підвищення прозорості процесів відбудови. Водночас ефективність таких механізмів залежить від належного нормативного забезпечення та рівня їх практичного впровадження.

Важливу роль у запобіганні корупції під час післявоєнної відбудови також повинні відігравати антикорупційні органи, правоохоронні структури та інститути громадянського суспільства. Саме поєднання державного, міжнародного та громадського контролю створює передумови для забезпечення прозорості використання ресурсів та мінімізації корупційних ризиків.

Серед детермінантів корупційних проявів в Україні одним із найбільш поширених та суспільно небезпечних чинників є недосконалість системи державного управління та недостатній рівень контролю за використанням бюджетних коштів. Особливо гостро цей фактор проявляється у сфері післявоєнної відбудови, де концентруються значні фінансові ресурси, реалізуються масштабні інфраструктурні проекти та застосовуються спрощені адміністративні процедури.

Поширеність цього чинника обумовлена декількома обставинами. По-перше, в умовах воєнного стану частина процедур публічних закупівель та фінансового контролю була спрощена з метою оперативного відновлення об'єктів критичної інфраструктури. По-друге, недостатня координація між контролюючими органами та обмеженість механізмів моніторингу створюють можливості для зловживань службовим становищем. По-третє, значний рівень латентності корупційних правопорушень ускладнює своєчасне виявлення незаконних схем використання бюджетних коштів.

Крім того, суттєвим детермінантом залишається толерантність окремої частини суспільства до корупційних практик, що історично сформувалася

внаслідок тривалого існування корупції в різних сферах державного управління. У сукупності зазначені обставини створюють сприятливе середовище для виникнення та поширення корупційних проявів під час реалізації програм післявоєнної відбудови України.

Ефективна протидія корупційним проявам у сфері післявоєнної відбудови України потребує комплексного підходу, який має поєднувати вдосконалення законодавства, реформування системи державного управління, впровадження цифрових механізмів контролю, посилення ролі громадянського суспільства та забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. Особливого значення це набуває в умовах концентрації значних фінансових ресурсів та необхідності швидкого відновлення інфраструктури держави.

Одним із ключових напрямів мінімізації корупційних ризиків є забезпечення максимальної прозорості процесів використання бюджетних та міжнародних коштів. Для цього необхідним є подальший розвиток електронних систем публічних закупівель, відкритих державних реєстрів та цифрового моніторингу реалізації відбудовчих проєктів. В Україні важливу роль у забезпеченні прозорості вже відіграє електронна система публічних закупівель «Prozorro», однак у сфері післявоєнної відбудови доцільним є розширення функціоналу цифрового контролю, зокрема шляхом створення єдиного відкритого реєстру проєктів відновлення із відображенням джерел фінансування, виконавців робіт, етапів реалізації та результатів аудиту.

Міжнародний досвід свідчить про ефективність цифрових механізмів у боротьбі з корупцією. Зокрема, у Південній Кореї успішно функціонує електронна система державних закупівель KONEPS, яка забезпечує автоматизацію процедур укладення контрактів, відкритість інформації та мінімізацію безпосереднього контакту між чиновниками і бізнесом. Впровадження аналогічних інструментів у сфері післявоєнної відбудови України сприятиме зниженню рівня корупційних ризиків та підвищенню довіри міжнародних партнерів.

Важливим напрямом протидії корупції є посилення системи державного та міжнародного контролю за використанням фінансових ресурсів. Доцільним є запровадження незалежного аудиту проєктів відбудови із залученням міжнародних експертів та антикорупційних організацій. У післявоєнний період схожі механізми застосовувалися в Боснії і Герцеговині, де міжнародні інституції брали участь у контролі за використанням коштів на відновлення інфраструктури. Такий підхід дозволив зменшити ризики нецільового використання фінансової допомоги та підвищити прозорість відбудовчих процесів.

Суттєвого вдосконалення потребує нормативно-правова база у сфері реалізації програм відбудови. Законодавство має чітко визначати механізми контролю за використанням коштів, порядок проведення закупівель, критерії відбору виконавців робіт та процедури звітування. Особливу увагу слід приділити мінімізації дискреційних повноважень посадових осіб, оскільки саме надмірна свобода прийняття управлінських рішень часто створює умови для корупційних зловживань.

Ефективним засобом протидії корупції є також забезпечення реальної невідворотності юридичної відповідальності. В Україні необхідно посилити взаємодію між антикорупційними органами, правоохоронними структурами та судовою системою для оперативного виявлення та розслідування корупційних правопорушень у сфері відбудови. Важливим є не лише виявлення фактів корупції, а й забезпечення реального покарання винних осіб, конфіскації незаконно отриманих активів та відшкодування завданих державі збитків.

У цьому аспекті показовим є досвід Сінгапуру, де одним із ключових чинників успішної боротьби з корупцією стало створення незалежного антикорупційного органу з широкими повноваженнями та високим рівнем інституційної автономії. Важливу роль також відіграло встановлення жорсткої відповідальності за корупційні правопорушення та забезпечення високих стандартів професійної етики державних службовців.

Не менш важливим напрямом є розвиток громадського контролю та залучення інститутів громадянського суспільства до моніторингу процесів відбудови. Саме відкритість інформації та активна участь громадськості дозволяють виявляти корупційні ризики на ранніх стадіях. Доцільним є створення механізмів обов'язкового громадського обговорення великих інфраструктурних проєктів, а також забезпечення доступу громадських організацій та журналістів до інформації про використання коштів на відбудову.

Важливу роль у формуванні антикорупційного середовища відіграє підвищення рівня правової культури та формування негативного ставлення суспільства до корупції. Тривалий час толерантність до окремих корупційних практик залишалася однією з проблем українського суспільства. Тому поряд із правовими та організаційними заходами необхідно забезпечити реалізацію системних антикорупційних освітніх програм, спрямованих на формування принципів доброчесності та нетерпимості до корупційної поведінки.

Досвід скандинавських країн, зокрема Данії та Швеції, свідчить, що низький рівень корупції забезпечується не лише ефективною роботою правоохоронних органів, а й високим рівнем суспільної довіри, прозорістю діяльності органів влади та сформованою культурою доброчесності. Для України це означає необхідність поєднання каральних механізмів із довгостроковою державною політикою у сфері формування антикорупційної культури.

Таким чином, протидія детермінантам корупційних проявів під час реалізації програм післявоєнної відбудови України має здійснюватися комплексно та системно. Основними напрямками такої діяльності повинні стати: забезпечення прозорості використання коштів, цифровізація процедур контролю, удосконалення законодавства, посилення діяльності антикорупційних органів, розвиток міжнародного та громадського контролю, а також формування високого рівня правової культури та суспільної нетерпимості до корупції. Використання позитивного міжнародного досвіду та його адаптація до українських реалій здатні суттєво підвищити ефективність процесів післявоєнної відбудови та зміцнити довіру громадян і міжнародних партнерів до державних інституцій.

Отже, успішна реалізація програм післявоєнної відбудови України безпосередньо залежить від здатності держави сформувати ефективну систему запобігання корупції, засновану на принципах прозорості, доброчесності, підзвітності та верховенства права. Лише за умови комплексної та системної протидії корупційним проявам можливо забезпечити ефективне використання ресурсів, відновлення державної інфраструктури та зміцнення довіри суспільства й міжнародної спільноти до процесів відбудови України.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 49. Ст. 2056.
3. Джужа О. М., Василевич В. В., Гіда О. Ф. Кримінологія : підручник. Київ : Атіка, 2020. 312 с.
4. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. Київ : Ін Юре, 2007. Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. 424 с.
5. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія. Київ : Атіка, 2018. 304 с.

Юзікова Н. С.

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного і кримінального права
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0879-2228>*

ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ ТА РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ)

Конституційна основа функціонування сфери безпеки та оборони України, закріплена у ст. 17 Конституції України, визначає захист суверенітету, територіальної цілісності, а також забезпечення економічної та інформаційної безпеки як найважливіші функції держави [1]. Оскільки виконання цих завдань покладається на органи та підрозділи сил безпеки і оборони, організація і порядок діяльності яких визначаються виключно законом, інститут військових кримінальних правопорушень постає ключовим інструментом гарантування законності в цих структурах. У цьому контексті ефективна превенція військових кримінальних правопорушень є засадничим викликом для державної безпекової політики, оскільки стан законності та дисципліни у військових формуваннях та правоохоронних органах безпосередньо детермінує дієвість усього механізму забезпечення національної безпеки та оборони України в умовах відсічі збройній агресії. Актуальність теми зумовлена тим, що військові кримінальні правопорушення впливають на боєздатність, дисципліну та керованість у військових формуваннях та правоохоронних органах України, а також на довіру

суспільства до справедливості та невідворотності відповідальності у сфері безпеки та оборони.

В умовах сьогодення, проблема полягає у системній невідповідності традиційних кримінально-правових засобів реагування, масштабам і специфіці військових кримінальних правопорушень. Гостроту цієї проблеми наочно підтверджують сучасні тенденції вітчизняної кримінальної статистики, у структурі якої військові кримінальні правопорушення перетворилися на домінуючий сегмент. Так, якщо у 2024 році питома вага цієї категорії серед усіх облікованих кримінальних проваджень становила 19%, то вже у 2025 році цей показник сягнув позначки у 36,2 %, що супроводжувалося стрімким зростанням чисельності засуджених військовослужбовців до 7171 особи [2]. Ці емпіричні показники статистично доводять, що кримінально-правова охорона порядку несення служби наразі перебуває у глибокій системній кризі. Сутність проблеми криється у необхідності подолання розриву між високими вимогами до боездатності військ та реальними екстремальними умовами виконання бойових завдань, що супроводжуються безпрецедентним психофізичним навантаженням на особовий склад. У таких умовах традиційне розуміння кримінальної відповідальності виключно як карального інструменту виявляється недостатнім, оскільки інститут військових кримінальних правопорушень має розглядатися як конструктивний елемент у зазначеному безпековому механізмі, що функціонує передусім як чинник, який запобігає дезорганізації та втраті керованості підрозділами у сфері оборони.

Питання юридичної природи та особливостей кваліфікації військових кримінальних правопорушень традиційно перебувають у центрі уваги провідних представників вітчизняної школи кримінального права. Фундаментальні аспекти відповідальності за кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби досліджувалися у працях таких науковців, як Г. М. Анісімов, П. П. Андрушко, О.П. Бабіков, В. І. Борисов, Ю. П. Дзюба, В. І. Касинюк, М. Й. Коржанський, С. Я. Лихова, М. І. Панов, О. О. Панова, М. А. Рубашенко, М. І. Хавронюк, С. О. Харитонов та інших. Проблематику функціонування сфери безпеки та оборони України як цілісної системи у своїх роботах ґрунтовно аналізували О. М. Бандурка, С. В. Петков, а питання правопорядку в умовах збройного конфлікту ставали предметом досліджень фахівців у галузі військової юстиції.

Розвиваючи ці фундаментальні засади, представники сучасної юридичної науки зміщують акценти у бік дослідження конкретних елементів протиправної складової та її безпекових вимірів. Зокрема, у роботі М. І. Карпенка сформовано вагомий підхід до розуміння військового правопорядку як самостійного об'єкта кримінально-правової охорони, що дозволяє розглядати цей феномен не просто як статутну категорію, а як базову умову національної стійкості [3]. Системний аналіз поняття, ознак та диференціації військових злочинів отримав своє ґрунтовне відображення у наукових працях С. О. Харитонова, С. Я. Лихової та А. Р. Цезаря, Н.В. Коломієць, А.В. Бровко [4; 5; 6]. Водночас специфіка трансформації об'єкта посягання при вчиненні військових службових

кримінальних правопорушень у контексті новітніх законодавчих змін 2024–2025 років безпосередньо актуалізується у працях М. Д. Жияк, а визначення критеріїв його родового об'єкта залишається в полі зору М. Б. Головка [7]. Особливе значення у контексті дослідження превентивного потенціалу системи військової юстиції мають праці В. В. Журавель. Розкриваючи кримінологічну природу самовільного залишення військової частини або місця служби, автор обґрунтовує, що ефективність запобігання цьому правопорушенню залежить не лише від суворості покарання, а й від зміцнення морально-психологічного стану особового складу та довіри до командної ланки [8]. Такий підхід доводить, що системна превенція СЗЧ є ключовою умовою збереження кадрового потенціалу та боєздатності підрозділів, що безпосередньо корелює з нашою концепцією правопорядку як фундаменту стійкості сфери безпеки та оборони.

Окремий пласт наукового дискурсу утворюють матеріали науково-практичних конференцій, де концептуалізується модель закону про кримінальну відповідальність в умовах надзвичайних правових режимів [9]. Зокрема, методологічне переосмислення ролі кримінального права в умовах надзвичайного стану здійснив Є. Л. Стрельцов, тоді як Ю. В. Баулін проаналізував матеріально-правову специфіку регулювання в Україні під час воєнного стану, окресливши межі кримінальної репресії та заохочення. В. В. Тішенко обґрунтував необхідність синергії кримінально-правового та криміналістичного аспектів у дослідженні воєнних злочинів. С. О. Харитонов визначив воєнну безпеку як невід'ємну складову національної безпеки, пов'язавши інститут відповідальності комбатантів із стратегічними інтересами держави.

Новітнє концептуальне та емпіричне наповнення ця проблематика отримала у дослідженні М. В. Карчевського. На основі аналізу офіційної статистики автор довів, що військові кримінальні правопорушення стали домінуючим сегментом кримінальної статистики та виявив деструктивні тренди «примітивізації» правозастосування та прояви ситуативного насильства, зумовлені бойовим досвідом. Ключовим для нашої концепції є висновок автора про обмеженість суто каральних засобів, оскільки масовий облік військових кримінальних правопорушень пропорційно не трансформується в обвинувальні вироки. Це констатує потребу виходу за межі парадигми «правопорушення – покарання» та актуалізує інтеграцію кримінально-правових інструментів з організаційними, психологічними та реабілітаційними заходами [2, с. 167, 171].

Сьогодні зміцнення правопорядку в межах оборонної сфери вимагає інтеграції інституту військових кримінальних правопорушень у загальні процеси забезпечення національної стійкості. Головним фактором стабілізації ситуації всередині військових формувань є впровадження комплексної моделі превенції, яка поєднує інституційну спроможність оборонної сфери, прозорість її діяльності та чіткі механізми підзвітності. Однак головною передумовою дієвості таких заходів виступає довіра, як усередині військових колективів до системи правосуддя, так і суспільства до спроможності держави підтримувати дисципліну. Саме рівень правопорядку визначає готовність в органах та підрозділах сил безпеки і оборони ефективно взаємодіяти, виконувати накази та спільно

формуванню безпекового простору держави. З огляду на це, виникає наукова потреба переосмислення функціонального призначення зазначеного інституту у контексті взаємодії вітчизняних сил безпеки і оборони крізь призму передового зарубіжного досвіду, що дозволить модернізувати українську практику кримінально-правової охорони військової сфери.

В умовах протистояння збройній агресії та здійсненні комплексних заходів щодо захисту суверенітету, особливого значення набуває оптимізація системи правопорядку в органах та підрозділах сил безпеки і оборони. У цьому контексті деструктивний вплив військових кримінальних правопорушень виходить далеко за межі суто протиправної поведінки, оскільки такі діяння безпосередньо руйнують стійкість військового управління, підривають морально-психологічний стан особового складу та суттєво знижують рівень керованості підрозділами. Відтак, функціонування інституту військових кримінальних правопорушень має розглядатись як механізм ретроспективного покарання та стратегічний чинник стабілізації всієї сфери безпеки та оборони, де ефективна превенція злочинних посягань є безальтернативною умовою збереження загальної боєздатності держави.

Роль інституту військових кримінальних правопорушень у сучасній системі національної безпеки визначається його здатністю виступати превентивним бар'єром проти дезорганізації мілітарних складових держави. У системі забезпечення боєздатності цей інститут виконує охоронну й регулятивну функцію, створюючи правове поле, у якому дисципліна стає основою виживання та результативності на полі бою.

Регулятивна природа зазначеного інституту чітко простежується через законодавче закріплення, у ст. 401 КК України, меж кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення або проходження військової служби вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів [10].

Нормативно-правова імплементація цієї функції охоплює специфічне коло суб'єктів, яке включає не лише кадрових військовослужбовців Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших законних військових формувань, а й поширюється на військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів. Більше того, динаміка сучасних безпекових викликів зумовила суттєве розширення суб'єктного складу цих правопорушень за рахунок включення до кримінально-правового поля поліцейських особливо призначення Національної поліції України, які в умовах воєнного стану залучені до безпосередньої участі у бойових діях. Наділення їх статусом суб'єктів військових кримінальних правопорушень за окремими статтями (зокрема, щодо непокори, невиконання наказу, порушення правил поведінки зі зброєю чи самовільного залишення поля бою) нормативно підтверджує, що цей правовий інститут трансформувався у наскрізний механізм забезпечення єдиної вертикалі управління та дисципліни всіх комбатантів, які спільно формують оборонний простір держави.

Сьогодні роль інституту військових правопорушень розширюється за рахунок включення працівників поліції особливого призначення, залучених до бойових дій. Це забезпечує єдність правового режиму коли поліцейський у бою має нести таку ж відповідальність за виконання наказу чи збереження позицій, як і військовослужбовець ЗСУ. Такий підхід усуває правову невизначеність і гарантує, що всі компоненти сфери безпеки функціонують як єдиний механізм.

Для оцінки ефективності такого нормативного рішення та пошуку шляхів подальшої оптимізації вітчизняного законодавства логічним вбачається звернення до передового зарубіжного досвіду. Так, для компаративного аналізу було обрано Державу Ізраїль та Республіку Хорватія, вибір яких детермінований релевантністю їхнього історичного, безпекового та правового досвіду до сучасних викликів, з якими стикається Україна.

Зокрема, звернення до досвіду Держави Ізраїль зумовлено тим, що ця країна демонструє еталонну світову модель функціонування демократичних правових інститутів в умовах екзистенційної загрози та безперервних збройних конфліктів. Ізраїльська система пропонує унікальний практичний досвід інтеграції поліцейських і воєнізованих підрозділів у загальну систему оборони держави під єдиним військово-кримінальним контролем.

Свою чергою, досвід Республіки Хорватія є близьким для вітчизняної правової системи з огляду на успішне подолання викликів повномасштабної війни (яка в офіційному правовому полі держави закріплена як Вітчизняна війна 1991–1995 років) [11]. Хорватія це сучасна європейська держава, яка в процесі переходу від соціалістичної доктрини до європейських стандартів була змушена екстрено адаптувати свій кримінальний закон до реалій повномасштабної війни на власній території. Хорватський законодавець успішно розв'язав ті самі проблеми, що постали нині перед Україною, а саме: залучення підрозділів поліції до бойових дій, диференціація кримінальної відповідальності на мирний і воєнний час та правова протидія підриву бойового духу.

Компаративістський аналіз дослідження свідчить, що залучення невійськових чи воєнізованих структур до суб'єктного складу військових кримінальних правопорушень під час збройних конфліктів є визнаною світовою практикою, хоча підходи до її регламентації різняться.

Особливий інтерес для вітчизняної доктрини кримінального права становить досвід Ізраїлю, де в умовах перманентної безпекової загрози побудовано жорстку систему єдиного правового поля для всіх комбатантів. Відповідно до Закону Ізраїлю «Про військову юстицію» (Military Justice Law 5715-1955), у разі введення надзвичайного чи воєнного стану бійці Прикордонної поліції (Magav) та спеціальні підрозділи цивільної поліції, які залучаються до бойових дій, переходять під оперативне командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Це поширює на них статус суб'єктів військових кримінальних правопорушень, які підслідні військовим прокурорам та підсудні військовим судам відповідно до Закону Ізраїлю «Про військову юстицію» [12].

Така зміна правового статусу не призводить до інституційного хаосу, оскільки поширення суворої військово-кримінальної юрисдикції супроводжується

симетричним розгортанням спеціалізованих правових гарантій для залучених осіб. На відміну від України, стабільність цього механізму та захист прав військовослужбовців забезпечує автономна інституція Ізраїлю – Корпус військового генерального адвоката (далі - Корпус МАГ), який веде свою історію з 1948 року і виступає головним гарантом впровадження верховенства права у збройних силах [13]. Цілі підрозділу включають інтеграцію верховенства права серед командирів і солдатів ЦАХАЛу; забезпечення командирів інструментами для ефективного виконання їхніх завдань відповідно до закону; а також допомогу ЦАХАЛ у досягненні цілей. Особливу увагу приділяється здатності корпусу МАГ надавати юридичні консультації у надзвичайних ситуаціях та під час бойових дій. Корпус МАГ є мостом між юридичною і військовою сферами, де офіцери володіють як правовими, так і військовими знаннями.

Ізраїльська багаторівнева система військової юстиції забезпечує унікальний баланс стримувань і протидій між слідчими, адміністративними та судовими органами, перебуваючи під вищим цивільним наглядом Верховного Суду Ізраїлю. Функціональна структура Корпусу МАГ складається з п'яти автономних відділів, аналіз діяльності яких дозволяє виокремити важливі паралелі для української правової системи.

Приклад Ізраїлю доводить, що поширення військово-кримінальної відповідальності на цивільних поліцейських особливого призначення (як це передбачено ч. 2 ст. 401 КК України) вимагає симетричного створення спеціалізованих органів правосуддя. Доцільно ініціювати відновлення військових судів та створення автономної системи військової юстиції (за аналогом Корпусу МАГ), де прокурори, слідчі та військові володіють як юридичними знаннями, так і глибоким розумінням специфіки виконання бойових завдань.

Особливу цінність для реалізації концепції ефективної превенції має функціонування, підпорядкованої Корпусу МАГ, Ізраїльської Школи військового права. Ця інституція здійснює не лише підготовку юридичних кадрів, а й проводить обов'язкове навчання та акредитацію військових офіцерів для проведення спрощених дисциплінарних процедур [13]. Це дозволяє легітимно вирішувати ситуативні проступки на рівні польового командування, мінімізуючи масове відкриття кримінальних проваджень.

Поділяючи думку професора М. В. Карчевського про неефективність парадигми «правопорушення – покарання» в умовах масової статистичної деліктності [2, с. 170–171], вважаю за доцільне запозичити ізраїльський досвід акредитації командирів. Створення вітчизняного аналогу Школи військового права для навчання командного складу поліції та ЗСУ дозволить перенести розв'язання окремих правопорушень у площину дисциплінарної юрисдикції командування, розвантаживши ДБР та загальні суди від тисяч проваджень і змістивши акцент на протиправних діях, що становлять реальну небезпеку.

Практична значущість інституту військових кримінальних правопорушень реалізується через систему кримінальної юстиції, де особливе місце посідає Державне бюро розслідувань. Специфіка підслідності ДБР щодо кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби дозволяє

розглядати цей орган як ключовий елемент зовнішнього контролю в умовах закритого середовища військової організації.

Слушно зазначає І. Федчак, що ефективність протидії військовим кримінальним правопорушенням залежить від здатності оперативних та слідчих підрозділів своєчасно виявляти приховані форми протиправної поведінки (зокрема ст. 407 КК України самовільне залишення частини чи ст. 408 КК України дезертирство), що часто супроводжуються специфічною корпоративною лояльністю або прихованим тиском [14]. Саме оперативний компонент дає можливість мінімізувати триваючу шкоду для боєздатності підрозділів та забезпечити невідворотність відповідальності.

Слушно зазначають Г. М. Анісімов, Ю. П. Дзюба, В. І. Касинюк, М. І. Панов, що військовий правопорядок є багатогранною категорією, яка охоплює фундаментальні аспекти життєдіяльності мілітарних структур: від субординації та взаємовідносин між начальниками й підлеглими до суворого дотримання порядку несення спеціальних служб, використання озброєння, техніки та збереження військової таємниці. Як широка за обсягом категорія, порядок проходження служби інтегрує виконання службових обов'язків та додержання прав особового складу, що в сукупності становить сутність військової дисципліни. Будучи обов'язковим для всіх категорій військовослужбовців та резервістів, цей встановлений порядок є необхідною умовою забезпечення постійної боєздатності не лише Збройних Сил України, а й Служби безпеки України, Державної прикордонної служби та інших законних військових формувань [15, с. 54–55].

Сьогодні стан законності та військового правопорядку є не просто формальною вимогою, а базовим чинником боєздатності. Ефективність виконання важливих державних завдань, від захисту кордону до участі поліцейських підрозділів особливого призначення у бойових діях, прямо детермінована якістю кримінально-правової охорони порядку несення служби. Відтак, зміцнення правопорядку через механізм військової юстиції слід розглядати як стратегічну інвестицію у внутрішню стійкість і професійну спроможність безпекової системи України.

Прикладом концептуального втілення такого підходу є кримінальне законодавство Республіки Хорватія, яке формувалося крізь призму практичного досвіду Вітчизняної війни 1991–1995 років. Аналіз Розділу XXXIV Кримінального кодексу Республіки Хорватія (далі – КК Хорватії) («Кримінальні правопорушення проти Збройних Сил Республіки Хорватія») демонструє ефективну модель кримінально-правової охорони військового правопорядку, яка базується не на тотальній репресії, а на чіткій градації загроз національній безпеці [16]. Дослідження зазначеного масиву норм дозволяє виокремити кілька фундаментальних положень, які доцільно імплементувати у вітчизняну практику.

По-перше, диференціація відповідальності залежно від правового режиму. Хорватський законодавець відмовився від універсальних санкцій, запровадивши майже в кожній статті Розділу XXXIV КК Хорватії (зокрема у ст. 357 щодо невиконання наказу, ст. 358 щодо відмови від використання зброї, ст. 363 щодо порушення правил вартової служби) спеціальну кваліфікуючу ознаку, вчинення

діяння «під час стану війни або безпосередньої загрози незалежності та єдності Республіки Хорватія» [16]. Такий підхід створює гнучкий превентивний механізм, коли у мирний час система працює за базовими санкціями, а з моменту оголошення воєнного стану санкції автоматично і кратно зростають.

Хоча вітчизняний законодавець також ефективно використовує кваліфікуючу ознаку «в умовах воєнного стану» або «в бойовій обстановці» (зокрема, у розділі XIX, ч. 4 ст. 402, ч. 3 ст. 403, ч. 4 ст. 404, ч. 4 ст. 405 КК України) [10], хорватський підхід відрізняється системністю. У КК Хорватії цей принцип імплементовано майже у кожному статтю Розділу XXXIV, що забезпечує комплексне підвищення рівня кримінально-правової охорони військового правопорядку в умовах війни [16], тоді як в Україні диференціація відповідальності за цією ознакою застосована вибірково, залежно від ступеня суспільної небезпеки конкретного діяння.

По-друге, криміналізація підриву психологічної стійкості та бойового духу. Усвідомлюючи, що в умовах сучасних конфліктів морально-психологічний стан підрозділу є зброєю, хорватський КК виокремлює специфічні склади злочинів, нетипові для класичної пострадянської школи. Так, у ст. 377 КК Хорватії «Ослаблення бойового духу та бойова ситуація» криміналізовано діяння щодо послаблення бойового духу, поширення страху та створення паніки під час або безпосередньо перед бойовими діями (карається ув'язненням на строк від 3 до 12 років). При цьому у ч. 2 ст. 377 встановлено сувору кримінальну відповідальність (до 8 років ув'язнення) для командира, який не вжив жорстких та необхідних заходів для припинення паніки чи боягузтва серед підлеглих [16]. Це законодавчо закріплює тезу про те, що управління психологічним станом підрозділів є прямим юридичним обов'язком командира, невиконання якого прирівнюється до військової зради. Водночас ефективність реалізації державної політики у сфері безпеки та оборони Хорватії підкріплена розвиненою нормативною базою, що регулює кримінальну відповідальність та соціально-правовий захист комбатантів. Зокрема, базовим документом у цій сфері є Закон про хорватських захисників Вітчизняної війни та членів їхніх сімей [17], який у комплексі з Законом про захист військових та цивільних інвалідів війни [18] формує цілісну систему правового забезпечення осіб, які захищали суверенітет держави. Такий системний підхід засвідчує, що хорватський законодавець розглядає військовий правопорядок не ізольовано, а як складову частину загального соціального контракту між державою та тими, хто бере на себе ризики захисту її суверенітету та незалежності.

По-третє, чітке визначення меж виконання злочинного наказу. Стаття 380 КК Хорватії вирішує одне з найскладніших питань застосування зброї в умовах стресу, встановлюючи, що військовослужбовець несе відповідальність за виконання незаконного наказу лише у випадку, якщо він достовірно знав або якщо незаконність наказу була очевидною (наприклад, наказ про вчинення воєнного злочину є апріорі очевидно незаконним) [16]. Для українських реалій, де поліцейські та інші невійськові формування інтегруються в армійську систему управління, така норма є необхідною для захисту комбатантів від відповідальності за помилки вищого командування. Хоча вітчизняне кримінальне право містить загальний інститут виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК України), що

передбачає звільнення від відповідальності за невиконання явно кримінально протиправного наказу, застосування цієї норми у військових реаліях є складним [10]. Це потребує подальшої спеціалізації загальних інститутів кримінального права для потреб військової сфери, що є особливо актуальним у питаннях розмежування вимушеної правомірної поведінки та кримінально караних діянь, зокрема, у контексті самовільного залишення місця служби, що стане предметом нашого подальшого дослідження.

По-четверте, поширення військової юрисдикції на матеріальне та мобілізаційне забезпечення. Досвід Хорватії доводить ефективність визнання ухилення від військового обліку, мобілізації або ненадання матеріальних ресурсів для потреб оборони (ст. 378, ст. 379 КК Хорватії) саме військовими злочинами (з відповідною підслідністю військовій юстиції), а не злочинами проти порядку управління [16]. Це забезпечує тотальний контроль над процесом переведення держави на військові рейки.

Таким чином, компаративний аналіз хорватського законодавства переконливо доводить, що сучасний інститут військових кримінальних правопорушень має будуватися навколо захисту бойового духу, чіткої диференціації воєнного та мирного часу, а також посилення відповідальності управлінської ланки за збереження боєздатності військових підрозділів.

Підсумовуючи викладене, варто наголосити, що інститут військових кримінальних правопорушень в умовах сучасної збройної агресії проти України трансформується з теоретичного розділу права на фундаментальний інструмент забезпечення боєздатності держави. Досвід таких країн, як Ізраїль та Хорватія доводить, що військовий правопорядок не є лише сукупністю каральних норм, а виступає внутрішнім «імунітетом» оборонної системи.

У цьому контексті особливої актуальності набуває досвід Хорватії, де криміналізація дій, спрямованих на ослаблення бойового духу (зокрема ст. 377 КК Хорватії), розглядається як невід'ємна складова захисту оборонної стійкості. Такий підхід виходить за межі класичних пострадянських догм, адже закріплює юридичну відповідальність за збереження психологічного клімату в підрозділі, що в умовах сучасних конфліктів стає рівнозначним володінню зброєю.

Ефективність оборонної сфери залежить від побудови збалансованої системи «прав, захисту та обов'язків». Інтеграція до єдиного військового правового простору різних силових компонентів, від Збройних Сил до поліцейських підрозділів особливого призначення, вимагає відмови від вузького карального підходу на користь моделі, що поєднує сувору дисципліну з належним соціально-правовим захистом військовослужбовців. Саме поєднання дієвої превенції, правового захисту військових та інституційної підтримки (через спеціалізовану військову освіту та інститути військового правосуддя, які ефективно діють в Ізраїлі) дозволяє створити систему, що забезпечує стійкість та високу бойову ефективність сфери безпеки та оборони України.

Список використаних джерел

1. Конституція України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 10.05.2026).
2. Карчевський М.В. Тенденції кримінально-правової протидії злочинам, які вчиняють військовослужбовці: аналіз даних офіційної кримінальної статистики. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2026. № 52. С. 163-174. DOI: <https://doi.org/10.33216/2218-5461/2026-52-2-163-174> (дата звернення 10.05.2026).
3. Карпенко М.І. Військовий правопорядок як об'єкт кримінально-правової охорони. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2018. Випуск 51. Том 2. С. 71-74. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a404d9f2-72ab-4f13-b2d0-7193fbfb6e40/content> (дата звернення 10.05.2026).
4. Харитонов С.О. Військові злочини: поняття, система та проблеми кваліфікації. Дис. ... доктора юридичних наук. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. 450 с. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16872> (дата звернення 10.05.2026).
5. Лихова С.Я., Цезар А.Р., Особливості військових злочинів за кримінальним законом України. Судова апеляція. 2018. № 4(53). С.39-49. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Suap_2018_4_6.pdf (дата звернення 10.05.2026).
6. Коломієць Н.В., Бровко А.В. Кримінально-правова характеристика військових кримінальних правопорушень. Аналітично-порівняльне правознавство. 2024. № 2. С. 574-578. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.97> (дата звернення 10.05.2026).
7. Головка М.Б. Визначення родового об'єкта військових злочинів. Право і суспільство. 2014. № 6. 2 частина. С. 203-209. URL: <https://ir.stu.cn.ua/items/1da5ca4d-990d-4ff5-8e19-1981c00997c7> (дата звернення 10.05.2026).
8. Журавель В.В. Самовільне залишення військової частини або місця служби: кримінологічний аналіз рівня, структури, динаміки. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 7. С. 198-202.
9. Завдання кримінального права в умовах надзвичайного стану». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю утворення Національного університету «Одеська юридична академія». Одеса, 9 грудня 2022 року. Укладачі: Є.Л. Стрельцов, В.П. Кедик. Відп. редактор Є.Л. Стрельцов. Одеса: ПРЦ НАПрН України, НУ «ОЮА», 09.12.2022. 214 с.
10. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення 10.05.2026).
11. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Narodne novine. 2017. Br. 121. URL: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html (дата звернення 12.05.2026)
12. Military Justice Law 5715-1955. URL: <https://www.legal-tools.org/doc/4dcx74dq>
13. The IDF Military Justice System URL: <https://www.idf.il/en/mini-sites/military-advocate-generals-corps/about-the-mag-corps/>
14. Федчак, І. Протидія оперативними підрозділами Державного бюро розслідувань злочинам проти встановленого порядку несення військової служби. Академічні візії. 2025. (50). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18734655>
15. URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/2789>
16. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / Г. М. Анісімов, Ю. П. Дзюба, В. І. Касинюк та ін. ; за ред. М. І. Панова. Х. : Право, 2011. 184 с.
17. Kazneni zakon Republike Hrvatske na snazi od 13. 11. 2025. Zakon.hr. URL: <https://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon> (дата звернення: 12.05.2026).
18. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na snazi od 17. 11. 2018. Narodne novine. Br. 121/2017. URL: <https://www.zakon.hr/z/991/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji> (дата звернення: 12.05.2026)
19. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na snazi od 01. 01. 2020. Narodne novine. Br. 33/1992. URL: <https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-za%C5%A1titi-vojnih-i-civilnih-invalida-rata> (дата звернення 12.05.2026).

Лукас А. Ю.
суддя Господарського суду міста Києва
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2922-247X>

ДОВІРА ДО СУДУ ПІД ЧАС ВІЙНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

Воєнний стан – це особливий режим в житті будь-якої держави, зумовлений настанням надзвичайної ситуації, викликаной вторгненням іноземних військ чи іншими проблемами. В таких умовах загострюються соціальні проблеми і суспільно-політичні та економічні відносини. Фактично, настає момент, що свідчить про можливість існування не тільки держави, але й її суспільства. Саме тому важливим постає питання щодо здійснення судовою гілкою влади тих функцій, які на неї покладаються відповідно до потреб суспільства, але з дотриманням основних принципів, зокрема принципу справедливості.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року воєнний стан –це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [2].

Визначення законодавцем змісту воєнного стану достатньо цілісне і досить чітко окреслює співвідношення діяльності органів державної влади та правового статусу особи і громадянина.

В першу чергу все це регламентується в статтях 10, 12 та 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Зокрема, статтею 10 передбачається, що повноваження судів не можуть бути припиненні під час воєнного стану, у статті 122' наголошується, що діяльність судів повинна здійснюватись в межах повноважень, визначених Конституцією та законами, а статтею 26 вказуються ще на цілий ряд моментів, пов'язаних із здійсненням правосуддя. При цьому прямо забороняється створення якихось надзвичайних чи особливих судів.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації нормативно-правові акти у сфері забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану терміново отримали ряд доповнень у вигляді законодавчих та підзаконних актів. Так, вже 3 березня 2022 року внесено зміни в Закон України «Про судоустрій і статус суддів» щодо підсудності судів; 24 лютого 2022 року Рада Суддів України прийняла рішення «Щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення сталого функціонування судової влади в Україні в умовах припинення повноважень ВРП та воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією

збоку рф»; 2 березня вона ж опублікувала рекомендації, якими визначалися особливості роботи судів під час воєнного стану; а 4 березня було видано наказ Голови Верховного Суду, згідно з яким встановлено особливий режим роботи суду й запроваджено відповідні організаційні заходи [4].

Системний підхід до організації роботи судів і суддів під час воєнного стану став одним із тих факторів, який забезпечує стабільність функціонування судової влади. У цьому контексті заслуговує на увагу думка судді Великої Палати Верховного Суду Олега Ткачука, висловлена на семінарі «Справедливість і довіра: судова влада і ветерани», організованому Міністерством у справах ветеранів України у грудні 2025 року: «...право на справедливий суд закріплене в Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. І хоча права ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх сімей щоденно захищають суди незалежно від надзвичайно складних умов воєнного стану, проблеми виникають і тому, що за наявності в державі близько 4 200 суддів, які здійснюють правосуддя, на розгляді в судах перебуває майже 5 млн справ. У деяких судах один суддя працює за п'ятьох, десятих чи навіть тридцятьох суддів» [5]. Відповідно саме системність дає можливість в умовах воєнного стану якнайповніше дотримуватися основних принципів права демократичної держави.

Оскільки умови воєнного стану орієнтовані на виправлення негативної ситуації в державі, вони можуть мати суворий режим впливу на населення. Тому, відповідно, розраховувати на існування в цій ситуації високого рівня довіри до органів влади, в тому числі, судової, досить важко. Разом з тим, підтримання всіма можливими способами довіри до суду в таких умовах є одним із пріоритетів діяльності як держави, так і самих судів та суддів. На цьому, зокрема наголошував у своєму інтерв'ю від 2 липня 2025 року для проекту Хмельницького апеляційного суду «Феміда в деталях. Talk» голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України Олександр Марчук [1].

Не можна не звернути увагу на ту обставину, що, за деякою інформацією, не дивлячись на воєнний стан, довіра до судів під час повномасштабного вторгнення, все ж таки, поступово демонструє позитивну динаміку. У жовтні 2025 року на це вказав під час міжнародної конференції «Верховенство права в епоху популізму: свобода слова та право на справедливий суд» заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Микола Міщенко [4]. Зокрема, у порівнянні із 2020 роком недовіра до судів зменшилася на 9%, а 59% громадян відмічають позитивні зміни в судовій системі.

Безумовно, довіра до суду має багаторівневий і багатоаспектний формат. І тому, з нашої точки зору, довіру до суду не можна розглядати виключно крізь призму внутрішніх національних проблем. Адже сучасна Україна та її суспільство перебувають у достатньо тісній інтеграції із зовнішнім світом, передовсім із європейським. Відтак, для українського населення є відчутними ті ж проблеми, що властиві і для країн Європи. Проте, наразі є одна суттєва відмінність в умовах. Якщо Українська держава постійно перебуває в умовах воєнного стану, то для європейських держав цей стан є невідомим.

Відтак на сьогодні події, пов'язані із російсько-українською війною та реакцією світу на них є частиною впливу на всі суспільні процеси в Україні, в т.ч. і на довіру до судової гілки влади. Ще одним фактором, в якому можна вбачати чинник впливу на довіру до суду може стати процес по створенню Спецтрибуналу, котрий повинен в майбутньому розглянути питання щодо злочину агресії Росії проти України. Залежно від участі української держави і представників української судової системи в його створенні та діяльності він може розглядатися в контексті довіри українського суспільства.

Таким чином, сучасні умови, в яких опинилася Україна внаслідок воєнної агресії Російської Федерації, демонструють цілий ряд особливостей для розвитку української правової системи та судової влади. Вперше від 1991 року українські суди змушені функціонувати в умовах режиму воєнного стану. В центрі уваги судів опинилися ще й справи, пов'язані із нанесенням шкоди військами країни-окупанта. Попри негативний вплив воєнного вторгнення, динаміка суспільної довіри до судів демонструє позитивний процес. Водночас довіру до суду слід сприймати в контексті не лише внутрішніх, але й зовнішніх подій.

Список використаних джерел

1. Голова ККС ВС Олександр Марчук про довіру до суду, кадрові виклики та єдність судової практики, 2 липня 2025 року. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=NAn-d1UnVhI>
2. Закон України «Про правовий режим воєнного стану». – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19?find=1&text=СУД#Text>
3. Мисник Н. Робота судів України в умовах воєнного стану. 24 лютого 2022 року. – Режим доступу: https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/209874_robota-sudv-ukrani-v-umovakh-vonnogo-stanu
4. Рівень довіри до судів в Україні зростає, але залишається низьким — результати дослідження, 30 жовтня 2025 р. – Режим доступу: <https://sud.ua/uk/news/ukraine/344966-uroven-doveriya-k-sudam-v-ukraine-rastet-no-ostaetsya-nizkim-rezultaty-issledovaniya>
5. Українські суди навіть в умовах воєнного стану продовжують захищати права людей – суддя ВП ВС, 16 грудня 2025 р. – Режим доступу: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1936252/>

Чередниченко І. С.

студент Київського університету інтелектуальної власності та права

ЗЛОВЖИВАННЯ ВОЄННИМ СТАНОМ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА: МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Збройний конфлікт та військові дії, які почались у лютому 2022 р., суттєво змінили усталений ритм життя українського народу. Змінився звичайний порядок речей та відносин, їх сутність та розуміння. Громадяни України потребують безпеки та захисту зі сторони держави більше, ніж було до цього. Воєнний стан потребує змін у законодавстві, зокрема кримінальному, щоб воно могло ефективно втілюватись до нових викликів, такі як: посягання на територіальну цілісність України; безпека та захист громадян України; загроза національної безпеки.

«Кримінально-правова політика – це цілеспрямована діяльність держави з формування, розвитку і реалізації кримінально-правових засобів запобігання злочинності, захисту прав і свобод людини, підтримання громадського порядку, та забезпечення безпеки суспільства. Вона охоплює законодавче нормування кримінальної відповідальності, визначення пріоритетів кримінально-правового реагування, а також механізмів правозастосування і правозахисту.» [3, с. 142].

Що стосується повноважень органів публічної влади під час воєнного стану логічно розширюються, оскільки держава зобов'язана забезпечити та посилити обороноздатність країни, повинна швидко реагувати на загрози та підтримувати порядок і стабільність у суспільстві, які знаходяться під прямою загрозою знищення з боку держави-агресорки. З іншого боку, без належного урегулювання розширених повноважень створює середовище для зловживань. Цими зловживаннями є: обмеження громадян до судового захисту; обмеження засобів масової інформації та механізмів впливу громадськості на державу та її керівний апарат [5, с. 181].

Для вирішення нових проблем, захисту від нових загроз, деяким органам публічної влади надається більше інструментів та засобів для підтримки порядку та стабільності. Прикладом цього є діяльність військових адміністрацій, які згідно з Указом Президента України та Законом «Про правовий режим воєнного стану» отримують більше можливостей щодо управління територіями, наприклад. До цього входить обмеження на пересування, вилучення майна приватних осіб для потреб оборони, призупинення діяльності установ і організацій, які можуть нести загрозу безпеці та порядку. Також обмежується діяльність ЗМІ [5, с. 181-182].

Болючим питання залишається мобілізаційний процес населення, який часто потрапляє на стрічку новин, і супроводжується явними порушеннями кодексів адміністративного та кримінального. До прикладу, постанова № 938/828/24 Верховинського районного суду Івано-Франківської області щодо перевищення повноважень начальником мобілізаційного відділення, і який вчинив правопорушення ч. 2 ст. 172-14 КУпАП.

Наразі соціальні мережі залишаються джерелом недостовірної інформації і потребують уваги. Час від часу тільки ведуться дискусії щодо заборони поширення окремих інтернет-ресурсів, але чітких та дієвих механізмів так і не було впроваджено.

З іншого боку, існування інформаційного марафону «Єдині новини», було виправданим на початку повномасштабного вторгнення. Марафон був фундаментом, який існував як специфічна цензура й майданчик для інформування населення офіційними представниками влади. Наразі доцільність існування «Єдиних новин» є дискусійним. У звіті Державного департаменту США про порушення прав людини йдеться про безпрецедентний контроль над іншими телевізійними новинами, що дозволяє органам влади транслювати урядову лінію у висвітленні війни. Також деякі національні ЗМІ навесні 2022 р. повідомили, що вони були позбавлені вигідних контрактів на наземне мовлення та на них чинився тиск з боку Офісу Президента.

Також Європейська комісія у 2024 р. закликала переглянути доцільність існування телемарафону та його фінансування за кошти бюджету держави [2, с. 106-107].

Важливою є проблема характеристики статей КК України, а саме: ч. 2 ст. 111 КК (вчинення державної зради) та ч. 2 ст. 113 КК (вчинення диверсії). Покарання – 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі формулювання цих статей саме таким чином, які вони є зараз, унеможлиблює застосування ст. 68 КК для розрізнення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті. Є логічним, що підготовка до вчинення цих злочинів і вчинення цих злочинів, створення можливості заподіяння шкоди і фактичне нанесення шкоди є різними поняттями. Наразі не враховуються рівні небезпеки для суспільства, підготовка та фактичне здійснення порушення. Це є недопустимим з погляду верховенства права та принципу справедливості. Повинні враховуватись фактори підготовки та вчинення, ступені загрози для суспільства [1, с. 39].

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. забезпечив звільнення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, які беруть участь в обороні України, від відповідальності за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та будь-якої сили під час відсічі агресії проти України та виконання завдань із оборони України. Цей закон є вимушеним і логічним кроком, але реалізація цього закону повинна відбуватись тільки в умовах діючого кримінально-процесуального регулювання. Проблема полягає в тому, що ця норма закріплена в Законі України «Про оборону», у той час коли ця норма зобов'язана бути закріплена виключно в Кримінальному кодексі України згідно статті 3 КК. Ігнорування принципу законності в процесі створення кримінального законодавства може погано вплинути на рівень довіри громадян до законодавчого органу влади [4, с. 32–33].

Висновок. На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що зловживання воєнним станом становить серйозну кримінально-правову проблему, яка потребує системного вирішення. Розширення повноважень органів публічної влади в умовах воєнного стану, хоча й є об'єктивно необхідним для забезпечення обороноздатності та громадської безпеки, створює ризики для прав і свобод людини, зокрема обмеження доступу до правосуддя, свободи слова та контролю з боку громадянського суспільства. Проблемними залишаються також мобілізаційні процеси, які супроводжуються численними порушеннями адміністративного та кримінального законодавства.

Таким чином, необхідним є внесення змін до кримінального законодавства з метою усунення виявлених прогалин, забезпечення пропорційності обмежень прав у воєнний період, а також підвищення ефективності контролю за діяльністю владних органів для запобігання зловживанням. Лише за таких умов можливе

збереження балансу між безпековими потребами держави та дотриманням фундаментальних прав і свобод людини.

Список використаних джерел

1. Баулін Ю. В., Понамаренко Ю. А. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. Харків, 2022. С. 310.
2. Дерев'янка С., Клюба Р. Зловживання обмеженнями прав і свобод людини в умовах воєнного стану: загрози та наслідки для демократичного устрою. Вісник Прикарпатського університету. 2025. Серія: Політологія. Випуск 21. С. 102-110.
3. Мацола А. А. Кримінально-правова політика України в умовах воєнного стану. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2025. Серія ПРАВО. Випуск 91: частина 4. С. 140-147.
4. Мірошніченко С. С. Воєнний стан в Україні: проблеми кримінально-правового регулювання і правозастосування. 2022. Часопис Київського інституту інтелектуальної власності та права. Випуск №1. С. 30-36.
5. Сорока Л. В. Правова колізія під час воєнного стану: хто відповідь за перевищення влади? 2025. Юридичний вісник 3 (76). С. 180-187.

Левчук Ю. К.

*Київський університет інтелектуальної власності та права,
аспірант кафедри кримінального права, процесу і криміналістики*

ПОРУШЕННЯ ПРИЗОВУ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПРИ САМОВІЛЬНОМУ ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

Норми Конституції України визначають, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону [1].

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою збереження державності та незалежності, власної самоідентичності, відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [2] та №69/2022 «Про загальну мобілізацію» [3], на усій території України було оголошено загальну, мобілізацію, яка триває і по теперішній час.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мобілізація – комплекс заходів, проведених з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу [4].

Саме планомірні мобілізаційні заходи серед населення дозволяють на постійній основі здійснювати моніторинг осіб призовного віку, придатних за станом здоров'я до проходження військової служби, своєчасно проводити

оповіщення, підготовку до направлення у військові частини. На час дії воєнного стану призов осіб на військову службу під час мобілізації став найпоширенішим способом поповнення військових формувань людськими ресурсами.

Разом з тим, на практиці виникає ряд спірних питань, зокрема, щодо взаємозв'язку допущених під час призову на військову службу порушень та виконання військовослужбовцями покладених на них обов'язків.

Так, у випадку встановлення неправомірності призову особи та подальшого її направлення для проходження військової служби, чи може бути виправданим самовільне залишення нею військової частини або місця служби і не кваліфікуватись за ст. 407 КК України?

З цього приводу Верховний Суд України у справі №160/2592/23 сформував правову позицію, відповідно до якої процедура призову військовозобов'язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу [5].

Окрім цього, у вказаному рішенні зазначено, що незважаючи на порушення процедури мобілізації, між військовослужбовцем і військовою частиною виникли правовідносини, які охороняються іншими нормами права.

Відновлення порушеного права повинно відбуватися в межах спірних правовідносин, тобто тих, які виникли між військовозобов'язаним і територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, водночас зобов'язання військової частини звільнити військовослужбовця з військової служби виходить за ці межі.

Разом з тим, варто зауважити, що ст. 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачає виключний перелік підстав звільнення з військової служби, серед яких немає такої, як порушення процедури призову на військову службу під час мобілізації [6].

Тож, на даний час виникають ситуації, коли суди констатують недотримання процедури призову на військову службу, однак не мають законодавчих важелів для поновлення порушеного права, оскільки не можуть зобов'язати військову частину звільнити військовослужбовця з військової служби.

У деяких випадках військовослужбовці вдаються до самовільного залишення військової частини або місця служби, вважаючи, що наявність рішення суду, яким встановлено неправомірність їх призову на військову службу під час мобілізації, скасовано відповідний наказ, автоматично дозволяє їм не виконувати обов'язки військової служби.

Однак, такі висновки є хибними, а на даний час законодавчо не урегульована процедура звільнення з військової служби за вказаних обставин.

На нашу думку, спосіб захисту права є ефективним тоді, коли він забезпечує поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантує можливість отримати відповідну компенсацію.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Рисовський проти України» підкреслив особливу важливість принципу «належного урядування». У рішенні зазначається, що державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога

послідовніший спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов'язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах.

Державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов'язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються [7].

Тож, ураховуючи те, що проходження військової служби військовослужбовцем є безпосереднім наслідком його призову під час мобілізації, повинні існувати ефективні способи захисту порушеного права.

Зокрема, констатація суттєвих порушень під час призову особи на військову службу повинна розглядатися як підстава звільнення останньої з військової служби. На нашу думку, саме впровадження такої норми встановить ефективний механізм захисту порушеного права, убереже населення від можливих неправомірних дій держави.

На даний час до Верховної ради України подано Законопроект №13345 від 03.06.2025 [8] про внесення зміни до ч. 4 ст. 26 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду, зокрема, яким визнано протиправним призов на військову службу під час мобілізації.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4272>.
2. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>.
3. Про загальну мобілізацію : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 69/2022, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/69/2022#Text>.
4. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-XII : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text>.
6. Єдиний державний реєстр судових рішень. Справа №160/2592/23, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/124951202>.
7. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.
8. Рисовський проти України. Європейський суд з прав людини. Справа від 20.10.2011 р., URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_854#Text.
9. Проект Закону про внесення зміни до частини четвертої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби за рішенням суду. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56533>.

Руденко А. А.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Питання правового регулювання обігу гуманітарної допомоги набуло стратегічного значення з моменту запровадження в Україні воєнного стану. 03 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 24 березня 2022 року № 2155-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги», яким Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 201-2 «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги» [3]. «Предметом цього кримінального правопорушення виступає гуманітарна допомога, благодійні пожертви та безоплатна допомога, визначення яких наведено у Законах України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 р. та «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 року» [1, с. 176]. Юридичний зміст цих понять є основою для кваліфікації діяння, оскільки визначає цільовий характер та умови надання такої допомоги в межах правового поля України.

Відповідно до законодавчих приписів, гуманітарна допомога розглядається як цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, а також у формі виконання робіт чи надання послуг. Така допомога надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам в Україні або за кордоном, які потребують підтримки у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, введенням воєнного або надзвичайного стану, а також для підготовки до збройного захисту держави [4]. У цьому ж контексті безоплатна допомога визначається як надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам [4]. Окремим елементом є благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара [5]. Товари можуть бути визнані гуманітарною допомогою лише за рішенням уповноваженого державного органу, а їх отримувачами виступають особи, які потребують підтримки через об'єктивні життєві обставини [1].

Прийняття Закону № 2155-IX та доповнення Кримінального кодексу України (далі – КК України) статтею 201-2 КК України суттєво змінило концепцію відповідальності у цій сфері. У чинній редакції воєнний або надзвичайний стан визначено як кваліфікуючу ознаку (ч. 3 ст. 201-2 КК України), що дозволяє застосовувати цю норму до діянь, вчинених у будь-який часовий період. Об'єктивна сторона злочину акцентує увагу на формі продажу або укладанні

інших правочинів з метою отримання прибутку [2, с. 101]. Важливо зазначити, що продаж товарів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв з метою прибутку можуть бути доведені через фактичне отримання коштів або замах на це. При цьому слід розуміти, що завершеність даного злочину пов'язана не лише з моментом фізичного переходу грошових активів до правопорушника, а й з активними діями, спрямованими на створення умов для такого збагачення, що потребує ретельної фіксації на етапі документування доказів. Нецільовим використанням у межах даної статті вважається присвоєння, продаж чи обмін гуманітарної допомоги з метою особистої наживи. Така діяльність прямо нівелює саму суть інституту благодійності, перетворюючи безоплатну підтримку на інструмент комерціалізації, де гуманітарні вантажі, замість забезпечення суспільних потреб, стають об'єктом незаконного торговельного обігу та приватного збагачення окремих осіб.

Суб'єктивна сторона вказаного злочину характеризується встановленням специфічної ознаки - мети отримання прибутку. Мета отримання прибутку є кваліфікуючою ознакою, що відрізняє цей склад злочину від інших порушень порядку використання допомоги [2, с. 102].

Аналізуючи склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України, застосуванню підлягатимуть інші норми, такі як ст. 185, 190, 209 КК України [1, с. 179]. Існує чітке розмежування зі статтею 190 КК України (шахрайство): стаття 201-2 не передбачає обов'язкового заволодіння чужим майном (оскільки в ній ідеться лише про мету отримати прибуток), не вимагає обов'язкового обману чи зловживання довірою покупця (оскільки об'єкт посягання охоплює не лише відносини власності, а й встановлений порядок обігу гуманітарної допомоги). Відповідно до ст. 201-2 КК України, кримінальна відповідальність настає відповідно до розміру заподіяної шкоди: значний, великий або особливо великий розмір. При цьому законодавцем встановлено межі для такої шкоди у вигляді НМДГ. Значний розмір шкоди, завданий кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 201-2 КК України, починається від 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) [6, с. 25]. Для того щоб перевести у чисельний формат цей розмір станом на 2026 рік, необхідно звернутися до розміру одного НМДГ, який для цілей кваліфікації правопорушень прирівнюється до податкової соціальної пільги. Згідно з підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, для кваліфікації кримінальних правопорушень використовується розмір податкової соціальної пільги, яка становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня поточного року [7]. Оскільки станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатної особи складає 3 328 грн, податкова соціальна пільга (далі - ПСП), що є розрахунковою одиницею, обчислюється як 3 328 помножено на 0,5, що дорівнює 1 664 грн. При цьому слід зауважити, що хоча ПСП як податкова інструментарія застосовується лише за умови, що місячний дохід не перевищує граничний розмір (який у 2026 році становить 4 660 грн), для цілей законодавства про кримінальну відповідальність використовується саме базова величина податкової соціальної пільги незалежно від рівня доходів особи.

Із вищевказаного зазначається, що значний розмір прибутку, отриманого від незаконного використання гуманітарної допомоги, передбачений статтею 201-2 КК України, за умови встановлення мінімальної межі у розмірі 350 НМДГ, станом на травень 2026 року дорівнює 582 400 грн. Таким чином, лише за умови перевищення суми прибутку у 582 400 грн діяння може бути кваліфіковане як кримінальне правопорушення за цією статтею у значному розмірі, що є визначальним для розмежування складів злочинів та встановлення підстав кримінальної відповідальності. У випадках, коли сума є меншою, діяння може кваліфікуватися за загальними нормами про майнові злочини, що впливає на визначення підслідності між органами безпеки та поліцією [1, с. 180].

Досліджуючи суб'єктний склад, слід враховувати положення Закону «Про гуманітарну допомогу», а саме ст. 1, в сфері відносин отримання та передачі такої допомоги є три кола осіб: – донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи які надають допомогу; отримувачі - лише юридичні особи, зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги; набувачі – фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається [1, с. 181]. Але набувачі не можуть бути суб'єктами кримінального правопорушення, оскільки такі особи є кінцевими «споживачами» та на власний розсуд розпоряджаються вже отриманою допомогою, також суб'єктами злочину не можуть бути і донори, оскільки тільки вони вирішують як, коли і на яких умовах надавати гуманітарну допомогу. Тому саме отримувачі гуманітарної допомоги є тими суб'єктами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 КК України.

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що формування дієвого механізму кримінально-правового захисту гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану є одним із пріоритетних завдань держави. На наш погляд, стаття 201-2 КК України є ключовим інструментом у цій сфері, оскільки вона не просто захищає майно, а забезпечує дотримання встановленого порядку розподілу стратегічних ресурсів, що є життєво необхідними для оборони та соціальної стабільності.

Специфіка кримінальної відповідальності за цією нормою полягає у необхідності одночасного аналізу кримінального та регулятивного законодавства. Такий підхід обумовлений бланкетним характером норми, що змушує звертатися до численних актів і постанов, які регламентують процедури реєстрації та звітності щодо гуманітарних вантажів. Правозастосовна практика повинна чітко розмежовувати випадки отримання прибутку від технічних помилок в обліку допомоги. Це критично важливо для захисту сумлінних волонтерів від тиску через ненавмисні огріхи в документації, що могли б паралізувати їхню діяльність. На мій погляд, саме обов'язкова наявність корисливої мети є тим фільтром, який дозволяє відокремити злочинні посягання від добросовісної волонтерської діяльності.

Особливу роль у системі відповідальності відіграє динамічність економічних показників, що впливають на кваліфікацію. Розрахунок актуальних величин, встановив, що станом на травень 2026 року межа кримінальної відповідальності

за значний розмір прибутку (582 400 гривень) є досить високою. Це свідчить про те, що законодавець розглядає кримінальне правопорушення як таке, що завдає суттєвої шкоди економічним інтересам держави. Чітке розуміння цього майнового порогу є критично важливим для правильного визначення суб'єкта відповідальності та забезпечення принципу справедливості.

Підсумовуючи, слід зазначити, що ефективність боротьби з нецільовим використанням гуманітарної допомоги залежить від єдиного підходу до тлумачення ознак цього злочину. Подальше вдосконалення правового регулювання має йти шляхом максимальної конкретизації процедур отримання та передачі допомоги. Лише поєднання суворого контролю за діяльністю отримувачів із прозорими правилами для набувачів дозволить мінімізувати ризики зловживань та забезпечить використання кожного ресурсу за його прямим призначенням - для підтримки держави в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Кришевич О. В. Кримінальна відповідальність за нецільове використання гуманітарної допомоги чи один із видів шахрайства. Вісник Асоціації кримінального права України. 17-те вид. 2022. Т. 1. С. 173–183.
2. Дудоров О. О., Мовчан Р. О. Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. № 2. С. 99–115.
3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги: Закон України від 24.03.2022 № 2155-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-20#Text> (дата звернення: 03.05.2026).
4. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.1999 № 1192-XIV: станом на 2 січня 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text> (дата звернення: 03.05.2026).
5. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI: станом на 28 серпня 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text> (дата звернення: 03.05.2026).
6. Спільник С. Особливості кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги / С. Спільник // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 3 (118). – С. 22-29.
7. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI: станом на 15 квіт. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> (дата звернення: 03.05.2026).

Цяпкало М. О.

здобувач вищої освіти

Київського університету інтелектуальної власності та права

ФІНАНСОВА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Фінансова злочинність у сучасних умовах становить одну з ключових загроз економічній та національній безпеці держави. В умовах воєнного стану в Україні кримінальні правопорушення у фінансовій сфері трансформуються із традиційної форми економічної деліктності у комплексний дестабілізаційний фактор, здатний безпосередньо впливати на обороноздатність держави, функціонування

бюджетної системи та рівень довіри до державних інституцій. Саме тому проблема кримінально-правового реагування на фінансові правопорушення набуває не лише юридичного, а й стратегічного значення.

Українська кримінально-правова доктрина традиційно розглядає фінансові кримінальні правопорушення як складову економічної злочинності, що характеризується високим рівнем латентності, складністю механізмів вчинення та значним рівнем суспільної небезпечності. Особливу увагу питанням кримінальної відповідальності у сфері фінансів приділяли В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін, В. О. Навроцький та інші представники української наукової школи кримінального права [1]. Однак значна частина відповідних досліджень була здійснена до початку повномасштабної збройної агресії проти України, що обумовлює необхідність переосмислення сучасних підходів до кваліфікації, превенції та протидії фінансовій злочинності в умовах війни.

Слід зазначити, що воєнний стан створює об'єктивні передумови для активізації фінансових кримінальних правопорушень. Збільшення обсягів державного фінансування оборонного сектору, спрощення процедур державних закупівель, масштабна міжнародна гуманітарна допомога та ускладнення механізмів контролю за фінансовими потоками формують сприятливе середовище для корупційних практик, шахрайства, незаконного використання бюджетних коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У сучасній міжнародній кримінально-правовій доктрині фінансові кримінальні правопорушення в умовах війни дедалі частіше розглядаються як загроза національній безпеці. Так, американський дослідник військового права Eugene R. Fidell наголошує, що в умовах збройного конфлікту фінансова доброчесність держави є елементом забезпечення обороноздатності, а розкрадання ресурсів фактично набуває ознак підривної діяльності [5]. Подібний підхід демонструє і європейська кримінально-правова практика, орієнтована на концепцію «follow the money», відповідно до якої головним інструментом боротьби з фінансовою злочинністю виступає не ізоляція особи, а позбавлення її незаконно набутого економічного ресурсу [6]. Особливого значення у цьому контексті набуває інститут розширеної конфіскації, *extended confiscation*, який активно використовується у державах Європейського Союзу. Зокрема, у кримінальному законодавстві Німеччини та Франції домінує підхід, за яким пріоритетом виступає економічна нейтралізація правопорушника шляхом конфіскації активів, заборони здійснення професійної діяльності та застосування значних фінансових санкцій. На відміну від цього, українське кримінальне законодавство зберігає переважно репресивну модель, орієнтовану на тривалі строки позбавлення волі.

Порівняльний аналіз законодавства України, США, Ізраїлю та держав Європейського Союзу свідчить про наявність спільної тенденції до посилення кримінальної відповідальності за фінансові правопорушення, вчинені в умовах війни або надзвичайного стану. Так, у США фінансові злочини, що впливають на обороноздатність держави, можуть кваліфікуватися як посягання на національну безпеку із застосуванням суворих санкцій, включаючи багатомільйонні штрафи та

тривалі строки позбавлення волі. В Ізраїлі акцент робиться на оперативному блокуванні активів та швидкому відшкодуванні збитків державі. У країнах ЄС основна увага приділяється механізмам фінансового моніторингу, контролю походження активів та інструментам розширеної конфіскації.

В усіх аналізованих системах вчинення фінансового злочину під час війни автоматично переводить його в розряд «особливо небезпечних», що виключає можливість умовних термінів або пом'якшення покарання.

Українське кримінальне законодавство в умовах воєнного стану також зазнало істотної трансформації. [3]. Зокрема, були посилені санкції за розкрадання бюджетних коштів, легалізацію доходів, порушення санкційного режиму та незаконне використання гуманітарної допомоги. При цьому Україна в умовах війни встановила одні з найвищих термінів ув'язнення за розкрадання - до 12 років, що відповідає стандартам США, де фінансові злочини в армії прирівнюються до загроз національній безпеці. У країнах ЄС та Ізраїлі акцент зміщено з тривалості терміну на економічне знищення правопорушника, а саме повна конфіскація, заборона професійної діяльності, штрафи, що є більш ефективним для превенції. Водночас сучасна практика протидії фінансовій злочинності в Україні все ще характеризується певною диспропорцією між каральним і компенсаційним елементами кримінальної відповідальності. У багатьох випадках тривалі строки позбавлення волі не супроводжуються ефективним механізмом повернення активів державі [4].

Компаративний аналіз дозволяє дійти висновку, що сучасна модель протидії фінансовій злочинності має ґрунтуватися на поєднанні кримінально-правових, фінансово-контрольних та міжнародно-правових механізмів [7]. Для України доцільним є подальше вдосконалення інституту спеціальної конфіскації, імплементація європейських стандартів фінансового моніторингу, а також посилення міжвідомчої взаємодії між правоохоронними органами, органами фінансового контролю та антикорупційними інституціями [8].

За результатами проведеного аналізу можливо зробити висновок про те, що Україні під час воєнного стану варто активніше розвивати інститут конфіскації для досягнення превентивного ефекту. Слід також внести зміни до чинного законодавства України, з урахуванням міжнародного досвіду інших країн світу.

Список використаних джерел

1. Тацій В. Я., Борисов В. І., Тютюгін В. І. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник. Харків : Право, 2020. 584 с.
2. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 512 с.
3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: Верховна Рада України.
4. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги : Закон України від 24.03.2022 № 2155-IX. URL: Верховна Рада України (дата звернення: 10.05.2026).
5. Fidell E. R. Military Justice: A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2016. 152 p.
6. Brunner Ch. Confiscation and Asset Recovery in the European Union. Berlin : Springer, 2023. 318 p.
8. United Nations Office on Drugs and Crime. Global Study on Corruption and Economic Crime during Armed Conflicts. Vienna : UNODC, 2022. URL: UNODC Official Website.

9. Financial Action Task Force (FATF). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. Paris : FATF, 2024. URL: FATF Official Website:

Луков Р. М.

*Київський університет інтелектуальної власності та права,
аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики*

ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

В умовах сучасного розвитку кримінально-правової доктрини особливої актуальності набуває дослідження об'єктивної сторони злочинів проти власності як ключового елементу складу кримінального правопорушення. Саме об'єктивна сторона відображає зовнішній прояв злочинної поведінки, дозволяє встановити фактичні обставини вчинення діяння та є визначальною для правильної кримінально-правової кваліфікації.

Відповідно до положень Кримінального кодексу України, злочини проти власності охоплюють широкий спектр суспільно небезпечних діянь, що посягають на відносини володіння, користування та розпорядження майном. При цьому саме об'єктивна сторона, яка включає діяння, його наслідки, причинний зв'язок, а також спосіб, місце, час та обстановку вчинення, забезпечує можливість відмежування суміжних складів злочинів, зокрема крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства та вимагання.

Таким чином, дослідження об'єктивної сторони злочинів проти власності є необхідною передумовою для формування цілісного уявлення про механізм кримінально-правового посягання на майнові відносини, а також для забезпечення єдності правозастосовної практики та підвищення ефективності захисту права власності.

У сучасній кримінально-правовій доктрині сформувалося кілька концептуальних підходів до визначення об'єкта злочину, які відображають різні теоретичні засади його розуміння. Зокрема, найбільш поширеною є позиція, відповідно до якої об'єктом злочину визнаються суспільні відносини, що перебувають під охороною кримінального закону [8].

Поряд із цим у науці обґрунтовується підхід, за яким об'єкт злочину розглядається як соціальні блага або цінності, що підлягають кримінально-правовому захисту [9].

Так, В. П. Олійник [6], обґрунтовуючи власну наукову позицію, слушно зазначає, що правильна кваліфікація кримінального правопорушення безпосередньо залежить від належного встановлення об'єкта посягання, а також спрямованості умислу винної особи. У випадку, коли умисел суб'єкта спрямований на тимчасове вилучення транспортного засобу з метою використання його функціональних властивостей, шкода заподіюється передусім суспільним відносинам у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації

транспорту. За таких умов відносини власності виступають лише як додатковий об'єкт кримінально-правового захисту.

Разом із тим, В. І. Осадчий [7] обґрунтовує підхід, відповідно до якого родовий об'єкт транспортних злочинів має складний, двоелементний характер. На думку науковця, категорія безпеки руху та експлуатації транспорту не обмежується виключно техніко-організаційними аспектами функціонування транспортної системи, а охоплює також майнові інтереси, зокрема відносини власності. Такий підхід пояснюється тим, що порушення правил безпеки руху чи експлуатації транспорту створює реальну загрозу не лише життю та здоров'ю осіб, але й майну, яке залучене у транспортні процеси або перебуває у сфері їх впливу.

Відповідно до вироку Чернівецького апеляційного суду від 28.07.2025 № 718/2986/22 [3], об'єктивна сторона злочинів проти власності у наведеному випадку характеризується сукупністю взаємопов'язаних суспільно небезпечних діянь, що виражаються у протиправному заволодінні чужим майном та створенні реальної загрози охоронюваним законом майновим правам.

Зміст об'єктивної сторони охоплює: суспільно небезпечне діяння у формі незаконного проникнення до житла з метою вчинення крадіжки; подальшу трансформацію злочинної поведінки у відкритий напад (розбій) після викриття винних потерпілими; застосування фізичного насильства, небезпечного для життя і здоров'я особи, а також погроз його застосування; безпосереднє протиправне заволодіння чужим майном, зокрема грошовими коштами, мобільним телефоном і банківською картою; настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді матеріальної шкоди; встановлення причинного зв'язку між протиправними діями та заподіяною шкодою; а також вчинення зазначених дій в умовах воєнного стану, що виступає кваліфікуючою ознакою.

Крім того, об'єктивна сторона включає ознаки незакінченого злочину, що проявляються у замаху на подальше заволодіння грошовими коштами шляхом використання банківських сервісів, що свідчить про часткову незавершеність злочинного посягання.

Отже, у даному випадку має місце складна (комбінована) об'єктивна сторона, яка поєднує ознаки таємного викрадення чужого майна (крадіжки) та нападу з метою заволодіння майном, поєднаного із застосуванням насильства (розбою), що перебувають у безпосередньому причинному зв'язку з настанням матеріальної шкоди.

Відповідно до Вироку Києво-Святошинського районного суду від 12.09.2022 № 369/7103/22 [1], об'єктивна сторона злочинів проти власності у даному випадку характеризується вчиненням суспільно небезпечного діяння у формі таємного викрадення чужого майна (крадіжки). Вона проявляється у протиправному вилученні товарно-матеріальних цінностей із володіння власника без його відома та згоди, що було здійснено у приміщенні торговельного закладу. Спосіб вчинення злочину полягав у прихованому заволодінні майном з подальшим залишенням місця події та розпорядженням викраденим на власний розсуд. Об'єктивна сторона також охоплює такі ознаки, як повторність діяння, оскільки злочин було вчинено декілька разів, а також вчинення в умовах воєнного стану, що виступає

кваліфікуючою обставиною. Суспільно небезпечні наслідки виразилися у заподіянні майнової шкоди юридичній особі, що перебуває у прямому причинному зв'язку з протиправними діями винної особи. Таким чином, об'єктивна сторона злочину охоплює діяння, спосіб, місце, час, наслідки та причинний зв'язок, що у сукупності утворюють склад кримінального правопорушення проти власності.

Ключовими елементами об'єктивної сторони таких злочинів є: наявність предмета посягання у вигляді чужого майна; суспільно небезпечне діяння у формі його вилучення або заволодіння; суспільно небезпечні наслідки у вигляді матеріальної шкоди; а також причинний зв'язок між діянням і заподіяною шкодою. Важливе значення для кримінально-правової кваліфікації має спосіб вчинення діяння, який дозволяє відмежувати окремі склади злочинів проти власності, зокрема крадіжку (таємне викрадення), грабіж (відкрите викрадення), розбій (напад із застосуванням насильства), шахрайство (заволодіння шляхом обману або зловживання довірою) та вимагання (заволодіння шляхом погрози).

Таким чином, об'єктивна сторона злочинів проти власності є багатограним поняттям, що охоплює діяння, спосіб його вчинення, наслідки у вигляді майнової шкоди та причинний зв'язок між ними, а її встановлення має вирішальне значення для правильної кримінально-правової кваліфікації діяння.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що у практиці правозастосування нерідко виникають труднощі при відмежуванні злочинів проти власності від транспортних та інших суміжних кримінальних правопорушень. У цьому контексті важливого значення набуває концепція складного (двоелементного) родового об'єкта, відповідно до якої поряд із основним об'єктом безпекою руху та експлуатації транспорту відносини власності можуть виступати як додатковий об'єкт кримінально-правової охорони. Відтак, правильне встановлення об'єкта посягання та спрямованості умислу винної особи є визначальним для кваліфікації діянь, зокрема у випадках незаконного заволодіння транспортними засобами. У зв'язку з цим підтримується наукова позиція щодо доцільності удосконалення законодавчого регулювання, зокрема шляхом уточнення диспозицій норм Кримінальний кодекс України з метою усунення колізій та підвищення правової визначеності.

Отже, комплексний аналіз об'єктивної сторони злочинів проти власності дозволяє сформулювати цілісне уявлення про механізм кримінально-правового посягання на майнові відносини та забезпечує належний рівень правозастосування, що є необхідною умовою ефективного захисту права власності в сучасних умовах.

Список використаних джерел

1. Вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13 жовт. 2022 р. у справі № 369/6472/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106728305> (дата звернення: 22.05.2024).
2. Вирок Доброславського районного суду Одеської області від 03 лип. 2024 р. у справі № 504/1375/23. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120262177> (дата звернення: 22.05.2024).

3. Вирок Чернівецького апеляційного суду від 28 лип. 2025 р. у справі № 718/2986/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/129122212> (дата звернення: 22.05.2024).
4. Дорохіна Ю. А. Окремі питання відмінності злочину, передбаченого ст. 289 КК, від злочинів проти власності, що вчиняються з корисливих мотивів. Кримінальне право: традиції та новації : матеріали міжнар. круглого столу, присвяч. 90-літтю з дня народж. В. В. Сташиса (Полтава, Харків, 9–10 лип. 2015 р.). Полтава ; Харків, 2015. С. 211–214.
5. Михайліченко Т. О., Рак С. В. Кримінальні проступки проти власності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2020. № 46. С. 160–163.
6. Олійник В. П. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Віктор Пилипович. Харків, 2010. 219 с.
7. Осадчий В. І. Об'єкт транспортних злочинів. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2012. Вип. 2 (14). С. 194–201.
8. Тацій В. Я. Об'єкт і предмет злочину в кримінальному праві України : навч. посіб. Харків : УкрЮА, 1994. С. 26.
9. Фесенко Є. В. Об'єкт злочину з погляду реалій. Юридичний вісник України. 1997. № 33. С. 35.

Омельченко О. І.

*Київський університет інтелектуальної власності та права,
аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики*

ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Теперішній розвиток кримінального права України характеризується посиленням уваги до проблем охорони довкілля, що зумовлено як внутрішніми екологічними викликами, так і наслідками збройної агресії. Конституція України закріплює обов'язок держави забезпечувати екологічну безпеку та підтримувати екологічну рівновагу, а також гарантує кожному право на безпечне для життя і здоров'я довкілля [1]. У зв'язку з цим кримінально-правова охорона довкілля набуває особливої актуальності.

Важливою проблемою залишається визначення сутності суспільно небезпечних наслідків як обов'язкової ознаки складу кримінальних правопорушень проти довкілля. Саме через наслідки розкривається реальний рівень шкоди, заподіяної екологічним правопідносинам.

Додатковим фактором, що ускладнює ситуацію, є умови воєнного стану, в яких значно зростає кількість екологічних правопорушень та ускладнюється їх належна правова оцінка. Як зазначається у наукових дослідженнях, основними детермінантами кримінальних правопорушень проти довкілля є прогалини та неузгодженості екологічного законодавства поряд з організаційними чинниками, що особливо проявляються в умовах воєнного стану [5, с. 30].

У кримінальному праві суспільно небезпечні наслідки виступають однією з центральних характеристик об'єктивної сторони кримінального правопорушення. Вони відображають ті негативні зміни, які виникають у результаті протиправного впливу на довкілля. Відповідно до положень Кримінального кодексу України, значна частина складів кримінальних правопорушень проти довкілля передбачає

наявність конкретних наслідків, таких як істотна шкода, тяжкі наслідки або створення небезпеки їх настання [3].

Сутність суспільно небезпечних наслідків у сфері екологічних правопорушень полягає у заподіянні шкоди природним об'єктам, екологічній безпеці, а також здоров'ю людини. При цьому Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні засади охорони довкілля та закріплює підходи до розуміння шкоди, заподіяної природному середовищу [6].

Особливістю екологічних кримінальних правопорушень є те, що їх наслідки часто мають комплексний та тривалий характер. Вони можуть проявлятися не лише у безпосередньому знищенні або пошкодженні природних ресурсів, але й у погіршенні екологічного стану територій, порушенні екологічної рівноваги та створенні загрози для життя і здоров'я населення.

Важливим є також процес встановлення та доведення суспільно небезпечних наслідків. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, під час кримінального провадження підлягають доказуванню обставини, зокрема характер і розмір шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням [4].

В умовах воєнного стану проблема визначення наслідків набуває нових рис. Масштабні руйнування, забруднення територій, знищення природних ресурсів унаслідок бойових дій ускладнюють встановлення причинно-наслідкових зв'язків між діями і його наслідками. Водночас Україна здійснює активну діяльність щодо розслідування злочинів проти довкілля, що підкреслює актуальність дослідження цієї проблематики. Як наголошує Костін А., такі злочини є злочинами не лише проти довкілля, але й проти майбутнього [2].

Суспільно небезпечні наслідки є ключовою ознакою кримінальних правопорушень проти довкілля, яка відображає реальний рівень заподіяної шкоди та визначає ступінь кримінальної відповідальності. Їх особливість полягає у комплексному характері, тривалості прояву та складності встановлення.

В теперішніх умовах воєнного стану проблема визначення та оцінки суспільно небезпечних наслідків набуває особливої актуальності, що потребує подальшого вдосконалення як кримінального, так і екологічного законодавства, а також розвитку наукових підходів до їх розуміння.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
2. Костін А. Злочини проти довкілля – злочини проти майбутнього. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/zlocini-proti-dovkillya-zlocini-proti-maibutnyogo>
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
5. Марко С. І. Детермінанти кримінальних правопорушень проти довкілля в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2023. № 3. URL: <https://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/law/article/view/622>
6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12>

Кучеренко С. В.

студентка юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

ДЕРЖАВНА ЗРАДА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КВАЛІФІКАЦІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Постановка проблеми. Захист національної безпеки держави є одним із найважливіших напрямів діяльності будь-якої країни. Для України питання забезпечення національної безпеки після початку повномасштабної збройної агресії РФ набуло особливого значення, адже від ефективності діяльності державних органів залежить не лише стабільність функціонування суспільства, а й саме існування української державності. Державна зрада традиційно вважається одним із найтяжчих злочинів проти основ національної безпеки. Особлива суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що його вчиняє громадянин власної держави, який свідомо допомагає ворогу та діє всупереч конституційному обов'язку захищати Вітчизну. Після 24 лютого 2022 року кількість кримінальних проваджень за ст. 111 КК України значно зросла. Органи досудового розслідування та суди почали розглядати справи, пов'язані з передачею координат розташування Збройних Сил України, коригуванням ракетних ударів, співпрацею з окупаційними адміністраціями, а також участю громадян України у незаконних збройних формуваннях держави-агресора. Актуальність теми також пов'язана із необхідністю вироблення єдиної судової практики. У багатьох випадках виникають складнощі у відмежуванні державної зради від колабораційної діяльності, пособництва державі-агресору чи шпигунства. Саме тому аналіз сучасної практики застосування ст. 111 КК України має важливе теоретичне та практичне значення.

Безпосереднім об'єктом державної зради є національна безпека України. Вона охоплює захист суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності державного кордону, обороноздатності, економічної, інформаційної та державної безпеки. Національна безпека є комплексною категорією, що включає здатність держави забезпечувати стабільне функціонування органів влади, оборонної системи та суспільства в цілому. Саме тому будь-які дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, можуть створювати реальну загрозу існуванню держави. Суб'єкт злочину є спеціальним — ним може бути лише громадянин України. Такий підхід пояснюється тим, що державна зрада є порушенням особливого правового зв'язку між особою та державою. Конституція України покладає на громадян обов'язок захищати незалежність та територіальну цілісність держави. На практиці особливі труднощі виникають у випадках, коли особа має подвійне громадянство або тривалий час проживає на тимчасово окупованій території. Однак для кваліфікації ключовим є саме факт наявності громадянства України на момент вчинення злочину. Якщо аналогічні дії вчиняє іноземець або особа без громадянства, відповідальність настає за іншими статтями КК України, зокрема за шпигунство або пособництво державі-агресору.

З суб'єктивної сторони, державна зрада характеризується виключно прямим умислом. Це означає, що особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, розуміє, що вони спрямовані на шкоду Україні, та бажає або свідомо допускає настання негативних наслідків. Важливим елементом є усвідомлення факту взаємодії з представниками іноземної держави, іноземної організації або їх агентами. Особа повинна розуміти, що її діяльність сприяє державі-агресору. Мотиви вказаного злочину можуть бути різними. Найчастіше зустрічаються корисливі мотиви — отримання грошової винагороди, матеріальних благ або обіцянок певних посад. Однак нерідко причиною є ідеологічна підтримка держави-агресора, антиукраїнські переконання або бажання отримати прихильність окупаційної влади. Суди особливу увагу приділяють доведенню умислу. Для цього використовуються листування в месенджерах, аудіозаписи розмов, дані телефонних з'єднань, показання свідків, результати негласних слідчих дій та інші докази. Варто зазначити, що помилка особи щодо характеру своїх дій може виключати кримінальну відповідальність за державну зраду. Наприклад, якщо особа не усвідомлювала, що передає інформацію представникам держави-агресора, склад злочину може бути відсутнім.

Кримінальний кодекс України передбачає три основні форми державної зради. Першою формою є перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або збройного конфлікту. Це може полягати у вступі до лав збройних формувань держави-агресора, виконанні бойових завдань проти України, охороні окупаційних адміністрацій або участі в каральних заходах щодо населення. Другою формою є шпигунство. Воно полягає у передачі або збиранні з метою передачі відомостей, що становлять державну таємницю. Особливу небезпеку становить передача інформації про дислокацію військових частин, маршрути пересування техніки, місця розташування систем ППО, результати бойових операцій та об'єкти критичної інфраструктури. Третьою формою є надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. До таких дій належить коригування вогню, передача координат військових об'єктів, збір інформації про діяльність органів влади, агітація на користь держави-агресора, організація незаконних референдумів та співпраця з окупаційними адміністраціями. Підривна діяльність може бути не лише військовою, а й інформаційною, економічною або політичною. Наприклад, поширення дезінформації з метою дестабілізації ситуації в державі також може розглядатися як допомога ворогу. На практиці найбільш поширеними є випадки передачі через месенджери інформації про місця перебування українських військових та коригування ракетних ударів по цивільних і військових об'єктах.

Після початку повномасштабної війни законодавець суттєво посилив кримінальну відповідальність за державну зраду. Законом № 2113-IX від 03.03.2022 до ст. 111 КК України були внесені зміни, спрямовані на посилення санкцій та забезпечення невідворотності покарання. На сьогодні державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі строком на п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі з обов'язковою конфіскацією майна. Крім того, законодавець виключив можливість застосування до таких осіб

звільнення від відбування покарання з випробуванням. Це свідчить про особливу суспільну небезпеку злочину та прагнення держави забезпечити жорстку реакцію на співпрацю з агресором. Посилення відповідальності виконує не лише каральну, а й превентивну функцію. Суворе покарання повинно стримувати потенційних правопорушників від співпраці з ворогом. Також важливо враховувати, що в умовах війни наслідки державної зради можуть бути катастрофічними — від загибелі людей до втрати стратегічно важливих територій та військових об'єктів.

Однією з головних проблем сучасної кримінально-правової практики є розмежування державної зради та колабораційної діяльності. Після введення до Кримінального кодексу ст. 111-1 КК України виникла необхідність чіткого визначення критеріїв відмежування цих складів злочинів. Колабораційна діяльність охоплює публічне заперечення збройної агресії, пропаганду на користь держави-агресора, добровільне зайняття посад в окупаційних органах влади, організацію політичних заходів та інші форми співпраці з окупаційною владою. Державна зрада відрізняється вищим рівнем суспільної небезпеки. Вона передбачає активну допомогу державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. Якщо дії особи призвели до реальної шкоди обороноздатності чи національній безпеці, вони повинні кваліфікуватися саме за ст. 111 КК України. Верховний Суд у своїх рішеннях наголошує, що при кваліфікації необхідно враховувати характер дій, їх наслідки, форму вини та рівень сприяння державі-агресору. Проблемними залишаються випадки, коли особи працювали в окупаційних адміністраціях під примусом або виконували дії, пов'язані із забезпеченням життєдіяльності населення. У таких ситуаціях суд повинен враховувати наявність або відсутність добровільності та реальної допомоги ворогу.

Судова практика у справах про державну зраду активно формується після початку повномасштабної агресії РФ. Значна кількість вироків стосується передачі координат військових об'єктів, коригування ракетних ударів та співпраці з представниками спецслужб РФ. Суди звертають увагу на необхідність ретельного дослідження доказів, оскільки такі справи мають особливе суспільне значення. Основними доказами виступають результати негласних слідчих дій, переписка у месенджерах, аудіозаписи, свідчення очевидців та експертні висновки. У багатьох випадках обвинувачені намагаються пояснювати свої дії необережністю або відсутністю умислу. Проте суди переважно виходять із того, що систематичний характер передачі інформації, контакти з представниками держави-агресора та отримання винагороди свідчать про наявність прямого умислу. Особливу увагу судова практика приділяє справам щодо осіб, які займали посади в окупаційних адміністраціях. Якщо така діяльність супроводжувалася активною допомогою ворогу та сприяла зміцненню окупаційного режиму, дії можуть кваліфікуватися як державна зрада.

Таким чином, державна зрада є одним із найнебезпечніших злочинів проти основ національної безпеки України. В умовах воєнного стану цей злочин набуває особливої суспільної небезпеки, оскільки його наслідки можуть впливати на обороноздатність держави, життя військовослужбовців та цивільного населення.

Сучасний розвиток кримінального права України свідчить про прагнення держави забезпечити ефективний захист національної безпеки шляхом посилення кримінальної відповідальності та удосконалення судової практики. Важливе значення має правильне розмежування державної зради, колабораційної діяльності та інших злочинів проти національної безпеки. Помилки у кваліфікації можуть призводити до порушення принципу законності та несправедливого покарання. Ефективне розслідування та справедливий судовий розгляд таких справ є необхідною умовою захисту державності України та забезпечення невідворотності відповідальності за співпрацю з державою-агресором. У сучасних умовах законодавство про кримінальну відповідальність виконує не лише каральну, а й важливу превентивну функцію, спрямовану на запобігання нових випадків державної зради та захист національних інтересів України.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.
3. Закон України «Про внесення змін до КК та КПК України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки» від 03.03.2022 № 2113-IX.
4. Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022.
5. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за державну зраду та колабораціонізм: науково-практичний коментар. Київ: Ваіте, 2022.
7. Пономаренко Ю. В. Кримінальна відповідальність за державну зраду: нові виклики та старі проблеми. Право України. 2023. № 2.
8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ, 2023.
9. Узагальнення судової практики Касаційного кримінального суду Верховного Суду щодо злочинів проти національної безпеки (2022–2024 рр.).
10. Бурдін В. М. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кваліфікації. Львів, 2023.
11. Рішення Верховного Суду у справах щодо державної зради та колабораційної діяльності за 2022–2025 роки.

Штефан І. Ю.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПРАВОМІРНІ ВИСНОВКИ ВЛК В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У 2026 році, на п'ятому році повномасштабної збройної агресії росії проти України та в умовах тривалої дії правового режиму воєнного стану, питання комплектування Збройних Сил України набуває не лише організаційного, а й фундаментального правового значення. Забезпечення належного рівня обороноздатності держави безпосередньо залежить від ефективності мобілізаційних процесів, які, у свою чергу, значною мірою базуються на легітимності, об'єктивності та прозорості функціонування військово-лікарських комісій (ВЛК) [3]. У сучасних умовах висновок ВЛК вже не можна розглядати

виключно як медичний документ допоміжного характеру, оскільки він трансформувався у повноцінний юридичний акт індивідуальної дії владного характеру, який породжує конкретні правові наслідки для особи. Такий висновок безальтернативно визначає правовий статус громадянина, його здатність виконувати конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни, а також впливає на доступ до системи соціального забезпечення та обсяг відповідних гарантій [6]. Саме тому будь-які помилки або зловживання у діяльності ВЛК виходять далеко за межі суто медичної сфери та набувають значення для всієї системи національної безпеки.

У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема чіткого розмежування двох зовні подібних, але юридично протилежних явищ — добросовісної медичної помилки та умисного службового злочину. Неправильне розуміння цієї межі може призвести як до безкарності корупційних практик, так і до необґрунтованої криміналізації професійної діяльності медичних працівників, що, у свою чергу, негативно вплине на функціонування всієї системи військово-медичної експертизи. Першочерговим аспектом у цьому питанні є визначення правового статусу лікаря, який входить до складу ВЛК. Незалежно від форми залучення до роботи комісії, відповідно до усталеної судової практики, зокрема практики Верховного Суду, такий лікар набуває ознак спеціального суб'єкта кримінального правопорушення — службової особи [8]. Це обумовлено тим, що у межах діяльності ВЛК лікар виконує не лише медичні, а й організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а його рішення має обов'язковий характер для інших органів державної влади [5]. Відповідно, змінюється і підхід до юридичної оцінки його дій: порушення, допущені у межах діяльності ВЛК, розглядаються не як виключно професійні помилки, а у площині службових злочинів, передбачених Розділом XVII Кримінального кодексу України, зокрема зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366) чи прийняття неправомірної вигоди (ст. 368) [11, с. 742].

Ключовим критерієм розмежування медичної помилки та службового злочину є зміст суб'єктивної сторони діяння, тобто психічне ставлення особи до своїх дій та їх наслідків. Медична помилка є результатом дефекту професійної діяльності, який виникає за відсутності прямого умислу на заподіяння шкоди або отримання неправомірної вигоди. У сучасних умовах такі помилки часто зумовлені об'єктивними факторами, серед яких складність діагностики певних захворювань, їх латентний або атиповий перебіг, обмеженість або застарілість матеріально-технічної бази у регіональних ВЛК, а також значне навантаження на медичний персонал, що може призводити до когнітивних викривлень у процесі прийняття рішень [10, с. 115]. Окрему роль відіграє нормативна невизначеність, зокрема лінгвістична неоднозначність положень Наказу Міністерства оборони України №402, де окремі статті Розкладу хвороб допускають варіативне трактування, що об'єктивно ускладнює прийняття однозначного рішення [2]. Таким чином, у випадку медичної помилки лікар діє добросовісно, спираючись на наявні дані, але припускається неточності у висновках.

Натомість злочин у сфері службової діяльності передбачає наявність умислу, тобто свідомого прагнення особи спотворити фактичні обставини [4]. Лікар у такому випадку усвідомлює, що реальний стан здоров'я особи не відповідає внесеному до документів висновку, однак умисно вносить неправдиві відомості. Обов'язковою ознакою такого діяння є наявність мотиву, найчастіше корисливого, або іншого приватного інтересу, наприклад отримання неправомірної вигоди, виконання незаконних вказівок керівництва або сприяння конкретним особам в ухиленні від військової служби [11, с. 755]. Саме наявність такого вольового елемента і відрізняє злочин від помилки, навіть якщо їх зовнішні прояви можуть бути подібними.

Складність розмежування значно посилюється через наявність дискреційних повноважень у діяльності лікарів ВЛК. Після реформ 2024–2025 років, зокрема скасування категорії «обмежено придатний», простір для альтернативних рішень суттєво звузився, і лікар змушений обирати між двома крайніми варіантами — визнанням особи придатною або непридатною до військової служби [7]. У таких умовах будь-яке рішення, яке виглядає більш сприятливим для військовозобов'язаного, може викликати підозру з боку правоохоронних органів. Однак принципово важливо враховувати, що саме по собі оціночне судження лікаря, навіть якщо воно є спірним, не може бути підставою для кримінальної відповідальності за відсутності доведеного злочинного наміру [4]. Медична діяльність за своєю природою є інтелектуальною та передбачає певний рівень невизначеності, а отже, і можливість помилки. Ігнорування цього аспекту може призвести до формування так званого «професійного паралічу», коли лікарі уникатимуть прийняття складних рішень через страх кримінального переслідування, що негативно позначиться на ефективності функціонування всієї системи [11, с. 760].

Окремим викликом сучасності є цифровізація процесів у сфері охорони здоров'я та мобілізаційного обліку. У 2026 році висновки ВЛК інтегровані до Електронної системи охорони здоров'я та синхронізуються з державними реєстрами, зокрема з реєстром «Оберіг». У таких умовах будь-яке свідоме внесення неправдивих відомостей до електронних систем автоматично набуває ознак службового підроблення, і склад злочину, передбаченого ст. 366 КК України, вважається закінченим з моменту внесення відповідних даних [1]. Це суттєво підвищує значення доказування у таких справах, яке повинно здійснюватися із застосуванням комплексного підходу. Доцільним є використання так званого «подвійного фільтра»: на першому етапі встановлюється наявність об'єктивної розбіжності між фактичним станом здоров'я та висновком ВЛК шляхом проведення незалежної медичної експертизи, а на другому — доводиться наявність причинного зв'язку між цією розбіжністю та отриманням неправомірної вигоди або іншим злочинним мотивом. За відсутності доведеної другого елемента кваліфікація діяння як злочину є необґрунтованою та суперечить принципу презумпції невинуватості [12].

Водночас суттєвою проблемою залишається нормативна невизначеність. Наказ МОУ №402, який фактично є основним орієнтиром для діяльності ВЛК, не

завжди відповідає сучасним міжнародним медичним стандартам. Це створює ситуації, коли лікар змушений діяти в умовах суперечливого регулювання. У таких випадках обґрунтованим є звернення до міжнародних класифікаторів, зокрема МКХ-11, як додаткового джерела для формування професійного судження [9, с. 45]. Водночас надмірна криміналізація медичної діяльності у цій сфері створює ризик зниження якості прийняття рішень, оскільки лікарі можуть орієнтуватися не на об'єктивні медичні показники, а на мінімізацію власних юридичних ризиків.

Отже, у сучасних умовах критично важливим є формування єдиного підходу до розмежування медичної помилки та службового злочину у діяльності ВЛК. Такий підхід має базуватися на пріоритеті аналізу суб'єктивної сторони діяння, врахуванні об'єктивних умов здійснення медичної діяльності та недопущенні криміналізації добросовісних професійних рішень. Уніфікація судової практики, зокрема через відповідні роз'яснення на рівні Верховного Суду, дозволить забезпечити баланс між ефективною протидією корупції та захистом професійної незалежності медичних працівників. Лише за таких умов можливо гарантувати справедливість правозастосування, підвищити довіру до системи ВЛК та забезпечити належний рівень обороноздатності держави [11, с. 770].

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III: станом на 01 трав. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
2. Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 14 серп. 2008 р. № 402 (зі змінами від 2024–2025 рр.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08>
3. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21 жовт. 1993 р. № 3543-XII: станом на 01 трав. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12>
4. Про судову практику у справах про злочини у сфері службової діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 жовт. 2013 р. № 11.
5. Узагальнення судової практики щодо розгляду кримінальних проваджень за ст. 336 КК України: Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду. 2024–2025 рр.
6. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
7. Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації: Постанова КМУ від 16.05.2024 № 560.
8. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за службові злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 № 15.
9. Кримінальне право України (Особлива частина): підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов та ін. Харків: Право, 2024. 680 с.
10. Хавронюк М. І. Кримінальна відповідальність за службові та військові злочини в умовах війни: монографія. Київ: АртЕк, 2025. 312 с.
12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 13-те вид. Київ: ВД «Дакор», 2026. 1248 с.
13. Проблеми кваліфікації корупції в органах ТЦК та ВЛК: аналітичний матеріал. Юридична газета. 2025. URL: <https://yur-gazeta.com/>

Сененко Д. В.

Київський університет інтелектуальної власності та права

*науковий керівник: **Воробей П. А.***

професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права,

доктор юридичних наук, професор

МАРОДЕРСТВО ЯК ВІЙСЬКОВЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Мародерство — одне з тих правопорушень, що набули особливого суспільного резонансу в умовах воєнного стану. Під мародерством розуміють викрадення майна за обставин, пов'язаних із бойовими діями (наприклад, у вбитих чи поранених, у покинутих домівках або безпосередньо на полі бою). У міжнародному гуманітарному праві (МГП) мародерство розглядається як порушення законів і звичаїв війни, а національне законодавство багатьох держав відводить йому окреме кримінально-правове регулювання. Визнання мародерства військовим кримінальним правопорушенням має не лише каральну, а й превентивну функцію, оскільки воно спрямоване на підтримання порядку та дисципліни у збройних силах, захист осіб, які не беруть участі в бойових діях (поранених, убитих, цивільних), та дотримання принципів гуманності під час збройних конфліктів.

Концепція мародерства має багату історико-правову традицію: ще в Гаазьких конвенціях кінця XIX — початку XX ст. містилися приписи щодо заборони безладних пограбувань під час війни [1, с. 116]. Сучасні джерела МГП (Женевські конвенції, звичаї війни) прямо забороняють мародерство і включають його до переліку серйозних порушень законів і звичаїв війни [2, с. 57]. Міжнародні механізми притягнення до відповідальності (зокрема, міжнародні трибунали та Міжнародний кримінальний суд) розглядають мародерство у площині воєнних злочинів або як одну з форм «порушень законів та звичаїв війни», що тягне за собою кримінальну відповідальність.

В Україні відповідальність за мародерство закріплено в розділі XIX Особливої частини Кримінального кодексу України. Стаття 432 КК України визначає мародерство як «викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених» [3, с. 244]. Рішення Верховної Ради України та урядові роз'яснення щодо посилення кримінальної відповідальності за мародерство підтверджують намір законодавця виокремити цей вид протиправної поведінки як самостійний склад кримінального правопорушення, що має специфічний зв'язок з обстановкою бойових дій.

Водночас Верховний Суд наголошував, що не всі випадки заволодіння майном під час воєнного стану автоматично підпадають під ознаки мародерства. Суд зазначив, що необхідно враховувати об'єктивні обставини, належність майна саме вбитим чи пораненим, а також безпосередній зв'язок діяння з полем бою [4].

Для правильного тлумачення та кваліфікації мародерства важливо виокремити його основні елементи:

- Об'єктом посягання є суспільні відносини, що забезпечують порядок несення військової служби в умовах бойових дій, а також охорону майна й особистих речей бійців (зокрема, вбитих чи поранених).
- Об'єктивна сторона цього кримінального правопорушення полягає у викраденні речей, які знаходяться при вбитих або поранених на полі бою. Це може бути як таємне, так і відкрите заволодіння, із застосуванням насильства або без нього. Суттєвим елементом є просторово-часовий зв'язок з обстановкою бойових дій (поле бою, зона бойових дій).
- Суб'єктом правопорушення є військовослужбовець (або інша особа, яка бере участь у бойових діях чи діє у зв'язку з ними).
- Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі прямого умислу.

Мародерство відрізняється від загальнокримінальних правопорушень проти власності (крадіжка, грабіж тощо) тим, що ключовим є саме контекст бойових дій та належність майна вбитим або пораненим.

Практичною і теоретичною проблемою є відмежування мародерства від крадіжки, грабежу, розбою чи привласнення в умовах воєнного стану. Основні критерії відмежування: а) чи було майно при вбитих/поранених, або ж заволодіння стосувалося майна цивільних чи здорових військовослужбовців; б) чи було діяння вчинено безпосередньо на полі бою або внаслідок бойових дій; в) наявність спеціального зв'язку з військовою службою. Верховний Суд підкреслював, що заволодіння речами здорових військовослужбовців не підпадає під визначення мародерства і має кваліфікуватися за відповідними статтями КК України як злочин проти власності [4]. Тому під час розслідування та судового розгляду критично важливо встановити всі об'єктивні обставини події.

У контексті широкомасштабної збройної агресії правоохоронні органи (слідчі підрозділи поліції, ДБР, СБУ) спільно з міжнародними інституціями створюють механізми для розслідування таких правопорушень. В Україні створено спільні слідчі групи (ЖТ) та діють спеціалізовані групи прокурорів, які координують розслідування. Це дає змогу поєднувати національні слідчі дії з міжнародними запитами та доказовими механізмами. Водночас практика засвідчує надзвичайну складність збирання доказів у зонах активних бойових дій через обмеження доступу, руйнування джерел доказів та переміщення речових доказів.

Розслідування мародерства зазвичай стикається з такими труднощами:

1. Встановлення належності майна. Необхідно довести, що речі належали саме вбитим чи пораненим, а не іншим особам.
2. Визначення просторово-часового зв'язку з полем бою. Часто події розгортаються на тлі хаосу, що ускладнює юридичну фіксацію території саме як «поля бою».
3. Ідентифікація виконавців. У зоні бойових дій учасники можуть перебувати в цивільному одязі або змінювати зовнішні ознаки; відсутність свідків суттєво ускладнює отримання доказів.
4. Збереження й дослідження речових доказів. Пошкодження або незаконне переміщення речей руйнує доказову базу.

Ці проблеми вимагають спеціалізованих слідчих підходів: оперативної взаємодії з військовими командирами для доступу до місць подій, ретельного фотодокументування, застосування судово-медичних та криміналістичних експертиз, а за необхідності — залучення міжнародних експертів.

Аналіз судової практики показує, що під час кваліфікації діянь як мародерства суди дотримуються принципу суворої інтерпретації обставин: суд має встановити належність майна, контекст бойових дій і суб'єктний статус особи. Якщо майно належало не вбитим/пораненим або дія відбувалася поза межами безпосереднього поля бою, злочин має кваліфікуватися за іншими статтями. Така практика демонструє потребу в ретельному доказуванні кожного елемента складу правопорушення.

На основі аналізу законодавства та правозастосовної практики пропонуються такі напрями вдосконалення:

1. Удосконалення процесуальних стандартів для роботи в зонах бойових дій: створення мобільних слідчих груп із допуском до передових позицій, налагодження алгоритмів взаємодії між військовим командуванням та правоохоронцями.
2. Підвищення якості документування: запровадження стандартизованих протоколів фото- та відеофіксації місць подій, первинне опитування свідків, безпечне збереження цифрових даних.
3. Превентивна робота: проведення інструктажів серед військовослужбовців щодо норм МГП, категоричної заборони мародерства та етичних стандартів.
4. Міжнародна співпраця: обмін досвідом із міжнародними організаціями, залучення ресурсів спільних слідчих груп (ЖТ) для збирання доказів.
5. Підвищення рівня довіри до правосуддя: забезпечення прозорості судових процесів (за винятком інформації з обмеженим доступом) та інформування суспільства про невідворотність покарання за такі злочини.

Висновки. Мародерство в сучасних збройних конфліктах — це явище, що поєднує кримінально-правову та гуманітарно-правову проблематику. Як національне, так і міжнародне право визначають мародерство як серйозне правопорушення, що підриває принципи гуманності під час війни. Враховуючи специфіку цього діяння, практика розслідувань вимагає постійного вдосконалення механізмів доказування, посилення міжвідомчої координації та поглиблення міжнародної співпраці. Вирішення цих завдань сприятиме не лише притягненню винних до відповідальності, а й захисту прав постраждалих та збереженню високого рівня довіри до збройних сил і системи правосуддя загалом.

Список використаних джерел

1. Гаазькі конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1899 та 1907 рр. Гаага, 1899–1907.
2. Женевські конвенції про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року та Додаткові протоколи 1977 року. Офіційний текст. Женева: Міжнародний комітет Червоного Хреста, 2010. 428 с.
3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
4. Верховний Суд України. Огляд судової практики щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених в умовах воєнного стану. Київ: Верховний Суд України, 2023. 56 с.

5. Кабінет Міністрів України. Роз'яснення щодо відповідальності за мародерство та інші злочини, вчинені під час воєнного стану. Офіційні матеріали Уряду. Київ, 2022. 12 с.
6. Офіс Генерального прокурора України. Документування та розслідування воєнних злочинів: аналітичні матеріали та методичні рекомендації. Київ: ОГП, 2022. 84 с.
7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2021. 1360 с.
8. Міжнародне гуманітарне право: базові матеріали. Переклад та видання Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Київ: МКЧХ, 2016. 420 с.
9. Проблеми кваліфікації мародерства в умовах збройного конфлікту // Право України. 2021. № 7. С. 112–125.
10. Воєнні злочини та міжнародні стандарти кримінальної відповідальності // Юридична наука. 2020. № 4. С. 58–70.
11. Міністерство оборони України. Методичні рекомендації щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій. Київ: МОУ, 2022. 64 с.

Люлька І. Р.

студентка юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Збройна агресія російської федерації, що набула повномасштабного характеру 24 лютого 2022 року, суттєво загострила потребу у швидкому перегляді та модернізації кримінально-правових засобів охорони національної безпеки України. У відповідь на нові виклики законодавець ухвалив Закон України від 14 квітня 2022 року № 2198-ІХ [2], яким було внесено зміни до Кримінального кодексу України (далі – КК України [1]), доповнивши його статтею 111-2, що передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору. Зазначена норма набрала чинності 23 квітня 2022 року та продовжує діяти дотепер. Її поява була зумовлена необхідністю усунення прогалин у правовій кваліфікації різних форм взаємодії з державою-агресором, які раніше не повною мірою охоплювалися положеннями статей 111 КК України (державна зрада) та 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Разом із тим, у науковому середовищі сформувалася позиція, відповідно до якої зміст статті 111-2 КК України значною мірою перетинається з уже існуючими кримінально-правовими нормами. Дослідники звертають увагу на те, що значна частина передбачених цією нормою діянь фактично може бути віднесена до форм підривної діяльності проти держави. Як свідчить аналіз судової практики, будь-які із визначених у ній способів сприяння державі-агресору охоплюються такою формою державної зради, як допомога іноземній державі у здійсненні підривної діяльності проти України [6, с. 301]. У зв'язку з цим поява окремої статті іноді розглядається як прояв надмірної криміналізації та створення конкуренції між нормами кримінального права.

Попри це, практичне значення відповідної норми не можна ігнорувати. Вона виконує важливу функцію забезпечення належного рівня захисту національної

безпеки в умовах воєнного стану, коли держава потребує оперативних та ефективних механізмів реагування на будь-які прояви сприяння агресору. Водночас у юридичній доктрині висловлюється й критичне бачення, згідно з яким наявність у КК України статті 111-2 розглядається як наслідок недостатньо виваженої кримінально-правової політики та приклад зайвої криміналізації [6, с. 301], адже вона значною мірою повторює вже існуючі приписи та породжує сумніви щодо дотримання принципу правової визначеності.

Родовим об'єктом кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України є національна безпека, яка визначається як стан захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного устрою та інших життєво важливих інтересів від наявних і потенційних загроз (ст. 1 Закону України Про національну безпеку України [3]). В умовах воєнного стану відповідні кримінально-правові норми набувають не лише карального змісту, а й виконують превентивну функцію, виступаючи засобом швидкого реагування на актуальні виклики.

Сутність поняття пособництва державі-агресору, закріпленого у КК України, істотно відрізняється від традиційного розуміння співучасті, визначеного у ст. 27 КК України. У цьому випадку пособництво розглядається як самостійний склад кримінального правопорушення, в межах якого особа фактично прирівнюється до виконавця. Як зазначають О. Радченко та Є. Вакуленко, стаття 111-2 КК України систематизує відповідальність за посягання на основи національної безпеки, що пов'язані з наданням допомоги державі-агресору і не підпадають під дію ст. ст. 111 та 111-1 КК України [8, с. 4].

Разом із тим, аналіз законодавчої конструкції цієї норми виявляє низку проблемних аспектів. Вона не стільки вводить нові різновиди суспільно небезпечної поведінки, скільки трансформує вже відомі форми взаємодії з агресором у самостійний склад кримінального правопорушення. В. Шлапаченко піддає критиці такий підхід, наголошуючи, що відмова від визнання відповідних діянь ані державною зрадою, ані колабораційною діяльністю, поряд із запровадженням нового поняття пособництва державі-агресору без належного визначення критеріїв їх розмежування, ускладнює процес кваліфікації та посилює невизначеність понятійного апарату [9, с. 167-168]. Подібної точки зору дотримуються також З. Загинець-Заболотенко та Б. Допіряк, які, дослідивши 133 судові рішення, дійшли висновку, що більшість форм такого пособництва фактично охоплюється державною зрадою у формі надання допомоги іноземній державі у здійсненні підривної діяльності [6, с. 301]. Такий ефект дублювання пояснюється швидкою реакцією законодавця на умови воєнного часу, що водночас зумовлює необхідність подальшого вдосконалення правового регулювання.

Структура об'єкта вказаного кримінального правопорушення має комплексний характер. Родовий об'єкт становлять суспільні відносини у сфері забезпечення національної безпеки. Видовий об'єкт охоплює відносини, спрямовані на недопущення будь-яких форм взаємодії з державою-агресором. Безпосереднім об'єктом вказаного кримінального правопорушення є конкретні

суспільні відносини, пов'язані із захистом державного суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності від умисних дій на користь агресора. Додатково може мати місце факультативний елемент – предмет правопорушення, яким є матеріальні ресурси або активи, зокрема грошові кошти, майно, послуги чи криптовалюта [8, с. 11].

Об'єктивна сторона вказаного кримінального правопорушення характеризується вчиненням активних умисних дій, що можуть проявлятися у двох основних формах: по-перше, у впровадженні або підтримці рішень і дій держави-агресора, її військових формувань чи окупаційних структур; по-друге, у добровільному зборі, підготовки або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів. З огляду на формальний склад, кримінального правопорушення визнається завершеним з моменту вчинення хоча б однієї із зазначених дій. Судова практика свідчить, що ключове значення для відмежування таких діянь від поведінки, вчиненої під примусом, має саме критерій добровільності, передбачений ст. 40 КК України.

Суб'єктом кримінального правопорушення є загальний суб'єкт – фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, за винятком громадян держави-агресора. Такий підхід є логічним, оскільки виключає можливість притягнення до відповідальності за сприяння власній державі.

Суб'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується наявністю прямого умислу та спеціальної мети – завдання шкоди Україні. Водночас мотиви вчинення діяння, незалежно від їх характеру (корисливі, ідеологічні чи пов'язані з особистими інтересами), не належать до обов'язкових ознак складу, але враховуються при призначенні покарання. Наявність чіткої мети забезпечує відмежування цього правопорушення від необережних діянь, проте одночасно ускладнює процес доказування у випадках, коли підтримка агресора не супроводжується явним наміром завдати шкоди державі.

Однією з ключових проблем застосування ст. 111-2 КК України є конкуренція з положеннями ст. ст. 111 та 111-1 КК України. Їх розмежування проводиться переважно за такими критеріями, як характеристика суб'єкта, особливості суб'єктивної сторони, зокрема спрямованість умислу, а також наявність добровільності у вчиненні діяння. Як зазначають О. Кравчук і М. Бондаренко, зміст ст. 111-2 КК України є більш широким і охоплює значно більший спектр суб'єктів порівняно з частиною четвертою статті 111-1, що стосується передачі матеріальних ресурсів [7].

Судова практика застосування цієї норми демонструє її відносну стабільність. Найчастіше вироки стосуються двох основних груп діянь: участі у діяльності окупаційних органів або організації псевдореферендумів, а також передачі матеріальних ресурсів державі-агресору. Суди зосереджують увагу на встановленні добровільності дій, наявності прямого умислу та спеціальної мети, при цьому фактичне настання шкоди не є обов'язковим для кваліфікації. Санкції зазвичай передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 12 років із додатковими покараннями, такими як конфіскація майна та позбавлення

права обіймати певні посади протягом 10–15 років (зокрема, Постанова ККС ВС від 12.06.2024 у справі № 569/1908/23 [4], Вирок Основ'янського районного суду Харкова від 07.01.2026 у справі № 646/8252/23 [5]).

Узагальнення судової практики дозволяє зробити висновок про її переважно обвинувальний характер та ефективність у контексті воєнного стану. Водночас відсутність узгоджених роз'яснень з боку Верховного Суду щодо чіткого розмежування зі ст. 111 КК України призводить до неоднаковості підходів у різних регіонах, що є наслідком нечіткості законодавчого формулювання.

Таким чином, ст. 111-2 КК України відіграє важливу роль у забезпеченні захисту національної безпеки, оперативно реагуючи на нові форми взаємодії з державою-агресором. Водночас надмірна широта її диспозиції, відсутність чітких критеріїв відмежування та часткове дублювання інших кримінально-правових норм створюють ризики конкуренції, надлишкової криміналізації та порушення принципу правової визначеності.

Подальше вдосконалення цієї норми доцільно здійснювати шляхом уточнення її диспозиції, зокрема через заміну формулювання щодо завдання шкоди Україні на більш конкретизоване визначення підтримки агресії проти держави; запровадження примітки з офіційним тлумаченням ключових понять; а також встановлення чітких законодавчих критеріїв розмежування зі ст. ст. 111 та 111-1 КК України.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14> (дата звернення: 05.05.2026)
2. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки: Закон України від 14.04.2022 № 2198-IX. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2198-20> (дата звернення: 05.05.2026)
3. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2469-19> (дата звернення: 05.05.2026)
4. Науково-практичний коментар до статті 111-2 Кримінального кодексу України. О. І. Радченко, Є. В. Вакуленко; за заг. ред. О. І. Радченка, к. юрид. наук, доц. Київ: ДП Видавництво Верховної Ради України, 2024. 32 с.
5. Шлапаченко В. М. Проблемні питання криміналізації пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Вісник кримінального судочинства. 2023. № 1–2. С. 164–172
6. Загинець-Заболотенко З. А., Допіряк Б. П. Форми умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), в судовій практиці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2024. Вип. 84 (3). С. 301–309
7. Кравчук О., Бондаренко М. Пособництво державі-агресору: нові склади злочинів за ст. 111-2 Кримінального кодексу України. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-05-03-art3>
8. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 червня 2024 року у справі № 569/1908/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119741340>
9. Вирок Основ'янського районного суду міста Харкова від 07 січня 2026 року у справі № 646/8252/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/133132515>

Хальота А. А.
студентка юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права

КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: КРИМІНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Колабораційна діяльність є однією з найбільш суспільно небезпечних форм протиправної поведінки в умовах збройної агресії проти держави, оскільки посягає на основи національної безпеки, суверенітет і територіальну цілісність. В умовах сучасних викликів для України особливого значення набуває кримінально-правова оцінка таких діянь, їх чітка кваліфікація та ефективна практика застосування відповідних норм законодавства. Дослідження колабораційної діяльності дозволяє визначити її ключові ознаки, форми прояву та проблемні аспекти правозастосування, що є необхідним для вдосконалення механізмів протидії та забезпечення справедливості.

Її нормативне закріплення пов'язане з прийняттям змін до Кримінального кодексу України у 2022 році, якими було введено статтю 111-1 [1], що встановлює відповідальність за різні форми співпраці з державою-агресором. Така криміналізація стала реакцією держави на ситуацію з тимчасовою окупацією частини території України та необхідність диференційованого підходу до протиправної поведінки громадян України, яка не охоплювалася повною мірою традиційними складами кримінальних правопорушень, зокрема державної зради.

У науковій літературі підкреслюється, що колабораційна діяльність є складним кримінально-правовим явищем, яке поєднує ознаки політичної, економічної, інформаційної та адміністративної співпраці з державою-агресором [3, с. 176-233]. Її дослідження потребує системного підходу, що включає аналіз усіх елементів складу кримінального правопорушення, а також практики застосування відповідних норм.

Аналіз об'єкта колабораційної діяльності свідчить про його багаторівневий характер. Родовим об'єктом є суспільні відносини у сфері забезпечення національної безпеки, державного суверенітету та територіальної цілісності України [1]. Безпосереднім об'єктом виступають суспільні відносини, що забезпечують функціонування державної влади, інформаційну безпеку, економічну стабільність і обороноздатність держави в умовах збройної агресії. У наукових дослідженнях наголошується, що в окремих формах колабораційної діяльності додатковими об'єктами можуть виступати права і свободи людини, економічні інтереси держави та суспільна довіра до публічної влади [3, с.196]. Це обумовлює підвищений рівень суспільної небезпечності відповідних діянь.

Об'єктивна сторона колабораційної діяльності має альтернативний характер і включає широкий спектр діянь, передбачених диспозицією статті 111-1 КК України. До них належать, зокрема, публічне заперечення збройної агресії проти України, пропаганда на користь держави-агресора, добровільне зайняття посад в окупаційних органах влади, передача матеріальних ресурсів незаконним

формуванням, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором [1]. Така багатоваріантність об'єктивної сторони свідчить про прагнення законодавця охопити максимально широкий спектр суспільно небезпечних проявів співпраці з ворогом.

Ключовою ознакою об'єктивної сторони є добровільність поведінки. Саме ця ознака дозволяє відмежувати кримінально карану колабораційну діяльність від дій, вчинених під впливом фізичного або психічного примусу, а також у стані крайньої необхідності. У цьому контексті актуалізується застосування положень Кримінального кодексу України щодо обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, зокрема ст. 39 КК України — крайня необхідність. Водночас на практиці доведення добровільності є одним із найбільш складних аспектів кваліфікації, оскільки в умовах окупації особи нерідко діють під впливом об'єктивних обставин, що обмежують їх свободу волевиявлення [3, с. 198].

Особливу увагу слід приділити питанню причинно-наслідкового зв'язку. Більшість форм колабораційної діяльності мають формальний склад і не потребують настання конкретних наслідків для визнання діяння закінченим. Однак судова практика свідчить, що при призначенні покарання враховується реальний вплив діяння на інтереси держави, зокрема його значення для функціонування окупаційних органів або інформаційного впливу на населення [4].

Суб'єкт колабораційної діяльності є спеціальним. Ним може бути фізична осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності та, як правило, є громадянином України. Такий підхід обумовлений тим, що колабораційна діяльність передбачає наявність певного правового зв'язку особи з державою, інтересам якої завдається шкода. У деяких випадках законодавець конкретизує суб'єкта, наприклад, щодо зайняття посад у незаконних органах влади. У науковій літературі звертається увага на необхідність диференційованого підходу до оцінки дій осіб, які діяли в умовах окупації під тиском або з метою виживання, що має враховуватися при кваліфікації та призначенні покарання [2, с. 146].

Суб'єктивна сторона колабораційної діяльності характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає їх наслідки та бажає їх вчинити в інтересах держави-агресора. Мотиви можуть бути різними — ідеологічними, корисливими, кар'єристськими або зумовленими страхом, однак вони не впливають на кваліфікацію діяння. Водночас їх врахування є важливим для індивідуалізації покарання та встановлення ступеня суспільної небезпечності конкретного випадку.

Як свідчить правозастосовна практика щодо статті 111-1 КК України правоохоронними органами, за даними аналітичних матеріалів Офіс Генерального прокурора, найбільш поширеними є випадки притягнення до відповідальності за добровільне зайняття посад в окупаційних адміністраціях, участь у їх діяльності, а також за інформаційну підтримку держави-агресора [4]. Водночас правозастосування стикається з низкою проблем, серед яких слід виокремити складність доказування, обмежений доступ до джерел доказів на тимчасово

окупованих територіях, а також необхідність встановлення факту добровільності поведінки.

Окремого аналізу потребує питання відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів кримінальних правопорушень, зокрема державної зради (ст. 111 КК України) та пособництва державі-агресору. Основним критерієм такого розмежування є характер і ступінь суспільної небезпечності діяння. Державна зрада охоплює більш тяжкі форми поведінки, пов'язані з переходом на бік ворога або наданням допомоги у веденні бойових дій, тоді як колабораційна діяльність включає ширший спектр дій, які можуть не мати безпосереднього військового характеру, але створюють системну загрозу функціонуванню держави [5, с. 409]. У цьому контексті важливим є вироблення єдиних підходів до кваліфікації, що сприятиме забезпеченню єдності судової практики.

Додатковим проблемним аспектом є співвідношення колабораційної діяльності з принципами кримінального права, зокрема принципом індивідуалізації відповідальності та справедливості. В умовах воєнного стану існує ризик формального підходу до кваліфікації діянь без належного врахування обставин їх вчинення, що може призвести до порушення прав людини. У зв'язку з цим важливим є забезпечення балансу між інтересами національної безпеки та дотриманням прав і свобод особи, що відповідає як національному законодавству, так і міжнародним стандартам.

Таким чином, колабораційна діяльність є складним і багатогранним кримінально-правовим явищем, яке характеризується багаторівневим об'єктом посягання, альтернативною об'єктивною стороною, спеціальним суб'єктом та переважно умисною формою вини. Практика застосування відповідних норм перебуває у стадії формування, що обумовлює необхідність подальших наукових досліджень, узагальнення судової практики та вдосконалення законодавства. Особливу увагу слід приділити виробленню чітких критеріїв оцінки добровільності поведінки суб'єктів цього кримінального правопорушення, розмежуванню суміжних складів кримінальних правопорушень та забезпеченню єдності правозастосування, що є необхідною умовою дотримання принципів законності та справедливості.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст.131.
2. Лопашук Д.І., Ільницька О.Р. Особливості юридичної конструкції статті 111-1 КК України «Колабораційна діяльність». Європейський правничий часопис. 2025. Вип. 6, 7. С. 143-152
3. Злочини проти основ національної безпеки України: кримінально-правова кваліфікація в умовах війни (науково-практичний коментар) / за заг. ред. С.А. Наумока. Київ: Алерта, 2024. 378 с.
4. Аналітичні матеріали щодо застосування ст. 111-1 КК України. Офіс Генерального прокурора, 2024.
5. Козаченко О.В., Мусиченко О.М. Окремі аспекти кваліфікації та застосування кримінально-правових заходів за колабораційну діяльність в Україні, передбачену ч. 1 ст. 111-1 КК України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 407-411.

Полякова Я. А.
*студентка юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Актуальний період становлення й розвитку України, окреслення державою нового вектору реалізації на світовій політичній арені, зумовлює необхідність модернізації законодавства в межах воєнного стану.

Відповідно до чинного законодавства в Україні воєнний стан визначається як протидія загрозам, відсіч існуючій збройній агресії та забезпечення гарантій національної безпеки, що формує необхідність щодо усунення існуючих загроз національній незалежності держави та її територіальній цілісності [3].

Воєнний злочин розглядається як особливо тяжке протиправне діяння, що вчиняється в умовах збройного конфлікту [1]. До таких злочинів належать умисні вбивства, катування, насильницьке переміщення населення, застосування заборонених засобів, державна зрада [1].

Отже, правова характеристика воєнного злочину як у національному, так і в міжнародному праві ґрунтується на двох основних складових:

1. об'єктивній – наявності дій, що порушують закони та звичаї ведення війни;
2. суб'єктивній – умисному характері таких дій та свідомому ігноруванні принципів гуманності [3].

Варто підкреслити, що міжнародне право передбачає механізми притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні воєнних злочинів, незалежно від їх громадянства чи місця вчинення злочину. Це забезпечує універсальний характер покарання та унеможливорює уникнення відповідальності.

Державною зрадою відповідно до визначення є діяння що умисно вчинене громадянином України із наданням шкоди суверенітету, територіальній цінності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці України [1].

Також, державною зрадою визначаються такі дії як перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, вчинення дій стосовно шпигунства, надання іноземній державі та іноземним організаціям або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України [1].

З початком військового вторгнення чинні норми українського кримінального права не були такими, що забезпечували адекватне реагування на злочини в наслідок – це призводило до відчуття безкарності в окремих осіб. Відтак потрібно було модернізувати законодавство для реагування на порушення в межах законів війни.

Відповідно до частини 6 статті зміни до законодавства України щодо кримінальної відповідальності були внесені лише законами про «Внесення змін до

цього Закону та або до Кримінально-процесуального кодексу України або Кодексу України про адміністративні порушення».

Законом України від 3 березня 2022 року номер 2113 - IX про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти інфраструктури, національної безпеки в умовах воєнного стану передбачено можливість відбування довічного ув'язнення.

Також, окрім державної зради аналогічне покарання стосується диверсії під час воєнного стану чи збройного конфлікту.

Доповненням Кримінального кодексу України стало внесення статті «Колабораційна діяльність» [5] яка передбачає відповідальність за різні форми співпраці з державою-агресором. Максимальним строком покарання є 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Також Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочин проти основ національної безпеки України в умовах її режиму воєнного стану» передбачає можливість довічного позбавлення волі за державну зраду.

Таким чином, сучасні виклики під впливом яких відбувається соціально-політичний розвиток держави – детермінують внесення змін у правовий простір та формують нові погляди на поняття відповідальності громадянина за державну зраду.

Список використаних джерел

1. Антонюк Н. Державна зрада і колабораційна діяльність: питання кримінально-правової кваліфікації. Слово Національної школи суддів України. 2021. № 4. С. 56–68.
3. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
4. Острогляд О. В. Кримінально-правова політика в умовах війни: законодавчий аспект. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 1. С. 286–290. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.01.51>
5. Письменський Є. О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні (кримінально-правові аспекти) : наук. нарис. Сєверодонецьк, 2020. 121 с.
6. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки : Закон України від 14 квіт. 2022 р. № 2198-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text>.

Деркач В. С.
студентка юридичного факультету
Київського університету інтелектуальної власності та права

ПРОБЛЕМА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

У часи тривалої збройної агресії та в умовах воєнного стану в Україні поширилась велика кількість військових кримінальних правопорушень не тільки з боку цивільних, а й з боку самих військовослужбовців. За часи антитерористичної операції вони ще не набували такої популярності, як після повномасштабного вторгнення країни агресора. Тому питання притягнення до кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення набуває особливої уваги у теперішній час, адже забезпечення дисципліни військовослужбовців є необхідною гарантією для національної безпеки держави та невід'ємним фактором для ефективного функціонування Збройних Сил України.

На жаль, на сьогоднішній день кількість вчинення військових кримінальних правопорушень, передбачених розділом XIX Кримінального кодексу України, характеризується зростанням. Скоєння правопорушень даного виду може бути зумовлено об'єктивними чинниками, як наприклад: воєнні дії, мобілізація. А також правопорушення може бути зумовлено і суб'єктивними чинниками, а саме: психологічне навантаження, недостатня підготовка, внутрішні переживання, боязнь і неможливість її позбутися [7].

У зв'язку з різними причинами з'являється необхідність у комплексному дослідженні проблем притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення військового кримінального правопорушення.

Правове регулювання військових кримінальних правопорушень здійснюється відповідно до Конституції України, в якій йдеться про обов'язок громадян захищати суверенітет, територіальної цілісності держави, а також про оборону держави, яка покладається на Збройні Сили України [1]. Також правове регулювання здійснюється відповідно до розділу XIX Кримінального кодексу України [2] та Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"[3].

Після початку повномасштабного вторгнення українське законодавство зазнало значущої реформації, які були спрямовані на посилення санкцій за скоєння військових кримінальних правопорушень, що є показником адаптації кримінально-правових норм до сучасності [4].

Однією з ключових проблем притягнення до відповідальності є складність чіткої кваліфікації вчиненого правопорушення. Такі проблеми можуть виникати через наявність спеціального суб'єкта кримінального правопорушення та специфічного об'єкта посягання.

Також можуть виникати проблеми із відмежуванням суміжних складів кримінальних правопорушень від військових кримінальних правопорушень. До

прикладу, недбале ставлення до військової служби, що передбачено статтею 425 Кримінального кодексу України, має спільні ознаки зі службовою недбалістю. Такі схожі норми створюють певні труднощі в їх застосуванні [8].

Також, хочу зазначити важливу проблему, яка зараз є дійсно серйозною, а саме: низький рівень досудового розслідування. З власного дослідження, я побачила низьку ефективність через те, що в самих частинах командування довго проводить службові розслідування або взагалі його може не проводити із власних інтересів. Дуже поширена ситуація, яка стосується осіб, які самовільно залишили частини. Їх не подають у розшук, через те, що просто або не провели службове розслідування, не передали до Військової служби правопорядку чи Державного бюро розслідування. Також ці справи довгий час можуть перебувати у Державному бюро розслідувань не переглянутими і цей термін може сягати як від одного місяця, так і до двох років. Саме така проблема є чинником поширення таких правопорушень. Тому для того, щоб збільшилась ефективність досудового розслідування, слід подумати про те, щоб створили окремі інстанції, які займатимуться розслідуванням, що стосуються лише військових кримінальних правопорушень.

В умовах воєнного стану законодавець підсилив кримінальну відповідальність за такі правопорушення, як невиконання наказу, непокора та дезертирство. Насамперед таке посилення може привести до меншої кількості скоєнних таких дій, але і водночас такі зміни породжують проблеми балансу між суворістю та дотриманням прав і свобод військовослужбовців. І в даному випадку існує ризик порушення принципу справедливості [4].

Значної уваги слід приділити також соціально-психологічним факторам. Такі фактори мають неабиякий вплив на вчинення кримінальних правопорушень. Чинників, які можуть впливати на психологічний стан військовослужбовця, є багато, а саме: емоційне виснаження - на четвертий рік війни воно є дуже поширеним через проблеми з ротацією та не великою кількістю особового складу; бойовий стрес, який може виникати через хвили масового обстрілу позицій; відсутність належної психологічної підтримки так як є тільки військовий лікар, який з'являється, коли є проблеми зі здоров'ям або значні проблеми зі здоров'ям.

Ці обставини також повинні враховуватись на момент визначення суб'єктивної сторони та призначення покарання [7].

У статті Коломієць Н. В. зазначено також про проблему відмежування військових кримінальних правопорушень від воєнних злочинів. Відсутність чітких ознак такого відокремлення ускладнює процес правозастосування і це може бути чинником неточності кваліфікації правопорушення [5].

Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що проблема притягнення до кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення в умовах сучасних викликів має комплексний і багатоаспектний характер. Зростання кількості таких правопорушень у період воєнного стану актуалізує необхідність удосконалення механізму кримінально-правового реагування держави та забезпечення належного балансу між принципом невідворотності покарання і гарантіями прав військовослужбовців.

У ході дослідження встановлено, що одними з ключових проблем залишаються недосконалість окремих положень кримінального законодавства, труднощі під час досудового розслідування військових кримінальних правопорушень, а також недостатня спеціалізація органів, уповноважених здійснювати їх виявлення та розслідування. У зв'язку з цим доцільним є подальше вдосконалення нормативно-правової бази, підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування та розвиток спеціалізованих інституцій у сфері військової юстиції.

Крім того, важливого значення набуває врахування психологічного стану військовослужбовців, які перебувають у складних умовах проходження служби та постійного психоемоційного навантаження. Саме тому запобігання військовим кримінальним правопорушенням повинно включати не лише кримінально-правові заходи, а й належну систему психологічної підтримки військовослужбовців.

Таким чином, ефективне вирішення окреслених проблем можливе лише за умови комплексного підходу, який поєднуватиме вдосконалення законодавства, підвищення якості правозастосовної діяльності та посилення превентивних механізмів у сфері військової служби.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14>
3. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12>
4. Комісаров М. В. Кваліфікація військових кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 10. С. 45–50. URL: <https://kingu-visnyk.kyiv.ua/index.php/journal/article/view/55/95>
5. Коломієць Н. В. Проблеми запобігання військовим кримінальним правопорушенням. Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2024. Вип. 82. С. 70–75. URL: <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/311242/302473>
6. Бабанін С. В. Кримінальна відповідальність за недбале ставлення до військової служби. Право і суспільство. 2024. № 3. С. 85–90. URL: <https://journals.hnpu.edu.ua/index.php/law/article/view/16312>
7. Пащенко Є. М. Злочинність військовослужбовців в умовах воєнного стану. Юридичний науковий вісник. 2023. № 4. С. 110–116. URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/03/52-3.pdf>

Демиденко С. О.

студентка юридичного факультету

Київського університету інтелектуальної власності та права

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах збройної агресії та воєнного стану в Україні питання призначення покарання є особливо важливим. Підвищений рівень суспільної небезпеки, зростання кримінальних правопорушень проти національної безпеки, власності та

громадського порядку зумовлюють потребу в адаптації кримінально-правової політики держави.

У сучасних умовах особливого значення набуває принцип невідворотності покарання, який виступає одним із ключових елементів ефективної кримінальної політики держави. В умовах воєнного стану його реалізація спрямована на формування у суспільстві переконання в неминучості притягнення до відповідальності за будь-які правопорушення, особливо ті, що посягають на основи національної безпеки [3, с. 310]. Це сприяє зниженню рівня злочинності та виконує важливу превентивну функцію.

Суть проблеми полягає в необхідності забезпечити баланс між достатньою суворістю покарання, потрібною для захисту держави, та дотриманням принципів справедливості, законності й індивідуалізації покарання. [3, с. 326]. Особливої складності набуває оцінка поведінки особи в умовах стресу, небезпеки для життя та впливу бойових дій.

Відповідно до Кримінального кодексу України, ст. 65, покарання призначається в межах санкції статті з урахуванням ступеня тяжкості кримінального правопорушення, особи винного та обставин справи [1]. Основними принципами є законність, справедливість та індивідуалізація покарання.

В умовах дії Закону України “Про правовий режим воєнного стану” кримінально-правова політика держави зазнає трансформації. Посилюється відповідальність за злочини проти національної безпеки, зокрема колабораційну діяльність, державну зраду, диверсії, а також злочини проти власності [2].

Важливим аспектом є визнання воєнного стану обставиною, що обтяжує покарання. Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 67 КК України, використання умов війни для вчинення кримінального правопорушення свідчить про підвищену суспільну небезпеку діяння [1]. У таких випадках суди, як правило, призначають більш суворі покарання, наближені до максимальних меж санкцій [4, с. 145].

Крім того, воєнний стан виступає кваліфікуючою ознакою ряду кримінальних правопорушень. Наприклад, крадіжка чи грабіж, вчинені в умовах воєнного стану, кваліфікуються за більш тяжкими частинами статей, що автоматично підвищує рівень відповідальності.

Водночас важливим є врахування пом'якшуючих обставин. Умови війни можуть істотно впливати на психічний стан особи: страх, паніка, дезорієнтація, перебування під загрозою життя [3, с. 330]. У таких випадках суд має враховувати можливе обмеження свободи волі особи при вчиненні діяння.

Особливого значення набуває принцип індивідуалізації покарання, який передбачає комплексну оцінку всіх обставин справи [5, с. 205]. В умовах воєнного стану це означає врахування не лише юридичних, але й фактичних умов — бойової обстановки, соціального становища особи, її поведінки до і після вчинення кримінального правопорушення.

Окрему категорію становлять військовослужбовці. Їх кримінальна відповідальність визначається з урахуванням специфіки військової служби,

необхідності виконання наказів та умов бойової обстановки [6]. Важливим є розмежування кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

Суттєвою проблемою в умовах воєнного стану є ускладнення процесу доказування кримінальних правопорушень. Це пов'язано з обмеженим доступом до місць подій, знищенням доказів внаслідок бойових дій, переміщенням свідків та потерпілих. У таких умовах підвищується значення належної оцінки доказів судом та дотримання стандартів доказування, щоб уникнути як необґрунтованого засудження, так і безкарності винних осіб [6].

Судова практика, зокрема позиції Верховного Суду, свідчить про тенденцію до посилення суворості покарань у період воєнного стану [7, ст. 447]. Покарання розглядається не лише як кара, але і як засіб загальної та спеціальної превенції.

Разом із тим, існують проблеми правозастосування: неоднозначність тлумачення обставин воєнного стану, складність доказування, а також оцінка психічного стану особи [7, ст. 452]. Це зумовлює необхідність подальшого вдосконалення законодавства та практики його застосування.

Воєнний стан впливає на кримінальну політику через посилення відповідальності за окремі категорії злочинів, а також через зміну підходів до оцінки обставин їх вчинення. Водночас зберігається необхідність дотримання принципів справедливості та індивідуалізації покарання.

З метою вдосконалення призначення покарання в умовах воєнного стану доцільно: удосконалити законодавче регулювання критеріїв врахування воєнного стану як обтяжуючої та пом'якшуючої обставини; забезпечити єдність судової практики; розробити методичні рекомендації щодо оцінки психічного стану особи в умовах війни; забезпечити баланс між суворістю покарання та принципами гуманізму; підвищити правову визначеність відповідальності військовослужбовців і цивільних осіб.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 28.04.2026).
2. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (дата звернення: 28.04.2026).
3. Тацій В. Я., Борисов В. І., Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. С. 310-330
4. Сітало О. Особливості кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Матеріали конференцій МЦНД. Тернопіль, 20 лют. 2026 р. 145 с. URL: <https://archives.mcnd.org.ua/index.php/conferenceproceeding/article/view/1424> (дата звернення: 28.04.2026).
5. Коваль А. А., Самойленко М. С. Зміни до кримінального кодексу в умовах воєнного стану: дискусійні питання. Київський часопис права. 2023. № 4. С. 138–143. URL: <https://doi.org/10.32782/klj/2022.4.21> (дата звернення: 28.04.2026).
6. Практика застосування кримінального законодавства в умовах воєнного стану : правові позиції Верховного Суду. URL: <https://supreme.court.gov.ua> (дата звернення: 28.04.2026).
7. Приватно-правові та публічно-правові відносини: модернізація розвитку в умовах воєнного стану : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції, Кропивницький: ДонДУВС, 2024. С. 447–452.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану в Україні стрімко зросла роль військової дисципліни та правопорядку в Збройних Силах України. Це насамперед означає необхідність внесення чіткого та ефективного застосування норм КК України, особливо щодо військових правопорушень, що включають: дезертирство, самовільне залишення частини, мародерство тощо. Крім того, під час війни було внесено суттєві зміни до кримінального законодавства, які значно посилили відповідальність військових. Актуальність цієї теми проявляється у необхідності забезпечення балансу між суворою дисципліною та дотриманням основоположних прав і свобод військовослужбовців в цей час.

Відповідно до норм КК України, військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені розділом XIX кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, що прямо зазначено в ст. 401 КК України [1].

Одним із найбільш поширених військових кримінальних правопорушень є непокора, що полягає у відкритій відмові від виконання наказу начальника. Наступним прикладом є невиконання наказу, яке несе в собі відкриту відмову виконання наказу начальника, але за умов, якщо наказ є законним та відданим у встановленому порядку і чітко в межах повноважень командира.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, що підриває організацію служби та може негативно вплинути на виконання бойових завдань так само є одним з основних видів військових кримінальних правопорушень. Визначають різні строки самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрадження, відпустки або з лікувального закладу. Особливо небезпечним кримінальним правопорушенням є дезертирство, яке відрізняється від самовільного залишення військової частини або місця служби наявністю мети повністю ухилитися від військової служби.

Слід підкреслити, що кожен склад військового кримінального правопорушення має чотири основні й обов'язкові елементи: об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону. Саме їх наявність дозволяє правильно кваліфікувати діяння.

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, відповідальність за кримінальні правопорушення, в тому числі відповідальність за військові кримінальні правопорушення має змінену форму реалізації видів та строків покарань та відбуття цих покарань винними особами. Згідно із ст. 1 Закону

України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [2]. Важливо підкреслити, що відповідно до ч.2 ст. 2 цього Закону, військово командування, в межах повноважень, визначених цим Законом та Указом Президента України про введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, затвердженим Верховною Радою України, видає обов'язкові до виконання накази і директиви з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану [2].

Відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму воєнного стану регламентується ст. 25 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до якої особи, винні у невиконанні або порушенні встановлених заходів правового режиму, підлягають притягненню до юридичної відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України. [6].

До прикладу, в умовах воєнного стану, самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місця служби військовослужбовцем, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Так само, дезертирство тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу або дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці – караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років [1]. Окрім цього, в умовах воєнного стану, було введено заборону на пом'якшення покарання за військові кримінальні правопорушення під час бойових дій, а також зміна строків притягнення до кримінальної відповідальності за різними видами військових кримінальних правопорушень.

Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов'язаний прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків, а також з урахуванням бойового імунітету, визначеного Законом України «Про оборону України» [3]. Водночас, відповідно до нової частини ст. 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України згідно із Законом № 158-VIII від 05.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 720-IX від 17.06.2020, № 4797-IX від 25.02.2026, командир зобов'язаний вжити заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального

правопорушення, пов'язаного із непокорю, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням військової частини або місця служби, ухиленням від військової служби чи дезертирством, чи правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості, із негайним доставлянням затриманого до уповноваженої службової особи або вжити заходів щодо негайного повідомлення уповноваженої службової особи про затримання та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні діяння з ознаками кримінального правопорушення [3].

Проблематика питання відповідальності військовослужбовців за кримінальні правопорушення в умовах воєнного стану є актуальною та потребує дослідження. Це зумовлено, наприклад, специфікою впливу дії особливого періоду, а також, підвищенням вимог до військової дисципліни. Однією з головних проблем є складність розмежування кримінального правопорушення і дисциплінарного проступку, оскільки в бойових умовах дії військовослужбовців можуть бути зумовлені об'єктивними обставинами або навіть стресом через реальну загрозу життю, що ускладнює їх сприйняття реальності та розуміння наслідків своїх дій.

Окремо можна відзначити великі труднощі у кваліфікації військових кримінальних правопорушень, таких як невиконання наказу, самовільне залишення частини чи дезертирство, тому що межі між цими поняттями не завжди чітко закріплені, тоді як закон містить лише значну кількість оціночних понять.

Проблемним є питання індивідуалізації покарання, адже суд має враховувати бойову обстановку, психологічний стан військовослужбовця, рівень небезпеки та інші обставини, однак на практиці це не завжди здійснюється належним чином, через що й виникає проблема доказування, оскільки в умовах війни майже завжди відсутня можливість допиту свідків та доступ до місця вчинення кримінально протиправного діяння. Відсутність системного підходу у питанні використання такої кваліфікуючої ознаки як вчинення діяння в умовах воєнного стану призвела до порушення принципу справедливості, дисбалансу системи заходів кримінально-правового впливу на вчинення кримінальних правопорушень [4]. Основними напрямками вдосконалення правової бази України з метою підвищення ефективності притягнення до відповідальності за воєнні кримінальні правопорушення й забезпечення належного виконання міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного кримінального права можуть стати наступні: удосконалення законодавства шляхом конкретизації складів воєнних кримінальних правопорушень; запровадження інституту командної відповідальності та застосування універсальної юрисдикції для переслідування осіб, що вчиняють воєнні кримінальні правопорушення за межами України; гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами, що сприятиме вирішенню проблем доказування воєнних кримінальних правопорушень та взаємодії між національними органами і міжнародними структурами; формування системи співпраці з міжнародними органами для документування воєнних кримінальних правопорушень тощо [5].

Отже, можна зробити висновок, що вдосконалення механізмів кримінальної відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану є важливою умовою зміцнення правопорядку у Збройних Силах України та підвищення ефективності їх діяльності в умовах збройної агресії. Це питання та його проблематика є насправді важливим в умовах сьогодення, а його дослідження є необхідним кроком для розуміння сучасних викликів у сфері забезпечення військової дисципліни. Воно дозволяє виявити проблемні аспекти правозастосування, удосконалити національне законодавство та забезпечити його узгодженість із міжнародними стандартами, що є особливо важливим в умовах дії особливого правового стану, зокрема воєнного. Застосування кримінальної відповідальності щодо військовослужбовців потребує чіткого нормативного регулювання, належного правозастосування, а найголовніше, – узгодженості національного законодавства з міжнародними стандартами. Разом із тим слід зауважити про необхідність балансування забезпечення військової дисципліни з гарантіями захисту прав військовослужбовців.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III: станом на 15.04.2026 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення 04.05.2026)
2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII: станом на 04.03.2026 р. (дата звернення: 04.05.2026)
3. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 551-XIV: станом на 18.03.2026 р. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14> (дата звернення: 04.05.2026)
4. Градецький А.В. та ін. Особливості кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення вчинені в період воєнного стану. Проблеми правоохоронної та освітньої діяльності. Київ: Київський інститут Національної гвардії України. 2024. № 1. 16 с. URL:<https://elar-kingu.kyiv.ua/handle/123456789/313>
5. Плутицька К.М., Ковтун К.О. Кримінальна відповідальність за воєнні злочини в контексті міжнародного та національного права. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія: Право. Ужгород: УжНУ. 2025. Т. 4. № 90. 121 с. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.90.4.16>.
6. Драган О.В. Дезертирство у кримінальному праві: історія та міжнародний досвід. Український політико-правовий дискурс, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18950538>.

Сніжко Д. В.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

науковий керівник: Мірошниченко С. С.

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри

кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності та права

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4215-1603>

ВОЄННИЙ ЧАС І КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЯК ЗМІНИЛОСЬ КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

У доробку повномасштабної війни кримінально-правова система України зазнала суттєвих перебудов, спрямованих на забезпечення державного суверенітету, громадського ладу та безпеки. Запровадження воєнного стану стало не лише політичним і суспільним викликом, а й випробовуванням для національної правової системи, тому дослідження впливу воєнного стану на кримінальне законодавство України має першочергове значення й потребує ґрунтовного аналізу.

Воєнний стан як особливий правовий режим передбачає тимчасове звуження окремих прав і свобод та надання органам влади додаткових повноважень для забезпечення національної безпеки [1]. У зв'язку з цим держава була змушена оперативно реагувати на нові прояви суспільно небезпечної поведінки, що виникли в умовах бойових дій. Зокрема, після 24 лютого 2022 року до Кримінального кодексу України внесено низку змін, що включали як посилення відповідальності за певні злочини, так і введення нових складів кримінальних правопорушень.

Однією з ключових новацій стало запровадження кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Законом України до Кримінального кодексу додано статтю 111-1, яка встановлює відповідальність за співпрацю з державою-агресором, підтримку окупаційних органів влади, публічне заперечення збройної агресії проти України та інші дії, що сприяють противнику [2]. Поява цієї норми стала закономірною реакцією на спроби окремих осіб добровільно співпрацювати з окупаційними адміністраціями.

Водночас застосування цієї статті породило численні дискусії серед науковців і практикуючих юристів. Однією з ключових проблем є розмежування між колабораційною діяльністю та вимушеною поведінкою мешканців тимчасово окупованих територій. У багатьох випадках особи були змушені продовжувати трудову діяльність для забезпечення виживання або функціонування критично важливих об'єктів інфраструктури. Тому при кваліфікації таких дій необхідно враховувати не лише формальні ознаки складу злочину, а й реальні обставини конкретної ситуації.

Ще однією важливою зміною стало підвищення кримінальної відповідальності за державну зраду та диверсії. У воєнних умовах такі діяння становлять особливу загрозу, оскільки безпосередньо впливають на

обороздатність держави та життя громадян. Законодавець суттєво посилив санкції за відповідні злочини в період воєнного стану [3], що відображає прагнення держави максимально захистити національні інтереси під час збройної агресії.

Окрема увага приділена кримінальній відповідальності за мародерство. На початковому етапі широкомасштабного вторгнення випадки розкрадання майна в умовах бойових дій викликали значний суспільний резонанс. У зв'язку з цим було посилено відповідальність за крадіжки, грабежі та розбої, вчинені під час воєнного стану [4]. Законодавець виходив із твердження, що у воєнний час подібні діяння завдають не лише матеріальної шкоди, а й підривають суспільну довіру та дестабілізують внутрішню ситуацію.

Разом із тим у юридичній спільноті виникли запитання щодо співмірності покарань за окремі злочини проти власності. На практиці склалися випадки, коли за незначну крадіжку в умовах воєнного стану виносились суворі вироки у вигляді позбавлення волі. Дехто з дослідників вважає, що надмірне загострення санкцій не завжди відповідає принципам справедливості та індивідуалізації покарання.

Воєнний стан також істотно вплинув на кримінальний процес. Потреба забезпечити ефективно розслідування злочинів за наявності загрози, окупації окремих районів і руйнування інфраструктури призвела до запровадження спеціальних правил досудового розслідування та судового провадження щодо певних категорій справ [5]. Наприклад, у деяких випадках допустиме проведення процесуальних дій дистанційно або за спрощеними процедурами.

Важливим залишається й питання дотримання прав людини при застосуванні кримінального законодавства в умовах воєнного стану. З одного боку, держава повинна захищати власну безпеку та протистояти загрозам національних інтересів; з другого боку, навіть під час війни необхідно дотримуватися принципів верховенства права, законності та справедливості. Надмірне розширення кримінально-правових заборон або необґрунтоване посилення відповідальності може призвести до порушення прав людини.

Окрему складність становить доведення злочинів, пов'язаних із війною. В умовах бойових дій і окупації правоохоронні органи часто стикаються з утрудненнями у зборі доказів, встановленні свідків та документуванні протиправної діяльності. Це ускладнює притягнення винних осіб до відповідальності і підвищує ризик судових помилок.

Крім того, сучасна війна спричинила появу нових різновидів злочинності у інформаційній сфері. Поширення відомостей про переміщення військової техніки, фото- та відеоматеріалів щодо діяльності сил оборони або наслідків ракетних ударів стало підставою для криміналізації певних дій громадян [6]. Законодавець виходив із необхідності захисту військової інформації та недопущення її використання ворогом.

Разом із тим у цьому вимірі тривають дискусії щодо меж свободи слова та права на доступ до інформації. Іноді важко встановити, чи дія особи дійсно

створювала загрозу національній безпеці, чи була зумовлена необережністю або недостатнім рівнем обізнаності громадян.

Слід зауважити, що зміни до кримінального законодавства в умовах воєнного стану мають не лише каральний, а й превентивний характер. Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки спрямоване перш за все на запобігання небезпечній поведінці та формування у громадян усвідомлення необхідності додержання законодавства під час війни.

Водночас ефективність кримінально-правових норм значною мірою залежить не лише від суворості санкцій, а й від якості їхнього застосування. Вкрай важливо забезпечити єдине тлумачення правових норм, об'єктивність розслідувань та справедливості судових процедур. За відсутності таких гарантій виникає ризик втрати довіри до правоохоронних та судових органів.

Отже, воєнний стан суттєво трансформував кримінальне законодавство України та сприяв виникненню нових кримінально-правових механізмів захисту держави. Запроваджені законодавчі зміни являлися необхідною відповіддю на виклики війни, проте їхня практична реалізація виявила низку проблемних аспектів, зокрема співмірність покарання, труднощі доказування, розмежування умисної співпраці з ворогом і вимушеної поведінки, а також забезпечення балансу між національною безпекою й правами людини.

Подальший розвиток кримінального законодавства України в сучасних умовах має відбуватися з урахуванням міжнародних стандартів, принципів верховенства права та практичного досвіду правозастосування. Лише за дотримання цих умов кримінальне право зможе ефективно виконувати свою основну функцію — захист особи, суспільства та держави.

Список використаних джерел

1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III.
3. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану : Закон України від 03.03.2022.
4. Тацій В. Я., Борисов В. І., Тютюгін В. І. Кримінальне право України: Загальна частина. Харків : Право, 2020.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI.
6. Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2021.
7. Конституція України : Закон України від 28.06.1996.
8. Бурдін В. М. Актуальні проблеми кримінального права України в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 4.
9. Дудоров О. О. Кримінально-правова політика України в умовах воєнного стану. Вісник кримінального права. 2022. № 2.
10. Баулін Ю. В. Проблеми застосування кримінального законодавства в умовах воєнного стану. Право України. 2023. № 1.

Курінна О. О.

*здобувачка третього освітньо-наукового рівня вищої освіти
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4498-282X>*

ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ: ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Сексуальне насильство над дітьми є однією з найтяжчих форм насильства, яка завдає непоправної шкоди психічному, фізичному та соціальному здоров'ю дитини. Особливо вразливими є діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у зонах конфлікту, бойових дій, на тимчасово окупованих чи деокупованих територіях. Саме тому особливості кримінальної відповідальності за такі кримінальні правопорушення викликають значний науковий і практичний інтерес та потребують не лише детального правового аналізу, а й вироблення ефективних механізмів захисту прав дітей та мінімізації наслідків сексуального впливу.

Метою цієї роботи є аналіз об'єкта злочинів проти статевої недоторканості неповнолітніх та дослідження критерію «усвідомленої згоди» крізь призму національного законодавства та європейської правової доктрини.

Незважаючи на наявність законодавчих норм, проблема сексуального насильства над дітьми залишається актуальною через низку причин: відсутність прямих доказів ускладнює доведення вини особи та притягнення її до відповідальності; відсутність ефективної взаємодії між правоохоронними органами, соціальними службами та медичними закладами ускладнює надання допомоги потерпілим. Дослідження теоретичних і практичних аспектів кримінальної відповідальності за сексуальне насильство над дітьми є необхідним для: виявлення прогалин та суперечностей у національному законодавстві і внесення пропозицій щодо їх усунення; створення ефективних механізмів взаємодії між правоохоронними органами, соціальними службами, медичними закладами та громадськими організаціями; запобігання випадкам сексуального насильства над дітьми шляхом проведення просвітницьких кампаній, навчання фахівців та зміни соціальних установок; забезпечення пріоритетності інтересів дитини на всіх стадіях кримінального процесу.

За останні роки Україна досягла істотних успіхів у вдосконаленні законодавчої бази, яка стосується виявлення та запобігання вчиненню сексуальних злочинів стосовно дітей, запровадила дружні до дитини процедури на всіх етапах взаємодії із системою правосуддя. Ратифікація у 2012 році Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства сприяла криміналізації окремих тяжких злочинів щодо дітей [1].

Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей передбачена в розділі IV Кримінального кодексу (КК) України, а саме: ст. 152 («Згвалтування»), ст. 153 («Сексуальне насильство»), ст. 154 («Примушування до статевого зв'язку»), ст. 155 («Дії сексуального характеру

з особою, яка не досягла 16 років»), ст. 156 («Розбещення неповнолітніх») та ст. 156-1 («Домагання дитини для сексуальних цілей») [2].

Залежно від того, чи застосовується під час вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи фізичне або психічне насильство, їх усі можна поділити на два види (групи):

злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, пов'язані із застосуванням насильства (ст. 152, 153, 154 КК України) — так звані «насильницькі сексуальні злочини»; злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, не пов'язані із застосуванням насильства (ст. 155, 156 КК України) — так звані «ненасильницькі сексуальні злочини» [3].

Родовим об'єктом вищезазначених злочинів є статевая свобода та статевая недоторканість особи, а в контексті неповнолітніх — виключно статевая недоторканість. Розмежування між поняттями «статевая свобода» і «статевая недоторканість» ґрунтується на основному кримінально-правовому критерії: здатності потерпілого до усвідомленої згоди.

Свобода стає об'єктом злочину лише тоді, коли жертва є юридично здатною дати згоду, але ця згода була пригнічена через фізичний примус, загрозу чи обман.

У кримінально-правовій доктрині під статевою недоторканістю розуміється право особи, яка з огляду на свій вік або фізичний/психічний стан не здатна дати юридично значущу та усвідомлену згоду, на абсолютний захист від будь-яких сексуальних посягань.

Таким чином, статевая недоторканість є об'єктом злочину тоді, коли діяння вчиняється щодо: малолітньої особи (до 14 років). У цьому випадку згода дитини не має жодного юридичного значення. Будь-який статевий акт є злочином, оскільки він порушує нормальний розвиток дитини (ч. 4 ст. 152 КК України); неповнолітньої особи (до 16 років). Сексуальні дії (крім статевих зносин, які підпадають під 14-річний ценз) з особою, яка не досягла 16 років, є злочином, оскільки порушується її недоторканість, що охороняється законом незалежно від наявної згоди (ст. 155 КК України).

Відповідно, під об'єктом злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини розуміється сукупність суспільних відносин, що забезпечують нормальний фізичний та статевий розвиток дитини та її статеве виховання відповідно до встановлених норм моралі, а також охорону від будь-яких посягань на ці відносини до моменту досягнення 16-річного віку.

Статевая свобода не може бути об'єктом злочинів стосовно неповнолітніх. Основним безпосереднім об'єктом сексуального насильства щодо неповнолітніх є виключно статевая недоторканість, оскільки злочин посягає саме на їхню недоторканість, а не свободу.

Будь-яке злочинне посягання проти дитини (навіть не сексуальне) завжди порушує її нормальний фізичний чи психічний розвиток. Слід зауважити, що неповнолітні особи не є суб'єктами права на статевою свободу. Такі аспекти, як нормальний фізичний, психічний чи статевий розвиток не повинні розглядатися як самостійні об'єкти злочину. Натомість вони інтегровані в поняття статевої

недоторканості неповнолітньої особи, будучи її невід'ємними, похідними елементами.

Статева недоторканість неповнолітнього безпосередньо пов'язана з віком сексуальної згоди, яка передбачена в розділі IV Кримінального кодексу та фактично встановлює заборону на статеві зносини з особою, яка не досягла 14-річного віку, та на вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Таким чином, можна зробити висновок, що чинним законодавством гарантовано право неповнолітньої особи віком до шістнадцяти років на статеву недоторканість.

Невизначеність або неввірна інтерпретація відсутності згоди у правозастосовній практиці призводить до необґрунтованої кваліфікації злочинів та порушення прав як потерпілих, так і обвинувачених. Відсутність вільного волевиявлення є не просто пасивним елементом, а ключовою кримінально-правовою ознакою, яка фактично перетворює легальні статеві дії на злочинне посягання. Правильне визначення об'єкта посягання нерозривно пов'язане з тлумаченням поняття добровільної згоди, яке сьогодні зазнає суттєвих трансформацій у європейській правовій доктрині.

Зазначене узгоджується і з позицією Європейського суду з прав людини, яка полягає в тому, що для кваліфікації дії як зґвалтування принциповим є не застосування насильства чи погрози застосування, а відсутність згоди на сексуальний контакт. Зокрема, у справі «М.С. проти Болгарії» (заява № 39272/98) ЄСПЛ наголосив, що позитивні зобов'язання держав вимагають криміналізації будь-якого сексуального акту без згоди потерпілої особи. Суд встановив, що для кваліфікації діяння як зґвалтування принциповим є не доведення факту застосування фізичної сили чи наявності активного опору жертви (яка може перебувати у стані шоку чи психологічного паралічу), а саме відсутність добровільної згоди на сексуальний контакт [4].

Отже, відсутність вільного волевиявлення є центральним елементом об'єктивної сторони насильницьких злочинів проти статевої свободи. І якщо у дорослих та неповнолітніх віком від 14 років відсутність волевиявлення є результатом примусу (фізичного чи психічного), то стосовно малолітніх осіб закон визначає нездатність до згоди, незалежно від її наявності.

Сучасна доктрина (принцип «Так означає Так») наголошує, що мовчання, пасивність, відсутність опору або нездатність говорити «Ні» не можуть тлумачитися як згода. Згода має бути активною, вільною, усвідомленою та добровільною [5]. Наразі визначення добровільної згоди міститься у примітці до ст. 152 КК України та трактується як «результат вільного волевиявлення». Однак для забезпечення дієвого захисту потерпілих цього недостатньо.

У межах розробки проєкту нового Кримінального кодексу України науковцями вже порушується питання про необхідність перенесення інституту згоди потерпілої особи до Загальної частини КК. У контексті захисту неповнолітніх доцільним є закріплення активної моделі згоди. З огляду на це, необхідно визначити в законі, що добровільна згода — це результат вільного, свідомого та активного волевиявлення особи на вчинення щодо неї певних дій.

При цьому згода не є добровільною, якщо вона отримана внаслідок застосування психічного або фізичного насильства, погроз, обману або використання вразливого чи залежного стану потерпілої особи. Будь-які прояви пасивності, мовчання чи відсутність фізичного опору не можуть тлумачитися як наявність згоди.

Таким чином, впровадження концепції активної згоди не лише приведе національне кримінальне законодавство у відповідність до міжнародних правозахисних стандартів та практики ЄСПЛ, але й забезпечить надійний правовий захист неповнолітніх.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)», <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1256-20>
2. Кримінальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583>
3. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. Сучасне кримінальне право України : курс лекцій. Київ : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. 496 с.
4. Справа «М.С. проти Болгарії» (М.С. v. Bulgaria) : Рішення Європейського суду з прав людини від 04.12.2003 р. (заява № 39272/98). URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521>
5. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) від 11.05.2011, CETS № 210, ст. 36. Ратифікована Україною 20.06.2022 (Закон № 2319-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_001-11

Остапенко М. А.

студент Київського університету інтелектуальної власності та права

КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Переслідування колабораційної діяльності в умовах військового стану порушує правові, моральні та практичні питання для будь якої держави, територія якої перебуває під окупацією. Ситуація України не є винятком. Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації у лютому 2022 року, Україна була змушена реагувати на безпосередній та екзистенційний виклик співпраці із ворогом таким чином, щоб одночасно захистити свою національну безпеку та дотриматися своїх внутрішніх і міжнародних правових зобов'язань. Складність полягає не лише у необхідності покарання зради, але й у чіткому розмежуванні між поведінкою, яка добровільно сприяє окупанту, та поведінкою, яка була зумовлена необхідністю виживання за небезпечних умов окупації.

Історично держави окупанти часто покладалися на місцевих колаборантів для консолідації влади, придушення інакомислення та руйнування національної ідентичності. В Україні ця динаміка є особливо гострою з 2014 року, коли росія системно використовувала колаборантів для закріплення свого контролю, запровадження нелегітимного управління, на противагу до правил режиму окупації та примусу до культурної й політичної асиміляції. Після лютого 2022 року ця загроза посилилася в наслідок намагань росії більш комплексно знищити

суверенітет і ідентичність України, що зумовило потребу в більш жорсткому правовому регулюванні.

Законодавство, спрямоване на протидію колабораційній діяльності було необхідною та легітимною відповіддю на ці обставини. Водночас його застосування має залишатися чітко прив'язаним до міжнародних зобов'язань України, забезпечуючи, щоб заходи із захисту національної безпеки були законними, пропорційними та узгодженими з міжнародним гуманітарним правом (МГП) і стандартами міжнародного права прав людини (МППЛ).

03.03.2022 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що до встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» яким внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність», яка складається з семи частин.

Колабораціонізм (від франц. співпраця, співробітництво) є діяння, ознаки якого передбачені частиною першою статті 111-1 Кримінального кодексу України є усвідомленим, добровільним та зумисним співробітництвом з ворогом у його інтересах і на шкоду своїй державі та її союзникам. Колабораціонізм як явище підриває національну безпеку України та становить безпосередню загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності, конституційного ладу та іншим національним інтересам України, тому повинен нести за собою відповідальність встановлену законом.

Наприклад: особа є адвокатом з 10.10.2011 на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 9222, виданого Донецькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури згідно з рішенням № 93 від 10.10.2011, та обліковується в Раді адвокатів Донецької області до цього часу. Особа, у 2023 році, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч врегульованим законодавством України суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодилась на пропозицію представників окупаційної адміністрації РФ зайняти посаду судді в незаконному судовому органі «Ясинуватський городской суд Донецкой области», створеному на тимчасово окупованій території Донецької області. Таким чином, Особа, своїми умисними діями, що виразились у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконному судовому органі, створеному на тимчасово окупованій території, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України. Особа зробив напис на стіні у публічному місці «Россия это сила Z», який згодом сфотографував на свій мобільний телефон та поширив в мережі Інтернет (справа 217/93/22) - кваліфікація за ч. 1 ст. 111-1 КК України Особа, спілкуючись із відвідувачем магазину, публічно заперечував факт війни Росії проти України та закликав до підтримки незаконних утворень, зокрема «ДНР» і «ЛНР» (справа 947/22676/22) – кваліфікація за ч. 1 ст. 111-1 КК України. Особа громадянин України, добровільно зайняла посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на

тимчасово окупованій території – вчинив кримінальний злочин за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Головною проблематикою є вірна, правильна, об'єктивна кваліфікація даного кримінального правопорушення.

Загальні індикатори оцінки дій підозрюваних за частинами 1-7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Держава окупант має право вимагати від дорослого цивільного населення виконання необхідних цивільних робіт на окупованих територіях за умови, що такі роботи непов'язані безпосередньо з військовими операціями та що за них забезпечується справедлива компенсація виплати належної заробітної плати (стаття 51 четвертої Женевської конвенції). До такої роботи належать:

- Потреби окупаційної армії але прямо не пов'язані з військовими операціями), включно із розміщенням військовослужбовців, транспортними послугами, ремонтом доріг, мостів, портів і залізничних шляхів, а також прокладання телефонних ліній;

- Послуги загального користування, що включають роботу осіб які забезпечують цивільне населення водою, газом, електроенергією, продуктами харчування, телефонним зв'язком, поштовими послугами, доступом до інтернету тощо;

- Особи, які забезпечують цивільний захист населення на окупованих територіях, зокрема пожежники, рятувальники та інші цивільні особи які беруть участь у рятувальних операціях;

- Особи, які надають населенню продовольства, житло, одяг, транспортні або медичні послуги;

- Особи, залученні до правоохоронної діяльності, включаючи поліцію, цивільний захист, працівників місць несвободи та інших осіб, які надають послуги, необхідні для забезпечення порядку та безпеки;

- Окремі фахівці, до яких можуть належати інженери, лікарі, та медичні сестри; а також певні ремісники й робітники, такі як діловоди, теслі, м'ясники, пекарі та водії вантажного транспорту

Дозвіл особам на окупованих територіях продовжувати виконувати функції, необхідні для забезпечення нормального цивільного життя, має важливу гуманітарну та політичну мету в межах МГП, оскільки забезпечує безперервність надання базових послуг, які є необхідними для виживання населення в умовах окупації. Визнання такої поведінки правомірної – навіть якщо вона опосередковано приносить користь державі-окупанту – запобігає криміналізації дій, які підтримують місцеві громади, а не сприяють досягненню цілей агресора окупанта.

Стаття 111-1 Кримінального кодексу України повинна криміналізувати лише свідому, умисну та добровільну співпрацю з окупаційною державою. Якщо дії були вчинені під примусом, погрозами або в умовах крайньої необхідності, кримінальна відповідальність не повинна наставати. Встановлення цього індикатору поза розумним сумнівом щодо будь якого можливого правопорушення

колабораційної діяльності забезпечує як справедливість щодо конкретної особи, та к і легітимність процесу притягнення до відповідальності в Україні.

Індикатори призначені для формування підґрунтя будь якого розслідування за статтею 111-1 КК України, вони застосовуються до всіх частин незалежно від конкретної поведінки:

- Встановлення контексту в умовах окупації – репресії, погрози, фільтрації, системне насильство, криміналізоване інакомислення, примусова асиміляція;
- Тривалість, інтенсивність і час здійснення співпраці – часові рамки;
- Характер діяльності;
- Прямі погрози або тиск;
- Спільність з російською ідеологією і погляди – попередні настрої, приховування, отримання вигод, близькість до окупаційних органів.

Після врахування наведених вище факторів слідчий або прокурор може дійти висновку щодо того, чи співпрацювала особа з російською владою добровільно, чи навпаки, здійснювала таку діяльність під загрозою примусу або у стані примусу. Жоден окремих фактор не є визначальним у справі. Натомість необхідно оцінювати сукупність обставин для визначення того, чи були дії підозрюваного добровільними.

Ефективність і довіра до системи правосуддя України залежать від балансу між притягненням до відповідальності осіб які добровільно допомагали російським окупантам, та захистом тих, хто діяв під примусом, у стані крайньої необхідності або задля виживання. Лише за умови збереження цього розмежування, Україна може зміцнити як верховенство права, так і моральне підґрунтя свого спротиву російській агресії.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3862>;
2. Женевська конвенція URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text;
3. Практичний посібник для допиту підозрюваних та свідків за ст.111-1 КК України URL:<https://globalrightscompliance.org/>

Приймак Є. Р.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

РИЗИКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан став для України не лише випробуванням на стійкість державності, але й перевіркою здатності органів влади діяти в межах закону навіть за умов надзвичайної небезпеки. Після 24 лютого 2022 року держава закономірно була змушена надати органам державної влади, військовому командуванню, правоохоронним органам та органам місцевого самоврядування ширший обсяг повноважень для забезпечення оборони та національної безпеки. Проте будь-яке розширення владних можливостей завжди супроводжується ризиком їх

використання не в інтересах держави, а в особистих, політичних чи корупційних цілях. Саме тому проблема зловживання владними повноваженнями в умовах воєнного стану сьогодні є однією з найбільш небезпечних не лише для прав людини, але й для довіри суспільства до держави загалом.

Правовою основою функціонування держави в умовах війни є Конституція України, Закон України «Про правовий режим воєнного стану», а також норми кримінального законодавства. Відповідно до статті 64 Конституції України, в умовах воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини, однак навіть у таких умовах органи державної влади зобов'язані діяти виключно в межах закону [1]. Водночас практика останніх років демонструє, що саме воєнний стан створив середовище, у якому окремі посадові особи почали сприймати надзвичайні повноваження як інструмент безконтрольного впливу.

Особливої актуальності ця проблема набула у сфері мобілізації, діяльності територіальних центрів комплектування, публічних закупівель для потреб оборони, гуманітарної допомоги та відновлення інфраструктури. За даними Державного бюро розслідувань, станом на 2024 рік розслідувалося понад 400 кримінальних проваджень щодо зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації [2]. Йдеться про незаконне отримання хабарів за уникнення мобілізації, фальсифікацію медичних документів, сприяння незаконному виїзду військовозобов'язаних за кордон та перевищення службових повноважень. Сам факт такої кількості проваджень свідчить про системний характер проблеми. Найнебезпечніше у цій ситуації те, що подібні дії фактично підривають обороноздатність держави та формують у суспільстві відчуття нерівності перед законом.

На мою думку, найбільша небезпека зловживання владними повноваженнями в умовах воєнного стану полягає навіть не у самих корупційних проявах, а у поступовому формуванні суспільної звички виправдовувати незаконні дії «воєнною необхідністю». Війна дійсно потребує швидких рішень, посилення контролю та розширення повноважень державних органів, однак це не означає, що посадові особи автоматично отримують право діяти поза межами закону. Я вважаю, що саме в умовах війни принцип верховенства права повинен проявлятися найсильніше, адже держава, яка бореться за демократичні цінності, не може сама порушувати ці цінності всередині країни.

Особисто я вважаю особливо небезпечним те, що окремі посадові особи починають сприймати надзвичайні повноваження як інструмент особистого впливу або безкарності. Наприклад, випадки незаконного вручення повісток, застосування сили працівниками ТЦК, корупція у військово-лікарських комісіях чи незаконне збагачення на оборонних закупівлях викликають у суспільства не лише обурення, але й втрату довіри до державних інституцій. На мою думку, така недовіра є надзвичайно небезпечною саме під час війни, адже єдність суспільства та довіра до держави сьогодні є одним із ключових факторів національної стійкості.

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем у статті 364 КК України. Відповідно до цієї

норми, кримінально караним є умисне використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди або заподіяння шкоди державним чи громадським інтересам [3]. Водночас у період воєнного стану практика застосування цієї статті стала значно складнішою, оскільки межа між «необхідними управлінськими рішеннями» та зловживанням нерідко є надзвичайно тонкою. Наприклад, спрощення процедур закупівель для потреб оборони було об'єктивно необхідним рішенням у перші місяці повномасштабного вторгнення, однак саме це створило значні корупційні ризики.

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2024 році офіційно визнало сферу оборонних закупівель та діяльність військово-лікарських комісій одними з найбільш ризикованих щодо корупційних проявів [4]. НАЗК також наголосило, що непрозорість процедур під час воєнного стану створює можливості для маніпуляцій із бюджетними коштами, особливо в умовах обмеженого суспільного контролю. Це є надзвичайно небезпечним, оскільки кожна незаконно використана гривня під час війни - це фактично ресурс, який міг бути спрямований на оборону держави чи забезпечення військовослужбовців.

Проблема корупційних ризиків під час воєнного стану активно досліджується і в сучасній українській науці. Так, О. Мартиненко зазначає, що воєнний стан суттєво підвищив ризики непрозорого використання бюджетних коштів через спрощення державних закупівель та скорочення механізмів контролю [5]. На думку Н. Гнатюк, в умовах війни виникає небезпечна тенденція розширення дискреційних повноважень посадових осіб без достатніх гарантій відповідальності за їх неправомірне використання [6]. Дослідники також звертають увагу на те, що тривала дія надзвичайних правових режимів може призвести до поступового звикання суспільства до обмеження прав людини та зниження рівня правової культури.

Показовими є і результати роботи НАБУ та САП. За даними НАБУ, лише у першому півріччі 2025 року було розпочато 370 нових розслідувань, повідомлено про підозру 115 особам, серед яких – високопосадовці, представники правоохоронних органів та військового командування [7]. У другому півріччі 2024 року НАБУ та САП викрили масштабні корупційні схеми в енергетичній та оборонній сферах, зокрема пов'язані з незаконним отриманням хабарів за ухвалення рішень щодо державного майна та закупівель [8]. Такі випадки демонструють, що навіть в умовах війни окремі посадові особи використовують службове становище не для захисту держави, а для власного збагачення.

Я також вважаю, що проблема полягає не тільки у недосконалому законодавстві, а й у людському факторі. Навіть найкращі правові механізми не працюватимуть ефективно, якщо посадова особа не усвідомлює межі своєї відповідальності перед суспільством. В умовах війни будь-яке зловживання владою має значно тяжчі наслідки, ніж у мирний час, оскільки фактично послаблює державу зсередини. Кожен випадок корупції у сфері оборони, мобілізації чи гуманітарної допомоги - це не просто економічний злочин, а удар по обороноздатності України та авторитету державної влади.

Окрему небезпеку становить концентрація влади в руках окремих органів або посадових осіб у період воєнного стану. В умовах обмеженого доступу до інформації, зменшення рівня публічності та пріоритету швидкого ухвалення рішень ризик політичного чи адміністративного зловживання суттєво зростає. На мою думку, саме війна продемонструвала, наскільки важливою є незалежність антикорупційних органів та судової системи. Будь-які спроби посилити контроль над антикорупційними інституціями під приводом воєнної необхідності можуть призвести до руйнування системи стримувань і противаг.

Не менш важливою є проблема зловживань щодо прав і свобод громадян. У період воєнного стану держава отримала право на тимчасове обмеження окремих конституційних прав, однак на практиці виникають випадки, коли такі обмеження виходять за межі необхідності. Йдеться про незаконне застосування сили, безпідставні затримання, перевищення повноважень під час перевірок документів або мобілізаційних заходів. Крім того, на мою думку, сьогодні особливо важливо зберегти баланс між безпекою держави та дотриманням прав людини. Іноді в суспільстві можна почути думку, що під час війни права громадян «можуть зачекати», однак саме така позиція створює ризик поступового виправдання безконтрольності влади. Історія багатьох держав показує, що надзвичайні повноваження, надані на час війни, можуть перетворитися на небезпечний інструмент тиску і після завершення воєнного стану, якщо суспільство не здійснює належного контролю.

Як слушно зазначає В. Тацій, навіть за умов воєнного стану держава не може виходити за межі принципу верховенства права, оскільки саме право є основою легітимності державної влади [9]. Подібної позиції дотримується й О. Бандурка, який наголошує, що надзвичайні повноваження державних органів повинні супроводжуватися посиленними механізмами юридичної відповідальності та контролю [10].

Я переконана, що ефективна боротьба зі зловживанням владними повноваженнями в умовах воєнного стану повинна базуватися не лише на суворій кримінальній відповідальності, а й на прозорості діяльності державних органів, незалежності судової влади, реальній роботі антикорупційних органів та активній позиції громадянського суспільства. Саме відкритість, підзвітність та невідворотність покарання здатні мінімізувати ризики використання війни як виправдання для незаконних дій посадових осіб.

Таким чином, воєнний стан об'єктивно вимагає розширення повноважень держави, однак одночасно створює значні ризики їх незаконного використання. Зловживання владними повноваженнями в умовах війни становить особливу суспільну небезпеку, оскільки підриває довіру до державних інституцій, послаблює обороноздатність країни та дискредитує принцип верховенства права. Саме тому боротьба зі зловживаннями владою під час воєнного стану повинна розглядатися не як другорядне питання, а як один із ключових елементів збереження демократичної держави та європейського майбутнього України.

Список використаних джерел

1. Конституція України (дата звернення 05.05.2026)
2. Державне бюро розслідувань. ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень щодо зловживань у ТЦК та СП. URL: <https://dbr.gov.ua>
3. Кримінальний кодекс України (дата звернення 05.05.2026)
4. Національне агентство з питань запобігання корупції. Антикорупційна стратегія та аналіз корупційних ризиків у 2024 році. URL: <https://nazk.gov.ua>
5. Мартиненко О. А. Корупційні ризики у сфері державних закупівель в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. №8. С. 312–316.
6. Гнатюк Н. О. Зловживання владними повноваженнями в умовах воєнного стану: проблеми правового регулювання. Право і суспільство. 2024. № 1. С. 145–150.
7. Національне антикорупційне бюро України. Звіт НАБУ за I півріччя 2025 року. URL: <https://nabu.gov.ua>
8. НАБУ і САП: підсумки роботи у II півріччі 2024 року. URL: <https://nabu.gov.ua>
9. Тацій В. Я. Верховенство права в умовах воєнного стану. Вісник Національної академії правових наук України. 2023. № 2. С. 15–22.
10. Бандурка О. М. Проблеми реалізації владних повноважень в умовах воєнного стану. Право України. 2022. № 11. С. 37–45.

Гнатенко Д.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Термін «колаборація» (collaboration) походить із французької мови та первісно мав філологічне значення «партнерство, спільна праця». Однак у період Другої світової війни з'явилося похідне поняття «колабораціонізм», яке набуло яскраво вираженого негативного підтексту. Колаборантами почали називати громадян, які співпрацювали з ворогом.

В українському кримінальному законодавстві відповідальність за посягання на територіальну цілісність, суверенітет та національну безпеку традиційно охоплювалася статтею 111 Кримінального кодексу України (КК України) «Державна зрада». Проте повномасштабне вторгнення рф стало ключовим чинником, що виявив потребу в криміналізації ширшого спектра дій, пов'язаних із добровільною співпрацею з ворожою владою. Відтак, 15 березня 2022 року КК України було доповнено статтею 111-1 «Колабораційна діяльність». Метою цієї новели стало розмежування складів злочинів, охоплення різних форм взаємодії з окупантами та встановлення більш гнучкої та диференційованої відповідальності.

Хоча запровадження статті про колабораційну діяльність заповнило значні правові прогалини, практика її застосування виявила низку проблем:

1. Розмитість понять. Такі терміни, як «провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором» або «добровільність», мають оціночний характер і не містять чітких законодавчих критеріїв для їх однозначного тлумачення. Унаслідок цього під час розгляду подібних справ у

різних судах може виникати неоднокове тлумачення норм, що ставить під сумнів фундаментальний принцип правової визначеності.

2. Проблеми кваліфікації та розмежування суміжних складів. На практиці виникають значні труднощі під час відмежування колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України) від державної зради (ст. 111 КК України) та пособництва державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Через неповне розкриття термінології умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, можуть мати ознаки одразу кількох суміжних кримінальних правопорушень, що ускладнює їхню правильну кваліфікацію органами досудового розслідування.

3. Складність доведення добровільності. Диспозиція статті передбачає відповідальність за «добровільне зайняття громадянином України посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій». Однак умови тимчасової окупації зазвичай пов'язані з психологічним тиском або прямою загрозою життю і здоров'ю. Встановити реальний перебіг подій — чи діяла особа під примусом задля виживання, чи з ідеологічних переконань — украй складно. Неврахування цих нюансів може призвести або до надмірної криміналізації діянь, або до уникнення відповідальності справжніми правопорушниками.

4. Доказова база. Збирання доказів в умовах окупаційного режиму часто ускладнене або неможливе. Органи слідства здебільшого покладаються на відеозаписи із соціальних мереж, вилучені документи, записи про виплати або на свідчення обмеженого кола осіб. В умовах збройного конфлікту такі докази не завжди є достатньо об'єктивними, що суттєво підвищує ризик визнання їх неналежними чи недопустимими в судовому порядку.

5. Справедливість та домірність покарання. Застосування кримінальної відповідальності, безумовно, є важливим, але має супроводжуватися максимально зваженим підходом. Постає складне питання: чи може особа, яка перебуває в окупації в умовах загрози життю та відсутності засобів до існування, уникнути будь-якої взаємодії з окупантами? Адже співпраця з ворогом може полягати не лише в прямій комунікації з окупаційною владою, а й у сплаті податків під час роботи на нижчих посадах. Межі вини в цьому злочині мають бути чітко визначеними та дослідженими, щоб не допустити засудження осіб, які діяли вимушено у стані крайньої необхідності та не становили реальної загрози для держави.

Зазначені чинники утворюють комплексний виклик для судової системи на всіх етапах — від початку досудового розслідування до ухвалення вироку. Саме тому перегляд статті, деталізація термінів для забезпечення правової визначеності та подальше вдосконалення КК України потребують системного підходу, що включає формування єдиної правозастосовної практики.

Кіральцева Я. П.

аспірантка Київського університету інтелектуальної власності та права

ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 5 СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ

Збройна агресія РФ проти України, розпочата в лютому 2022 року, поставила перед вітчизняним кримінальним правом принципово нові виклики. Однією із законодавчих відповідей на ці виклики стало доповнення Кримінального кодексу України (далі — КК України) статтею 111-1, яка встановлює відповідальність за колабораційну діяльність. У частині п'ятій цієї статті передбачено самостійний склад кримінального правопорушення, що відзначається множинністю суспільно небезпечних діянь. Правильна кваліфікація дій за ч. 5 ст. 111-1 КК України є необхідною умовою забезпечення законності та невідворотності покарання в контексті збройного конфлікту.

Об'єкт та об'єктивна сторона правопорушення.

Безпосереднім об'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, є суспільні відносини у сфері забезпечення конституційного ладу, суверенітету та територіальної цілісності України, а також авторитет і легітимність органів державної влади на тимчасово окупованих територіях. Факультативним об'єктом можуть бути суспільні відносини у сфері виборчих прав громадян, гарантованих Конституцією України та відповідним законодавством.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони складу злочину є місце його вчинення — тимчасово окупована територія (тобто частина суходолу, внутрішніх вод або територіального моря України, над якою держава тимчасово втратила контроль унаслідок збройної агресії). Поняття тимчасово окупованої території є нормативно визначеним і охоплює як території, окуповані до 2022 року, так і ті, що опинилися під окупацією внаслідок повномасштабного вторгнення.

Об'єктивна сторона ч. 5 ст. 111-1 КК України є розгорнутою та охоплює чотири альтернативні форми діяння, кожна з яких утворює самостійний склад правопорушення:

1. Добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (зокрема, в окупаційній адміністрації держави-агресора).
2. Добровільне обрання до таких органів.
3. Участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території.
4. Публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів.

Законодавець не встановив вичерпного переліку незаконних органів влади, однак системний аналіз норми свідчить, що до них належать будь-які псевдодержавні структури окупанта, що функціонують поза межами

конституційного ладу України (так звані «республіки», «адміністрації», «ради» тощо, які діють на підставі законодавства держави-агресора).

Тлумачення функцій та ознака добровільності.

Під час кваліфікації першої та другої форм діяння вирішального значення набуває встановлення змісту організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Відповідно до усталеної доктрини кримінального права та роз'яснень, вироблених судовою практикою щодо суміжних складів злочинів:

- *Організаційно-розпорядчі функції* пов'язані з керівництвом людьми, формуванням колективів, плануванням і організацією роботи, контролем та перевіркою виконання завдань.
- *Адміністративно-господарські функції* полягають в управлінні майном, організації матеріального забезпечення, розпорядженні коштами й матеріальними цінностями.

Виконання суто технічних або обслуговуючих функцій без владних повноважень не утворює ознак цього складу правопорушення (хоча може бути кваліфіковане за іншими частинами ст. 111-1 КК України). Водночас слід зауважити, що межа між цими функціями є доктринально нечіткою, що породжує певні практичні труднощі під час кваліфікації.

Визначальною ознакою діяння для перших двох форм є **добровільність**. Вона означає відсутність фізичного або психічного примусу, який виключав би свободу волевиявлення. Якщо особа обійняла посаду під впливом погрози застосування реального й невідворотного насильства, кваліфікація її дій потребує окремого дослідження з урахуванням ст. 40 КК України (фізичний або психічний примус). Вимушене зайняття посади в умовах окупації заради виживання може за певних обставин виключати кримінальну відповідальність, проте цей аспект вимагає ретельного доведення в кожному конкретному випадку.

Організація незаконних виборів і референдумів.

Третя та четверта форми охоплюють незаконні вибори чи референдуми, незаконність яких у цьому контексті визначається їх проведенням у суперечку Конституції України та нормам міжнародного права. «Псевдовибори», що проводилися окупантом, є однозначно нікчемними з погляду права.

- *Організація* передбачає активні дії: формування комісій, підготовку приміщень, складання списків тощо.
- *Участь у проведенні* — це безпосередня робота у псевдовибірчих комісіях, підрахунок «голосів», оформлення результатів.
- *Публічні заклики* — відкрита агітація (в усній, письмовій чи цифровій формі), адресована невизначеному колу осіб.

Суб'єкт та суб'єктивна сторона.

Суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, є спеціальний суб'єкт — виключно громадянин України, який досяг 16-річного віку. Це відмежовує вказаний склад від суміжних: іноземці та особи без громадянства за аналогічні діяння можуть нести відповідальність за іншими статтями КК України або нормами міжнародного гуманітарного права. Окремо варто зазначити, що згідно із Законом України «Про громадянство України»

(принцип єдиного громадянства) особи, які набули громадянства держави-агресора під час окупації, продовжують вважатися громадянами України і підлягають відповідальності.

Суб'єктивна сторона характеризується виключно **прямим умислом**. Особа усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння та бажає його вчинення. Мотиви та цілі (кар'єризм, матеріальна вигода, ідеологічні переконання) на кваліфікацію не впливають, але враховуються під час призначення покарання. Виняток становлять випадки примусу, де умисел відсутній. Також обов'язковою складовою інтелектуального елемента умислу є усвідомлення особою того, що орган влади окупанта є незаконним.

Відмежування від суміжних складів та санкція статті.

Від державної зради (ст. 111 КК України) цей склад відрізняється суб'єктивною стороною (державна зрада передбачає перехід на бік ворога та цілеспрямовану підривну діяльність). Від інших частин ст. 111-1 КК України — специфікою форм діяння (акцент на адміністративно-управлінській та виборчій діяльності). Сукупність з іншими статтями (наприклад, ст. 258-3 щодо терористичної організації) можлива, якщо незаконний орган влади одночасно визнано терористичною організацією.

Доктрина кримінального права звертає увагу на бланкетність диспозиції ч. 5 ст. 111-1 КК України, що вимагає від правозастосовників ґрунтовних знань у суміжних галузях права. Наявність кваліфікуючої ознаки у вигляді управлінських функцій звужує сферу застосування норми, відмежовуючи від неї рядових виконавців (наприклад, лікарів чи комунальників, які об'єктивно перебували в умовах вимушеного вибору для забезпечення життєдіяльності населення).

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Обов'язкове додаткове покарання (позбавлення права обіймати посади) відображає законодавчу логіку: колаборант має бути позбавлений можливості обіймати управлінські посади в майбутньому, що має превентивний характер.

Висновки.

Кваліфікація дій за ч. 5 ст. 111-1 КК України є складним кримінально-правовим завданням, що вимагає системного аналізу об'єктивних і суб'єктивних ознак, врахування бланкетного характеру диспозиції та ретельного розмежування із суміжними складами злочинів. Ця норма відіграє критично важливу роль у системі кримінально-правового захисту конституційного ладу України, проте потребує подальшого доктринального осмислення та формування усталеної судової практики.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник / Попович О.В., Томаш Л.В., Латковський П.П., Бабій А.Ю. Чернівці, 2022. 319 с

3. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем : навчальний посібник / О. В. Авраменко, С. Я. Бурда, І. Б. Газдайка-Василишин та ін.; за ред. М. В. Карчевського., Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024., 616 с.

Конопат Ю.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРОДЕРСТВА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

Актуальність дослідження мародерства в сучасних умовах зумовлена не лише його кримінально-правовою природою, а й значним суспільним резонансом, який це явище викликає в період збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій. Особливої гостроти проблема набула після початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України у 2022 році, коли держава була змушена реагувати на нові виклики у сфері забезпечення правопорядку та громадської безпеки. У зв'язку з цим українське законодавство зазнало суттєвих змін, зокрема було посилено кримінальну відповідальність за вчинення майнових злочинів в умовах воєнного стану. Сьогодні будь-яка крадіжка, вчинена в таких умовах, кваліфікується значно суворіше, оскільки законодавець розглядає подібні дії як особливо небезпечні для суспільства.

Водночас мародерство не можна розглядати виключно як юридичну категорію. З погляду кримінології це складне соціально-психологічне явище, яке виникає в умовах руйнування звичного суспільного порядку, послаблення державного контролю та загального стану хаосу. Війна, масова паніка, евакуація населення, руйнування інфраструктури та відчуття безкарності створюють підґрунтя для вчинення таких злочинів. За подібних обставин у частини осіб послаблюються моральні та правові запобіжники, а прагнення особистої вигоди переважає над нормами моралі та права.

Особливу увагу необхідно приділити причинам і умовам, що сприяють вчиненню мародерства. Дослідження особи злочинця, його мотивації, соціального становища та психологічних чинників дає змогу глибше зрозуміти природу цього явища. Саме розуміння того, хто, за яких обставин і чому вчиняє подібні злочини, є важливою передумовою для розроблення ефективних механізмів профілактики. Таким чином, дослідження мародерства є актуальним як у теоретичному, так і в практичному аспектах, оскільки дає можливість оцінити сучасний стан криміногенної ситуації, визначити основні причини поширення цього явища та виробити дієві шляхи його попередження.

Поняття мародерства: теорія та практика.

Насамперед необхідно чітко розмежовувати юридичне та суспільне розуміння поняття мародерства. Відповідно до статті 432 Кримінального кодексу України, мародерство визначається як викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих або поранених. Тобто законодавець розглядає цей злочин

як специфічне військове кримінальне правопорушення, безпосередньо пов'язане з бойовою обстановкою та використанням безпорадного стану потерпілих.

Водночас у повсякденному житті, засобах масової інформації та суспільному дискурсі поняття «мародерство» трактується значно ширше. Під ним зазвичай розуміють будь-які незаконні посягання на чуже майно, що здійснюються в умовах війни, окупації, евакуації населення або загального хаосу. Йдеться про розкрадання покинутих будинків, магазинів, гуманітарної допомоги, майна громадян, які були змушені залишити свої домівки. Таким чином, суспільне розуміння мародерства виходить за межі вузького кримінально-правового визначення та охоплює ширший спектр злочинної поведінки.

З кримінологічного погляду мародерство має низку характерних особливостей:

- Висока латентність. Значна частина випадків залишається невідомою правоохоронцям, оскільки власники майна евакуйовані. Крім того, у зонах активних бойових дій часто відсутні очевидці, системи відеоспостереження чи можливість оперативного реагування поліції.
- Географічна вибірковість. Найбільша кількість таких злочинів фіксується в «сірих зонах», на прифронтових територіях, а також одразу після деокупації населених пунктів, де спостерігається тимчасовий дефіцит державного контролю.

Соціальні особливості осіб, які вчиняють злочини в умовах війни.

Особа мародера не є однорідною. Залежно від мотивації та рівня суспільної небезпеки можна виокремити три основні категорії правопорушників:

1. Ситуативний («випадковий») мародер. Це особа, яка за звичайних умов не має стійкої кримінальної спрямованості. Її поведінка формується під впливом надзвичайних обставин: паніки, масової евакуації та відчуття безконтрольності. Рішення про злочин ухвалюється спонтанно, а власні дії часто виправдовуються твердженнями: «це все одно пропаде» або «власники вже не повернуться».
2. Професійний злочинець. Це особи, які вже мають судимості за майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої). Війну та послаблення контролю вони сприймають як «вікно можливостей» для збагачення. Їхні дії мають цілеспрямований і організований характер: вони діють групами, використовують транспорт і спеціальні інструменти.
3. «Вимушений» порушник. Найбільш дискусійна категорія. Це особи, які в умовах гострої нестачі продуктів, медикаментів чи води здійснюють вилучення майна задля фізичного виживання свого та близьких (наприклад, під час блокади). З кримінологічного погляду вирішальну роль тут відіграє не прагнення наживи, а інстинкт самозбереження у стані крайньої необхідності.

Причини та чинники вчинення злочинів.

Мародерство виникає переважно в умовах суспільної дестабілізації, коли звичні механізми контролю та моральні орієнтири слабшають. Основні криміногенні чинники:

- Стан аномії суспільства. Тимчасове руйнування системи соціальних норм. За відсутності ефективного державного контролю частина осіб починає відчувати безкарність.
- Психологічний чинник. Постійний стрес, небезпека та страх смерті призводять до переоцінки моральних норм. Цінність чужого майна знецінюється на тлі масових руйнувань, а тривалий тиск знижує рівень самоконтролю.
- Економічна деградація. Втрата роботи, дефіцит товарів та погіршення рівня життя створюють сприятливе підґрунтя для майнової злочинності, перетворюючи крадіжки на швидкий спосіб тимчасового вирішення матеріальних проблем.

Судова практика у справах про мародерство.

Судова практика демонструє, що правоохоронні органи та суди розглядають злочини, вчинені в період воєнного стану, як діяння з підвищеним рівнем суспільної небезпеки та цинізму.

Наприклад, в одному з деокупованих районів Київської області було засуджено групу осіб, які систематично викрадали побутову техніку з покинутих дачних кооперативів. Зловмисники використовували автомобіль, замаскований під волонтерський транспорт. Суд наголосив, що використання воєнної ситуації та волонтерської символіки для прикриття злочинної діяльності є проявом особливого цинізму. У результаті винним було призначено реальне покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

Водночас суди намагаються враховувати мотиви та обставини вчинення правопорушення. Показовою є справа щодо викрадення продуктів харчування з напівзруйнованого супермаркету в зоні бойових дій. Під час розгляду справи суд оцінював не лише факт незаконного заволодіння майном, а й соціально-гуманітарний контекст: матеріальне становище особи, відсутність доступу до гуманітарної допомоги та неможливість задовольнити базові потреби законним шляхом. Такий підхід свідчить про прагнення судової системи розмежовувати корисливі злочини від діянь, учинених в екстремальних умовах виживання.

Заходи запобігання мародерству.

Ефективна профілактика мародерства потребує комплексного підходу:

1. Громадський контроль. Залучення добровільних формувань територіальних громад (ДФТГ) до патрулювання вулиць та охорони покинутого майна створює потужний психологічний бар'єр для потенційних правопорушників.
2. Технічне укріплення безпеки. Використання автономної сигналізації, відеоспостереження, маркування цінного майна ускладнює вчинення крадіжок та подальший збут викрадених речей.
3. Невідворотність покарання та інформаційна політика. Широке висвітлення судових процесів та обвинувальних вироків формує в громадян чітке усвідомлення того, що спроби нажитися на чужій біді будуть жорстко покарані.

4. Соціально-гуманітарна підтримка. Забезпечення населення в зонах бойових дій та на деокупованих територіях гуманітарною допомогою (їжею, медикаментами, водою) усуває головну передумову так званого «вимушеного» мародерства.

Висновки.

Мародерство в умовах бойових дій є не лише кримінально-правовою проблемою, а й важливим соціальним індикатором, який відображає моральний та психологічний стан суспільства в період глибокої кризи. Війна створює умови для послаблення механізмів контролю та прояву як деструктивних рис (жадоба наживи), так і здатності суспільства до взаємної підтримки. Дослідження підтверджує, що мародерство є багатофакторним явищем із різною типологією суб'єктів (від професійних злочинців до людей у стані крайньої необхідності).

Важливо зазначити, що в Україні мародерство не набуло тотального характеру. Значну роль у цьому відіграли посилення кримінальної відповідальності, робота правоохоронців, функціонування ДФТГ та висока громадянська свідомість. Отже, ефективна боротьба з цим явищем вимагає поєднання суворих кримінально-правових заходів із системною підтримкою населення та збереженням суспільної моралі.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство: Закон України від 03.03.2022 № 2117-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2117-20#Text>
3. Баулін Ю. В. Кримінально-правова характеристика мародерства в умовах воєнного стану. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Вип. 2. С. 112–118. https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2023/06/Конф_Кримінально_правові_відповіді_Пономаренко_2022.pdf
4. Єдиний державний реєстр судових рішень. <https://reyestr.court.gov.ua> (дата звернення: 20.05.2026).
5. International Humanitarian Law and the Protection of Property in Armed Conflicts / ed. by A. Peterson. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 340 p.

Осовік А. В.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Примусові заходи медичного характеру є самостійним інститутом кримінального права України, який відображає гуманістичну спрямованість державної політики у сфері протидії злочинності. Їх специфіка полягає у поєднанні правових та медичних елементів впливу, що зумовлено необхідністю реагування на суспільно небезпечні діяння осіб із психічними розладами.

Актуальність теми зумовлена зростанням уваги до проблем забезпечення прав людини у кримінальному провадженні, а також необхідністю вдосконалення механізмів застосування заходів, що не мають карального характеру, але пов'язані з обмеженням прав і свобод особи. Відповідно до Кримінального кодексу України, примусові заходи медичного характеру застосовуються судом до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння у стані неосудності або обмеженої осудності, а також до осіб, які після вчинення кримінального правопорушення захворіли на психічну хворобу [1]. Такі заходи не є кримінальним покаранням, оскільки не переслідують мету кари, а спрямовані на лікування особи та запобігання вчиненню нових суспільно небезпечних діянь.

У доктрині кримінального права примусові заходи медичного характеру визначаються як передбачені законом заходи державного примусу, що застосовуються судом до осіб із психічними розладами з метою їх лікування та охорони суспільства [2, с. 68]. Їх правова природа має комплексний характер, оскільки поєднує ознаки заходів безпеки та медичного втручання. Система примусових заходів медичного характеру закріплена у кримінальному законодавстві та включає:

- надання амбулаторної психіатричної допомоги;
- госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом;
- госпіталізацію з посиленням наглядом;
- госпіталізацію із суворим наглядом [1].

Кожен із зазначених видів має різний ступінь інтенсивності втручання у права особи. Так, амбулаторна допомога передбачає мінімальне обмеження свободи та застосовується щодо осіб, які не становлять значної суспільної небезпеки [3, с. 69]. Натомість госпіталізація з посиленням або суворим наглядом пов'язана з істотними обмеженнями та застосовується до осіб, які можуть становити небезпеку для себе чи оточуючих.

Застосування примусових заходів медичного характеру ґрунтується на низці принципів, серед яких ключове значення мають принципи законності, гуманізму, індивідуалізації, пропорційності та мінімального втручання. Принцип індивідуалізації передбачає врахування психічного стану особи, характеру вчиненого діяння та ступеня суспільної небезпечності [4, с. 62]. Водночас принцип пропорційності вимагає, щоб обраний захід відповідав реальному рівню небезпеки та не був надмірним. Особливу роль у механізмі застосування таких заходів відіграє судово-психіатрична експертиза, яка є основним джерелом інформації про психічний стан особи. Саме на її висновках ґрунтується рішення суду щодо необхідності застосування, продовження або припинення примусових заходів.

Водночас у практиці застосування примусових заходів медичного характеру існує низка проблем. По-перше, відсутність чітких критеріїв визначення ступеня суспільної небезпечності особи ускладнює вибір конкретного виду заходу. По-друге, спостерігаються труднощі у забезпеченні належного судового контролю за їх застосуванням і продовженням [5, с. 78]. По-третє, недостатній рівень

матеріально-технічного забезпечення психіатричних установ негативно впливає на ефективність лікування. Крім того, актуальною залишається проблема соціальної реабілітації осіб після припинення застосування примусових заходів медичного характеру [6, с. 90]. Відсутність належних механізмів інтеграції таких осіб у суспільство підвищує ризик повторного вчинення суспільно небезпечних діянь.

У сучасних умовах особливого значення набуває міждисциплінарний підхід до застосування примусових заходів медичного характеру, який передбачає взаємодію юристів, психіатрів, психологів та соціальних працівників [7, с. 92]. Це дозволяє забезпечити більш обґрунтоване та ефективне прийняття рішень. З метою вдосконалення правового регулювання та практики застосування примусових заходів медичного характеру доцільно:

- удосконалити законодавчі критерії визначення виду заходу;
- посилити судовий контроль за їх застосуванням і переглядом;
- забезпечити належне фінансування психіатричних закладів;
- розвивати систему соціальної реабілітації;
- впроваджувати міждисциплінарні підходи у практичну діяльність.

Отже, примусові заходи медичного характеру є важливим інструментом кримінально-правового впливу, що поєднує завдання охорони суспільства та лікування осіб із психічними розладами.

Система таких заходів включає різні види, які відрізняються ступенем обмеження прав особи, а їх застосування має здійснюватися з урахуванням принципів індивідуалізації, пропорційності та мінімального втручання.

Ефективність застосування примусових заходів медичного характеру залежить від належного судового контролю, якості судово-психіатричної експертизи, рівня матеріального забезпечення медичних установ та розвитку системи соціальної реабілітації.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>
2. Клименко О.В. Правова природа примусових заходів медичного характеру. Київ : Юрінком Інтер, 2023. 163 с.
3. Савчук Л.О. Амбулаторна психіатрична допомога як вид примусових заходів медичного характеру. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2024. 236 с.
4. Іванченко С.М. Індивідуалізація примусових заходів медичного характеру в кримінальному праві. Харків : Право, 2024. 290 с.
5. Грищенко Д.О. Принцип пропорційності у застосуванні примусових заходів медичного характеру. Одеса : Гельветика, 2025. 572 с.
6. Ковальчук Р.В. Особливості застосування госпіталізації з посиленням наглядом. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. 517 с.
7. Гнатюк В.П. Судово-психіатрична експертиза у кримінальному процесі. Київ : Алерта, 2023. 204 с.

Московко Б. М.

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права,

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до ст. 14 Конституції України земля визнається основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави [1]. Аналогічне положення закріплене у ст. 1 Земельного кодексу України, відповідно до якої земля є основним національним багатством та об'єктом особливої державної охорони [2]. У сучасних умовах земельні ресурси становлять не лише економічну основу розвитку держави, а й важливий елемент забезпечення екологічної, продовольчої та національної безпеки України. Саме тому ефективний кримінально-правовий захист земельних відносин виступає одним із пріоритетних напрямів державної правової політики. Особливої актуальності ця проблематика набувала в умовах воєнного стану, коли зросла кількість випадків незаконного використання земельних ділянок, самовільного будівництва та порушення встановленого порядку землекористування.

Питання кримінально-правової характеристики самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва неодноразово були предметом наукових досліджень. Вагомий внесок у формування наукових підходів до кримінально-правової характеристики самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва внесли провідні вітчизняні науковці у галузі кримінального права, зокрема В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, О. О. Дудоров, В. І. Борисов, Р. А. Мовчан, а також такі дослідники, як А. М. Бойко, Ю. В. Баулін, М. І. Панченко та інші. У наукових працях вказаних вчених комплексно досліджуються питання кримінально-правової охорони земельних відносин, проблеми кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України, визначення його об'єкта та об'єктивної сторони, а також дискусійні аспекти відмежування самовільного зайняття земельної ділянки від суміжних складів кримінальних правопорушень. Зокрема, у своїх роботах М. І. Хавронюк акцентує увагу на необхідності посилення кримінально-правового захисту земель як об'єкта права власності Українського народу [7], а О. О. Дудоров наголошує на важливості єдності судової практики при кваліфікації злочинів у сфері земельних правідносин [8]. На дискусійності визначення антисуспільної спрямованості кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України, а також проблемах його відмежування від суміжних складів кримінальних правопорушень вказує Р. А. Мовчан [3].

Разом з тим, незважаючи на наявність значної кількості наукових праць, окремі питання кримінально-правової характеристики самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, потребують подальшого наукового аналізу питання визначення безпосереднього об'єкта кримінального правопорушення,

особливостей об'єктивної сторони, моменту закінчення злочину, а також проблеми кваліфікації діяння як триваючого кримінального правопорушення, особливості правозастосування під час воєнного стану тощо.

Відповідно до диспозиції ст. 197-1 КК України кримінально караними визнаються самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Безпосереднім об'єктом цього кримінального правопорушення є суспільні відносини у сфері встановленого порядку володіння, користування та розпорядження земельними ресурсами, а також забезпечення їх раціонального використання та охорони. При цьому предметом кримінального правопорушення виступає земельна ділянка як об'єкт права власності чи права користування [6].

Як зазначає В. Я. Тацій, кримінально-правова охорона земельних відносин спрямована не лише на забезпечення права власності, а й на гарантування стабільності земельного правопорядку як складової економічної безпеки держави [8]. Аналогічної позиції дотримується М. І. Хавронюк, який підкреслює, що суспільна небезпечність самовільного зайняття земельної ділянки полягає у порушенні встановленого законом порядку використання земельних ресурсів та заподіянні шкоди інтересам держави, територіальних громад і законних землекористувачів [7].

У чинній редакції Кримінального Кодексу України диспозиція ст. 197-1 охоплює три основні форми суспільно небезпечного діяння: самовільне зайняття земельної ділянки; самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці; використання земельної ділянки не за цільовим призначенням із заподіянням значної шкоди.

Кримінальна відповідальність настає за такі дії за умови наявності суспільно небезпечних наслідків, - значної шкоди, а також за наявності кваліфікуючих ознак, зокрема повторності, вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб. Отже, об'єктивна сторона цього кримінального правопорушення охоплює як фактичне протиправне заволодіння земельною ділянкою, так і подальше її використання або забудову без передбачених законом правових підстав і дозвільних документів [6]. На думку О. Бортник, самовільне зайняття земельної ділянки характеризується активною поведінкою особи, спрямованою на встановлення фактичного контролю над земельною ділянкою всупереч вимогам земельного законодавства [5].

Особливий правовий режим воєнного стану, запроваджений в Україні у зв'язку з триваючою збройною агресією, зумовив істотну трансформацію механізмів державного контролю у сфері використання та охорони земельних ресурсів. У цих умовах значно ускладнилися процеси здійснення земельного моніторингу, а також оперативного виявлення й реагування на факти самовільного зайняття земельних ділянок, що негативно вплинуло на ефективність правозастосовної діяльності у цій сфері [4; 5].

Науковці наголошують, що в умовах воєнного стану та обмеження доступу до окремих територій відбувається об'єктивне зростання латентності кримінальних правопорушень у сфері земельних відносин, що пов'язано з

ускладненням фіксації фактів протиправного використання земель та недостатністю контрольних заходів з боку уповноважених органів [6;7]. Крім того, тимчасова окупація частини територій України, руйнування інфраструктури та обмеження діяльності органів державної влади на окремих земельних масивах створили додаткові передумови для прихованого характеру таких правопорушень, що істотно підвищує ризики порушення земельного законодавства та ускладнює реалізацію кримінально-правових засобів охорони земельних ресурсів [7]. Особливої актуальності також набуває питання незаконного використання земель оборонного призначення, земель сільськогосподарського фонду та територій, що мають стратегічне значення для забезпечення обороноздатності держави.

Окремої уваги в умовах воєнного стану потребують питання кваліфікації самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва як триваючого кримінального правопорушення. Такий підхід у доктрині кримінального права підтримується низкою науковців. Зокрема, О. О. Дудоров та М. І. Хавронюк звертають увагу, що самовільне зайняття земельної ділянки має ознаки триваючого кримінального правопорушення, оскільки протиправний стан зберігається протягом усього періоду фактичного незаконного володіння або користування земельною ділянкою [7; 8]. Такий підхід має важливе практичне значення, зокрема для правильного обчислення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та забезпечення принципу невідворотності покарання.

Вказана позиція знайшла своє підтвердження й у правозастосовній практиці Верховного Суду, яким самовільне зайняття земельної ділянки розглядається як триваюче кримінальне правопорушення, оскільки незаконне користування земельною ділянкою характеризується безперервним збереженням протиправного стану до моменту його фактичного припинення. Це, у свою чергу, має істотне значення для визначення моменту закінчення кримінального правопорушення, обчислення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та забезпечення реалізації принципу невідворотності покарання [9].

Таким чином, на нашу думку, питання щодо кримінально-правової характеристики самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва в умовах воєнного стану потребують подальшого комплексного наукового дослідження з урахуванням сучасних викликів, потреб правозастосовної практики та необхідності вдосконалення механізмів кримінально-правової охорони земельних ресурсів України.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: Законодавство України (дата звернення: 24.05.2026).
2. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. URL: Законодавство України (дата звернення: 24.05.2026).
3. Мовчан Р. А. Щодо антисупільної спрямованості самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (стаття 197-1 Кримінального кодексу України). Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2. С. 94–101.
4. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. Українське юридичне товариство. 2007. URL: Українське

- юридичне товариство (дата звернення: 24.05.2026).
5. Бортник О. Самовільне зайняття земельної ділянки як об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Науковий блог НаУ «Острозька академія». 2012. URL: Науковий блог НаУ «Острозька академія» (дата звернення: 24.05.2026).
 6. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: Законодавство України (дата звернення: 24.05.2026).
 7. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Київ : ВД «Дакор», 2020. 1384 с.
 8. Тацій В. Я., Борисов В. І., Тютюгін В. І. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник. Харків : Право, 2015. 680 с.
 9. Постанова Верховного Суду (Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду) від 09 вересня 2024 року у справі № 353/999/23 (провадження № 51-523кмо24) // Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/>

Лісовенко В. А.

*Київський університет інтелектуальної власності та права,
аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики*

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

Однією з ключових гарантій верховенства права є обов'язковість виконання судових рішень. Судове рішення, яке набрало законної сили, є загальнообов'язковим для виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими та службовими особами і громадянами на всій території України [2]. Разом з тим, практика свідчить про системну проблему ухилення від виконання судових рішень, що підриває авторитет судової влади та правопорядок у державі. В умовах воєнного стану ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки невиконання рішень судів може безпосередньо загрожувати суспільній безпеці та конституційним правам громадян. Незважаючи на наявність кримінальної відповідальності за відповідні діяння, ефективність її застосування залишається недостатньою, що зумовлює необхідність теоретичного осмислення та практичного вдосконалення цього правового інституту.

Кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення передбачено статтею 382 Кримінального кодексу України [1]. Диспозиція вказаної статті охоплює умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню. Кваліфікуючими ознаками є вчинення зазначеного діяння службовою особою (частина 2) та вчинення діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене за попередньою змовою групою осіб (частина 3).

Об'єктом злочину, передбаченого ст. 382 КК України, є встановлений законодавством порядок здійснення правосуддя та обов'язковість судових рішень. Предметом злочину виступає судове рішення (вирок, рішення, ухвала, постанова), що набрало законної сили. Об'єктивна сторона злочину полягає у бездіяльності - невиконанні судового рішення — або в активних діях, спрямованих на

перешкоджання його виконанню. Суб'єкт злочину за частиною 1 є загальним (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку), а за частиною 2 - спеціальним (службова особа). Суб'єктивна сторона характеризується умисною формою вини: особа усвідомлює, що не виконує законне судове рішення, і бажає або свідомо допускає такі наслідки.

У правозастосовній практиці виникає низка проблем при кваліфікації цього злочину. По-перше, складнощі виникають при розмежуванні умисного невиконання судового рішення та об'єктивної неможливості його виконання внаслідок відсутності майна, ресурсів або зміни обставин. Верховний Суд у своїх рішеннях наголошує, що відсутність умислу виключає склад злочину [4]. По-друге, гостро стоїть питання притягнення до відповідальності службових осіб органів виконавчої влади, які систематично ігнорують рішення адміністративних судів. По-третє, на практиці нерідко зустрічаються ситуації, коли особи формально розпочинають виконання рішення, однак вживають заходів до його фактичного саботажу.

В умовах воєнного стану проблема невиконання судових рішень набула нових вимірів. Введені тимчасові обмеження та мораторії в окремих сферах (зокрема, щодо виконання зобов'язань за кредитними договорами, проведення примусового виселення) можуть слугувати підставою для зупинення виконавчого провадження, однак не звільняють від обов'язку виконувати рішення суду в частині, що не підпадає під дію таких обмежень [3]. Водночас ускладнення доступу до виконавчих органів у зонах активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях фактично унеможлиблює виконання рішень у окремих категоріях справ, що вимагає розроблення відповідних правових механізмів.

Аналіз судової практики засвідчує, що кількість обвинувальних вироків за ст. 382 КК України залишається відносно невисокою порівняно з реальними масштабами проблеми. Це пояснюється складністю доказування умислу, а також надмірним навантаженням на правоохоронні органи в умовах воєнного часу. Прокуратура нерідко відмовляє у відкритті кримінального провадження, посилаючись на відсутність ознак умисності в діях боржника [5]. Такий підхід критикується в доктрині як такий, що суттєво звужує сферу застосування кримінально-правової норми.

Порівняльно-правовий аналіз показує, що більшість країн Європейського Союзу також передбачають кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень, однак з суттєвими відмінностями щодо кола суб'єктів, форм вини та санкцій. Зокрема, у Франції відповідальність за це діяння передбачена у формі злочину *contempt of court*, тоді як у Польщі акцент робиться на адміністративному примусі із субсидіарним застосуванням кримінальних санкцій [6]. Адаптація окремих зарубіжних підходів могла б підвищити ефективність вітчизняного механізму відповідальності.

Таким чином, кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення залишається одним із найбільш дискусійних інститутів у вітчизняній правовій доктрині. Попри те що ст. 382 КК України формально охоплює широке коло діянь, пов'язаних з ігноруванням судових актів, реальний рівень притягнення

до відповідальності є вкрай низьким. Це свідчить не про відсутність самого явища, а про системні вади правозастосування: надмірно жорсткі стандарти доказування умислу, непослідовну практику органів прокуратури та відсутність чітких законодавчих орієнтирів для правозастосовця.

Окремої уваги заслуговує питання відповідальності службових осіб. Саме вони, діючи в межах публічно-владних повноважень, здатні найбільш відчутно підривати авторитет суду, адже їхнє небажання виконувати рішення сприймається суспільством не як приватна безвідповідальність, а як офіційна позиція держави. Тому посилення санкцій щодо цієї категорії суб'єктів видається не лише юридично виправданим, а й соціально необхідним кроком на шляху до відновлення довіри до правосуддя.

Умови воєнного стану внесли принципово нові виклики у сферу виконання судових рішень. З одного боку, введені мораторії й обмеження мають легітимне обґрунтування - вони покликані захистити учасників правовідносин в умовах, коли нормальне функціонування виконавчих механізмів об'єктивно ускладнене. З іншого боку, ці ж інструменти можуть використовуватися недобросовісними особами для штучного затягування виконання судових рішень. Межа між правомірним зупиненням провадження та злочинним ухиленням у цьому контексті потребує чіткого законодавчого окреслення.

Узагальнюючи викладене, варто зазначити, що ефективний захист обов'язковості судових рішень неможливий без комплексного підходу: законодавчого уточнення ознак суб'єктивної сторони злочину, вироблення сталої судової практики та посилення відповідальності насамперед у сфері публічно-правових відносин. Відповідні зміни мають бути реалізовані у тісній взаємодії законодавчої та судової гілок влади, що дозволить перетворити кримінально-правову норму з декларативної заборони на дієвий механізм захисту правосуддя.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.
2. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 30. Ст. 542.
3. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. Урядовий кур'єр. 2022. № 38.
4. Постанова Верховного Суду від 15.03.2023 у справі № 760/14215/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109748523> (дата звернення: 06.05.2026).
5. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення: проблеми теорії та практики. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2022. № 4. С. 43–51.
6. Михайленко Д. Г. Порівняльний аналіз відповідальності за невиконання судових рішень у законодавстві країн ЄС та України. Європейський правничий часопис. 2023. Вип. 3. С. 78–86. DOI: 10.36919/eplj.2023.3.10.

Биканова Є. О.

студентка Київського університету інтелектуальної власності та права

УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Збройна агресія російської федерації проти України зумовила необхідність перегляду багатьох інститутів кримінального права. Одним із найбільш дискусійних і водночас стратегічно важливих кроків стало впровадження особливого механізму умовно-дострокового звільнення (далі — УДЗ) для осіб, які виявили бажання брати участь в обороні держави. Актуальність теми зумовлена необхідністю балансування між принципом невідворотності покарання та потребою мобілізації людських ресурсів для захисту територіальної цілісності України.

Традиційний інститут УДЗ, передбачений ст. 81 Кримінального кодексу України (КК України), ґрунтується на концепції виправлення засудженого через тривалий час відбування покарання. Проте виклики воєнного стану вимагали створення більш динамічної моделі. У травні 2024 року КК України було доповнено статтею 81-1, яка запровадила УДЗ від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом [3].

Під час аналізу змісту ст. 81-1 КК України слід виокремити специфічні суб'єктивні та об'єктивні ознаки цього виду звільнення. На відміну від загального порядку (ст. 81 КК України), де ключовим є доведення того, що особа «сумлінною поведінкою і ставленням до праці довела своє виправлення», для застосування ст. 81-1 визначальним є поєднання двох чинників: особистого волевиявлення засудженого та його відповідності медичним і психологічним стандартам військової служби.

Окрему увагу слід звернути на обмеження щодо застосування цієї норми. Законодавець чітко визначив коло осіб, які не можуть претендувати на таке звільнення через високу суспільну небезпечність учинених ними діянь. Зокрема, це особи, засуджені за злочини проти основ національної безпеки, умисні вбивства з обтяжуючими обставинами, злочини проти статевої свободи та особливо тяжкі корупційні правопорушення [3]. Такий підхід видається цілком виправданим, оскільки він мінімізує ризики для обороноздатності та правопорядку всередині Збройних Сил України.

Процесуальний аспект реалізації УДЗ під час воєнного стану передбачає залучення не лише судової влади, а й територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також органів військово-лікарської експертизи. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 32 від 14 січня 2025 року, встановлено чіткий алгоритм взаємодії установ виконання покарань та Національної гвардії щодо супроводження звільнених осіб до місць проходження служби [4]. Це свідчить про формування комплексного міжгалузевого інституту, де норми кримінального права тісно переплітаються з нормами адміністративного та військового права.

Проте впровадження ст. 81-1 КК України актуалізувало проблему можливих зловживань. Запобіжником у цьому разі є ст. 336-2 КК України, що передбачає відповідальність за ухилення від прийняття на військову службу за контрактом особи, яку звільнено умовно-достроково. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, що є суворішим заходом порівняно з первинним покаранням для багатьох категорій засуджених [3].

Важливим аспектом є також правовий статус осіб, які вчинили дезертирство або самовільне залишення частини, але виявили бажання повернутися на службу. Відповідно до змін, внесених Законом № 3902-ІХ, передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності за статтями 407 та 408 КК України, якщо особа вчинила це вперше під час воєнного стану та добровільно звернулася до слідчого з наміром продовжити службу [5]. Це демонструє гнучкість кримінальної політики держави, орієнтованої на результат — зміцнення обороноздатності. Особливої актуальності це питання набуває в контексті загострення оперативної обстановки на Донеччині. Зокрема, на Покровському напрямку, який на сьогодні є одним із пріоритетних для оборони країни, підрозділи, сформовані з осіб, звільнених за ст. 81-1 КК України, демонструють здатність виконувати складні бойові завдання. Це підкреслює стратегічну роль аналізованого інституту: держава надає громадянину шанс на правову реабілітацію через захист найкритичніших ділянок фронту.

Підсумовуючи, слід зазначити, що інститут УДЗ в умовах воєнного стану трансформувався з класичного інструменту кримінально-виконавчого заохочення на дієвий механізм відновлення соціальної справедливості та гарантування державної безпеки. Стаття 81-1 КК України де-факто легалізувала концепцію «права на спокуту», надавши засудженим можливість змінити статус «тягаря для суспільства» на статус «захисника держави». Сьогодні критичні ділянки фронту стають місцем найвищої форми ресоціалізації, де виправлення особи відбувається не через пасивне відбування строку, а через активну самопожертву. Утім, цей «шанс на волю» має бути підкріплений жорстким державним контролем, щоб довіра суспільства до армії не була підірвана.

На основі проведеного аналізу пропонуються такі кроки:

- Диференціація підготовки: запровадження спеціалізованих програм психологічної адаптації для засуджених перед відправленням у бойові підрозділи з метою мінімізації конфліктних ситуацій усередині військових колективів.
- Розширення «вікна можливостей»: розгляд доцільності застосування УДЗ для осіб, які мають унікальні технічні або ІТ-навички, навіть якщо їхні статті раніше не підпадали під дію ст. 81-1 КК України (за обов'язкової умови відсутності загрози національній безпеці), адже сучасна війна є війною технологій.
- Соціальний патронат: розроблення державної програми реабілітації для ветеранів із числа колишніх засуджених після закінчення війни, щоб їхній

бойовий досвід став фундаментом для успішного цивільного життя, а не передумовою нових кримінальних рецидивів.

- Створення «Бази героїв»: публічне висвітлення (із суворим дотриманням державної та військової таємниці) історій успішної служби для подолання суспільної стигматизації цієї категорії осіб.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для проходження військової служби: Закон України від 08.05.2024 № 3687-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-20>.
4. Деякі питання прийняття на військову службу за контрактом під час воєнного стану громадян України, звільнених умовно-достроково: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2025 № 32. URL: <http://iplex.com.ua>.
5. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби: Закон України від 20.08.2024 № 3902-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3902-20>.

Савченко О. М.

*Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
аспірант IV року навчання юридичного факультету*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5335-0109>

*науковий керівник: **Корнякова Т. В.***

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і
кримінального права юридичного факультету*

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5993-0745>

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО КОМПЛАЄНСУ В УКРАЇНІ

Незважаючи на виклики і загрози, з якими стикається держава і українське суспільство, антикорупційна система перебуває у процесі постійного розвитку і адаптації, підсиленому реалізацією євроінтеграційних прагнень України.

Важко не погодитись із В. В. Коваленком, що ефективність заходів запобігання корупційній злочинності не може бути результатом разових і короткочасних акцій будь-якого ступеня активності та суворості на різних рівнях, а потребує довгострокових соціально-економічних, політичних і правових перетворень, із пріоритетною роллю запобіжних заходів на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному рівнях [1, с. 214].

Саме за допомогою реалізації такого документа державного стратегічного планування, як Антикорупційна стратегія, з'являється можливість переходу від

точкового реагування до системного аналізу причин та умов корупційної злочинності.

Свого часу Національне агентство з питань запобігання корупції висловлювало занепокоєння щодо неухвалення законопроекту «Про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки», адже ще у 2017 році завершився термін дії попереднього документа. В агентстві зазначали, що виконання заходів щороку дозволить заощаджувати державі до 200 млрд грн та залучати більше інвестицій в економіку [2].

У свою чергу, 02.04.2026 Національним агентством з питань запобігання корупції до Уряду було передано напрацювання базового законопроекту, який містить засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні 5 років, та охоплює низку ініціатив як щодо суттєвого підвищення ефективності загальної системи запобігання та протидії корупції, так і мінімізації корупції у найбільш уражених корупцією сферах [3].

Аналіз положень проєкту Антикорупційної стратегії дозволяє виокремити такі заходи антикорупційного комплаєнсу:

1. Посилення ролі та незалежності уповноважених осіб. Констатовано проблему недостатньої інституційної спроможності уповноважених підрозділів та осіб з питань запобігання корупції через обмежені гарантії незалежності, недотримання штатної чисельності та покладання на них невластивих обов'язків. Для вирішення цього передбачено досягнення таких маркерів, як: забезпечення ресурсами, інституційна незалежність, професійний розвиток, перевірка доброчесності [4].

2. Управління корупційними ризиками. Визнано низьку ефективність наявних антикорупційних програм через складність процедур оцінки корупційних ризиків та їх формальне сприйняття. Заходи у цій сфері включають спрощення методології, надання методологічної підтримки та інтеграцію з внутрішнім контролем [4].

3. Інтеграція з системою внутрішнього контролю. Встановлено відсутність узгодженості між управлінням корупційними ризиками та загальною системою внутрішнього контролю організацій. З цією метою очікується забезпечення інтеграції управління корупційними ризиками у загальну систему внутрішнього контролю відповідно до кращих міжнародних практик і стандартів [4].

4. Розвиток комплаєнсу в приватному секторі. Звернено увагу на те, що через відсутність знань та інструментів бізнес підходить до політик доброчесності формально, що в результаті призводить до високої ураженості корупцією. Передбачається забезпечити підвищення обізнаності та вдосконалення практичних навичок представників підприємницького сектору із впровадження доброчесних і дієвих практик завдяки просуванню культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу, а також розробці якісних і доступних інструментів впровадження доброчесних практик [4].

5. Канали повідомлень та захист викривачів. Звертається увага на недостатній рівень культури викривання та недоліки каналів повідомлень. Наголошено, що в організаціях має бути сформовано безпечне та підтримувальне середовище для

викривачів, для чого необхідне удосконалення нормативно-правового регулювання функціонування каналів повідомлення, уніфікація процедури їх отримання, реєстрації та розгляду. Також відзначається потреба у запровадженні ефективної та пропорційної системи відповідальності керівників організацій за порушення прав викривачів [4].

З позицій сучасної кримінології вдосконалення системи антикорупційного комплаєнсу в Україні, передбачене проектом Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки, на нашу думку, знаменує концептуальний перехід від реактивної моделі протидії до проактивного спеціально-кримінологічного запобігання на організаційному рівні. Ключовим вектором цього переходу слугує подолання феномену імітації правомірної поведінки шляхом трансформації формальних і складних антикорупційних програм у дієві інструменти, що глибоко інтегровані у загальну систему внутрішнього контролю як публічних інституцій, так і приватних організацій.

Ефективність такої превентивної системи безпосередньо залежить від суб'єктів її реалізації, тому стратегічний фокус було спрямовано на радикальне посилення інституційної спроможності та незалежності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції. Це досягається через жорстке дотримання вимог щодо їхньої штатної чисельності, безперервного професійного розвитку, запровадження перевірки доброчесності кандидатів перед призначенням, а також впровадження механізмів захисту від адміністративного тиску керівництва, зокрема шляхом унормування можливості їх призначення наглядовими радами. Важливим кримінологічним інструментом зниження надвисокої латентності корупційних кримінальних правопорушень визначено повноцінну розбудову інституту викривачів, що вимагає зміни організаційної культури, формування безпечного підтримувального середовища, уніфікації каналів повідомлень та встановлення невідворотної відповідальності керівників за порушення прав викривачів. Крім того, превентивний вплив розширюється на приватний сектор з метою мінімізації корупційної «оферти» через просування культури етичного та відповідального ведення бізнесу. На нашу думку, у сукупності ці заходи утворюють комплексну систему нейтралізації корупціогенних детермінант на стадії, яка передуює прийняттю протиправного рішення, що дозволить перетворити комплаєнс із формальної вимоги на реальний бар'єр протидії корупції.

З огляду на викладене, перспективи подальших наукових розвідок у межах окресленої проблематики вбачаються в дослідженні механізмів глибокої інтеграції системи заходів антикорупційного комплаєнсу безпосередньо у сферу надання публічних послуг. З огляду на поліструктурну природу корупції та кримінологічну типологію суб'єктів корупційних правопорушень у цій сфері, окремої уваги потребує розробка ризик-орієнтованих комплаєнс-програм, здатних нейтралізувати специфічні детермінанти їхньої злочинної поведінки. Крім того, на нашу думку, стратегічно важливим напрямом є визначення оптимальної моделі координації суб'єктів антикорупційної інфраструктури щодо моніторингу ефективності таких превентивних заходів, а також наукове обґрунтування шляхів

імплементатії передового міжнародного досвіду у формуванні культури доброчесності.

Список використаних джерел

1. Коваленко В. В. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні та запобігання їй. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. т. 9, № 3. С. 206–215. URL: [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3\(9\)206-215](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3(9)206-215) (дата звернення: 18.05.2026).
2. Рік тому Верховна Рада ухвалила за основу Антикорупційну стратегію. Однак відповідний законопроект досі не прийнятий в цілому. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/rik-tomu-verhovna-rada-uhvalyla-za-osnovu-antykoruptionsijnu-strategiyu-odnak-vidpovidnyj-zakonoprojekt-dosi-ne-pryjnyatyj-v-tsilomu/> (дата звернення: 18.05.2026).
3. Антикорупційна стратегія 2026–2030 переходить до парламентського етапу. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/antykoruptionsijna-strategiya-2026-2030-perehodyt-do-parlamentskogo-etapu/> (дата звернення: 18.05.2026).
4. Антикорупційна стратегія на 2026–2030 роки. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/pdfjs/?file=/wp-content/uploads/Pages/70/66/70664dfdf9e68c2a85a1ab4497aa1c76b7191bf0f54204fc7ca13e012ef2d171779036.pdf> (дата звернення: 18.05.2026).

Наукове видання

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА, ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ**

МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської науково-практичної конференції

м. Київ, 11 травня 2026 р.

Верстка, обкладинка *Москвін А. А.*

Підписано до друку 29.06.2026. Формат 60x84/16. Папір офсетний білий.
Гарнітура «Times New Roman». Друк цифровий. Ум. друк. арк. 15,11.
Зам. № 177. Тираж 50 прим. Ціна договірна.
Видано українською мовою.

Видавництво «АА Тандем»
Адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 27, кв. 69
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції: Серія ДК №2899

Віддруковано з готового оригінал-макета ФОП Москвін А.А.
Адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 109

Київський університет інтелектуальної власності та права
e-mail: kyiv.institute.law@gmail.com; сайт: <https://kyivinstitute.com/>

ISBN: 978-9-66488-364-8

9

789664

883648